

Ilūkstes jezuītu kolēģijas dokumentārais **mantojums**

Manuskripts (preprint)

Tatjana Bogdanoviča, PhD

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas vēstures institūts

2025

**VALSTS
KULTŪRKAPITĀLA FONDS**

Manuskripta tapššanu finansiāli atbalsta Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds – Sēlijas vēsturiskās zemes kultūras programma

No latīņu valodas tulkoja: Tatjana Bogdanoviča

Konsultānts kultūrvēsturiskajos jautājumos: Uldis Vanags

Zinatniskais redaktors Gvido Straube

Saturs:

1.	<i>ILŪKSTES JEZUĪTU ARHĪVA TAPŠANAS APSTĀKĻI</i>	4
1.1.	Vieta: Ilūkste un tās apkārtnē 17.–18. gadsimtā	4
1.2.	Autors: Jesuītu ordenis, kolēģijas dibināšana Ilūkstē.....	8
1.3.	Jesuītu ordeņa lietvedības un arhivēšanas sistēma	14
2.	<i>ARHĪVA DOKUMENTU TULKOJUMS</i>	19
2.1.	Ilūkstes kolēģijas vēstures (<i>historia</i>)	19
2.2.	Ilūkstes kolēģijās littera	88
2.3.	Akti	129
3.	<i>Personālijas</i>	137
4.	<i>Vietu rādītājs</i>	142

Jebkurš dokuments kā vēstures avots ne tikai rodas un funkcionē noteiktos kultūrvēsturiskajos apstākļos ar noteiktu mērķi, bet ir arī vēsturiskās realitātes fragments, tas nozīme, ka saprast un interpretēt avotu iespējams tikai šīs realitātes kontekstā. Tāpēc pirms lasīt dokumentus ir nepieciešams iepazīties ar tā tapšanas apstākļiem.

1. ILŪKSTES JEZUĪTU ARHĪVA TAPŠANAS APSTĀKĻI

1.1. Vieta: Ilūkste un tās apkārtnē 17.–18. gadsimtā

Ilūkstes un tās apkārtmes vēsture līdz 19. gadsimtam diemžēl ir maz pētīta. Līdz ar to ziņas par o teritoriju ir fragmentāras. 17.–18. gadsimtā tā ietilpa Kurzemes–Zemgales hercogistē, kuru dokumentos bieži dēvē vienkārši – Kurzeme (Curlandia). Rakstītos avotos Ilūkste minēta jau 16. gadsimta vidū kā neliels ciems Ilūkstes upes labajā krastā, kas pēc Livonijas ordeņa likvidācijas pārgāja komtura¹ Kaspara Zīberga fon Višlingena (*Caspar Sieberg von Vischlingen*) īpašumā un ietilpa Šlosbergas² muižas teritorijā.³ Jāsaka, ka nedz 17., nedz 18. gadsimtā tai nebija piešķirtas pilsētas tiesības⁴, un pat ne miesta statuss.⁵ Tas bija neliels ciems, kas pat nebija atzīmēts nedz 17. nedz 18. gadsimta sākuma kartēs (att.1). Ilūkste tāpat, kā arī citas jezuītu dokumentos minētas vietas – Šlosbergas muiža, Sventes muiža, Bebrene, Subate, Dviete bija pierobežas teritorijas ar Lietuvas Lielkņazisti un poļu Inflantiju⁶ kas nevarēja neietekmēt arī šo vietu kultūrvēsturisko attīstību. Lai gan Kurzemes–Zemgales hercogiste kopš 1561. gada bija vasaļattiecībās⁷ ar Žečpospoļitu, tomēr tieši šeit – pierobežu teritorija – poļu kultūras elementi iesakņojas visvairāk. Par to liecina arī jezuīta Antonio

¹ Bruņinieku ordeņa pils, arī tās garnizona un komturijas priekšnieks.

² Pilskalne.

³ Ilūkste. Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: <https://enciklopedija.lv/skirklis/256006-Ilukste>, skatīts 07.12.2025.

⁴ Pilsētas tiesības bija Jelgavai, Bauskai, Jaunjelgavai, Jēkabpilij, Kuldīgai, Ventspilij, Liepājai. Pēc Dunsdorfs 60. lpp.

⁵ Miests ir apdzīvota vieta bez pilsētas privilēģijām. Kurzemes–Zemgales hercogistes miesti bija: Grobiņa, Durbe, Kandava, Talsi, Sable, Tukums. Sk. Dunsdorfs, E. (1962). *Latvijas vēsture 1600–1710*. Stokholma: Appelbergs Boktryckeri AB Uppsala, 60. lpp.

⁶ Latgales teritorijas nosaukums Žečpospoļitas sastāvā.

⁷ 1559. gadā par pēdējo Livonijas ordeņa mestru kļuva Gothards Ketlers. Uzreiz pēc stāšanās amatā Gothards Ketlers noslēdza līgumu ar Polijas karali un Lietuvas lielkņazu Sigismundu II Augustu par Livonijas ordeņa zemju pāriešanu karaļa protektorātā. Karalis Kurzemi un Zemgali atdeva kā lēni Gothardam Ketleram.

Posevīna (*Antonius Possevinus*, 1533—1611) piezīmē 1582. gada vēstulē uz Romu, ka Ilūkstes rajona dzīvo muižnieku dzimta, kas labi pārvalda ne tikai vācu, bet arī poļu un rutēņu⁸ valodas.⁹

Att. 1. Livonijas teritorijas kartes fragments, 1705. gads

(<https://dom.lndb.lv/data/obj/48079.html>)

Žečpospolitas valdība ar *Pacta subiectionis*¹⁰ nodrošināja Kurzemes–Zemgales hercogistei Augsburgas ticības¹¹ brīvību. Luterāņu konfesija bija vadošā šajā teritorijā. Pēc Livonijas karā pēdējās četras baznīcas, kas darbojās hercogistē un deviņas kapelas Gothards

⁸ Slāvu valoda, kas bija izplatīta Lietuvas Lielkņazistes teritorijā, mūsdienu Baltkrievijas teritorijā.

⁹ Spekke, A. (1995). *Latvieši un Livonija* 16. gs. Rīga: Zinātne, 112. lpp.

¹⁰ Pakļaušanās jeb Padošanās līgums, parakstīts 1561. gadā.

¹¹ Augsburgas ticības apliecība (vācu: *Augsburger Bekenntnis*) jeb Augsburgas konfesija (latīņu: *Confessio Augustana*) ir luterisma pamatu izklāsts, kas 28 artikusos formulē galvenās luteriskās teoloģijas vadlīnijas. To sastādīja Lutera sekotājs Filips Melanhtons un Augsburgas reihstāgā 1530. gada 25. jūnijā pasniedza Svētās Romas impērijas ķeizaram Kārlim V. Tā kā ķeizars to noraidīja, izcēlās ticības karš, kas beidzās ar Augsburgas ticības mieru 1555. gadā.

Ketlers nodeva luterāņiem.¹² Ar viņa rīkojumu vēlās tika nodibinātas vēl 43 luterāņu baznīcas Kurzemē un 27 – Zemgalē.¹³ A. Posevīns par reliģisko situāciju Ilūkstes apkaimē 16. gadsimta beigās rakstīja: “Beidzot mēs nonācām no turienes Dinaburgā un no šejienes vietā, kas ir Kurzemes pilsēta Ilūkste [...]. Tā kā šī province ir pilna ķeceriem un nebija nevienas katoļu baznīcas, nedz katoļu mājas, mums viesmīlība tika parādīta luterāņu mācītāja – bagātākā vīra – mājā.”¹⁴

Taču jau hercoga Jēkaba laikā Žečpospoļitas Seims un karalis pieprasīja, lai katoļu ticība būtu legalizēta un materiāli atbalstīta Kurzemes–Zemgales hercogistē.¹⁵ Līdz ar to sākas katoļu baznīcu celtniecība un 1634. gadā katoļiem bija 5 baznīcas, bet 1680. – 11.¹⁶ 1658. gadā Kurzemes–Zemgales hercogiste darbību uzsāka jezuītu ordenis Skaistkalnē, vēlāk Jelgavā. Tomēr ir jāatzīst, ka kopumā Kurzemes–Zemgales hercogistē luterāņu konfesijai bija vadošās pozīcijas, katoļu ticība izplatījās galvenokārt katoļu muižnieku teritorijās.

Līdz ar Kurzemes–Zemgales hercogisti nodibināšanos 16. gadsimtā bija radusies arī muižniecība. Lielāki īpašumi pierobežas teritorijā blakus Daugavpils traktam¹⁷ piederēja vienai muižnieku dzimtai – Zībergiem (*Zyberg, Syberk*). Šī dzimta nāk no Lejas Reinas un Vestfālenes. 1377. gadā viens no dzimtas pārstāvjiem Hermanis tika iesvētīts bruņinieku kārtā un 14. gadsimtā ierādās Livonijā. Ir zināms, ka 17. gadsimta vidū Zībergiem piederēja Svente, Bebrene, Dviete, Pilskalne, Ilūkste.¹⁸ Daugavpils jezuītu dokumentos minēts, ka Zībergu ģimene ir labvēlīgā jezuītiem un tā kļūst par rezidences svarīgiem atbalstītājiem un ziedotājiem. 1670. gadā ziņojumā viņi raksta par savu sarūgtinājumu sakarā ar muižnieces Sibilas Zībergas (*Sybilla Zyberkowa*), nāvi.¹⁹ Sibila poļu-zviedru un poļu-krievu kara laikā deva Daugavpils jezuītiem patvērumu Ilūkstē un ļāva viņiem darboties savos īpašumos.²⁰ Līdz ar to attiecības ar muižnieci kļuva rezidencei tik nozīmīgas, ka, raksturojot aizvadīto 1670. gadu, jezuīti rakstīja, ka “šis gads mums visiem ir kļuvis bēdīgs”,²¹ bet pašas muižnieces raksturošanai izmantoja

¹² Strods, H. (1996). *Latvijas katoļu baznīcas vēsture 1075.–1995*. Rīga: Poligrāfists, 1996, 160. lpp.

¹³ Turpat, 162. lpp.

¹⁴ Spekke, 112. lpp.

¹⁵ Strods, 162. lpp.

¹⁶ Strods, 162. lpp.

¹⁷ Teritoriāli administratīva vienība Žečpospoļitā.

¹⁸ Manteifels, G. (2020). *Poļu Inflantija/Inflanty Polskie*. Rīga: Jumava, 111 .lpp.

¹⁹ Archivum Romanu Societati Jesu (turpmāk, ARSI), Lit. 41, 81.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid. *annus hic omnibus nostris exititit luctuosus*

salīdzinājumu, kas norāda uz īpaši tuvām, pat ģimeniskām attiecībām: “Viņa izturējās pret Biedrību un īpaši pret mūsu misionāriem no pamestajiem vīna dārziem tā, kā māte izturētos pret savu bērnu”.²² Tas arī varētu liecināt par to, ka uz šo laiku Zībergi ir katoļi, bet kad notika parēja katoļu ticībā nav precīzi zināms. A. Posevīns 1582. gada vēstulē uz Romu minēja, ka pie Ilūkstes ir ievērojama luterāņu muižnieku ģimene, kura savus dēlus atdeva jezuītu audzināšanai: “šīs vietas pirmais muižnieks luterānis mums nodeva savu dēlu it kā pirmo Kurzemes dāvanu, kuru mēs sūtīsim vai nu uz Braunsbergu, vai Olomeju [...]. Gaidām arī divus citus viņa brāļus, kurus to tēvs apsolīja atvest no desmitiem, kas tam dzimuši likumīgā laulībā.”²³ Pastāv liela varbūtība, ka minētais muižnieks ir Zībergu dzimtas pārstāvis, jo uz to laiku praktiski visi zemes īpašumi ap Ilūksti piederēja šai dzimtai.

Kā atzīmēja E. Dunsdorfs dižciltīgo izņēmuma stāvoklī hercogistē bija civila un kriminālā jurisdikcija par saviem zemniekiem.²⁴ To viņiem nodrošināja gan Kurzemes statūtu, gan Žečpospoļitas karaļa privilēģijas. Kurzemes statūti deklarēja, ka pirmā privātā vara ir kunga vara par dzimtcilvēkiem. Par dzimtcilvēkiem uzskatīju jebkuru zemnieku, kas piedzima no tēva dzimtcilvēka, par ja māte bija brīva.²⁵ Likums arī nosāka, ka kungs var izdot saviem dzimtcilvēkiem īpašus likumus, tikai tie nedrīkst būt pretī vispārējiem likumiem. Taču šeit arī ir apliecināts, ka kungs nav noteicējs par savu dzimtcilvēku dzīvību un nāvi, jo par sava zemnieka nogalināšanu tika noteikts sods 100 zlotu apmērā, tiesa gan šī summa, kā atzīmēja E. Dunsdorfs bija smieklīgi mazs.²⁶ Tapāt tika noteikts, ka muižnieks, kas bada laikā pameta savus zemniekus bez palīdzības, zaudē par tiem visas tiesības.²⁷ Dzimtbūšanai raksturīgākais ir zemnieka piesaistīšana pie zemes. Ikviens zemnieks, kas atstāja ciematu bez muižnieka atļaujas, bija bēglis.²⁸

Ilūkstes un tās apkaimi būtiski ietekmēja Ziemeļu karš (1700–1721). Lai gan pašas militārās darbības tieši neskāra Ilūksti un tās apkārtni, jezuītu rezidence cieta lielus zaudējumus no dažāda veida kara vienībām, kas virzījās caur šīm teritorijām uz Rīgu. Tāpēc karš ir viena no galvenajām tēmām Ilūkstes jezuītu 18. gadsimta ziņojumos.

²² Ibid, *haec eo in Societatem, ae praesertim in desertae huius vineae missionarios affectu fuit, quo matres in propriam sobolem ferri solitae.*

²³ Spekke, A., 112. lpp.

²⁴ Dunsdorfs, E., 203. lpp.

²⁵ Dunsdorfs, E., 223. lpp.

²⁶ Dunsdorfs, E., 224. lpp.

²⁷ Dunsdorfs, E. 225. lpp.

²⁸ Dunsdorfs, E., 224. lpp.

1.2. Autors: Jezuītu ordenis, kolēģijas dibināšana Ilūkstē

Jezuītu ordeņa dibināšana sakrita ar reformācijas laiku, kad Romas katoļu baznīca sāka strauji zaudēt savas pozīcijas Rietumeiropā. Tai bija vajadzīgs jauns spēks, kura darbības metodes atbilstu laika garam un kurš spētu atjaunot baznīcas zaudēto autoritāti. Par tādu kļuva 1534. gadā dibinātā Jēzus biedrība (*Societatis Jesu*) jeb jezuītu ordenis. Ordeņa dibinātājs bija spāņu aristokrāts Ignacijs Lojola. Viņš sapņoja par militāru karjeru, taču kaujas laikā grūtais ievainojums neļāva šo sapni īstenot. Atvēršanās laikā Ignacijs aizrāvās ar garīgo literatūru un tā iespaidā nolēma dibināt jaunu garīgo ordeni. 1539. gadā viņš iesniedza pāvestam Pāvilam III (*Paulus PP III*, 1534–1549) ordeņa konstitūcijas projektu, kas ar bullu *Regimini militantis ecclesie* tika apstiprināts 1540. gadā.²⁹

Jezuītu ordeņa konstitūcijā atspoguļojās organizācijas galvenās īpatnības:

- 1) papildus tradicionāliem mūku svētsolījumiem – nabadzības, šķīstības un paklausības – jezuīti deva arī ceturto – bezierunu pakļautību pāvestam (*professus 4 votorum*). Konstitūcijā ir rakstīts: “Lai top zināms visiem mūsu biedrības locekļiem un lai katrs brālis raksta ne tikai uz savas mītnes durvīm, bet arī savā sirdī uz visu savu dzīvi, ka visa mūsu biedrība, visi un katrs, kas tajā iestājas, apsola būt uzticīgiem un paklausīt mūsu svētajam tēvam – Romas pāvestam – un visiem viņa pēctečiem un tikai, izpildot šo nosacījumu, var strādāt Dieva godam.”³⁰ Tas deva ordenim plašas privilēģijas no Baznīcas galvas puses un praktiski neierobežotas iespējas;
- 2) Jēzus biedrība tika dibināta kā priesteru kongregācija, jo tās garīdznieki, vadoties no apstākļiem, varēja atteikties no kopdzīves un kalpot pa vienam misijās un draudzēs, kas bija nepieņemams iepriekš dibinātajiem garīgo ordeņu locekļiem.³¹ Tāpēc jezuītiem nebija īpašas atšķirības zīmes, piemēram, pēc noteiktā parauga veidota apģērba, viņi valkāja priesteriem tipisko sutanu;
- 3) ordeni raksturoja stingra paklausībā. Saskaņā ar konstitūciju “visiem un katram brālim atsevišķi ir jāpakļaujas ordeņa ģenerālim.”³² Ignacijs Lojola pieprasīja tikpat stingru paklausību kā armijā. Viņš salīdzināja ordeņa brāli ar zaldātu, kurš paklaus savam ģenerālim – bez ierunām, iebildumiem un apspriešanas. Tādējādi ģenerālis kļuva par

²⁹ Grizinger, T. (1999). *Iezuity. Polnaia istoriia ih iavnyh i tainyh deianii ot osnovaniia ordena do nastoiashchego vremeni*. Sankt-Peterburg: Lan', s. 57.

³⁰ *Constitutiones Societatis Jesu* (1838). London: J.G. and F. Rivington, p. 82–83.

³¹ Bemmer, G. (1913). *Iezuity*. Moskva: Tipo-litogr. T-va I.N. Kushnerev i K., s. 7.

³² *Constitutiones Societatis Jesu*, pp. 104–105.

lielāko autoritāti katram jezuītu brālim. Viņa rokās koncentrējās visa vara pār ordeni. Savukārt pats Ignacijs Lojola sava ordeņa locekļu paklausību vērtēja šādi: “Lai arī citas reliģiozās biedrības apsteidz mūs ar askētisko dzīves veidu, patstāvīgu lūgšanu un nabadzību, tomēr ar bezierunu paklausību, sevis noliegšanu mūsu ordeņa brāļi visus atstās tālu aiz sevis”;³³

- 4) tika ieviesta garīgās audzināšanas programma. Tās mērķis bija izaudzināt ordeņa ideoloģijai pakļautu jezuītu. Šim nolūkam tika sacerēti *Garīgie vingrinājumi*.³⁴ Tas bija meditāciju komplekss, kas ilga četras nedēļas. Tas galvenais mērķis bija attīstīt jezuīta iztēli. Aizsākot meditācijas, jezuītam vajadzēja iztēloties konkrētus sižetus. Pirmajā nedēļā – visu, kas ir saistīts ar grēku, piemēram, elles mokas. Otrās nedēļas laikā vajadzēja iztēloties Kristu Dieva dēlu, pārdomājot viņa piedzimšanu un dzīves gaitu. Trešās nedēļas tēma bija Kristus ciešanas, ceturtās – Augšāmcelšanās. Ar šo tematisko meditāciju palīdzību tika panākts, ka katra jezuīta apziņā veidojās pārlicība, ka grēks ir vislielākā cilvēces nelaime. Grēks noved līdz ellei, no kuras nav iespējams glābties, un tikai uzticīga ticība Kristum un sekošana Viņam dod pestīšanu no mokām. Šīs idejas jezuītam vajadzēja izplatīt tālāk kristīgajā un “pagānu” pasaulē;
- 5) mobilitāte. Konstitūcijā ordenis tika definēts kā misionāru kopiena, kas ir gatava “mūsu Kunga Kristus Augstākā Vikāra vai pašas Biedrības prāvesta vārdā ceļot pa dažādām pasaules malām, lai sludinātu, saņemtu grēksūdzes un ar Dieva žēlastību, izmantojot citus viņam iespējamus līdzekļus, lai palīdzētu dvēselēm.”³⁵ Šīs nostājas pamatā bija galvenais Jēzus biedrības uzdevums – Kristus Valstības atjaunošana. Jau 16. gadsimtā jezuītu ordenim izdevās izveidot misijas tīklu gan Eiropā, gan ārpus tās – Ķīnā, Indijā, kā arī Dienvidamerikas teritorijā;
- 6) izglītojošs darbs. Ignacijs Lojola saprata izglītības nozīmi sludināšanas darbā. Pats viņš studēja gramatiku, filozofiju un teoloģiju dažādās skolās, kā arī Parīzes Universitātē saņēma augstāko izglītību. 16.–18. gadsimtā jezuīti tika uzskatīti par izglītotākajiem

³³ Citēts pēc Grizinger, T., s. 64.

³⁴ *The Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola* (1914). Translated by Elder Mullan. Pieejams: <https://sacred-texts.com/chr/seil/index.htm> (skatīts 11.12.2022.).

³⁵ *Constitutiones Societatis Iesu*, p. 83.

garīdzniekiem Romas katoļu baznīcā. Misijas vietās gan Eiropā, gan ārpus tās ordenis organizēja dažāda līmeņa izglītības iestādes no pamatskolas līdz universitātēm.³⁶

Patstāvīgās apmešanās vietās jezuīti dibināja vienu no trim struktūrvienībām: misiju, rezidenci vai kolēģiju. Tās vadītājus nozīmēja ordeņa ģenerālis. Zemākā no visām ordeņa institūcijām bija misija, kurā parasti kalpoja līdz 5 jezuītiem. Starp tiem bija garīdznieki un koadjutori (*coadiutores temporales*) – brāļi, kas nebija iesvētīti par priesteriem, tāpēc galvenokārt nodarbojās ar saimnieciskajām lietām.³⁷ Misiju vadīja superiors, pārējie jezuīti veica katehēzes darbu. Rezidence pēc struktūras bija sarežģītākā par misiju. Tā sastāvā bija vadītājs – superiors, ministrs, kas atbildēja par finansēm, maģistri, kuru tiešais pienākums bija jauniešu skološana, misionāri, kā arī koadjutori. Rezidencēs darbojās pamatizglītības līmeņa skola, līdz ar to tajās tika ierīkots internāts audzēkņiem. Jesuītu skaits rezidencēs vidēji bija 10–12 cilvēki. Tas ļāva veidot misiju tiklu. Savukārt galvenā atšķirība starp rezidenci un kolēģiju bija saistīta ar izglītības jomu. Kolēģija mūsdienu izpratnē bija vidusskolas līmeņa izglītības iestāde. Tajā apmācīja ne tikai laicīgos studentus, bet arī ordeņa dzīves kandidātus. Tāpēc kolēģijās funkcionēja t.s. probācijas mājas (*domus primae et secundae probationis, domus tertia probationis,*), kur pretendenti ārbaudīja savu aicinājumu, savukārt ordeņa vadība pārbaudīja viņu atbilstību ordeņa prasībām.³⁸ Kolēģiju vadīja rektors, kam palīdzēja ministrs, maģistri, probācijas māju uzraugs, misionāri un koadjutori. Skaita ziņā tajās vidēji bija 20 jezuīti, no kuriem lielāka daļa darbojās misijās.

Administratīvi jezuītu darbības teritorija tika sadalīta 5 asistencēs: Itālijas, Spānijas, Portugāles, Francijas un Vācijas, kas savukārt dalījās 12 provincēs, kuras pārvaldīja provinciāļi.³⁹ Tas palīdzēja izveidot efektīvāku pārvaldes sistēmu un ļāva sekot ordeņa struktūrvienību attīstības dinamikai. Kurzemes un Zemgales hercogiste ietilpa Lietuvas provincē, tātad pakļāvās Lietuvas provinciālim, kura galvenā mītne atradās Viļņā, savukārt Lietuvas province bija Vācijas asistences sastāvā.

Jezuītu ordenis bija cieši saistīts ar Tridentas koncilu kontrreformācijas procesu. Tā mērķis bija attīrīt baznīcu no ķecerības, izskaust ļaunprātības un netikumus, stiprināt baznīcas

³⁶ Ibid., p. 45–55.

³⁷ Grizinger, T., s. 71.

³⁸ Ibid., s. 70.

³⁹ Ibid., s. 85.

iekšējo disciplīnu un atbrīvot Romas katoļu baznīcu no laicīgo monarhu kontroles.⁴⁰ Koncila laikā tika pieņemti svarīgi lēmumi, kas noteica Baznīcas attīstības virzienu:

- 1) tika nostiprināts pāvesta institūts. Kā izteicās Dž. O' Malejs, faktiski tika radīta monolīta transnacionāla un pārnacionāla monarhiska organizācija ar vienu kontroles centru – pāvestu, kura spriedumi ticības un morāles jautājumos bija nekļūdīgi;⁴¹
- 2) formulētas dogmas par septiņiem sakramentiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta Eiharistijas sakramentam. Koncila laikā tika pieņemti trīs svarīgi dekrēti – *Dekrēts par Svēto Eiharistiju* (1551), *Dekrēts par divu veidu kopību un mazu bērnu kopību* (1562), *Dekrēts par Vissvētāko Sv. Mises upuri* (1562). Reformācijas kontekstā Eiharistijas dogmu pieņemšana Romas katoļu baznīcai bija ļoti svarīga. Protestantisms atteicās no sakramenta sakralitātes, saistībā ar to katoļu baznīcai vajadzēja uzsvērt tā nozīmi dvēseles pestīšanā;⁴²
- 3) luterticība un citas protestantisma kustības tika pasludinātas par ķecerīgām.⁴³ Šajā sakarā jezuīti savos dokumentos lielu uzmanību pievērs luterāņiem un viņu raksturojumam, kas vairumā gadījumu ir negatīvs.
- 4) koncila laikā aicināja cīnīties ne tikai pret protestantismu, bet arī pret raganām un burvjiem, kuri, pēc Baznīcas viedokļa, traucēja katolicisma izplatīšanos Eiropā;⁴⁴
- 5) koncils noteica, ka māksla ir jāizmanto sabiedrības reliģiskai apmācībai. Par ikonām un sakrālo mākslu kopumā tika ierakstīts, ka katram attēlam ir jābūt skaidram, emocionālam un dramatiskam, lai tas varētu iedvesmot ticīgos, tādējādi vairojot viņos dievbijību.⁴⁵ Kā uzsver K. Ogle, sekojot koncila lēmumiem, “jezuīti mākslā meklēja veidus, kā iespējami ietekmīgāk uzrunāt vietējo sabiedrību, rūpīgi apsverot un izstrādājot arī savus estētikas principus, kas galvenokārt bija centrēti uz katoļticības popularitātes vairošanu un Baznīcas prestižā celšanu.”⁴⁶ Līdz ar to ordeņa radītā māksla

⁴⁰ John William O'Malley (2000). *Trent and All That: Renaming Catholicism in the Early Modern Era*. Cambridge, Mass, p. 18.

⁴¹ Ibid., s. 52.

⁴² Council of Trent. *Catholic Encyclopedia*. Pieejams: <https://www.newadvent.org/cathen/15030c.htm> (skatīts 23.03.2022.).

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Vital' Byl' (2009) Viadz' marskiia pracesy v VKL. Pieejams: <http://nn.by/index.php?c=ar&i=27997> (skatīts 23.03.2023.).

⁴⁵ James Waterworth (1848). *The Council of Trent: Canons and Decrees*. London: Dolman, p. 234.

⁴⁶ Ogle, K. (2007). *Societas Jesu Ieguldījums Latvijas arhitektūras un tēlotājas mākslas mantojumā*. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 39. lpp.

bija “ne tik daudz dekoratīva vai ilustratīva, cik “lietišķa” – paredzēta kā ierocis, kas lietojams ar mērķi palīdzēt indivīdam pārdzīvot savu un visas cilvēces pestīšanas drāmu. Vēršoties pie auditorijas, jezuīti centās aktivizēt mākslas darba uztvērēja pieredzes, iztēles un līdzpārdzīvojuma spējas, kas ideālā gadījumā vedinātu indivīdu aktīvi iesaistīties cīņā par dvēseles glābšanu.”⁴⁷

- 6) koncila laikā tika nolemts paplašināt Romas katoļu baznīcas ietekmes areālu ārpus Eiropas, kā arī Krievijā;⁴⁸

Tridentas koncila ideju izplatīšanai Romas katoļu baznīca izvēlējās jezuītu ordeni. Jesuītu brāļi bija visdisciplinētākie un izglītotākie no visiem Romas katoļu baznīcas garīdzniekiem, turklāt ar misijas darba pieredzi. Lai sekmētu ordeņa iespējas bez šķēršļiem pildīt iecerētos uzdevumus, pāvests Pījs IV (*Pius PP. IV*, 1559–1565) deva jezuītiem pilnīgu neatkarību no vietējiem laicīgajiem un garīgajiem vadītājiem.⁴⁹ Savukārt ordeņa vadība izstrādāja principus, kas misionāram būtu jāievēro:

- 1) akomodācijas princips jeb pielāgošanās apkārtējai videi. Jesuītam bija jāapgūst tās teritorijas valoda, paražas un tradīcijas. Viņam bija jābūt lojālam pret vietējo iedzīvotāju kultūru, līdz pat svešu tradīciju un paražu pieņemšanai.⁵⁰ Ignacijs Lojola par kultūras mijiedarbības procesu izteicas šādi: “Kad mēs vēlamies kādu pārliecināt un ievilkt lielajā kalpošanā Dievam Kungam, mums ir jāizmanto tā pati labā stratēģija, ko ienaidnieks izmanto, lai labu dvēseli piespiestu ļaunumam. Ienaidnieks ienāk pa citu durvīm un iziet pa savējām. Viņš izturas pret otru, nevis ejot pret viņa paražām, bet gan slavējot. Tad viņš pamazām cenšas izkļūt pa savām durvīm, vienmēr padarot kādu kļūdu vai ilūziju par kaut ko labu. Tāpēc mēs varam vest citus pie laba, lūdzoties vai vienojoties ar viņiem par kādu labu darbu, atstājot malā visu, kas var būt kļūdainis. Tādējādi pēc viņu uzticības iegūšanas mēs tiksimies ar lieliem panākumiem. Šajā ziņā mēs ieejam pa viņa durvīm un izejam pa savējām”;⁵¹
- 2) kristietības pievēršanas nevardarbīgo metožu princips. 1636. gadā Žans de Brebēfs (*Jean de Brébeu*, 1593–1649) rakstīja ordeņa ģenerālim Viteleski, ka misionāra galvenā

⁴⁷ Turpat, 39.–40. lpp.

⁴⁸ Waterworth, J., p. 169.

⁴⁹ Grizinger, T., s. 69.

⁵⁰ Joseph Schmidlin (1931). *Catholic mission theory*. Techny: Mission Press, pp. 369–370.

⁵¹ Citēts pēc Andrei Fedin (2017). *Iezuitskaia misiia v Novoi Francii v pervoi polovine XVII v.* Disertācija. Brianskii Gosudarstvennyi Universitet. Briansk, s. 81.

īpašība ir “maigums un pacietība”, bez kurām “šis lauks nekad nenesīs augļus, jo nekādā gadījumā nevar cerēt to panākt ar vardarbību un patvaļību.”⁵² Līdz ar to attīstījās piekāpīga attieksme pret “pagāniskajiem grēkiem”, svētkiem, rituāliem;

- 3) princips visur meklēt Dieva izpausmes pat “pagānu” tradīcijās un kultos;⁵³
- 4) universālisma noraidīšanas princips – katrā darbības vidē ir jāmeklē efektīvākās Dieva vārda sludināšanas metodes;⁵⁴
- 5) principa *cujus regio ejus religio*⁵⁵ ievērošana, saskaņā ar kuru tika atļauta ierobežotas sabiedrības apakšgrupas (piemēram, elites) kristianizācija;⁵⁶

Jezuīti savu darbību Kurzemes un Zemgales hercogistē uzsāka 17. gadsimta vidū. Tika nodibināta Jelgavā, misija Skaistkalnē, kas vēlāk pārtapa par rezidenci.

Ilūkstē un tās apvidū jezuīti uzsāka misijas darbu 17. gadsimta 30. gados. Tie bija Daugavpils misionāri. Viņu ziņojumos tiek minēts, ka darbs tika veikts gan Latgales, gan Kurzemes teritorijā, ar to visdrīzāk bija domāti Zībergu īpašumi. Savukārt 1677. gada ziņojuma tiek minētas divas konkrētas Daugavpils jezuītu misijas – Ilūkstē un Subatē, katrā no kurām kalpoja pa vienam priesterim, turklāt šajā gadā Georgs Zībergs nodeva jezuītiem baznīcu Subatē, kas iepriekš piederēja luterāņiem.⁵⁷ Savukārt 1682. gadā jezuīti raksta, ka uz viņu baznīcu Ilūkstē atnāca sieviete, “kura lūdza atbrīvot viņu no ķecerības maldiem.”⁵⁸ Tas nozīmē, ka 17. gadsimta 80. gados Ilūkstē pastāvēja pastāvīgs misijas punkts. Taču 1690. gadā ar Georgu Zīberga atbalstu Ilūkstes misija pārtapa par rezidenci. Viņš pats izglītību ieguva jezuītu akadēmijā Viļņā un, kā raksta paši jezuīti, par savu pienākumu uzskatīja katoļu ticības nostiprināšanu savās zemēs: “Tiklīdz viņš sāka valdīt pār īpašumu, viņš nekavējoties izkustināja katru akmeni, lai no viņa īpašumiem tiktu izdzītas Lutera mācības viltus doktrīnas [...]. Tāpēc, patiesās ticības dedzības vadīts, viņš veic pirmo uzbrukumu maldu skolotājiem, izdzen no baznīcām luterāņu sektas krāpniekus, pavēle iesvētīt baznīcas pēc katoļu rituāla un ievada patiesās ticības priesterus...”⁵⁹ Tāpēc jezuīti savos dokumentos viņu un viņa pēcnācējus devēja par *Dibinātājiem* vai *Līdzdibinātājiem*. Spriežot pēc Ilūkstes jezuītu ziņojumiem Zībergu

⁵² Ibid., s. 82.

⁵³ Ibid., s. 83.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Tulkojumā “kas valda, tas nosaka reliģiju”

⁵⁶ Fedin, A., s. 87.

⁵⁷ ARSI, Lit. 41, 307V.

⁵⁸ ARSI, Lit. 42. 171.

⁵⁹ ARSI, Lit. 43, 115.

ģimenes pārstāvji 17. un 18. gadsimtā bija galvenie ordeņa mecenāti, kas nežēloja līdzekļus nedz klostera, nedz baznīcu labiekārtošanai un dekorēšanai. Līdz ar to Ilūkstes rezidences darbība norisinājās ļoti labvēlīgajos apstākļos, kurus iztraucēja vienīgi sociālās katastrofas. Pirmkārt Ziemeļu karš, lai gan kara darbība neskāra Ilūksti, tomēr lielus zaudējumus jezuītiem nesa lietuviešu un zviedru karaspēks, kas gāja cauri teritorijai. Otrkārt, epidēmijas un bads, kas ik pa laikam plosījās šajā teritorijā, bet ka rakstīja paši jezuīti, arī grūtajos apstākļos turpināt kalpošanu viņiem palīdzēja Zībergu ģimenes dāsnums.

Spriežot pēc Ilūkstes kolēģijas personāla katalogiem, jezuītu Ilūkstē kalpoja līdz ordeņa slēgšanai 1773. gadā.⁶⁰

1.3. Jesuītu ordeņa lietvedības un arhivēšanas sistēma

Ilūkstes jezuītu arhīvā ietilpst 3 dokumentu veidi: ikgadējie ziņojumi, katalogi un akti. Šī projekta ietvaros katalogi netika tulkoti, bet tie ir pieejami avotu krājumā *Latvijas vēstures avoti. Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa archīvos*⁶¹.

Ikgadējie ziņojumi.

Spēcīga varas koncentrācija jezuītu ordenī, kā arī brāļu izkaisīšana visā pasaulē prasīja intensīvu epistolāru saraksti starp struktūrvienību vadītājiem un ordeņa vadību. Tāpēc jau pirmajā Jēzus biedrības konstitūcijas redakcijā tika noteikta lietvedības organizēšanās kārtība: provinciāļiem un struktūrvienību priekšniekiem reizi nedēļā vajadzēja sūtīt ziņojumus uz Romu, ja viņi dzīvoja Itālijā, un reizi mēnesī, ja viņi dzīvoja citās Eiropas valstīs.⁶² Lai ziņojumos sniegtā informācija būtu saprotama katrai ordeņa pārvaldes instancei, dokumentācija tika veikta latīņu valodā. Taču lielākā nozīme lietvedības kārtības veidošanā bija *II Ģenerālā ordeņa sapulcei*, kas notika 1565. gadā.⁶³ Tajā tika konkretizēta dokumentu aprites kārtība. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem lietvedības pamatā bija subordinācijas principa ievērošana.⁶⁴ Tas nozīmēja, ka struktūrvienību vadītājiem vajadzēja sūtīt ziņojumus provinciālim, kurš savukārt apkopoja datus un sūtīja tos ordeņa kūrījai Romā. Tādējādi katram

⁶⁰ *Latvijas vēstures avoti. Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa archīvos II daļa.* (1941). Jozefs Kleijntjenss (sast.), Rīga: Apgāds Latvju Grāmata, pp. 417–418.

⁶¹ *Ibid.*, pp. 400–418.

⁶² Fedin, A. (2017). Istochniki i ranniaia istoriografiia iezuitskoi missiii Novoj Francii v pervoi polovine XVII v. *Vestnik Brianskogo gosudarstvennogo universiteta*, 1 (31), s. 119.

⁶³ Jozefs Kleijntjenss. Prooemium. No: Jozefs Kleijntjenss. *Latvijas vēstures avoti*, I daļa, p. IX

⁶⁴ *Ibid.*

sūtāmajam dokumentam bija 3 eksemplāri: oriģināls, kas palika mājas arhīvā, noraksts no oriģināla, kas tika sūtīts provinciālim, un noraksta noraksts, kuru provinciālis sūtīja uz Romas kūriju.⁶⁵ Savukārt sākot ar 1650. gadu, visi ziņojumi no struktūrvienībām tika sūtīti taisni uz jezuītu ordeņa Romas kūriju. Šī kārtība deva papildu drošības efektu, tā, piemēram, mājas arhīva iznīcināšanas gadījumā gan struktūrvienību vadītājiem, gan ordeņa vadībai bija iespējams atjaunot vismaz daļu no zaudētās informācijas. Taču dokumentu norakstu veidošanai bija arī vājās puse, jo pastāvēja informācijas sagrozīšanas iespēja.

Jauns jezuītu ordeņa lietvedības attīstības posms tiek saistīts ar ģenerāla Klaudio Akvavīvas (*Claudio Acquaviva*) laiku. Viņš precizēja obligāti sūtamo dokumentu sarakstu un noteica to saturu.⁶⁶ Šajā sarakstā ietilpa ikgadējie ziņojumi: *historia domus* (turpmāk *historia*) jeb māju vēstures un *litterae annue* (turpmāk *littera*), kā arī personāla katalogi: *catalogus brevis* un *catalogi triennales*, kurus sūtīja 2 reizes gadā. *Historia* mērķis bija parādīt attiecīgās struktūrvienības attīstības tendences un tās saskarsmi ar apkārtējo pasauli, tāpēc ziņojumiem vajadzēja saturēt informāciju par attiecīgās mājas izaugsmi, ekonomisko stāvokli, grūtībām, ar kuriem sastapās brāļi, svarīgākajiem notikumiem brāļu dzīvēs, kā arī ziņas par sabiedrisko dzīvi pilsētā un reģionā.⁶⁷ Savukārt *littera* liecināja par jezuītu garīgās darbības augļiem.⁶⁸ Taču, kā atzīmē M. Fridrihs, līdz 16. gadsimta beigām pastāvēja problēmas ar izpratni par atskaišu struktūru un saturu, bieži vien *historia* ierakstīja datus par saņemto sakramentu skaitu, savukārt *littera* aprakstīja svarīgākos notikumus pilsētas vai reģiona dzīvē.⁶⁹ Tāpēc 1598. gadā ordeņa Klaudio Akvavīva rakstīja provinciāļiem par nepieciešamību šķirot informāciju, taču noteikts dokumentu formulārs netika izveidots.⁷⁰ Ir būtiski pieminēt, ka *historia* bija domātas tikai šauram lokam, respektīvi ordeņa vadībai, savukārt *littera* tika regulāri publicētas un bija

⁶⁵ Ibid., p. V, VIII.

⁶⁶ Friedrich, M. (2008). Circulating and Compiling the Litterae Annuae. Towards a History of the Jesuit System of Communication, pp. 21–22. Pieejams: <https://archive.org/details/AHSI-2008/page/n1/mode/2up> (skatīts 25.10.2022.).

⁶⁷ Kleijntjens, J. Prooemium, p. VIII.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Friedrich, M. (2021). A Jesuit Culture of Records? The Society of Jesus, the Life Cycle of Administrative Documents, and the Late Medieval and Early Modern History of Bureaucratic Information, pp. 9. Pieejams: https://www.academia.edu/46884566/A_Jesuit_Culture_of_Records_The_Society_of_Jesus_the_Life_Cycle_of_Administrative_Documents_and_the_Late_Medieval_and_Early_Modern_History_of_Bureaucratic_Information_available_at_https_jesuitportal_bc_edu_publications_symposia_2019symposium_symposia_friedrich (skatīts 22.11.2022.).

⁷⁰ Markus Friedrich. Circulating and Compiling the Litterae Annuae, p. 22.

pieejamas plašākai auditorijai.⁷¹ Tādējādi *historia* saturēja informāciju, kas bija svarīga ordeņa un tā struktūrvienību iekšējai dzīvei, savukārt *littera* bija didaktisks raksturs, kas tika sasniegts ar jezuītu panākumu aprakstu palīdzību, ka arī brīnumu stāstiem. M. Fridrihs šajā kontekstā raksta, ka, pateicoties publicētajām *littera* izveidojās savdabīgs uzvedību un rīcību paraugu krājums jezuītu ordeņa misionāriem.⁷² Taču, kā atzīmē pētnieks, prasība dalīties ar panākumiem noveda pie “nereālo” brīnumu stāstu pārpilnības *littera*. Tas izraisīja raizes Klaudio Akvavivam, jo šāda satura ziņojumi apgrūtināja objektīvu situācijas novērtēšanu. Tāpēc, lai uzlabotu dokumentu informācijas ticamību, viņš vērsās pie provinciāliem ar lūgumu kontrolēt informācijas vākšanas procedūru.⁷³

Panākumu ilustrēšanai jezuīti izmantoja statistikas datus. Tajos tika iekļauts svēto sakramentu saņēmēju skaits un konversijas gadījumi. Taču šie dati nebija saskaņoti ar pamattekstu un bija izkaisīti pa visu tekstu, tādējādi izjaucot stāstījuma loģiku.⁷⁴ Savukārt statistikas datu ierakstīšana nebija formalizēta, līdz ar to netika izvirzītas konkrētas uzskaites kategorijas.⁷⁵ Piemēram, vienas provinces ietvaros dažādas jezuītu ordeņa struktūrvienības varēja iesniegt detalizācijas ziņā dažādus ziņojumus – vienā gadījumā, pieminot grēksūdzes sakramentu, skrupulozi saskaitīja dažādas sociālās grupas – muižniekus, pilsētniekus, zemniekus – savukārt citā gadījumā ierakstīja tikai grēksūdzes sakramenta kopskaitu.⁷⁶ No vienas puses, tas parāda katra autora subjektīvo redzējumu, kā arī konkrētas jezuītu struktūrvienības darbības specifiku, mērķus, darba apstākļus, kas no avota informatīva potenciālā viedokļa ir pozitīvs moments, bet, no otras puses, skaitīšanas kategoriju trūkums apgrūtina salīdzinošo analīzi un noteiktas parādības dinamikas izsekošanu.

Ilūkstes jezuītu arhīvā kopumā ir 155 ziņojumi, no tiem 78 – *historia* un 77 – *littera*. Pētnieku rīcībā ir dokumenti no 1690. līdz 1769. gadam. Visdrīzāk, ka ziņojumi par pēdējiem kolēģijas pastāvēšanas trīs gadiem 3 gadiem ne tika aizsūtīti uz kūrīju ordeņa slēgšanas dēļ. Visi dokumenti glabājās ARSI *Lituania* fondā 38.–53. grāmatās.

Neviens no ziņojumiem saskaņā ar ordeņa grāmatvedības noteikumiem netika parakstīts, līdz ar to nav zināmi to autori. Taču ir iespējams salīdzināt rakstīšanas stilu, kā arī

⁷¹ Ibid., p. 11

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid., pp. 22–23.

⁷⁴ Ibid., p. 30

⁷⁵ Ibid., p. 30

⁷⁶ Ibid. 32–33

rokkrakstus. Tas ļauj nosacīti noteikt katra vēstījuma autoru. Rokkrakstu salīdzinājums liecina, ka autori mainījās cikliski, atbilstoši brāļu rotācijas principam – reizi trijos gados, turklāt visos pārbaudītajos gadījumos *historia* un *littera* vienā un tajā pašā gadā rakstīti atšķirīgā rokkrakstā, kas nozīmē, ka to rakstījuši dažādi autori. Tādējādi var apgalvot, ka arhīva ziņojumiem bija 52 autori.

Kā tika iepriekš minēts jezuītu ordenī strikts dokumentu noformēšanas standarts netika izveidots, līdz ar to dokumenta struktūru un apjomu noteica tā autors. Teksta uzbūves ziņā gan *historia*, gan *littera* ir viengabalainas, proti, tajos ar retiem izņēmumiem ir izmantotas rindkopas jaunu domu izcelšanai. Tas apgrūtina gan dokumentu tulkošanu, gan arī satura analīzi. *Littera* gadījumā uztvert tekstu traucē arī statistikas dati. Pirmkārt, tie ir integrēti tekstā, bet netiek ar to saturiski saistīti. Otrkārt, noteikta standarta trūkums ļāva ziņojumu autoram izvietot tos pēc saviem ieskatiem. Ilūkstes jezuītu arhīva *littera* gadījuma statistikai ir trīs pierakstīšanas veidi: teksta sākumā, tekstā vidusdaļā, teksta beigās, izkaisīti pa visu tekstu. Savukārt no 18. gadsimta 40. gadiem *littera* ziņojumi kļuva formāli un praktiski visi saturēja tikai statistiskas datus.

Analizējot statistikas datus, jāņem vērā vairākas īpatnības:

- 1) uzklautāto grēksūdžu skaits, pēc kura noteica arī draudzes locekļu skaitu, tika vākts lielākajos baznīcas svētkos, galvenokārt Lieldienās, tāpēc tas neliecina par reālo praktizējošo katoļu skaitu;
- 2) dati tika apkopoti par visām jezuītu misijām un summēti, tāpēc tie neattiecas vienīgi uz Ilūksti, bet uz visām jezuītu misijām kopumā.
- 3) tā kā netika izstrādāts formulārs, statistikas kategoriju skaits un dažādība bija atkarīga no ziņojuma autora, taču bija arī stabilas kategorijas – grēksūdzes, kristības un laulības sakramenti, ka arī konversiju dati.

Teksta apjoma ziņā Daugavpils jezuītu arhīva ziņojumi arī ir ļoti atšķirīgi. 17. gadsimtā teksti ir apjomīgākie, kas ir izskaidrojams ar jezuītu vēlmi detalizētāk aprakstīt teritoriju, kur tika uzsākta pastāvīga darbība. Apjoma ziņa izceļas 1768. gada *historia*, kas sastāv tikai no viena teikuma: “Šis gads ar neko īpaši pieminēšanas vērtu neizcēlās, izņemot to, ka kuršu (Kurzemes iedzīvotāju) dedzība, īstenojot savus nodomus, ievērojami norima”⁷⁷

⁷⁷ ARSI, Lit. 51, 273.

Saskaņā ar ordeņa uzstādītajiem noteikumiem *historia* un *littera* vajadzēja atšķirties pēc satura, pirmajā gadījumā uzsvars tika likts uz saimniecisko darbību un svarīgiem notikumiem, bet otrajā – uz garīgo darbību. Taču Ilūkstes jezuītu rezidences pastāvēšanas pirmajā desmitgadē ziņojumu autori nav stingri ievērojuši šo noteikumu, jo *historia* tika iekļauta informācija par garīgā darba izpausmēm, piemēram, konversijām, ka arī stāsti par brīnumiem. Bet kopumā Ilūkstes jezuītu *historia* saturs atbilst noteikumiem, jo tajos visbiežāk tiek minēta rezidences/ kolēģijas saimnieciskā darbība, kā arī svarīgākie notikumi Ilūkstē un tās apkārtnē. Savukārt *littera* Ilūkstes jezuīti koncentrējās uz garīgas darba augļiem.

Akti

Ilūkstes jezuītu arhīva sastāvā, kas glabājās ARSI fondos, ir trīs akti:

- 1) **Jēzus biedrības, Bebrenes un Subates misiju un Koņecpoles īpašuma Ilūkstes rezidences dibināšanas akts, parakstīts un apzīmogots ar Zībergu zīmogiem Ilūkstē.** Dokuments tapis 1690. gadā un apstiprina gan rezidences dibināšanu ar misijām, gan jezuītu īpašuma tiesības par Koņecpoles muižu .
- 2) **1702. gada Inflatijas zemesgrāmatu izraksts, kurā ietverts dokuments par Zībergu dzimtas mantojamajām zemēm un īpašumiem: Sventes, Podzviņjes, Koņecpoles un Volteru, kas pierakstīti un nodoti Jēzus biedrības Ilūkstes koledžai kopā ar Subates un Bebrenes baznīcām tai pašai koledžai, nododot pilnīgu valdījumu un mūžīgu lietošanu, atceļot iepriekšējo dokumentu, kas izdots 1689. gada 12. novembrī, kā nepilnīgu.** Tas ir noraksts no 1689. gada dokumenta, kas jezuītiem bija nepieciešams, lai pierādītu savas tiesības uz zemes īpašumiem saistībā ar tiesas prāvu.
- 3) **Par trim Zībergiem piederošām baznīcām, kas tika dāvātas Jēzus Biedrības misijas dibināšanai.** Dokuments, kas apstiprina Ilūkstes jezuītu tiesības uz draudzēm Zībergu īpašumos.

2. ARHĪVA DOKUMENTU TULKOJUMS

2.1. Ilūkstes kolēģijas vēstures (*historia*)

1690. gads

Tāpat kā strauja pacelšanās virsotnē reti notiek vienā acumirkli, arī lietu attīstība parasti notiek laika gaitā. Tā attīstījās Ilūkstes rezidence, taču pirms šī titula iegūšanas tai jau no vispieticīgākajiem pirmsākumiem bija jāiegulda daudz pūļu apustuliskās dedzības darbā. Kara vētra⁷⁸ padzina no Rīgas, Livonijas galvaspilsētas, dižciltīgo Jēzus biedru vienību, ko pilsētā sapulcināja Batorija⁷⁹ karaliskā roka; šī vētra pakļāva bēgļus pārbaudījumam, bet ne ļaunam, jo daži biedri, kurus Zviedrijas karaļa⁸⁰ edikts bija izraidījis, pa Daugavu, labvēlīgam rietumu vējam pūšot no debesīm, tika aizvesti uz Kurzemi – Livonijas kaimiņu zemi. Tur trimdinieki ne gluži nejauši sastapa citu trimdinieku – viscienījamāko Georgu fon Līdingshauzenu–Volfu, vīru, kurš, katoliskās ticības mīlestības vadīts, no laba prāta bija devies trimdā, atstājot Livonijā savu ģimeni, daudzus bērnus un sievu. Viesmīlīgi uzņemts cienījamā Bartolomeja fon Vislingena Zīberga namā, šis klejojošais viesis tikās ar baznīcas tēviem, savās nelaimēs tika stiprināts ar dievbijīgām sarunām un saņēma mierinājumu svētajos sakramentos, kas nesa ne mazu labumu, jo līdzās šī svētīgā trimdinieka sirdij, ko aizkustināja ticības mīlestība un kas tika stiprināta smagos pārbaudījumos, šī nama sievās iedegās svētas dzīves dzirksteles, kas, neciešot palikt apslēptas, uzliesmoja, gatavas atklāti gāzt tumsas ļaunumu. Un tiešām, liesma spilgti iedegās, kad iepriekšminētā Bartolomeja Zīberga kunga sieva viņa otrajā laulībā, luterāne Doroteja fon Pletenberga, aizvilās pret luterāņu sektas mācītāju. Reiz viņai gadījās klausīties pļāpātāja muļķīgās runās, kurās viņš, it kā ar indīgām bultām šaudīdamies, mērķēja pasaulē pazīstamās Jēzus Sadraudzības un to institūtu virzienā, tad starp daudzajiem klausītājiem piecēlās visdedzīgākā matrona, kas nespēja paciest apvainojumus, un, pārtraucot runas pavadīšanu, pārtrauca fanātisko runātāju ar šādiem vārdiem: “Tu melo pats sev, mācītāja kungs; es vienmēr esmu atbalstījusi šo tēvu dzīvi un cienījusi viņu svētumu.” Šo savu mīlestību pret Biedrību viņa apliecināja ne vien ar vārdiem, bet arī ar pēcnācējiem cienīgu rīcību citā

⁷⁸ Domāts poļu—zviedru karš (1600—1629).

⁷⁹ Stefans Batorijs (Stefan Batory), Žečpospolitas karalis no 1575. līdz 1586. gadam.

⁸⁰ Domāts Gustavs II Ādolfs (*Gustav II Adolf*, 1611.–1632.).

gadījumā. Nomira viņas vīrs Bartolomejs, akls pret patiesās ticības augošo gaismu; rūpes par dēlu Janu Georgu Zībergu, kurš viņam bija dzimis pirmajā laulībā ar Elizabeti fon Šverinu un tādējādi bija viņas audzudēls, nonāca luterāņu aizbildņu rokās. Gan aizbildņiem, gan luterāņu mācītājiem bija nelokāms nodoms ievietot jaunekli ķecerīgā skolā; tomēr apdomīgā matrona tam iebilda ar nelokāmu apņēmību un uzticēja viņu mūsu tēvu gādībā, lai viņš apgūtu brīvas mākslas⁸¹ Viļņas akadēmijā. Tur viņš laimīgs audzēknis līdztekus izcilām brīvo mākslu zināšanām smēlās arī patiesās ticības gudrību. Pēc kāda laikā mantinieks pārņēma īpašumu un apprecēja ļoti dievbijīgu katoļu jaunavu, iepriekšminētā Lidinghauzena–Volfa kunga meitu. Tiklīdz viņš sāka valdīt pār īpašumu, tas nekavējoties izkustināja katru akmeni⁸², lai no viņa īpašumiem tiktu izdzītas Lutera mācības viltus doktrīnas, uzskatot par vistsnīgāko to, lai, tāpat kā locekļi pakļāvās galvas gribai, tā arī ļaudis pakļautos katoļu mācībai⁸³. Tāpēc, patiesās ticības dedzības vadīts, viņš veic pirmo uzbrukumu maldu skolotājiem, izdzen no baznīcām luterāņu sektas krāpniekus, pavēl iesvētīt baznīcas pēc katoļu rituāla un ievada patiesās ticības priesterus miermīlīgā valdījumā. Dievišķā darba vislaunākais ienaidnieks smagi pārdzīvoja šo sakāvi, kas gūta jau pašā īpašuma mantošanas sākumā; tāpēc viņš uzkurina ķecerīgo muižnieku sirdis. Viņi pilnīgā neprātā ķeras pie tiesvedības, iesniedzot Kurzemes hercoga krimināltiesā Goldingenā⁸⁴ izcilu lietu, pieprasot kopīgas patronāžas tiesības pār atsavinātajām baznīcām, taču tiek pieņemts Jana lietai kaitīgs lēmums, pilnīgi netaisns no netaisnīgas tiesas: tiek pavēlēts atgriezt baznīcās mācītājus, kas audzināti pēc vilku paražām, bet pašiem mācītājiem – treknus ienākumus no desmitās tiesas⁸⁵. Taisnīgums būtu kritis, gāzts zemē, ja tas nebūtu satvēris sava patrona, Polijas karaļa un tiešā Kurzemes valdnieka Vladislava IV⁸⁶, labo roku. Tiklīdz nevainība stājās viņa tiesas priekšā, tā tika pilnībā atbrīvota no visām apsūdzībām un Polijas Areopaga⁸⁷ priekšā dziedāja triumfa dziesmas pār patiesās reliģijas ienaidniekiem. Pēc tam, kad šis grūtību “Gordija mezgls”⁸⁸ bija pārrauts, Jēzus biedrības tēvu varonīgajam garam pavērās

⁸¹ Tas nozīmēja klasisku akadēmisku izglītību: gramatiku, retoriku, dialektiku, aritmētiku, ģeometriju, mūziku, astronomiju.

⁸² Metafora, kas nozīmē darīt visu iespējamo, izmantot visus līdzekļus.

⁸³ Metafora, kas nozīmē paklausību muižnieka Zīberga gribai.

⁸⁴ Mūsdienu Kuldīga.

⁸⁵ Nodeva - 10 % no ražas, lopiem vai ienākumiem, kas pienācās Baznīcai.

⁸⁶ Žečpospoļitas karalis Vladislavs IV Vāsa (*Władysław IV Wasa*, 1632.–1648.).

⁸⁷ Areopags ir augstākā tiesa Senajās Atēnās, šajā kontekstā ir retoriska, nevis burtiska norāde uz tiesu.

⁸⁸ Metafora. Gordija mezgls nāk no sengrieķu leģendas par Frīģijas valdnieku Gordiju, kurš sasēja ļoti sarežģītu mezglu. Šajā kontekstā pārraut “Gordija mezglu” ir atrisināt sarežģītu problēmu.

augstākais ceļš uz varu pār dvēselēm. Liesma, kas dega Ignacija⁸⁹ dēlos, izplatījās tik tālu, cik plaša bija Zīberga teritorija, aptverot divdesmit Polijas jūdzes⁹⁰, te ieslēdzot ienaidniekus patiesas ticības gaismas lokā, te pārvēršot pelnos līdz šim cienītos māņticīgās senatnes elkus; ar baznīcas dziesmām tika izdzītas maģiskās burvestības, tika pārtraukta ierastā cilvēku saziņa ar dēmoniņiem cilvēka veidolā, bet neticīgo un sektantu neprātu aizstāja saprātīgākas mācības uzskati, poligāmija, incests un citi tāda paša veida slikti smakojoši noziegumi tika savilkti ar tīrāku šķīstības jostu, sirdis iekvēlināja ticība un ticības cienīga dzīve ar tik nepārtrauktu panākumu, ka vairāki tūkstoši dvēseļu kļuva par Baznīcas kara laupījumu⁹¹ un tika iekarotas ticības paklausībai. Ar debesu labvēlīgu atbalstu katoļu lieta sasniedza tādus panākumus, ka par brīnumu sāka uzskatīt ķecera – ķecerīgas mācības publiska aizbildņa – klātbūtni Zīberga īpašumos. Šīs labvēlīgās rūpes par sevi un saviem pavalstniekiem⁹² mantinieki — kungs Jans Georgs Zībergs un viņa atraitne, kundze Sibilla fon Līdinghauze, dievbijīga varone, — uztvēra kā sava veida reliģiskās mīlestības sacensību; tāpēc šajā jomā lielo mecenātu pūles bija vērstas uz to, lai nodrošinātu, ka viņu dāsnumu nepārspēj mūsu tēvu dedzība. Varēja vērot brīnišķīgu cīņu šajā jomā, kas ilga 14 gadus, kad mūsu tēvi, izraidīti no Dinaburgas⁹³, kuru ienaidnieki bija nodedzinājuši un kas tika pamesta Maskavas vētras iebrukuma dēļ⁹⁴, meklēja patvērumu Ilūkstes valdījumos zem drošāk aizsargāta jumta un par savu dāsnumu tas ir pelnījis iemūžināšanu pieminējumos, viņu⁹⁵ brīvība ne reizi vien tika izpirkta ar bagātīgiem līdzekļiem, kad maskavieši pieprasīja viņus kā savu likumīgo kara laupījumu, vai pat bieži vien atbrīvojās no briesmām ar dievbijīgas viltības palīdzību. Tāpēc, kad kara uguns sāka rimt un maskavietis tika izdzīts no Livonijas, daži atgriezās Dinaburgas krāsmatās; un, lai turpmāk nezaudētu tos, uz kuriem ikdienā varētu izliet savas žēlastības, mantinieki, kuri jau bija zaudējuši abus vecākus, uzskatīja par nepieciešamu vērsties pie mūsu cienījamā tēva ģenerāļa, lūdzot viņa atļauju, lai Ilūkstē pastāvīgi uzturētos tēvi-misionāri viņu pašu un viņu padoto garīgai atbalstīšanai. Šī vēlēšanās īstenojās ar Romas atbalstu; un, lai mūžīgi saistītu sevi ar pateicību Biedrībai, kurai viņi uzskatīja par augstāko laimi sniegt palīdzību, mantinieki uzticēja Ilūkstes,

⁸⁹ Domāts jezuītu ordeņa dibinātājs Ignacijs Lojola.

⁹⁰ 1 Polijas jūdze ir apmēram 7–8 kilometri.

⁹¹ Metafora, nozīmē uzvaru par Baznīcas ienaidniekiem.

⁹² Šeit un turpmāk dzimtcilvēki.

⁹³ Mūsdienu Daugavpils.

⁹⁴ Daugavpils ieņemšana 1656. gada poļu-krievu kara laikā (1654—1667).

⁹⁵ Daugavpils jezuīti.

Bebrenes un Subates baznīcas — lieliski aprīkotas ar baznīcas piederumiem — mūsu tēvu dedzībai; papildus tam, lai nodrošinātu Biedrības locekļu uzturēšanu, viņi pievienoja tām Koņecpoles muižu ar 15 labi nodrošinātiem zemniekiem un noteikto ikgadējo nodevu, kā arī summu vienpadsmit tūkstošu poļu florīnu⁹⁶ apmērā. Cik bagāta šī misija bija dvēseļu augļos, var spriest vismaz pēc tā, ka ticīgie, sirdsapziņas mudināti, plūda uz grēku nožēlas tribunālu ne tikai no desmit vai divdesmit, bet dažreiz no sešdesmit vai septiņdesmit jūdžu attāluma. Sīkāku informāciju sniedz Dinaburgas rezidences gada pārskati, no kuriem līdz šim ir smelta informācija par notikušo. Tagad, visgudri organizējošās Dievības iedvesmots, labvēļu dāsnums ir sasniedzis tik lielu pakāpi, ka viņi ir nolēmuši vēl dāsnāk atalgot misionāru tēvu nopelnus. Proti, aizbildņi nolēma pacelt misiju līdz rezidences rangam. Tiklīdz tas kļuva zināms misionāru tēviem, viņi sāka cītīgi strādāt pie jaunas bazilikas celtniecības. Darbs virzījās uz priekšu ne tikai pateicoties cilvēku čaklībai, bet arī brīnumiem. Milzīgās sijas, kas bija jāatved no trīs jūdžu attāluma un kuru pārvadāšanai seši zirgu pāri diez vai būtu bijuši pietiekami, negaidīti tika atvestas tikai ar zirgu pāru tieši pie mājas. Turklāt kāds dižciltīgs vīrs, smagas slimības gultā sasiets, apgalvoja, ka saņēmis dievišķu norādi: ja viņš vēlas atkal priecāties par veselību, viņam noteikti jāstrādā pie balķu pārvadāšanas. Viņš pakļāvās šim debesu norādījumam un kā atlīdzību par savu darbu saņēma vēlamo dziedināšanu. Tāpat darbu sākumā baznīcā sevi parādīja kāda nezināma labdara roka: reiz viņš žēlsirdīgi uz galvenā altāra uzmeta 12 zelta monētas, bet citreiz – 10, it kā tās būtu nokritušas no debesīm. Jo augstāk pacēlās sienas, jo vairāk auga dievbijīgu cilvēku naudas un nepieciešamo materiālu ziedojumi. Visbeidzot, Dieva nams tika pabeigts ar graciozu simetriju, dubultu logu rindu, greznu galeriju ap to un sešiem slaidiem torņiem, kas stiepās uz augšu. Ārējam baznīcas izsmalcinātumam līdzinājās tikpat grezns svētnīcas iekšējais spožums, jo jau pietiekamajam iekārtojuma, kas iepriekš tika nodrošināts, pateicoties Dibinātāju⁹⁷ dāsnumam, pateicoties viņu neizsīkstošo labvēlībai pievienojās deviņi biķeri, no sudraba izgatavotas un ar zeltu pārklātas kvēpināmais trauks ar laiviņu un krūkām. Priesteru tērpi tika papildināti ar diviem pluviāliem⁹⁸ un septiņām kazulām⁹⁹. Bez alvas un citiem bronzas

⁹⁶ Monētas nosaukums un naudas vienība, kas plaši lietota Eiropā, arī Žečpospolitā.

⁹⁷ Šeit un turpmāk ar vārdu Dibinātājs vai Līdzdibinātājs apzīmē Ziberģu dzimtas pārstāvjus.

⁹⁸ Liturģisks tērps - parasti pār pleciem metams apvalks, bieži izšūts un grezni rotāts.

⁹⁹ Galvenais priesteru liturģiskais apmetnis, parasti taisnstūrveida vai apaļš apvalks, kas tiek vilkts pāri priesterim altāra kalpošanas laikā.

baznīcas piederumiem baznīcā ir divi desmiti votīvu¹⁰⁰ upurziedoējumi, trīs zvani - viens liels, kura skaņa izplatās gandrīz divu jūdžu attālumā, un divi mazāki. Tas viss tika iegūts galvenokārt par Dibinātāju līdzekļiem, daļēji ar citu labvēļu palīdzību. Bazilika, sasniegusi savu virsotni un izsmalcināti izrotāta, kļuva par iemeslu, kāpēc labdari, neseni no Augšas iedvesmoti ar ideju par rezidences dibināšanu, steidzās to īstenot, lai no šī brīža viņus varētu saukt par rezidences Dibinātājiem. Tā nu viņi ar pazemīgu vēstuli un uzsvērtu dievbijīga nodoma izpausmi vēltīja savu īpašumu biedrības ģenerālim Tirsam Gonsalesam – proti, papildu iepriekšējiem misijas ienākumiem: četrriteņu dzirnavas, 50 tūkstošus Polijas florīnu, kas bija ieķīlāti senču zemēs, ko sauc par Šlosbergu¹⁰¹; turklāt no abām pusēm tika ievērotas visas juridiskās formalitātes, nodrošinātas juridiskās garantijas un noteiktas robežas. Bija arī tādi, kas ar pretējiem argumentiem centās pilnībā apdraudēt rezidences dibināšanu; tomēr aizgādņu¹⁰² nelokāmā mīlestība pret Biedrību un Ilūkstes misijas tēviem guva virsroku pār visiem strīdiem un nesaskaņām, un viņi pārliecināja mūsu godājamo tēvu ģenerāli akceptēt rezidences dibināšanu, pēc kā visiem tika pavēlēts ievērot klusumu.¹⁰³ Personāla iecelšana (rezidencē) tika uzticēta cienījamajam tēvam provinciālim Bohenam un atlikta uz nākamo gadu. Tādējādi Rīgas kolonijas uzplauka vislaimīgākajā veidā.¹⁰⁴

1691. gads

Šis gads, lai gan radīja bažas par zemes un lauku neauglību, tomēr pārspēja iepriekšējos veiksmīgos gadus dižciltīgo aizbildņu dāsnumā. Pateicoties šim brīnišķīgajam pieaugumam, pēc ilgstošām pūlēm un darbiem misija, kas pēc mūsu cienījamā Tēva augstākā rīkojuma pagājušajā gadā tika pārveidota par rezidenci, šogad saņēma iecelto personālu pēc Svētā Tēva Pāvila Bohena – provinces pārvaldītāja – lēmuma. Kopā ar tikumību biedriem¹⁰⁵ bija raksturīga arī gudrība, lai kalpotu dvēseļu kopējam labumam, un jaunatnes izglītošanai tika atvērta skola; par šādu laimi priecājās gan vietējie iedzīvotāji, gan atbraucēji. Lai tomēr cienījamā zinātne pretēji savam godam jau pašā sākumā netiktu pazemota kādā nožēlojamā būdībā zem šīs

¹⁰⁰ Upurziedoējumi vai dāvanas, ko ticīgais pasniedz Dievam vai svētajam kā pateicību, lūgšanu piepildījuma vai apsolījuma izpildes rezultātā. Tas varētu būt mazas plāksnītes, figūriņas, krustiņi, ikonas vai citi priekšmeti.

¹⁰¹ Mūsdienu Pilskalne.

¹⁰² Zībergu.

¹⁰³ Retoriska forma, kas nozīmē aizliegt diskusijas, strīdus vai publisku apspriešanu par lēmumu.

¹⁰⁴ Atsauce uz Rīgas kolēģiju kā Ilūkstes rezidences priekštecī.

¹⁰⁵ Jezuīti bieži sevi dēvē par biedriem, atsaucoties uz ordeņa pilnu nosaukumu – Jēzus Biedrība.

krāšņās ēkas, augstākās vadības cēlā dedzība vēlējās zinātnēm veltītu krāšņa izskata skolu, kas būtu savu dižo aizbildņu cienīga. Ēkai ir divi stāvi, no kuriem pirmais ir sadalīts četrās klasēs, bet augšējā stāvā ir telpa, kas piemērota teātra izrādēm, ar istabu, kas paredzēta skatuves vajadzībām. No skolas [būvlaukuma] tika izsaukti būvstrādnieki ar lielu darba sparū, lai uzceltu jaunu dzīvojamo ēku, kas sastāvētu no sešām istabām un trim dūmvadiem; tomēr panākumi bija mazāki, nekā solīts, jo nelabvēlīgi laika apstākļi traucēja darbu un pūles: vētra cīnījās ar skaidru laiku, un it kā duelī skaidrība dzina prom vēja brāzmu. Tāpēc, neskatoties uz nenoteiktību saistībā ar nepastāvīgajiem laikapstākļiem, darbi klostera ēku tika paveikti tādā mērā, ka pēc jumta pabeigšanas un uzstādīšanas, iestājoties bargākai ziemei, bija jāuzstāda četras apkures krāsnis. Tātad, pēc neatlaidīga darba tika pabeigtas četras istabas, bet atlikušās divas — ar savu dūmvadu un krāsnīm — tika pavēlēts atlikt līdz skaidrākiem laika apstākļiem nākamajā vasarā. Tik bargos un nelabvēlīgos laika apstākļos avoti, kas izplūda no pazemes, draudēja appludināt mājas pagrabu; lai to novērstu, ar pārsteidzošu rosību tika izrakts dziļš grāvis un pazemes kanāls, pa kuru ūdens varēja ieplūst tuvējā upē. Pēc svarīgāku lietu nokārtošanas ķērāmiem pie mazākiem saimniecības darbiem: šūšanas darbnīca tika nodrošināta ar veļu, apakšdrēbēm un galdautiem; ēdamzāle tika izrotāta ar alvas traukiem ar dižciltīgo Zībergu ģerboni, meistarīgi izstrādātu zeltā un sudrabā, kas piešķīra telpai papildu greznību; virtuves piederumi tika atjaunoti. Plauka arī rūpes par dievnama labiekārtošanu, tā kā par īpašu gādību par Dieva namu tiek sniegta lielāka atlīdzība nekā par citiem darbiem, tās bija čaklas. Tika likts pamats galvenā altāra celtniecībai. Koka krustā piekārtā Pestītāja attēls tika uzstādīts bazilikas vidū, un tam abās pusēs līdzās stāvēja divas noskumušas statujas — Sāpju Dievmāte un Svētais Jānis Evaņģēlists. Liturģisko piederumu un citu ar sakristeju saistītu priekšmetu glabāšanai tika izgatavots skapis ar lieliem un maziem nodalījumiem. Sākot no pašiem pamatiem, bazilikā tika atjaunotas ērģeles. Kapsēta, kuras žogs bija nolaists, bija norobežota ar dēļiem, lai neļautu brīvā dabā ganāmiem liellopiem tur iekļūt. Tā veiksmīgi attīstoties, līdztekus sākotnējām rūpēm par iekšējo kārtību tika sperti soļi arī mūsu misiju mājas un baznīcu izaugsmē. Subatē (šī ir vieta, kas pieder cienījamam kungam Zībergam, Livonijas hercogistes zemes tiesnesim, ļoti piemērota dvēseļu glābšanai) tika uzcelts jauns klosteris ar četrām istabām un divām zālēm; tā celšanā atzinīgi sadarbojās ne tikai īsteno ticīgo darbīgais dāsnums, bet arī ķeceru cilvēcība, kas

nodrošināja būvmateriālus. Šīs misijas templim tika pievienota alba¹⁰⁶ un biķeris ar patēnu¹⁰⁷. Citu labdaru vidū īpaši ievēribas cienīga bija dižciltīgās dāmas Elizabetes Sipailinas dāsnums; tāpat kā citos gadījumos, viņa bija pieradusi sniegt labdarību mūsējiem, un arī šogad viņa neļāva sev paiet garām mums bez ievērojama ziedojuma. Viņa ziedoja baznīcai zvanu trīs simt florīnu vērtībā, uzskatīdama, ka nekur bronza un sudrabs nevar skanēt tik patīkami kā tur, kur tās saldais zvans pulcē apkārtējos iedzīvotājus Dieva pagodināšanai. Tur esošās ērģeles, kas laika gaitā un ilgstošas lietošanas rezultātā bija diezgan nolietotas, tika noregulētas atbilstoši pareizajām proporcijām: dažas no stabulēm tika pilnībā nomainītas, citas tika restaurētas. Baznīcai Bebrenes misijā tika pievienota jauna sakristeja.

1692. gads

Klostera vajadzībām paredzētā ēka (kuru nelabvēlīgu laikapstākļu un laika trūkuma dēļ pagājušajā gadā neizdevās pabeigt), pateicoties augstākstāvošo dievbijīgai rūpībai un gādībai kopējā labuma vārdā, šogad jau līdz pavasarim tika pilnībā pabeigta; vārti, kuriem bija paredzēts ievērojami paaugstināt rezidences prestižu, kopā ar augsto torni, kuras augšdaļa bija krāsota sarkanā krāsā, pacēlās divos stāvos, un tās virsotne paredzētajā laikā ar zvana skaņu pulcē jauniešus, kas dedzīgi tiecas pēc zināšanām. Pēc tam pūles tika vērstas uz virtuves pavardu, kura aizmugure, draudot sabrukt ēdamzālē, tika droši nostiprināta ar ķieģeļu mūri. Pagrabs zem ēdnīcas, kas celts no tiem pašiem ķieģeļiem, pasargā dzērienus no karstuma vasarā un no aukstuma ziemā. Cisterna, kas celta no pašiem pamatiem gandrīz pie virtuves ieejas, kļuva ļoti noderīga klosterim, nodrošinot ērtu ūdensapgādi. Dzīvojamā telpa apkalpojošajam personālam, kas ilgstoši atradās pussabrukušā stāvoklī, tika atjaunota un ieguva jaunu jumtu un krāsni. Ēdamzālē tika uzstādīta jauna krāsns, kā arī skapis, rūpīgi izgatavots mantu glabāšanai, savienots ar meistarīgi izveidotu pagrabu. Viss tas notika klostera sienu iekšpusē; bet attiecībā uz saimniecības darbiem ārpus tām — cik veiksmīgi tie tika sakārtoti, var spriest vismaz pēc tā, ka vietas, kas agrāk bija purvainas un vienīgi meža zvēru apdzīvotas, tagad pārvērtušās par brīnišķīgām un ļoti bagātīgām pļavām, kas nodrošinās barību lopiem ziemā. Purvainais dīķītis, kas agrāk bija vienīgi kukaiņu perēkļa vieta, pieredzējušu saimniecības darbinieku pūliņu rezultātā tika pārvērsts auglīgā laukā, un tajā pašā gadā, kad tas tika apstrādāts, deva simtkārtīgu

¹⁰⁶ Garš, balts liturģisks tērps, kas simbolizē tīrību un šķīstību.

¹⁰⁷ Plāns, parasti apaļš sudraba vai zelta šķīvis, uz kura liturģijas laikā tiek nolikta Eiharistijas maize.

ražu. Muižai blakus esošais dīķis tika attīrīts no krūmiem un bezjēdzīgiem augiem, tagad ir bagāts ar zivīm un nodrošina muižu ar labo ūdeni. Baznīca, kurai līdz šim laikam nebija grīdas seguma, tika izdekorēta ar kvadrātveida flīzēm, un tās vidū un pie paša sliekšņa bija novietoti divi milzīga izmēra cirsti akmeņi; no prasmīgi apstrādāta koka bija uzbūvēti divi soliņi, kas bija dievišķā Troņa cienīgi. Ikgadējiem studējošo svētkiem tika izgatavots un pielāgots atbilstoša izmēra un krāšņuma Svētās Katrīnas attēls. Krustā sistā Kristus attēls tika izgatavots no ziloņkaula ar retu meistarību. Pēc rūpīga darba rezidencē aprūpe tika pārcelta uz misiju Subatē, kur iepriekšējos gados uzceltā ēka tika aprīkota ar jumtu sliktiem laikapstākļiem, krāsniem aukstumam, durvīm un logiem siltumam un salam. Kapsētas žogs tika daļēji atjaunots, un uzstādīti jauni vārti, baznīcas durvis tika izrotātas, un iekārtojums papildināts ar zīda pluvialu, diviem galdautiem un vienu albu. Tik daudz par māju, savukārt baznīcas izdaiļošanas darbam pievienojās arī labdaru roka: tieši šajā laikā cienījamās Pacas kundzes, Lietuvas Lielhercogistes apakškambarkungu¹⁰⁸ meitas, Svētā Benedikta ordeņa mūķenes, šī klostera baznīcai ziedoja divas sarkanas krāsas kazulas un divas dalmatikas¹⁰⁹, kas rotātas ar zelta ziediem.

1693. gads

Vispirms par dievnamu: šogad tika pabeigta pacelto koru vieta (*odeum*) gar baznīcas iekšējo perimetru, tā rotāta ar smalki izgrieztām koloniņām, lai piešķirtu graciozitāti; galvenajam altārim tika pievienots iekārtojums – dubults rotājums vīto un parasto sveču turēšanai, kuras saskaņā ar biedrības tempļu paražu tiek aizdedzinātas kanona sākumā saskaņā ar rubrikām¹¹⁰, koka svečturis, ko izgatavojis kokgriezējs, kā arī šaustītā Kristus attēls, kas tiek izstādīts Lielajā gavēņa laikā, lai pamodinātu līdzjūtību. Savukārt viņa augstība Gothards Zībergs¹¹¹ uzdāvināja kazulu ar visiem nepieciešamajiem piederumiem, bet viņa augstības sieva it kā papildinājumā, — albu, galdautu un divas komžas garīdzniekam. Laicīgo kongregācija, kas saukta Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas vārdā, ieguva pamatni jeb postamentu jaunam altārim un diezgan veiksmīgi ar rokām darinātu ikonu, kas attēlo Jaunavas Marijas Bezvainīgo Ieņemšanu; pateicoties šo pašu [dāvinātāju] dievbijīgajam dāsnumam, tika iegādāts

¹⁰⁸ Oficiāls amats Žečpospolitas administrācijā, saistīts ar muižu un īpašumu pārvaldību.

¹⁰⁹ Liturģisks priesteru tērps, platā, taisnstūrveida vai nedaudz taisnas formas apmetne ar piedurknēm, kas tiek vilkta pār albu.

¹¹⁰ Rubrika ir noteikums vai norādījums par liturģisko rituālu veikšanu, īpaši Svētās Mises laikā.

¹¹¹ Liturģisks tērps, garš, parasti balts apmetnis ar piedurknēm, ko valkā priesteri, diakoni un ministranti Sv. Mises laikā.

sudraba kauss ar apzeltītu iekšpusi. Tik daudz par dievnamu. Mājā garderobe arī tika papildināta ar veļu, ēdamzāle — ar galdautiem un salvetēm, divas apkures telpas aprīkotas ar krāsnīm; no austrumu puses rezidence tika nostiprināta ar izturīgāku žogu. Ārpus mājas tika atjaunotas dzirnavas, muižā izremontēts miežu cepšanas šķūnis, paplašināti žogi, attīrīti purvi, lai iegūtu vairāk siena, uzstādītas robežzīmes, īpašums iezīmēts ar robežakmeņiem, izveidota apsildāma telpa ar priekštelpu, kā arī vistu kūts — nākotnē patvērums zosīm, tītariem un citiem mājputniem. Arī Subates pagalms tagad var ar prieku ziņot, ka tas ir sakārtots: papildus trim apsildāmām istabām un divām kamerām jeb iekšstelpām šeit uzcelta virtuve ar noliktavu, dubults pagrabs jeb oficina — viens dzērienu glabāšanai, otrs dārzeņiem; baznīca un dārzs tika nostiprināti ar jauniem žogiem, un uzcelti jauni, baznīcai cienīgi vārti.

1694. gads

Viņa Eminence, cienījamais Livonijas un Kurzemes oficiālis¹¹², sākumā — nevis aiz ļaunprātības pret mums, bet kāda skaudības padoma dēļ, vai tāpēc, ka pieņēma pārsteidzīgu lēmumu, neuzklausot otru pusi, — mums sagādāja nemieru. Viņš noteica Koņecpoles īpašuma robežu gar strautu, kuru mūsu rūpīgais mājas pārvaldītājas, redzot, ka tas varētu būt noderīgs rezidences vajadzībām, nolēma uz laiku ierobežot ar aizsprostu, lai novirzītu ūdeni mūsu īpašuma pusē, tādējādi pārvēršot to par dīķi zivju audzēšanai; lai to pabeigtu un sakārtotu, viņš jau bija atvedis baļķus un mietus uz piemērotu vietu. Bet tad daži Ilūkstes iedzīvotāji, vienu brīdi apgalvojot, ka zemes tiks appludinātas, citu reizi paredzot zaudējumus ūdens trūkuma dēļ, sacēla troksni un tik ļoti piepildīja mūsu aizbildņa ausis ar sūdzībām, ka viņš aizliedza turpināt darbus, un pat neatturējās no asiem vārdiem un izsmiekla. Tātad dīķa būvniecība tika apturēta, bet pēc svētā tēva superiora pavēles viens no mūsējiem tika nosūtīts skaidrot situāciju, kurš, no vienas puses, izklāstīja argumentus, bet, no otras puses, pieklājīgi paziņoja, kas gan būtu domājies, ka no viena strauta var izaugt strauja upe! Tad aizbildnis mainīja savu nostāju un kļuva maigāks, un tūlīt nosūtīja savu cilvēku aizgājušajam tēvam pakaļ uz klostera īpašumu, lai atvainotos un solītu palīdzību; bet malku, kas pēc mūsu svētā tēva priekšnieka pavēles jau bija aizvesta, viņš pavēlēja saviem padotajiem vest atpakaļ. Tādējādi dīķī iestājās miers, bet ne tik laimīgs, jo tas tika iztraucēts ar citu vētru, ko izraisīja dažu laicīgās garīdzniecības¹¹³ pārstāvju

¹¹² Bīskaps.

¹¹³ Draudžu priesteri.

nelabvēlīgā attieksme. Viņa Eminence Livonijas un Kurzemes bīskaps, apmeklējot diecēzi, tika mums nolaupīts¹¹⁴ bez jebkāda iemesla, tikai skaudības dēļ, jo viņš bija stingri pārliecināts [no šiem nelabvēļiem], ka mēs viņam aizliedzam ieiet baznīcā. Un tiešām viņš uzstāja uz vizitācijas, un, kad mūsu cilvēki pretojoties pat negribēja pieņemt svētību ar Svētajiem Sakramentiem (lai tas neizskatītos pēc vizitācijas), bet apliecināja, ka cienīs viņu kā dārgu viesi un godinās kā ganu ar visu pienācīgo cieņu, viņš atlika ceļojumu uz Ilūsti, līdz beidzot, neskatoties uz garīdzniecības veltīgajiem iebildumiem, visslavenākais oficiālis viņu pierunāja un, cēlas svītas un visslavenāko Dibinātāju pavadībā svinīgi sagaidīts no daudzu pilsoņu puses, ar studentu jaunatnes sveicienu un lielgabalu salūtu, viņš tika uzņemts un ievests baznīcā, kur viņš novadīja misi ar sprediķi, vairākkārt slavējot Biedrību, un daudziem pasniedza iesvētīšanas sakramentu. Tā mēs aizstāvējām savas privilēģijas. Trešā nepatikšana radās no kāda muižnieka-ķecera, kurš, uzaicinājis vienu no mūsu tēviem kristīt viņa muižā esošu katoļu zīdaini, pavēlēja nogrūst atbraukušo no kalna; tādēļ [tēvs], neizpildot rituālu, bija spiests atgriezties, un zīdainis, lai arī vājš, tika atvests uz mūsu baznīcu un kristīts. Tam sekoja priecīgāki notikumi: pirmkārt, spītīgās matronas, Annas Štādenas kundzes, pievēršanās Kristum tieši pirms viņas nāves un viņas cienīgas apbedīšanas; otrkārt, jubileja¹¹⁵, ko atzīmēja ar lielu cilvēku pulcēšanos, tostarp ķeceru pavaltstniekiem, visos mūsu dievnamos. Baznīcas rotāšanai tika pievienots jauns zvanu tornis, baznīcas sakristejai — trīs jaunas kazulas, kongregācijai — četri alvas svečturi, bet mājai pēc dievbijīgās Marcinovas kundzes nāves tika dāsnais ziedojums un viņai piederošās mantas.

1695. gads

Šis gads, lai arī [dažiem] bija visai smags, bet citiem liktenīgs, mūsu rezidencei tas pagāja diezgan labvēlīgi: jo tas lielais posts, kas šos apvidus piemeklēja vispārējā sadārdzinājuma, īpaši graudu augstās cenas dēļ, mūsu klosteri nespēja stipri skart, pateicoties gan svētā tēva superiora, gan cienījamā pārvaldnieka tālredzīgajai gādībai, kas ļāva novērst iespējamās sekas. Lai arī no viņu puses tika pieliktas lielas pūles, tomēr viņiem neizdevās pilnībā pasargāt mūsu muižu un pavaltstniekus no vispārējās nelaiemes. Ārkārtīgi auksto vasaras dienu un nepārtraukto lietavu dēļ labība nenogatavojās pienācīgi, tāpēc raža, sabojājusies vēl vārpās, izrādījās pilnīgi nepiemērota jaunai sējai. Tam pievienojās vēl viena tikpat postoša

¹¹⁴ Pārnesta nozīme, bīskapa uzmanība tika novērsta no jezuītiem.

¹¹⁵ Domāts jubilejas gads, tas ir speciāls, svinīgs gads katoļu baznīcā, kad ticīgajiem tiek solīta vispārēja vai daļēja grēku piedošana (indulgence) noteiktos apstākļos.

nelaime — es vilcinos to nosaukt par mēri vai kaut ko citu —, kas plosījās lopu ganāmpulkā un nodarīja lielus postījumus ne tikai mūsu kūtī, bet arī citās. Šie bēdīgie notikumi patiesi mūs skāra, bet labais Kungs nevēlējās, lai Viņa kalpi ciestu pārāk ilgi un pārlieku, jo tieši tanī laikā Viņš atkal caur augsto un cienījamo kungu Samuēlu Zībergu, Smoļenskas zobenvīru¹¹⁶, mūsu dāsno Dibinātāju, sniedza mierinājumu, godprātīgi atmaksājot pagaidu aizdevumu desmit tūkstošu florīnu apmērā mūsu rezidences vajadzībām, saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu. Lai šī nauda mājā nekrātos bez lietderības, tā pēc iespējas drīzāk tika nodota aizdevumā ar procentiem Viļņas sinagogai¹¹⁷. Vēl vienu labumu mēs piedēvējam debesu žēlastībai: lai gan šie nelaimes laiki bija zināmā mērā apgrūtinājums mūsu mājai un tās labdariem, tomēr gan baznīcas, gan mājas īpašumi guva ievērojamu pieaugumu. Piemēram, sakristejai saņemtas divas vērtīgas kazulas ministrantu apģērbšanai komūnijas laikā, baltas tās ir dekorētas ar zeltā ieauštiem ziediem, piecas jaunas albas no laba auduma, četrus pārvalkus biķerim, trīs lielas un sešas mazas komžas. Arī nojume, zem kuras priesteris nes Vissvētāko Sakramentu procesiju laikā, darināta no smalka materiāla un ar prasmīgu izšuvumu: tā nāca no visslavenākās un godājamākās kundzes, visslavenākā un godājamākā Livonijas kraučija¹¹⁸ kunga sievas, dāsnās rokas. Lielu greznumu mūsu baznīcai piešķīra arī ar izcilu kokgriezuma meistarību darināts altāris – rotāts ar dažādām svēto figūrām un skaistām ikonām, tas nesen tika uzstādīts pateicoties viena no mūsu tēvu pūlēm un dievbijīgajai dedzībai, kurš, vāc ziedojumus gan te, gan citur no laju kongregācijas dievbijīgajiem, kuri īpaši godināja Vissvētāko Jaunavu. Bibliotēka arī atrada savus labdarus — divus mūsu Biedrības tēvus, kuri to papildināja gan ar prozas darbiem, gan ar dzeju, kas bija ļoti piemērota daiļrunības attīstīšanai. Arī šūšanas darbnīca nepalika bez papildinājuma, pateicoties cienījamākās un godājamākās kraučija sievas kundzes lielajam dāsnumam, sniedzot savlaicīgu atbalstu ar galdautiem un apakšveļu. Ēkas celtniecība, kas tika uzsākta pagājušajā gadā ar Providences žēlastību, veiksmīgi turpinājās līdz beidzot ir sasniegusi savu augstāko virsotni. Šī ēka, kas celta gara atpūtai, mazāk nekā puslīgas¹¹⁹ attālumā no pilsētas, atrodas vietā, kas gandrīz salīdzināma ar Paradīzes pakalniem, starp ēnām, ko met koki, kas slejas visur un [pasargā] no karstuma, un to no visām pusēm apskalo strauts, kura spožums gandrīz pārspēj kristālu, čalodams ar gandrīz muzikālu troksni,

¹¹⁶ Tituls Žečpospoļitā ar simbolisku nozīmi, bieži saistīts ar vietējo muižniecību un ceremonijām galmā.

¹¹⁷ Romas-katoļu baznīcai bija aizliegts nodarboties ar naudas augļošanu, tāpēc nauda tika nodota ebrejiem.

¹¹⁸ Galma ierēdnis Žečpospoļtā, saistīts ar karaliskās galda ceremonijas funkcijām.

¹¹⁹ Līga bija vēsturiska attāluma mērvienība Polijā, Lietuvā un citās Austrumeiropas valstīs, 1 līga ir 4.5 – 5.5 km.

un netālu putnu koris, atskaņojot dziesmu, aicina uz birzs valdzinājumu. Pēc šīs ēkas pabeigšanas darbs tika vērsts uz īpašumu, ko sauc par Koņecpoli, kur tika uzcelts ērts kūts lopiem. Tālāk mēs devāmies uz pļavām, kuras pēc krūmu, vītoli un citu nederīgu koku biezokņu izciršanas tika apstrādātas un sagatavotas gaidāmajai auglīgai ražai. Visbeidzot, šogad koadjutors Jāzeps Pšijatgovskis piepildīja veiksmīgi to, pēc kā viņš iepriekš bija dedzīgi tiecies – solījumu, kuru viņš jau sen bija vēlējies piepildīt, jo dievbijīgi, to izpildīja, apmainot to pret nāvi.

1696. gads

Debesu labvēlīgajām dāvanām pievienojās mūsu žēlsirdīgāko Dibinātāju un labdaru dāsnuma izpausmes gan Dieva namam, gan mūsu klosterim. Un vispirms, pateicoties gan cienījamas jaunavas Katrīnas Zībergas, mūsu Līdzdibinātājas, gan cienījamas kundzes Šmigeles dāsnumam, kā arī, pievienojot nelielu summu no mājas budžeta, baznīcas iekārtojumam tika pievienotas divas svinīgas kazulas, viens sarkans, otrs balts, abi rotāti ar zelta diegiem izšūtiem ziediem. Tāpat vecā monstrance¹²⁰, pateicoties cienījamā svētā kunga oficiāla, Dibinātāja, dāsnumam, tika pārvērsta vēl majestātiskākā un izsmalcinātākā formā, un lielākoties rūpīgi pārklāta ar zeltu. Arī rezidences svētais tēvs superiors ļoti rūpējās par mājas labiekārtošanu, neļaujot, lai viņa centieni paplašināšanas darbā būtu nepietiekami, dāsni atvēlēja līdzekļus šim mērķim. To, pirmkārt, apliecina monstrance jeb vienkārši ciborijs, kura durvis ir dekorētas ar prasmīgi izgatavotām sudraba plāksnēm 200 florīnu vērtībā. Otrkārt, divi krusti ar atbilstošām pamatnēm, no kuriem viens ir uzstādīts uz tempļa frontona, apmēram septiņas olektis¹²¹ augsts, piecas olektis plats, izpildīts retajā, īpaši šīm vietām, meistarībā, viss mirdz zeltā; otrs, kas daudz neatšķiras no pirmā, ir novietots zvanu torņa augšpusē. Treškārt, četras svinīgās albas — dažas svētku lietošanai, citas ikdienas lietošanai. Ceturtkārt, trīs pārklāji biķeriem, kas maksā ievērojamu naudu. Kas attiecas uz rezidenci, summa, kas nesen tika iemaksāta tās labā Viļņas sinagogā kā ķīla, tagad ir palielināta par 4000 florīniem, pārdodot dārgakmeņus, tautā sauktus par kleinodiem¹²², ko pirms četriem gadiem papildus galvenajam ziedojumam ziedoja cienījamākā Paca kundze, Lietuvas Lielhercogistes kambarkungu sieva. Jo

¹²⁰ Monstrance ir liturģisks priekšmets katoļu baznīcā, kurā tiek eksponēta Svētā Euharistija (hostija), lai ticīgi varētu to godināt un adorēt.

¹²¹ Garuma mērvienība – 1 olektis ir 56,14 centimetri.

¹²² Dārgakmeņi, rotaslietas, vērtīgas metāla lietas, kas tiek uzskatītas par bagātības vai statusa simbolu.

dzīves laikā minētā Līdzdibinātāja šos dārgakmeņus novērtēja desmit tūkstošu florīnu vērtībā; trīs vasaras sezonu garumā rūpīgi tika meklēts pircējs, kas tos iegādātos par šo cenu, taču netika atrasts. Tāpēc ar svētā tēva provinciāļa un arī svētā tēva Akadēmijas rektora, šīs rezidences izcilā priekšnieka, piekrišanu, dārgakmeņi tika novērtēti pēc iepriekšminētās cenas un tika nodoti pircējam. Lai papildinātu svētības, kas šogad piešķirtas mūsu mājai, ir pienākusi dāsna dāvana no Polockas rektora, svētā tēva Kazimira Beļska, kurš ar pilnām tiesībām nodeva mūsu rezidencei aptuveni 80 pavalstniekus no savas kolēģijas īpašumiem, kuri bija aizbēguši un tagad kļuva par Ilūkstes iedzīvotājiem, [tas notika] ar mūsu kunga svētā tēva Tirsa Gonsalesa¹²³ piekrišanu. Turpinot iepriekš minēto, es izlaidīšu citas, lai arī ne retas, saņemtā dāsnuma izpausmes, un pievērsīšos būvniecības lietām — gan jaunu ēku celtniecībai, gan sabrukušo atjaunošanai. Bebreņē, visslavenākā kunga tiesneša un Dibinātāja, īpašumā, divu jūdžu attālumā no šejienes, mūsu baznīcā jau no pašiem pamatiem ir iebūvēts saliekams sols misionāru ērtībām. Šī ēka tika pabeigta, pateicoties pašreizējā misionāra pūlēm. Māju pa perimetru ieskauj jauni, ērtāki žogi, lielākā tās daļa tika atjaunota un pārklāta ar jaunu, izsmalcinātas formas jumtu. Kalve tika uzcelta piemērotākā vietā, tas ir, tālāk no mūsu mājokļiem, un augļu dārzs tika paplašināts garumā un platumā un papildināts ar ievērojamu skaitu retu augu šķirnēm.

1697. gads

Šis gads patiesi bija pagrieziena punkts Kurzemē. Jo ļaunais drudzis, lai kādās mājās tas neiekļūtu (un tas iekļūtu daudzviet), tik nežēlīgi plosījās pār to iedzīvotājiem, ka muižnieku pilis palika bez kalpotājiem, pilsētu mājas bez pilsētniekiem, bet zemnieku būdiņas bez iemītniekiem. Neapmierinoties ar daudziem svešiniekiem, šī nežēlīgā sērgas skāra arī mūsējos (kuru tāpat jau bija ļoti maz), un īsā laikā tā tik ļoti viņus iznīcināja, ka gandrīz vairs nebija neviena, kas varētu veikt ierastos darbus. Tādēļ, lai līdz ar šo ievērojamo zaudējumu neaizietu bojā arī saimniecība, rezidence bija spiesta noalgot strādniekus. Tomēr Dievišķā labvēlība, kas bija pieļāvusi slimības un koadjutoru nāvi mūsu namā, lēnprātīgi arī mierināja ar īpašu aizsardzību un gādību par garīdzniekiem; jo neviens no mūsu ļaudīm, kas ik dienu bez šķirošanas apmeklēja daudzus slimniekus, nebija saslimis — tas izraisīja apkārtējo izbrīnu un

¹²³ Ordeņa ģenerālis 1687.–1705. gadā.

īpašās Žēlastības, kas sargā savus kalpus, slavināšanu. Lai kaut nedaudz pateiktos par šo īpašo žēlastību, rezidence Dievišķās Godināšanas kulta paplašināšanai ievērojami papildināja baznīcas piederumus. Tika iegādātas sešas jaunas kazulas (dažādās krāsās), seši ar zeltu izšūti pārklāji un burses¹²⁴, četras albas, kā arī jauns misāls¹²⁵ un baldahīns. Neatpalika arī dižciltīgās jaunkundzes Katrīnas Zībergas, mūsu Līdzdibinātājas, dāsnums baznīcas izdaiļošanā. Viņa, kura nevienu gadu nepalaida garām bez īpaša dāvinājuma Kunga namam, lai nezaudētu arī šo gadu, kā iepriekšējo, ziedoja galvenajam altārim vienu dārgu un patiesi greznu galdautu un otru, vienkāršāku. Arī rezidence virzījās uz pilnību. Papildus tam, kalpu māja tika pārvietota no vienas vietas uz otru, jo tas bija ērtāk, tai pretī tika uzcelta jauna kalve ar blakus esošu telpu iepriekšējās vietā, kas tika iznīcināta ugunsgrēkā. Stalli un ratnīca gan muižā, gan Koņecpolē tika uzceltas pilnībā no jauna. Sagatavoti visi materiāli – gan kaļķis un apdedzināti ķieģeļi, izturīgai klēts būvei, gan atvestie dārgi baļķi – mūsu istabu paplašināšanai. Abu šo ēku būvniecība, pēc pamatu pabeigšanas, katru dienu aug un, ar Dieva palīdzību, drīz tiks pabeigta. Dzirnavu dambis, ko pavasarī iznīcināja negaidīti upes pāli, ar ievērojamām pūlēm un izdevumiem tika atjaunots sākotnējā izskatā. Bibliotēka tika papildināta ar dažādām grāmatām: sprediķiem, daudziem teoloģiskiem un pamācošiem darbiem, ar pilnu Sabiedrības sacerējumu krājumu, visiem svētā Bernarda darbiem un tēva Kvjatkeviča poļu “Annālēm”, ar to noslēdzas rezidences šī gada hronika.

1698. gads

Visbeidzot, šogad gan templis, gan mūsu rezidence ir sasnieguši to pilnību, uz kuru mēs patiesi esam tiekušies daudzus gadus, bet ko pieticīgo sākumu dēļ (kas parasti notiek pat daudzos dižākajos pasākumos) mēs varējām sasniegt tikai ar grūtībām. Baznīcā tika uzcelti trīs jauni altāri: viens liels, veltīts Jēzus Svētajai Ģimenei, divi mazāki blakus esošie: viens mūsu vissvētākajam patriarham Ignācijam, otrs svētais [altāris] Indiju apustulim Ksavjēram¹²⁶; visi trīs, lai gan rezidencei par tiem nācās izdot ievērojamu summu, tomēr, izpildīti kokgriezumos, kas bija atbilstoši izdevumiem, kļuva par izcilu baznīcas rotu. Par tādu pašu summu un ar tādu

¹²⁴ Neliels liturģisks auduma maisiņš vai somiņa, ko lieto Svētās Mises laikā. Tajā glabā Sv. Hostiju pirms lietošanas altārī.

¹²⁵ Grāmata, kas satur liturģiskās lūgšanas, tekstus un rituālus Svētās Mises celebrēšanai.

¹²⁶ Sv. Francisks Ksavjērs (St. Francis Xavier), vienu no Jēzus biedrības dibinātājiem un misionāriem Indijā un Āzijā.

pašu prasmi tika uzcelta kancele, kurai bija lemts nākamajām paaudzēm sludināt baznīcas krāšņumu un rezidences dāsnumu. Abas kongregācijas — gan skolēnu, gan pilsētnieku — dedzīgi tiecoties pie Dieva godināšanas un sacenšoties savā starpā kalpošanā baznīcai, lika pārklāt ar zeltu arī pārējos divus uzceltos altārus, un no visiem labdariem vislielāko ieguldījumu deva rezidence: lai atvieglotu abu kongregāciju vajadzības, tā brīvprātīgi nodrošināja tām bezmaksas uzturu kā arī samaksu māksliniekam, tādējādi apliecinot sevi kā izcilu aizbildni. Turklāt dievnama dekoram tika pievienota jauna, ārkārtīgi vērtīga kazula, kuras priekšējā mala pilnībā izgatavota no zelta un izsmalcināti rotāta ar zelta ziedu reljefiem; sānu daļās — uz sudrabainas pamatnes izšūtas, bez pārspīlējuma, ar retu meistarību dažādu sugu un šķirņu zīda ziedi, taču tās [kazulas] vērtība jānovērtē vairāk pēc izmaksām, nevis pēc apraksta. Lai gan rezidence priecājas par tik dāsniem izdevumiem, tā arī ļoti nožēlo, ka kora vecās muzikālās ērģeles (kuru atjaunošanai un skaņu pastiprināšanai jau ir radušies daži izdevumi) neattaisnoja tās labās cerības — jo meistars, izliekoties par īstu šīs lietas zinātāju, patiesībā izrādījās krāpnieks: uzsācis darbu un jau izgatavojis koka stabules, pēc daļējas samaksas saskaņā ar līgumu aizbēga un šajā lietā viņš arī bija meistars — un šīs zaudējums iemācīja mūsu namu nākotnē būt piesardzīgai uzticoties tāda rakstura cilvēkiem. Labāk veicās ar šķūņa celtniecību no izturīgā akmens: pārsniedzot cerības, tas tika pilnībā pabeigts astoņu nedēļu laikā. Tajā pašā laikā un ar tikpat lielu ātrumu rezidencē uzbūvēja jaunu ēku mūsējo dzīvošanai, plašu un ļoti ērtu; papildus vienai istabai, bija vēl piecas ar krāsnīm, kamīniem un visām citām nepieciešamajām ērtībām. Mājas dārzā ikdienas vasaras pastaigām tika uzbūvēta elegants konstrukcijas lapene; blakus alus darītavai tika piebūvēta apsildāma telpa ar nelielu pagalmu medus raudzēšanai. Saimniecības pagalms atdalīts no rezidences ar jaunām dzīvžogiem. Zibens spēriena iznīcinātais sargtornis ir atjaunots sākotnējā izskatā; dzirnavas noklātas ar jaunām dēļiem, un lielākā daļa dambja, kas sabrukusi no novecošanās, atjaunota ar jauniem mūriem un pāļiem. Māja, kas piederēja dzirnavnieka atraitnei, tika iegādāta par 150 florīniem, un šajā rezidences īpašumā tika iekārtots jauns un čaklāks dzirnavnieks. Koņecpoles muiža tika papildināta ar jaunu alus darītavu; svētā tēva priekšnieka istabai tika iegādāts pulkstenis par 25 imperiāliem¹²⁷; un visbeidzot rezidences dārzā tika iestādīts augļu dārzs, ko ieskauj režģis ar virpotiem stabiem, kas kļuva par īpašu mājas rotājumu. Visa šī rezultātā mājai būtu bijis pilnībā

¹²⁷ Nosaukums imperiāls (poļu valodā *imperial*, latīņu avotos arī *imperialis*) attiecas uz augstas vērtības sudraba vai vara monētu.

ziedošs gads, ja vien skaudīgā nāve ar savu sirpi nebūtu piemeklējusi jau saziēdējušo tā ziedu. Gaišā dienas laikā ar slimību un paralīzi tā skāra dārgāko Simonu Bjatuseviču, koadjutoru, un aizveda viņu no šīs dzīves uz labāku.

1699. gads

Klētij, kas pēdējos gados celta no akmens un pabeigta līdz jumtam, ar visu nopietnību tika sagatavoti holandiešu dakstiņi, atbilstoši būves kvalitātei, tos vajadzēja piegādāt no Rīgas, taču, no vienas puses, tirgotāja solījuma nenoturība, kas vilcināja šo darbu, un, no otras puses, Rīgas tuvumā kara dēļ radušies nemieri traucēja iesākto, tādēļ šajā laikā tas palika noklāts ar koka šķindam. Netālu esošajā muižā, kas bija paredzēta mūsu iknedēļas atpūtai, parādījās eleganti koka izgriezta kapela, tās iekšpuse samērā izsmalcināti rotāta ar gleznojumu: tajā atrodas altāris, ko prasmīgi izgatavojis kokgriezējs un kas veltīts lielajam eņģeļu kņazam Sv. Miķelim. Tika paplašināta arī muižas saimniecība: uzcelta jauna pirts, kā arī jauns, plašāks lopu kūts. Rezidences baznīca, kurā tika uzstādīti jauni, izsmalcinātāki altāri, saņēma arī jaunu izcili meistarīgu ambonu¹²⁸ veco vietā. Galvenais altāris kopā ar kanceli tika nodots baziliāņu tēviem¹²⁹, savukārt divi mazāki altāri tika ziedoti mūsu misijai Subatē. Tajā pašā gadā mūžībā aizgāja cienījamā un slavenākā kundze, Livonijas kraučija sieva, mūsu klostera īpaša labdare, kura, tāpat kā dzīvē ar savu pastāvīgo godbijību pret mūsu baznīcu un dāsno piederumu ziedojumu bija tās rota un mūžīgas piemiņas un dzīvības cienīga, viņa arī nāvē, novēlējusi baznīcai vērtīgas lietas divu tūkstošu vērtībā, tādējādi atstājot piemiņas vērtu papildinājumu.

1700. gads

Šis gads izrādījās smags mūsu rezidencei sakarā ar uzmācīgajiem un biežajiem Saksijas karavīru nodevām, neapmierināti ar dāsno daļu, ko bija saņēmuši ziemas uzturēšanās laikā, viņi pārmērīgi noveda zemniekus gandrīz līdz galējībai, vispirms laupot lopus, pēc tam nežēlīgi piesaistot viņus nometnes darbiem. Tādēļ nabagais zemnieks tika atstādināts no sava ikdienas darba, un klosteris, sērojot par šādu savu pavalstnieku apspiešanu, bija spiests pacietīgi nest savus zaudējumus. Tomēr pat šajos grūtajos laikos mēs centāmies pievienot kaut ko jaunu mūsu jau pietiekami sakārtotajai mājai. Tādējādi baznīcā galvenajam altārim tika uzstādīta

¹²⁸ Vieta no kuras priesteris vai diakons lasa Sv. Rakstu lasījumus, sprediķus un sludina evaņģēliju.

¹²⁹ Baziljaņu tēvi ir Bazilijaņu ordeņa priesteri, kas pieder pie uniātiem.

izsmalcināta un atbilstoša lieluma sudraba lampiņa, ap kuru karājas trīs zeltīti vara ērgļi; katrs no tiem tur lampiņu no tā paša zeltītā materiāla. Tās cena — pusdukats¹³⁰ imperiālos. Par dažādu labvēļu ziedojumiem tika uzceltas arī ovālas velvētas kapenes svešinieku¹³¹ apbedīšanai. Mēs rūpējamies arī par skolu: tā kā tai līdz šim trūka audzēkņu, jo nebija dzīvojamo telpu vai, pareizāk, rusīnu¹³² iedzīvotāju nabadzības dēļ, mēs pievēršamies būvdarbiem un uzcelām pansionātu jauniešiem, kas ieradās no citām vietām: proti, ērtu namu ar divām lielām, apkurināmām telpām un visu pārējo, kas šādam namam nepieciešams. Šogad pēc slepenas vienošanās noslēgšanas starp Maskavas caru¹³³ un Polijas karali¹³⁴ Biržos, cars, atgriežoties Maskavā, apstājās Ilūkstē, apmeklēja mūsu baznīcu un deva valdniekam cienīgas žēlastības dāvanas. Drīz pēc tam notika skumjš gadījums ar kādu jaunekli vārdā Jānis Huts, pēc izcelsmes livonieti, kurš, sākumā labprātīgi iestājies Biedrībā, bet vēlāk mātes pierunāts un kādu velīgu cerību maldināts to patvaļīgi pameta. Viņš, Līksnā gadatirgus laikā ar spēku sadūris vienu zemnieku ar šķēpu, un bija pagriezis tā paša ieroča smaili pret sevi pašu. Jo drīz vien, zemnieka aizstāvju sadauzīts, viņš bija tik smagi sadurts, ka tik tikko vēl elpoja. Tad viena no minētā jaunekļa māsām, viņa vecās mātes vaimanām pa vidū, sacīja dažus, bet atmiņas cienīgus vārdus: “Labāk būtu, ja mēs savu brāli būtu redzējušas jezuīta tērpā, nekā redzam viņu asiņojam no brūcēm.” Pēc šiem vārdiem slimā sievietē — tā cilvēka [māte], kurš labprātīgi, bet [garīgi neapzināti] bija atteicies no Jēzus Biedrības — pret savu gribu (runas grūtību dēļ) drīz vien, pienācīgi [garīgi] sagatavojusies, pabeidza savas dzīves pēdējo dienu. Tādējādi pēc tik daudziem ieguvumiem, atjaunojumiem un iesākumiem mūsu rezidencē, šis gads noslēdzās ar šo traģisku notikumu.

1701. gads

Šis gads turpina iepriekšējo, pēdējo aizejošā gadsimtā; tikmēr iepriekšējā gadā uzskaitītās, bet toreiz vēl nepabeigtās [lietas] tagad, pateicoties izdevumiem un darbam, ir pabeigtas un kļuvušas redzamas; un [šis gads] turpinās arī sakšu armijas nepanesamo nodevu ziņā. Viņiem nepietika ar to, ka ar savu nepateicīgo ierašanos un ilgstošo uzturēšanos tā

¹³⁰ Dukāts bija augstas vērtības sudraba vai zelta monēta.

¹³¹ Domāts ne jezuītu apglabāšanai.

¹³² Tā sauca Lietuvas Lielkņazistes tautu, mūsdienu baltkrievu priekštečus.

¹³³ Domāts Pēteris I Romanovs. Krievijas cars no 1682. līdz 1725. gadam.

¹³⁴ Domāts Augusts II Stiprais (Augusta II Mocny), Žečpospoļitas karalis 1697.–1706. un 1709.–1733. gadā.

pagājušajā gadā bija uzlikusi mums smagu finansiālu nastu — 700 imperiālus, neskaitot citus izdevumus, kas bija jāapmaksā; dodoties jaunā karagājienā, tie rezidencei uzlika vēl lielāku slogu — atņemot pavalstniekiem zirgus, viņi pie iepriekšējām grūtībām pielika vēl jaunas. Turklāt muižu pārvaldnieku un mūsu Dibinātāju, augsti godājamo Frīdrihu Zībergu, kurš sēdēja sveču gaismā, kāds no minētās karaspēka vienības karavīriem Podzviņjas muižā gandrīz ievainoja caur logu, ja vien Dievs, kas novērš nelaiemes, nebūtu atturējies šo pēkšņo šāvieni. Viņu, drīz atgriežoties mājās, sagaidīja poļu sakši, kuri sākumā izturējās šķietami nevainīgi, bet pēc tam ārkārtīgi rupji sāka viņu lamāt — un, ja vien līdzās nebūtu bijuši zemnieki, kurus līdzjutība šai nelaimei bija atvedusi ar rungām rokās, viņš droši vien nebūtu izvairījies no sitieniem. Pēc tam, kad sakši beidzot bija atvadījušies no mums un noslēguši savu tik ilgo uzturēšanos, mēs kopā ar mūsu Dibinātājiem priecājāmies par miera dienām, taču ne ilgi. Tas pats karaspēks, kas kopā ar saviem tautiešiem un maskaviešu sabiedrotajiem bija devies uz Rīgu, tiklīdz ieraudzīja zviedrus, kas nostājās tam ceļā, pārņēmts no nepamatotām bailēm, metās straujā bēgšanā. Un, ja šī bēgšana viņiem nesa glābiņu, tad mums tā atnesa ilgstošas bailes. Jo jau no paša augusta sākuma, daudzo un ik dienu mainīgo baumu dēļ, mēs visu laiku baidījāmies no pēkšņas zviedru ierašanās. Un patiesi – vispirms ieradās neliela un miermīlīga karavīru grupa, lai saņemtu zināmu kontribūcijas daļu no Ilūkstes. Bet, tā kā gaidītās kontribūcijas vietā tika arestēti daži Lietuvas armijas augstākie virsnieki, un seši ierindnieki cieta nežēlīgu nāvi, proti, šausminošu noslīkšanu Bebreņē, ko kopā ar citiem sarīkoja viens no Ilūkstes iedzīvotājiem, šī iemesla dēļ šausmas pastiprinājās un pārsniedza iepriekšējās, kas nāca no zviedru bargajiem draudiem. Arī pret mūsu misionāru Bebreņē tika izteikti nepatiesi apmelojumi, ka viņš esot bijis klāt iepriekšminētajā liktenīgajā notikumā, jo nākamajā dienā viņu redzēja veicot ierasto dievkalpojumu kopā ar ļaudīm Bebreņes baznīcā. Tāpēc, gaidot minēto viesu otro atnākšanu ar zināmu nedrošību, mēs pārvedām baznīcas un mūsu mājas mantas: svētos traukus uz Lietuvu, sudrabu — uz Viļņu; bet paši, pametuši Ilūksti, devāmies prom, taču tikai uz īsu brīdi. Tā paša iemesla dēļ visa dižciltīga jaunatne atvadījās no Ilūkstes skolas. Ar šiem notikumiem, kā arī ar godājamā Višņevska, koadjutora, nāvi sākās šis pirmais jaunā laika gads; Dievs dod, lai otrs mums nestu labvēlīgākus [notikumus].

1702. gads

Aizvadītais gads beidzās ar bēgšanu un nāvi, un jauns sākas tādos pašos apstākļos. Jo šis gads bija liecinieks gan godājamā tēva Dāvida Lindikoviča, ilggadēja dedzīga misionāra, laimīgajām dzīves beigām, gan mūsu divkārtējai bēgšanai no Ilūkstes. Jo visi (izņemot dažus) devās uz Viļņas noviciāta īpašumu Pielikaniem, baidoties no naidīga zviedru iebrukuma, kas, kā stāstīja, būšot ar uguni un zobenu. Bet tā kā viņi savu ierašanos atlika kaut kā patīkamāka dēļ (proti, Bakha svētku¹³⁵ dēļ), mēs, nedēļu pēc bēgšanas, atgriezāmies rezidencē. Mēs visi šeit uzturējāmies kādu laiku, taču rezidencē valdīja nemiers. Jo Taube kopā ar daļu Oginska kohortas un vairākām vienībām, kas bija iecerējušas sniegt palīdzību Ilūkstes iedzīvotājiem, neilgu laiku uzkavējās šeit. Dzirdot, ka tuvojas lielāks zviedru karaspēks, viņš nolēma mūs neaizstāvēt un, rīkojoties ne pārāk godprātīgi, viņš ar izspiešanas palīdzību iekasējis naudu, mēģināja glābties ar bēgšanu, bet Sventes īpašums – aizbildinoties ar paredzēto zviedru iebrukumu – pēc viņa ierašanās tika pakļauts nežēlīgai izpostīšanai. Arī mūsējie sekoja viņam, uzticot rezidenci kalpam, kurš šķita uzticams (bet drīz pievienojās zviedriem). Šī trešā (ja atceramies pagājušo gadu) mūsu bēgšanas reize bija uz Dinaburgas rezidences īpašumu Smolvu, tajās dienās, kas tika veltītas Bakham. Tā bija smagāka, apgrūtinošāka un likās arī ilgāka šauru apstākļu un citu neērtību dēļ. Augsti cienījamais Frīdrihs Zībergs patiešām palika viens pats Sventes muižā, uzticoties Dieva providencei, taču drīz parādījies bruņots zviedru pulks un aizveda viņu pie sava komandiera, kurš Ilūkstē rīkoja bakhanālijas. Kur ārpus rezidences viņš vairāk nekā divas nedēļas tika turēts stingrā apsardzībā; viņš pārcieta tik daudz ciešanu, ka pildspalvai bija kauns rakstīt, bet papīram – to saturēt. Tas zināms tikai Dievam, kas atlīdzina par jebkādu pacietību. Izraidīšanas laikā bez uzraudzības atstātā rezidence atradās pilnībā grenadieru vienības pārziņā, kas pēc saviem ieskatiem pārbaudīja visas vietas un bez jebkādiem traucējumiem baudīja ēdienu un dzērienus. Tomēr baznīca tika saudzēta: izņemot kapsētu, kuru apmeklēja, lai apskatītu mirušo atdusas vietu, vairs nekas cits netika darīts. Tajā pašā laikā noskaidrojās, ka gan netālu esošajā Koņecpoles muižā, gan mūsu mājās tēvu prombūtnes laikā, pilsētnieki un apkārtējie zemnieki nodarīja lielāku postu nekā zviedri. Zviedru ierašanās bija ļoti grūta, viņu vairāku nedēļu uzturēšanās bija vēl grūtāka, bet vissmagākā bija zviedru aizbraukšana no Ilūkstes. Gandrīz tas pats būtu noticis ar mūsu

¹³⁵ Bakhs romiešu mītoloģijā vīna un prieka dievs. Šajā kontekstā, tas nozīmē, ka viņi ierodas novēloti, jo piedalījās svinībās, kas saistītas ar dzeršanu un izklaidi.

rezidenci un tās īpašumu, ja vien sudraba nauda — protams, ievērojams imperiālu skaits— nebūtu to izglābusi no minētās iznīcināšanas. Iepriekš pieminētais brālis, lai gan atradies ieslodzījumā, ar savu klātbūtni ļoti efektīvi apturēja draudus, viņu atbalstīja arī viens no tēviem, kurš pirmais, klostera labklājības dēļ, atgriezās mājās, tādējādi nedaudz remdējot zviedru dusmas. Atstājuši šo nemirstīgo piemiņu, zviedri beidzot 18. aprīļa kalendās¹³⁶ pameta Ilūksti – cerams, uz visiem laikiem! Tiklīdz mūsu tēvi un brāļi dzirdēja šīs priecīgās ziņas, viņi nekavējoties pameta savu trimdu, un baznīcā sākās ierastā dievbijīgā kalpošana, bet mājās, priekšniekam atgriežoties, tika atjaunota iepriekšējā kārtība. Pēc iepriekš aprakstītajiem pacietības pārbaudījumiem, noslēgumā [jāsaka], ka aizvadītais gads mums tiešām bija labvēlīgs. Mūsu klostera dibināšana, pateicoties Dinaburgas ievērojamāko Dibinātāju dāsnajam ziedojumam un oficiālai atzinībai, dārgā Frīdriha Zīberga zemēs tika droši nostiprināta un, neskatoties uz pašreizējiem apstākļiem, veiksmīgi pabeigta. Turklāt gan muižās, gan pašā namā (nemaz nerunājot par visu pārējo) dažas [ēkas], kurām draudēja sabrukšana, tika pienācīgi atjaunotas.

1703. gads

Šis gads izrādījās smags ne tik daudz dēļ nodevām, cik pastāvīgo baiļu dēļ: no dažādām pusēm arvien biežāk izplatījās baumas par nelaimēm, neatstājot nekādas cerības uz neko labu. Pat laiks, brīvs no nelaimīgajiem iebrukumiem, deva maz mieru. Mūsu rezidence, kā parasti, bija rosīga darbā, gan mājās, gan misijās, mierīgi strādājot. Mantas, kas iepriekš drošības nolūkos tika izvestas no baznīcas un mājas, šogad pakāpeniski tika atgrieztas, lai gan daudzas no tām tikai tikko izglābtas slikto ceļu dēļ. Jaunu ēku nav: šādos apstākļos vajadzēja saglabāt vecās, nevis celt kaut ko no jauna. Kad iestājās rudens, proti, 18. oktobrī, Viņa Eminence, Tripoles bīskaps, Livonijas un Kurzemes koadjutors, godājamais Teodors Volfs, ar bīskapa vizitācijas tiesībām un tāpēc ar lielu cieņu apmeklēja mūsu draudzes baznīcu Ilūkstē, apskatot kristību trauku un metrikas grāmatas; to pašu viņš darīja Bebrenes un Subates baznīcās. Šis bija gandrīz nepieredzēts notikums, jo mūsu māja kopš savas dibināšanas nekad nebija pakļauta bīskapa vizitācijai, un tagad tai bija drīzāk jāpakļaujas cienījamajai varai, nevis jāaizsargājas, balstoties uz pāvesta privilēģijām un Biedrības priekšrocībām¹³⁷. Turklāt mūsu māja uzsāka

¹³⁶ Kalenda ir mēneša pirmais datums romiešu kalendārā. Tas nozīmē: 18. aprīlī zviedri pameta Ilūksti.

¹³⁷ Saskaņā ar pāvesta privilēģijām jezuīti bija ārpus bīskapa jurisdikcijas un pakļāvās tikai pāvestam. Tāpēc jezuīti nav apmierināti ar bīskapa vizitāciju, jo tā paredzēja draudzes darbības pārbaudi un kontroli.

jaunu darbu, saņemot no cienījamā tēva provinciāļa jaunu uzdevumu Dieva godības pieauguma vārdā, proti, vadīt misiju Dvietē, cienījamā Smoļenskas zobenvīra kunga Samuela Zīberga, viena no mūsu Dibinātājiem, īpašumā, tas [darbs] jau šajā gadā nes labus augļus vienkāršo ļaužu vidū. Ir pabeigti arī svarīgi saimnieciskie darbi — dīķa un zivju saimniecības atjaunošana.

1704. gads

Pirms vēl parādījās tās nelaimes, kurām pildspalva tik tikko var pieskarties, mūsu rezidence pakāpeniski tiecās atjaunot savu vienotību. Tādējādi baznīcā atkal parādījās seši alvas svečturi un misiņa krusts uz altāra, kas, protams, piederēja Marijas Pasludināšanas Kongregācijai; par pašas baznīcas [draudzes] līdzekļiem ieeju rotāja vēl divi eleganti konfesionāļi¹³⁸. Dievkalpojumu apgērbam tika pievienots balts apgērbs no viscēlākās auduma. Tika iecerēts — papildus tam un jaunajiem, meistarīgi izgatavotajiem relikvārijiem — iegādāties kaut ko vēl cēlāku, taču ņemot vērā nelabvēlīgos apstākļus, tas izrādījās neiespējami, tika pievienotas tikai dažas svinīgas altārglezņas, prasmīgi gleznotas uz papīra un dekorētas ar ziediem. Turklāt misijā Bebreņē mūsu mazā mājiņa, kuru pirms diviem gadiem zviedru dusmas pārvērtā pelnos, šogad tika atjaunota no pašiem pamatiem un tādā stāvoklī, lai tajā varētu dzīvot. Arī pirms diviem gadiem dibinātā, bet līdz šim dzīvošanai nepiemērotā kopmītne tagad bija pilnībā pabeigta un tajā laimīgi iemītas studenti. Ar ādu apvilktā un ar visu nepieciešamo aprīkotā kariete papildināja tēvu kopīpašumu mājās. Jāpiemin arī dzirnavas: lai gan pavasarī to aizsprostu daļēji sagrāva plūdi un ievērojama tā daļa — aptuveni tūkstoša florīnu vērtībā — zaudēja savu izturību, tomēr divu mēnešu laikā, izmantojot no mājām atvestos baļķus, tas tika pilnībā atjaunots. Pēc īpašumu zaudēšanas un atgūšanas sekoja cilvēku zaudējums: nāve šogad aiznesa divus — proti, koadjutoru Stefanu Braikovski un skolotāju Jāzepa Lukaševiču, kurš pēkšņi, nokritis no kāpnēm nomira. Pēc iepriekš minētā sekoja cēlā un augsti godājamā kunga Gotharda Ksavera fon Višlinga-Zīberga, Livonijas kraučija un viena no mūsu Dibinātājiem, nāve. Lai gan viņa pēdējā griba aizliedza rīkot jebkādas ceremonijas un ierastos apbedīšanas rituālus, mēs, pateicības vadīti un vēloties stiprināt dzīvos Dibinātājus, godinājām viņa piemiņu ar aizlūgumu, iknedēļas zvanīšanu, daudzām svecēm un citu pienācīgu svinīgumu. Pēc šiem notikumiem drīz parādījās cits nāves veidols: Republikas¹³⁹ karaspēkam,

¹³⁸ Vieta, kur ticīgie saņem grēksūdzes sakramentu.

¹³⁹ Šeit un turpmāk ar vārdu republika apzīmē Žečpospolitu.

kas, aicinājis palīgā neskaitāmus maskaviešu pulkus un devās pret zviedriem, virzoties uz priekšu, sākās tik neierobežota ciemu izpostīšana, ka tā atstāja aiz sevis tikai cilvēku smagas vaidēšanas un briesmīgas postīšanas drupas. Tas pats karaspēks pie Kreicburgas¹⁴⁰ 5. augustā tika smagi sakauts pretinieka triecienu rezultātā un, izklīdis uz visām pusēm, bēgot cauri dažādām vietām, lai gan nodarīja ievērojamu postu visiem apkārtējiem ļaudīm, tomēr mums tas sagādāja vislielāko ļaunumu — atkārtotu visa īpašuma nopostīšanu. Labība laukos tika samīdīta, zemnieku zirgi tika lielā skaitā nozagti, šķūņi un noliktavas tika izlaupītas, viņu drēbes – nozagtas. Tā rezultātā zemnieki palika bez mājsaimniecības piederumiem, bez visiem krājumiem, bez maizes, pilnīgā trūkumā, kļūdami par ubagiem un nespējīgiem strādāt. Bet tas nebija viss. Drīz pēc tam pie mums bez ielūguma ieradās Lietuvas karaspēka virspavēlnieka komisārs, vēlēdamies ievākt proviantu, viņš pieprasīja lielu daudzumu dažādu graudu, kā arī ievērojamu naudas summu karavīru uzturēšanai. Viņam sekoja Maskavas vēstnesis, kurš pie mums nozīmēja apmešanās vietu saviem karavīriem, kurus drīz vien gaidīja mūsu zemēs. Taču beigās mūs vēl vairāk satricināja ziņa par zviedru tuvošanos, kas izrādījās vissmagākā no visām iepriekšējām. Tā nu mūsu gads pagāja – starp ieročiem un bailēm, cerot uz labāko, bet neredzot nekādas pazīmes šai cerībai.

1705. gads

Pašreizējais gads mūsu rezidencē ir lolojis cerības uz labāko, kamēr pagātnes drupas ir aplaistītas ar asarām. Taču šī cerība ir smagi pievilta: galu galā lietuviešu karavīri ir sagādājuši ciešanas Sventes muižas iedzīvotājiem ar ārkārtīgu nežēlību un ne vienu vien reizi, šķērsojot to bez žēlastības — dažreiz netaisnīgi zogot zirgus, dažreiz vērtīgākus mājas piederumus, dažreiz nekaunīgi izspiežot citas sadzīves priekšmetus. Tomēr drīz sekoja daudz smagākas nelaimes: ieradās maskaviešu karaspēks, kas devās uz Rīgu. Šeremetjeva vadībā leģioni, papildus tam, ka visu izzaga, samīdīja muižu ganības, izklīdināja strādniekus ražas novākšanas laikā un ar saviem ratiem iznīcināja sējumus, uzlika mūsu rezidenci un tās Dibinātājiem nepanesamu nodevu un piespiedu kārtā to iekasēja. Tomēr šī viesuļvētra neiznīcināja visu tā, lai ar Dieva palīdzību to nevarētu atjaunot, tā, baznīcas ērģeles tika atjaunotas par ievērojamām izmaksām; tika iegādāts svinīgais baltais priekšaltāra pārklājs, melnā planēta¹⁴¹ un tai atbilstošs pluvials.

¹⁴⁰ Mūsdienu Krustpils.

¹⁴¹ Liturģisks priekšmets — galda vai altāra segums, melns bija domāts sēru dienām.

Mājās no pašiem pamatiem tika no jauna uzbūvēta alusdarītava, bet pārējās muižas ēkas, kuras bija sagrautas laika un uguns dēļ, tika atjaunotas iepriekšējā veidolā. Taču, lai cik viss atkal sāka uzplaukt, tēvs Pāvils Šomborskis, šīs vietas cienījamais misionārs, ar savu svēto nāvi noslēdza tekošo gadu.

1706. gads

Šis gads nelaimēs krietni pārspēja iepriekšējo: jo visa tā laikā mēs gandrīz nepārtraukti tikām trīskārši apspiesti — no maskaviešu, zviedru un lietuviešu karaspēka. Atkārtotās lūgšanas ģenerālim Rozenam nebija devušas rezultātus: un pat viņš pats reiz ar savu lielo kavalēriju apmetās mūsu rezidencē uz trim dienām, kļūdams par ārkārtīgi nekaunīgu viesi. Bet vēl vairāk mūs apspieda kāds Kurzemes muižnieks vārdā Titengads, kurš, pievienojies iepriekšminētajam ģenerālim, izmantoja varu, ko deva viņam komisāra amats: izlauzās cauri mājas žogiem, izlaupija sienu, kas tajā laikā bija īpaši vērtīgs, un pavēra ceļu vairāku tūkstošu vīru armijai, kas sekoja aiz muguras un, izgājusi cauri mūsu zemēm un [mūsu pavalstnieku zemēm], vienas nakts laikā iznīcināja krājumus, kas mums būtu pietikuši daudzām dienām. No zemniekiem tika aizdzīti sešdesmit zirgi (par pārējo es klusēju). Vēl smagākas ciešanas, nāca no lietuviešu vienībām, lai gan tā bija viegla kavalērija, tā nodarīja, ja ne lielākus, tad pavisam noteikti tikpat smagus zaudējumus mūsu rezidencei un pavalstnieku zemniekiem. Kad mūsu pilnvarotie vērsās pie viņu vadības, viņi labuma vietā saņēma vienīgi apvainojumus. Un varbūt šī apspiešana nebūtu beigusies, ja zviedru pēkšņā tuvošanās nebūtu piespiedusi viņus steigšus atkāpties. Viņu pēcteči, tikpat zemiski, palika šeit astoņas dienas, ļaujoties laupīšanai, siena pļaušanas laikā postot ganības visā apgabalā un pieprasot no mūsu rezidences divsimt impērijas dālderus (es klusēšu par neskaitāmajiem citiem zaudējumiem, kas drīz sekoja). Kad šī vētra bija norimusi un mēs nedaudz atvilkuši elpu, tie paši iepriekšminētie plēsoņas atkal iebruka, tagad pieprasot tūkstošiem imperiālu, un tādēļ sagraba vissvarīgāko no mūsu īpašumiem. Mēs nebūtu izvairījušies no šīs netaisnīgas nodevas, ja vien nebūtu iejaucies augsti cienījamais kņazs Višņeveckis, Lietuvas lielais hetmans¹⁴², kura vara, lai gan atradās tālu, tomēr mūs pasargāja. Rezidencei, ko izpostīja šie neskaitāmie postījumi, bieži vien palīdzēja mūsu Dibinātāju dāsnie ziedojumi, ar kuru palīdzību — cik vien to ļāva pārtraukumi starp karaspēku postījumiem —

¹⁴² Hetmans bija karaspēka komandieri, kas atbildīgi par armijas organizēšanu, karadarbības plānošanu un aizsardzību.

tika daudz kas iegūts gan baznīcas, gan mājas, muižu un ēku vajadzībām — daļēji tas tika iegādāts no jauna, daļēji atjaunots.

1707. gads

Nodeva, ko noteica svešinieki gan naudā, gan graudos, uzlika uz mītni smagu nastu — jau vien tāpēc, ka to bija jānogādā Uzpolē¹⁴³ astoņu jūdžu attālumā, un mēs to tik tikko spējām samaksāt, cenšoties atbrīvoties no šīs nastas; tajā pašā laikā, aizbildinoties ar to, ka misija Venusā¹⁴⁴ pieder rezidencei, tika pieprasīta jauna nodeva, un šī iemesla dēļ tēvs Kristians Immels tika arestēts — it kā tāpēc, ka Venusas misija nebija samaksājusi tai noteikto nodevu. Tomēr rezidencei nemaz nebija pienākuma par to maksāt, jo no tās netiek gūti nekādi ienākumi un ar to nebija kopīgu īpašumu un peļņas. Tomēr, no tā nemaz netraucēti, viņi rīkojās vēl uzstājīgāk, jo cerība saņemt naudu bija acīmredzama: minētais tēvs tika turēts apcietinājumā divas nedēļas un netika atbrīvots, kamēr netika samaksāta piecdesmit imperiālu izpirkuma maksa. Mēs jau sajutām, ka esam izvairījušies no nelaimes, kad pēkšņi citas briesmas — negaidītas un šausmīgas — satricināja ne tikai mūs, bet arī visu pilsētu, un gandrīz izcēlās ugunsgrēks. Maskaviešu vienība, sajaukta ar kazakiem un kalmiku tatāriem, pulksten piecos vakarā ar lielu troksni iebruka ienaidnieka pozīcijās, daudzus zviedrus vai nu nogalinot kaujā, vai nu aizvedot līdzī. Beidzot atbrīvoti no šiem nepatīkamajiem viesiem ar viņu aiziešanu no Kurzemes, mums izdevās vismaz nedaudz izbaudīt klusumu. Mēs bijām noticejuši, ka varam atvilkt elpu, jo nelaimes ir norimušas, kad pēkšņi jauna, vēl lielāka vētra ar vēl spēcīgāku virpuļošanu satricināja visu līdz pašiem pamatiem. Jo maskavieši, alkstot pēc uzvaras iegūt laupījumu, nolēma izlaupīt mūsu muižas Podzviņje un Sventi. Visu, kas bija palicis pāri no graudiem, viņi izrāva ar varu un briesmīgi spīdzinot zemniekus. Vairāk nekā divdesmit četras lietuviešu kohortas, astoņdesmit kazaki un daži kalmiki uzbruka, bet, tā kā citādi uzvarēt tie bija nespējīgi un spēkos mazāki, tie gribēja pielikt uguni ēkām, ja vien, pēkšņi steidzīgi ierodoties maskaviešiem, baiļu dēļ netiktu piespiesti atkāpties no iesāktā drosmīgā nodoma. Tas ir tas, ko Dieva tēvišķā Providence vēlējas, lai mēs izciestu. Apbedīšana lai noslēdz aizgājušo gadu: jo tajā pašā gadā savu pēdējo dienu pabeidza cēls un augsti godājamais kungs Staņislavs Zībergs, Livonijas zemes tiesnesis, mūsu rezidences Līdzdibinātājs; viņa mirstīgās atliekas, ko

¹⁴³ Mūsdienās Užpalai, pilsēta Lietuvā.

¹⁴⁴ Vieta nav identificēta.

pavadīja daudzi Smoļenskas muižnieki kopā ar maskaviešiem, tika guldītas pie baznīcas galvenajiem vārtiem. Un lai ar šo tiktu noslēgts šis gads.

1708. gads

Šis gads, jubilejas sakarā bijis žēlsirdīgs, bet vienlaicīgi ienaidnieka iebrukumu smaguma dēļ ļoti grūts; cik bagātīgi tas deva mierinājumu no vienas puses, tikpat daudz sāpju tas nesa no otras puses. Bet, tā kā debesu žēlastība vienmēr ir pārāka, tā nepārtraukti žēlsirdīgi piepildīja mūs ar vēl dāsnākiem prieka dāvanām. Lai gan zviedri ieradās pēc maskaviešiem, viņi tomēr pamatoti ieņēma šeit pirmo vietu kā galvenais un lielākais bēdu cēlonis: jo drīz pēc ienākšanas Ilūkstē viņi pieprasīja piecdesmit modiju¹⁴⁵ rudzu sev un simts desmit — pārējiem, kas atradās Rīgā. Tomēr šos necilvēcīgos viesmīlības aktus mīkstināja viņu pulkveža, cienījamā kunga Lešera cilvēciskums, viņš bija izcils un mums labvēlīgs, to nepārprotami apliecināja gan zivis, ko viņš mums atsūtīja, gan bullis, ko viņš uzdāvināja, gan arī viņa klātbūtne mūsu mājā, kas kļuva arvien biežāka un ilga vairākas stundas, kad laiku pa laikam viņš labprāt apsprieda ticības jautājumus ar mūsējiem. Pēc šī cienījamā cilvēka sekoja cits zviedrs, jau kā laupītājs, vārdā Zeiers, ar savu karaspēku, un viņš atjaunoja iepriekšējo bēdu, pieprasot no rezidences vispirms tūkstoš imperiālus, pēc tam vēl trīsdesmit sešus, kā arī daudz labākus ratus. Šis cilvēks, būtībā rupjš un tālu no mūsu cilvēcības, tomēr mums uzdāvināja dāvanu, izglabājot mūsu muižas no laupīšanas. Neilgi pirms tam mēs bijām uzņēmuši pavisam citus viesus – maskaviešus, kuri, uzticīgi savai ierastajai nežēlībai, pārkāpa viesmīlības likumus. Viņu ģenerālis Bauers, ieradies Ilūkstē ar piecu tūkstošu vīru lielu armiju, tika ļoti svinīgi uzņemts mūsu studentu vidū Ziemassvētku un Jaunā gada sakarā, un, pavadījis nakti mūsu rezidencē, nākamajā dienā devās tālāk. Viņam sekoja virspriesteris Bokuma kungs, un pēc tam ģenerālis Štolers, katolis — abi uzturējās pie mums vienu dienu un devās prom, nenodarot mums nekādu ļaunumu un apgrūtinājumu. Tādas bija šī gada peripetijas. Kas attiecas uz iekšējiem darbiem: kapsēta tika apjozta ar jaunu dzīvžogu, sakristejā vecais jumts tika nomainīts pret labāku, un tika atjaunotas arī citas ēkas – gan mājā, gan muižās.

¹⁴⁵ Tilpuma mērs graudiem, viena modija tilpums ≈ 8–9 litri.

1709. gads

Desmita bēdu loka vilnis, kas iepriekšējos gados bija vēlies par mums un šķita noplācis, atkal vēlās par mums tūkstoš septiņi simti devītais gads mūs atgriezta astotā bēdu lokā. Tas aizsākās ar Viņa gaišības Livonijas oficiāla Georga Aloizija Zīberga, rezidences Dibinātāja, vecuma kaites saasinājumu. Šīm iekšējām bēdām, ko izraisīja dziļi dievbijīgā Dibinātāja slimība, pievienojās arī ārējās no zviedru puses: ar iegānu uzturēt armiju uz Rīgu tika aizvesti vairāk nekā simts desmit rudzu, miežu un zirņu modiji. Tomēr Dievišķā Providence, kā šķita, cenšoties mīkstināt rūgtumu (vai novērst vēl lielākas nelaimes), dāvāja mierinājumu – biķeri un patēnu, ko ziedoja Līdzdibinātāja, viscienījamākā jaunava Katrīna Zīberga. Taču tika pierādīts, ka prieks nāk pirms bēdām: drīz vien Koņecpoles muižā ieradās aizjūras karaspēka kohorta, draudot ar visbargāko izrēķināšanos, ja stundas laikā no katra “dūma”¹⁴⁶ netiks samaksāti divpadsmit imperiāli. Un jau gandrīz bija dota pavēle no visām pusēm savākt sudrabu, ja vien pats rezidences abats nebūtu atstājis māju un tādējādi izvairījies no bruņotajiem iekasētājiem, kuri, kā drīz noskaidrojās, baiļu dzīti glābās no tuvojošajiem kazakiem, kuri, savukārt, dzina viņus [armiju] cauri Kurzemes attālākajiem novadiem līdz pat Baltijas jūras krastiem. Tomēr arī Donas laupītāju vienības neizrādījās maigākas: tieši pašā ražas novākšanas laikā, tikko aizbiedējuši ienaidniekus, viņi pēkšņi uzbruka miermīlīgajiem zemniekiem, sadedzināja viņu nožēlojamo īpašumu, spīdzināja viņus, nozaga zirgus un lopus, atlikušo ražu samīdīja ar ieročiem un piekrautiem ratiem, kā arī izlaupīja stropus, pilnus ar medu — dažus sadedzināja, citus noslīcināja. Turklāt viņi naktīs ielauzās mājās, izmantoja spīdzināšanu, lai izspiestu vērtīgākas preces, aplaupīja tirgotājus uz ceļiem un neliedza sev nekādas patvaļas izpausmes. Visbeidzot, biezs austrumu karaspēka mākonis izgāzās pār mums kā nelaimju bezdibenis, kas kļuva vēl augstprātīgāks no zviedru pazemojuma un vēl mežonīgāks pēc aizjūras armijas sakāves Poltavas kaujā. Ar tūlītēju izrēķināšanos tas [karaspēks] pavēlēja un ar varu atņēma proviantu ģenerālim Baueram, kad viņš ar saviem leģioniem ieradās Lokeļā¹⁴⁷: daudz auzu modiju, sviesta, dedzināta alus, zosis un citus pārtikas krājumus. Tika cerēts, ka Viņa Imperatora Majestātes cienījamā feldmaršala Šeremeta klātbūtne spēs izbeigt nelikumības. Šis izcilais karavadonis, jau pazīstams ar savu taisnīgumu un labvēlīgi noskaņots pret mūsu biedrību, vēlējās izrādīt savu līdzdalību: dodoties uz Rīgas aplenkumu, viņš priekšā sūtīja kalpu, lai

¹⁴⁶ Šeit “dūms” nozīmē vienu māju vai saimniecību, no kuras tiek prasīts nodoklis.

¹⁴⁷ Vieta nav identificēta.

izlūkotu mūsu māju, nodomādams kā ceļotais – katolis dažas dienas dzīvotu pie mums, taču klostera šaurība to neļāva, un viņam tika piedāvātas ērtākas, plašākas istabas Dibinātāju Šlosbergu muižā, bet ja viņš dzīvotu pie mums, viņš, iespējams, vismaz daļēji atlīdzinātu nodarīto postu. Tomēr vajadzība ņēma virsroku pār labvēlību, un ar to pašu iegāstu kā iepriekš tika pieprasīta piegāde: proti, pieci labākie vērši, trīsdesmit tonnas miltu, simt desmit modiji auzu, bet citu auzu vietā 303 florīni, 624 mārciņas cūkgaļas, viss siens tika pilnībā piesavināts; Sventes muižas zemnieki bija spiesti visu ziemu maksāķerēt mūsu dīķī ar mūsu tīkliem (vērti 120 florīnu), un tie tika saplēsti gabalos; un, kā tas parasti notiek pēc kara patvaļas dēļ, ciema iedzīvotāji nokļuva galīgā nabadzībā. Tad, pēc dažādām epidēmijām, iestājās briesmīgs bads: tāpēc pavasara sākumā, nepārtrauktu mirušo apbedīšanu laikā tukšos ciemos, reti izdevās sastapt zemnieku — drīzāk dzīvu līķi — kas purvos rakāja saknes, lai paildzinātu atlikušo dzīvi, kamēr pat visbagātāko kungu krājumu nepietika ikdienas prasībām. Turklāt pavasarī tieši pirms aprakstītajiem notikumiem nepieredzēti Daugavas plūdi Podzviņjes muižā aprija 80 modijus iesētu rudzu, un it kā ar šiem postījumiem nepietiktu, uguns, it kā sodošs spēks, cēlas pilnai izpirkšanai: Koņecpoles muižā sadega klēts ar ražu. Savukārt mēra epidēmija iznīcināja 38 zemnieku ģimenes (un neviena nepalika neskarta), rezidence bēdājas, zaudējot lielāko daļu dvēseļu, ar katru dienu plosošā slimība tikai pastiprinās – tik ļoti, ka šeit var sūdzēties nevis pārnestā, bet visburtiskākajā nozīmē: "ražas ir daudz, bet strādnieku maz", un gaidāma raža iet bojā strādnieku trūkuma dēļ.

1710. gads

Tūkstoš septiņi simti desmitais gads izrādījās vēl postošāks nekā iepriekšējie, jo līdzās maskaviešu un kazaku iebrukumiem mūsu īpašumos un viņu bieži vien mēnešiem ilgajai uzturēšanai tur, ar žogu dedzināšanu ap īpašumiem, klēts izlaupīšanu un pat mūsu pārvaldnieku apcietināšanu, ārkārtīgu nelaimi nesa neapšaubāmi nāvējoša mēra slimība, kas, plaši izplatījusies pa kaimiņu provincēm, beidzot pārņēma arī mūsu Livoniju. Drīz pēc iepriekšējām kara nelaimēm karstajās jūlija kalendās tā daudzu cilvēku ķermeņos parādīja savas lipīgās pazīmes. Un kopš tā laika, kad pilsētas iedzīvotāji sāka mirt viens pēc otra, pat mūsu atbraukušie studenti pēc kopīga lēmuma aizbrauca prom. Un kamēr arvien pastiprinoša Atropa¹⁴⁸ ar savu mēra izkapti plosījās pret visiem, tā pārņēma mūsu strādniekus laikā, kad viņu priekšā jau

¹⁴⁸ Atropa ir viena no trim grieķu likteņu dievietēm, tā, kura griež dzīves diegu, jeb nes nāvi.

stiepās bagātīga un grūti vācamā raža. Rūpējoties par rezidences personālu, nekas netika atstāts novārtā, kad netālu jau dega Ukalegona¹⁴⁹ māja, un superiora centieni, šķiet, kaut kā varēja palīdzēt šo nelaimi apturēt, nezināmi no kurienes radusies slimība, iekļuva mājā caur vienu kalpu zēnu, nogalinot viņu divi dienu laikā, kā arī augusta kalendās aiznesa tēva Heronīma Borkovska dzīvību. Drīz vien viņam sekoja gandrīz visa ģimene – pārējie mūsu tēvi, kuri ar cēlu dedzību brīvprātīgi pieteicās rūpēties par slimajiem, kā arī koadjutori: no trīspadsmit izdzīvoja tikai divi godājamie tēvi, proti, superioris un tēvs-sprediķotājs. Tik ļaunprātīgas slimības dēļ nācās pat pamest svēto baznīcu, pēc tam, kad visa pilsēta bija piepildīta ar mirušo ķermeņiem, kas ilgu laiku gulēja mājās neapbedīti. Un mēris plosījās ne tikai šeit, bet arī visos apkārtējos ciemos un pilsētās, tik tikko saudzējot desmito daļu mirstīgo. Laukos ražas novākšanas vietā paši nelaimīgie pļāvēji tika nopļauti ar liktenīgās Libitinas¹⁵⁰ tēraudu – nevienam citam kā viņai, kas bezkaislīgi vāc mirres ķekaru un visu apsver ar prātu, viņiem nāksies atskaitīties. Un kad cilvēki kļuva par lipīgās Lahesas¹⁵¹ upuriem, lopi, kas palika bez ganiem, klīda pa laukiem un mežiem un kļuva par meža zvēru upuriem.

1711. gads

Lahesa pagājušajā gadā ar savām laupīšanām sagūstīja tik daudz cilvēku, ka tikai no mūsu mājas vien (kā redzējām iepriekš) viņa aizveda vienpadsmit brāļus; un daudzus mirstīgos, kurus viņa pati nebija sagūstījusi, viņa iemācīja aplaupīt. Mūsu rezidence šajā tūkstoš septiņi simti vienpadsmitajā gadā bija plaši atvērta, jo, kad mūsu sargs atradās tālu prom, sveši nakts sargi pārtapa par zagļiem – vēl jo vairāk līdzīgus Hesperija sardzei¹⁵², jo apkārt plosošais mēris, apbruņoja tos ar lielāku drošību. Visa rezidence bija pakļauta pilnīgai izlaupīšanai un gandrīz — ja runā tieši — iznīcināšanai. Tomēr no atlikušā, lai gan taupīgāk nekā parasti, tika samaksāta nodeva austrumu [karaspēkam].

¹⁴⁹ Šeit autors, lietojot “Ukalegons”, atsaucas uz mītu par Troju, Ukalegons bija Trojas senātors, kura māja tika nodedzināta Grieķu uzbrukuma laikā. Tekstā tas tiek lietots kā simbols postošai nelaimei.

¹⁵⁰ Libitina – romiešu mitoloģijā nāves un apbedīšanas dieviete.

¹⁵¹ Lahesa ir viena no grieķu likteņu dievietēm – Moirām, kas pārtrauga cilvēka dzīves “diegu” garumu.

¹⁵² Izteiciens “Hesperija sardze” ir ironiska, literāra metafora. Hesperīdes sargāja dārgumu – zelta abolu dārzu, bet šī sardze izrādījās neefektīva.

1712. gads

Ritošā septiņpadsmitā gadsimta divpadsmitais gads sākās ar ugunsgrēku — ak vai, vai tas nebija vēl spilgtāku nelaimju vēstnesis, kuras nāca no iepakaļ? —, taču lūgšanas par glābšanu no nelaiemes pazuda kā pelni vējā, liesmu pārvērstas pelnos, kad februāra 14. kalendās kurinātāja neuzmanības dēļ sadega apkures telpa, kas kļuva par smagu pārbaudījumu visai kopienai. Taču uguns atstāja arī kaut ko turpmākai laupīšanai: lai nodrošinātu, ka Maskavas armija nepaliek bez pārtikas krājumiem, trešajās kalendās, kā tika noteikt, [pārtika] tika nogādāta uz Bausku, divdesmit Lotavu līgu¹⁵³ attālumā. Tomēr tautai, kas elsa slāpēs pēc laupījuma un dega kārē pēc laupīšanas, tas kļuva par iemeslu krist vēl lielākā kārdinājumā, nevis samazināt savas prasības. Ceturtajās februāra idās¹⁵⁴, lai apmierinātu savu alkatību, viņi no mūsu Sventes īpašuma sagrāba auzas, sienu, deviņus ratus un tikpat daudz zirgu. Nākamajā dienā tā pati austrumu vienība, trīs tūkstošu vīru liela, pārpludināja Ilūksti, taču tikai vairoja skādi, nemazinot savu trakumu. Viņu ģenerālis Golovins, nežēlīgs un rupjš vīrs, lai gan labi prata pakļautos izspiest sausus, rezidencē izvietoja divdesmit zirgus kopā ar tikpat daudz maskaviešiem, ar pastāvīgajām zaldātu vizītēm liedzot klosterim un tā iedzīvotājiem mieru. Tomēr rezidence centās iemantot viņu labvēlību, un kāds bija parādīja iznākums: lai gan viņiem tika pasniegtas goda dāvanas un ļoti pieklājīgi uzņemti vakariņās ar pašu ģenerāli, viņi neatdeva iepriekš īpašumā sagrābtos zirgus, neskatoties uz visu izrādīto laipnību. Kad viņi bija aizgājuši ar savu laupījumu, viņus drīz vien nomainīja citi, ar smagāku sākumu, bet maigāku galu: marta trešajās kalendās¹⁵⁵ trīs simti vīru naidīgā veidā iebruka rezidencē, izlauzās klēts durvis, kur bija paslēpti atlikušie zirgi, un ar varu aizveda četrus, bet drīz vien pa ceļam tos palaida brīvībā. Tad, marta pirmajās kalendās¹⁵⁶, beidzot ieradās mūsu lietuviešu karavīri — nevis lai iekasētu smagus nodokļus, kā it kā darīja ārzemnieki, bet gan lai atbalstītu savu tautiešu īpašumus un bagātību. Un patiesībā tas notika šādi: lai gan rezidence viņiem maksāja ļoti lielu nodevu, lai pasargātu savus ciemus un zemniekus no šiem laupītājiem, necerot uz kādiem noteikumiem, un pat pēc šīs nodevas saņemšanas, pareizāk sakot, atņemšanas, daži no viņiem palika mitināties pie mūsu jau tā briesmīgi nogurušajiem zemniekiem, nesaudzējot viņus ciešanās līdz pat maija

¹⁵³ Livonijas līga = 6–7 km.

¹⁵⁴ Idas (lat. *Idus*) ir romiešu kalendāra datuma apzīmējums, parasti 13. vai 15. diena. Šajā gadījuma 3 diena pirms 13. februāra, t.i. 10. februāris.

¹⁵⁵ 27. februāris.

¹⁵⁶ 1. marts.

nonu priekšvakaram, kurā viņi beidzot, pirmo reizi, aizejot, izrādīja pateicību un atstāja šo īpašumu, tomēr atdeva to, līdz šim aplenkto, jauniem pēcnācējiem — lietuviešu huzāriem, protams, ne bez papildu jauna sloga. Šo nelaimju mijās rezidencē īpašas bēdas sagādāja visslavenākā un godājamākā Smoļenskas zobenvīra kunga Pētera Samuela Zīberga, mūsu Līdzdibinātāja un viena no mūsu svarīgākajiem labdariem, smagā un ārkārtīgi nopietnā slimība, kurš, gandrīz kopš iepriekšējā gada septembra vidus guļot savā Dvietes īpašumā, tika no mūsu tēviem apmeklēts, lai, no vienas puses, viņš no viņu klātbūtnes gūtu mierinājumu un atvieglojumu no sāpēm, un, no otras puses, lai viņa dievbijību apmierinātu ikdienas Mise, kas tiek celebrēta viņa priekšā viņa mājās iekārtotajā oratorijā¹⁵⁷. Ar šādiem līdzekļiem slimības laikā atbalstīts, viņš beidzot nomira sestajās marta īdās¹⁵⁸, saņēmis Euharistiju, ieejot mūžībā, lai atvieglotu ceļu uz atlīdzības saņemšanu¹⁵⁹, un svaidīts ar eļļu, un viņu pienācīgi sagatavoja viens no mūsu tēviem. Tajā pašā dienā, kad pienāca ziņas par viņa nāvi, tēvi, kuri vēl nebija sākuši celebrēt dievkalpojumus, noturēja piemiņas dievkalpojumu par viņa dvēseli, un katru dienu pēc tam iepriekšminētajā zālē viens no mūsu tēviem noturēja Misi par mirušā ķermeni līdz tā paša mēneša īdu priekšvakaram¹⁶⁰, kad viņš tika pārvests uz Ilūksti. Pēc tam bērū procesiju vadīja godājamais tēvs superiors, piedaloties arī citiem mūsējiem, ģērbtiem komžās, kamēr citi brāļi nesa mirušā ķermeni uz baznīcu, viņus pavadīja arī daži augstākie muižnieki, kas soļoja ar lāpām, pilsētas kopienai piedaloties. Viņš tika apglabāts, saskaņā ar viņa paša pēdējo gribu un testamentu, mūsu pieticīgajā tērpā, iespējams, ar savu dziestošo skatienu, kas bija pievērsts šai krāsai, paredzot, ka diez vai kāds no Zībergu nama paliks dzīvs, lai varētu nest mirušā piemiņu starp dzīvajiem sēru tērpā. Turklāt, tā kā viņš savas dzīves laikā nebija varējis dzīvot klosterī, kā tas bija ierasts, viņš savai mūžībai izvēlējās patiesi mūka mājvietu: vienkāršu zārku, kas izcirsts no neaptēsta baļķa ar vienkāršu kapli – pilnībā saskaņā ar Jēzus biedrības paražām, lai nākamajām paaudzēm kļūtu vēl skaidrāks, cik dziļi viņš vienmēr ir bijis tai¹⁶¹ pieķēries, ka pat nāve, kas valda pār visu pārējo, nevarēja viņu no tā šķirt. Tāpēc saskaņā ar biedrības ierasto rituālu bērū dievkalpojums tika noslēgts, par labdari tika dziedāta mise un notika bērū procesija. Pēc šīs investitūras¹⁶², tas ir, mūka tērpā uzvilšanas un iestāšanās

¹⁵⁷ Kapela.

¹⁵⁸ 10. marts.

¹⁵⁹ Atpestīšanu.

¹⁶⁰ 12. marts.

¹⁶¹ Biedrībai.

¹⁶² Brīdis, kad garīdznieks oficiāli saņem amatu.

klosterī, mūsu mājā sekoja mielasts, protams, ne gluži pēc Biedrības paražām, gan jau tāpēc, ka pats mūks nebija parasts mūks. Tādējādi bērū mielastā rezidencē tika uzņemti virsnieki un dižciltīgie, kas pavadīja bēres; nabagie tika uzņemti tikai tuvējā baznīcā, par rezidences līdzekļiem. Bēru dievkalpojums viņam tapa noturēts nākamajā dienā un pēc tam reizi mēnesī veselu gadu. Tomēr šeit nav apglabāta cienījamā Smoļenskas zobenvīra, Pētera Samuela Zīberga kunga, labo darbu piemiņa, it īpaši pēdējā [labdarība], kas patiesi ir pirmā starp citām: viņš nesen novēlēja mūsu rezidencei divdesmit tūkstošus timpu¹⁶³ no sava Dvietes īpašuma; šo summu, kad pēc viņa nāves to nodeva attiecīgajās rokās visslavenākā Jaunava Katrīna, mirušā Līdzdibinātāja un māsa, rezidence, pievienojot vēl desmit tūkstošus timpas no pūra naudas, ko tā pati visslavenākā Jaunava bija norakstījusi mūsu namam, nodeva cienījamā Mītavas¹⁶⁴ superiora rokās, no kura rezidence ar hipotēkas tiesībām saņēma īpašumu ar nosaukumu Arona¹⁶⁵, ko iepriekš par trīsdesmit tūkstošiem timpām bija ieķīlājis minētā tēvam superiora priekštecim, cienījamajam tēvam Ernestam Šturmam, Viņa gaišība Gotharda Zīberga kungs Livonijas kraučijs. Tikmēr, lai tik liela labdara nāvei nesekotu turpmāka mūsu pašu mantas iznīcināšana, nekavējoties tika veikti pasākumi attiecībā uz dzirnavām (kas radīja vislielākās raizes), lai turpmāki ūdens plūdi neiznīcinātu nepietiekami izturīgos dambjus, kas vēl nebija nostiprināti ar pāļiem. Taču šis piesardzības pasākums nepalīdzēja pret austrumniekiem, kuri, oktobrī ieradusies Ilūkstē, lai iekasētu jūlijā noteikto nodevu, ar savām biežajām vizītēm viņi apgrūtināja pat klosteri. Tomēr šādi šķēršļi un apgrūtinājumi nespēja kavēt vietējā superiora centienus veicināt rezidences labuma pieaugumu, tāpēc, pateicoties viņam, pat nelaimju vidū mājai tika pievienots kaut kas noderīgs. Vispirms tika rūpēts par Dieva nama izrotāšanu: tā, no vienas puses, zem bazilikas jumta tika ierīkots jauns kanāls, pēc tam ērģeles, polifoniskas, bet daudzo plaisu dēļ neskaņotas tika pilnībā salabotas. Pēc tam skolā tika salaboti logi un krāsnis, kā arī vecuma radītie defekti dzirnavās, un tilts tika atjaunots. Ģimenes māja, kas gada sākumā bija nodegusi līdz pamatiem, tagad, oktobrī, pateicoties centībai un rūpībai, uzcelta līdz galam, tam blakus arī ēka ratu glabāšanai. Lai šīs augstās un plašās [ēkas] varētu pakāpeniski augt, rezidencei tika pievienots blakus esošs zemes gabals kā dāvana no cienījamā Dibinātāja tēva Georga Zīberga, kurš tajā gadā, pabeidzot gandrīz divus gadus ilgu noviciātu uz kruķiem, vīrs

¹⁶³ Naudas vienība.

¹⁶⁴ Mūsdienu Jelgava.

¹⁶⁵ Aronas muiža atradās netālu no Svences muižas.

pēc vecuma un nopelniem jau baznīcas veterāns, ieradās no Viļņas uz savu dibināto rezidenci, cienījamā tēva superiora pavadībā, lai šī māja, tik daudzu nelaimju satricināts, beidzot ar viņa apmešanos un aktīvo aizbildniecību piedzīvotu palīdzību un patiesu atbalstu. Un tagad mūsu gads, šeit atradis atvieglojumu no nelabvēlīgā likteņa vētrainajām pārmaiņām, zināmā mierā ir pievienojies saviem mierīgākajiem priekšgājējiem, iespējams, pats beidzot kļūstot par šādu mierīgu dienu vēstnesi.

1713. gads

Tūkstoš septiņsimt trīspadsmitais gads sākās ne mazāk, ne vairāk kā ar ratiem, zirgiem un kučieriem. Tie nāca no austrumiem kopā ar austrumniekiem jeb maskaviešiem, kuriem mūsu zemniekiem bija jānodrošina zirgi, karietes un provīzija no saviem laukiem, kā arī jādod zirgi, kas kalpotu vēstnešiem posmā no Mītavas līdz Rīgai. Februārī viņi noteica jaunu nodevu, saprātīgā (kā viņi paši teica) apjomā. Pirms tās samaksas vispirms parūpējāmies par dzirnavām: savlaicīgi tika nostiprināti tās dambji, lai tos neiznīcinātu palu ūdeņi. Pēc tam, martā, šiem pašiem iekasētājiem tika samaksāta ievērojama kontribūcijas summa no muižām par diviem mēnešiem. Tiklīdz tas būtu par naudu; bet, ja līdz šim tie mitinājās izklaidus pa muižnieku mājām, tad drīz vien tie devās uz Ilūksti pēc kontribūcijas par trešo mēnesi un lai tās izmaksu paātrinātu savāca pilsētā visus zirgus, tiesa ne uz ilgu laiku tur¹⁶⁶ palikdami. Pēc īsa laika jauni austrumnieki pēkšņi ieradās Bauskā, lai atkal iekasētu kontribūciju par diviem mēnešiem. Tiklīdz klosterim beidzot izdevās no tiem tikt vaļā, tā tajā pašā mēnesī sākām celt jaunu žogu ap mītni, kas, kā jau minēts iepriekš, bija ievērojami izaugusi, pateicoties Dībinātājas, slavenās jaunavas Katarīnas Zībergas, dāvanai cienījamajiem tēviem. Pašā rezidencē blakus mājas dārzam tika izrakts jauns pagrabs ar aku, virs kura tika uzcelta būda dārzenu un citu ēdamlietu glabāšanai. Cenšoties pavasarī gūt sev kādu labumu, mēs tomēr nevienam nenodarījām pāri. Tomēr augstdzimušais kaimiņš, cienījamais Fītinhofa kungs, maijā sūdzējās par palu postījumiem viņa pļavām, ko izraisīja mūsu dzirnavu dambja aizturētais ūdens, kamdēļ tie bija cēlušies augstāk kā parasti. Tomēr lieta tika atrisināta, kad viņam atgādināja par vienošanos un kompensāciju, ko jau senāk bija noslēguši un izmaksājuši Godājāmie Dībinātāji vēl pirms dzirnavu piešķiršanas rezidencei. Tikmēr, kad jūnijā druvas jau bālēja uz ražas novākšanu, daudzas ārpuspilsētas muižas ēkas, klētis un citas būves, kas vecuma dēļ jau bruka, tapa izlabotas,

¹⁶⁶ Ilūkstē.

bet dažas tika uzceltas no jauna. Augustā un septembrī, kad raža tika novākta no lauka un novesta zem jumta, nams tam, kurš bija palielinājis maizes krājumus, tika apjums ar jauniem šindeļiem. Pašas bazilikas torņa pulkstenis, ko laika zobis un rūsa bija stipri maitājusi, novembrī tika noslīpēts un salabots, lai tā zobratīni varētu skaitīt tās labākās stundas un gadus mūsu aizgādnes paspārnē.

1714. gads

Šis gads, tūkstoš septiņi simti četrpadsmitais, bija neauglīgs, dodot no laukiem tikai niecīgu ražu, nodrošinot mums vien pieticīgus maizītes krājumus. Kad pavasarī labība tikko bija izspraukusies no zemes laukos un pļavās, tā pārlicīgās saules svelmes dēļ sausumā nespēja nobriest. No tā kas palejās bija paglābies no saules svelmes, kad pienāca ražas laiks, nepārtrauktās lietavas, kas krita no debesīm, neļāva novākt pat nopļautos kūlīšus. Un tā mūsu nabaga zemnieki, kas bija tik daudz smaga lauku darba un godīgi sakot arī sviedrus lējuši ražas dēļ, rudenī vārpu vietā vāca asaras un nesa tās mājās uz savām klētīm. Tad tika nolemts, lai atbalstītu un palīdzētu nelaimīgajiem padotajiem, kuri pastāvīgi raudādami klauvēja pie muižas vārtiem, ka kolēģija nodrošinās graudus rudens sējai un šo pašu pavalstnieku barošanai ziemā un jo īpaši pavasarī ko nekādi nevarēja izdarīt bez manāmas pašu mājas krājumu samazināšanas. Šīs ciešanas pastiprināja arī smagākas sakšu kontribūcijas visa gada garumā, kuras padotie nespēja segt, un rezidence tās lielākoties maksāja no saviem līdzekļiem, jo kopējā maksājumu summa pārsniedza simt astoņdesmit imperiālus. Lai to samaksātu, rezidence bija spiesta vākt naudu kur vien varēja to dabūt, dažreiz aizņemoties, dažreiz pārdodot daļu baznīcas sudraba. Pirms visa summa bija savākta, armijas komandieri pavēlēja nosūtīt uz rezidenci sakšu karavīrus, lai cieši sekotu visas naudas savākšanai. Tie bija jāuztur kopā ar zirgiem, un katram karavīram bija jāmaksā pusflorīns dienā, līdz visa summa bija savākta un atmaksāta. Un par kroni visam, īpašumā, ko sauca par Koņecpoli, visi lopi sasirga ar nāvīgu kaiti un nosprāga, tā ka visā muižā neatlika neviena dzīva.

1715. gads

Tāpatās arīdzan šis gads, bija vienlīdz apgrūtināts gan ar sakšu, gan austrumnieku kontribūcijām jeb, pareizāk sakot, laupīšanām, un gandrīz pilnībā iztukvoja visu mūsu rezidenci un noveda to līdz galējai nabadzībai. Tas arī noveda mūsu nabadzīgo pavalstnieku īpašumus

līdz ārkārtīgam trūkumam. Vispirms bija pilnībā jāapmaksā sakšu militārās kontribūcijas par septiņiem mēnešiem naudā, ko savācām kur vien spējām atrast, lielāko tiesu no rezidences pašas līdzekļiem, bet pa daļai aizņemtas no svešiem cilvēkiem vai ieņemtas pārdodot baznīcas sudrablietas, jo padotie nespēja paši tikt ar to galā. Kamēr vēl nebijām tikuši galā ar šīm sakšu kontribūcijām, kad nāca vēl smagākas kontribūcijas no austrumniekiem, ko tautā dēvē par “proviantu”, dažādos i produktos, i miltos, i putraimos, i sālījumos, i gaļā, i ar auzām un lopu barību tautā sauktu “sečka”, lielā apjomā un svarā, kas sešus mēnešus no vietas bija regulāri jānovēd uz Bausku, kā austrumnieki to bija noteikuši. Pēc tam šīs mantas vēl vajadzēja izvadāt apkārt, to milzīgā daudzuma un neparastā svara un mēra dēļ apjoms izrādījās nepareizs un nācās piemaksāt vēl simts florīnus. Daudzi zirgi, noguruši no tik ilgām un biežām šķūtīm, īpaši rudens laiks sliktajos ceļos, saļima zem smagā vezuma un bieži gāja bojā. Atlikušos zirgus, kas bija atstāti mājās pie zemniekiem un mūsu īpašumos, austrumu vēstneši, kas dienu un nakti skrēja riņķī pa visu Kurzemi, ar varu izzaga, un no pastāvīgajiem spaidu ceļiem tie tapa turpmākiem darbiem nederīgi. Turklāt tie paši austrumnieku komandieri nodevu iekasēšanai nometināja kareivjus – ļaudis mežonīgus un rupjus, negausīgus kā ēšanā, tā arī dzeršanā, kurus ar lieliem papildus izdevumiem nācās uzturēt veselus trīs mēnešus gan mūsu pašu īpašumos gan zemnieku ciematos. Šķita, ka pašas debesis bija pret mums sazvērējušās. Krogs pie Daugavas upes, kas bija sendienās celts, šogad cieta no zibens spēriena un gandrīz viss nodega līdz pamatiem. Īpašumos kur plosījās nežēlīga lopu sērga, tie gandrīz visi aizgāja bojā. Tā visādā ziņā Dieva piemirsti un tik daudzu nelaimju ieskaiti, mēs pacietīgi visu gadu nesām Tā Kunga krustu.

1716. gads

Līdz ar jaunā gada pienākšanu un Polijas muižnieku konfederācijas izveidi arī mūsu nelaimju konfederācija nostiprinājās un pieauga. Notikumi to drīz vien apstiprināja, jo nelaimju ordām mūs ielencot zīmes ne vairs slēpti, bet jo skaidri rādīja, ka visas nelaimes drīz savienosies vienā lielā postā. Un lai šis posta vilnis neaprobežotos, ka parasti ar vietējām problēmām, tas izraisīja vispārēju satricinājumu visas karaļvalsts iedzīvotāju vidū, bet Kurzemē, kura lielākoties bija pievērsusies pati savām lietām, tas iekustināja dažus no tās kaimiņiem. Vispirms sakši, jau bez visa tā nomācoši un ienīsti visā karaļvalstī, uzkrita pirms visiem citiem. Pagājušajā gadā uzlikuši kontribūciju, viņi atteicās pamest šīs zemes, kamēr šogad to nebija

piedzīnuši līdz pēdējam obolam¹⁶⁷. Un tad, kad viņi jau devās prom, un mēs jau domājām, ka esam noņēmuši šo nastu no saviem pleciem uzkrīta tagad jauna nasta no austrumiem, jauni nelaimes vēstneši! Maskovieši ir uzlikuši daudz smagāku kontribūciju gan sāls un gaļas, siena un auzu, gan naudas veidā, nosaucot to par uzturdevām. Ir noteikts maksāšanas termiņš, tiek palielināti dūmu nodokļi, tiek veikta piedziņa, un no nodevām ir atbrīvotas tikai visvairāk nolaistās vietas. Māju ielēna piedzinēji, un tas, ko pavalstnieki, nonākuši nabadzībā, nevarēja samaksāt, bija jāpiemaksā no mūsu līdzekļiem. Un tas bija vēl jo skumjāk tāpēc, ka, pie lietu izdošanas, gadījās, ka nebija atļauts ne pieņemt, ne pieprasīt atskaiti par saņemto. Maksājumi tika veikti, taču nebija skaidrs, cik daudz un kam, bez jebkāda apstiprinājuma, un, lai gan mēs jau bijām samaksājuši tik daudz, šķita, ka mēs neko nebūtu samaksājuši. Šo nelaimju pārņemti, mēs gaidījām labības nogatavošanos, kas varētu glābt badā mirstošos no iznīcības, bet atklājām, ka nogatavojušies bija tikai tās iznīcība: jo nemitīgo spēcīgo lietavu dēļ daļu bija aprijusi ūdens, daļa kopā ar laukiem aizskalota gravā, bet daļa — vai nu savas neauglības, vai zemes neauglības dēļ — pārvērtusies usnēs un līdzīgās nezālēs. Atlika tikai savākt atlikušo, lai vismaz mūsu bērniem¹⁶⁸ krājumu trūkuma dēļ nebūtu jāēd kāda cita labība. Strādnieki tikko bija sākuši domāt par šoniecīgo ražu, kad pēkšņi no austrumiem atkal atskanēja pazīstamā dziesma — tā pati, ar kuru mums atkal tapa uzlikta kontribūcija atlikušo gada daļu. Iedzīvotāji vien smagi novaidējās pēc šitā trieciena, kad viņiem nu tapa atņemtas pēdējās drupačas, un tomēr viņi neko nespēja darīt paši savā labā, izņemot to, ka mūsu klosteris tik tikko spēja, gandrīz ar asarām acīs, lūgt ģenerāli nomainīt dūmu nodokļus. Šādā situācijā nams tika apjozts ar žogiem lielākajā daļā, bet pārējo, ņemot vērā visu trūkumu, jau bija labi, ka izdevās saglabāt.

1717. gads

Uz zilu gaisu bijām iedomājušies, ka šis gads būs veiksmīgāks. Janvāra kalendās, rezidences nelaimes šķiet bija sākušas griezties uz riņķi vien, jau tā novesta gandrīz līdz ubaga tarbai, tā bija spiesta uzņemties jaunu nastu: pēc republikas izveidotās komisijas pieprasījuma Mītavā, Kurzemes sabiedrības vārdā tai tapa uzlikta nodeva, kas bija jo smaga, jo rezidence, tik tikko turoties virs nelaimju viļņiem, bija spiesta par saviem līdzekļiem apmaksāt svešu prāvu starp muižniekiem un hercogu. Šie tukšumā izsviestie izdevumi deva stimulu vietējai

¹⁶⁷ Obols ir mazākā naudas vienība, mūsdienu valodā – līdz pēdējam centam.

¹⁶⁸ Šeit domāti visi kas pieder jezuītu saimei, tajā skaitā zemnieki.

administrācijai kļūt aktīvākai — atmest dīku dzīvi un ķerties pie darba, lai atbalstītu rezidenci uz bojāejas sliekšņa: tā nu tika veiksmīgi mēģināts samazināt dūmu nodokļus, tautā sauktus par arkliem. Lai gan šos mēģinājumus pretī turējās luteriskā muižniecība, šo pretestību tomēr izdevās pārvarēt ar to pašu dedzību un gandrīz uzmācīgiem lūgumiem, tā ka trešā daļa nastu, kas uz īpašumiem bija reģistrētas saskaņā ar tā sauktajām mantojuma tiesībām, tika noņemtas. Un, protams, šis atvieglojums nāca taisni laikā, jo iepriekšējā vasarā neparasta lazdu riekstu lieluma krusa, kas nāca tik liela, ka trīs dienas sasalusi gulēja uz lauka, bija iznīcinājusi muižas druvas tieši tad, kad rudzi nogatavojās pļaujai, bet rezidence un dievnams tika atstāti ar sasistiem logiem un jumtiem. Cīnoties ar tik daudzām nelaimēm, rezidence gandrīz līdz pilnīgam spēku izsīkumam nopūlējās, lai izturētu šo devīto vilni. Jo, kad apcirknī un grozi bija iztukšoti, un paši sevi vairs neviens nespēja uzturēt, rudzi, kas iegūti ar lielām grūtībām un ne par to mazāko cenu, turpināja pasargāt zemniekus no bada visu ziemu. Dievnama un ēku logi tika salaboti un lielākoties uzstādīti no jauna. Par pašu līdzekļiem un ar svešu ļaužu ziedojumiem tika atlieti divi zvani, daudz lielāki nekā iepriekšējie. Skolai, mirušo miesu glabātavai un arī klētij tika uzklāti jauni jumti. Visbeidzot tika pieliktas visas pūles, lai rezidence, beidzot izkļuvusi no tik daudziem nelaimju virpuļiem un atguvusi elpu no naidīgā likteņa triecieniem, beidzot pamazām varētu sākt priecāties.

1718. gads

Šis gads, maz atšķirās no iepriekšējiem, mūsu trūkumā nonākušajam namam tas nesa vien niecīgu atelpu — bija gan pastāvīgie maksājumi austrumnieku karavīriem, kas ne vienmēr iztika bez piespiedu piedziņas, ne arī pensiju¹⁶⁹ dēļ, kas ar publiskiem spriedumiem tika nozīmētas, lai apmaksātu provinciālas prāvas starp muižniecību un Kurzemes hercogu. Nelaimi vēl vairāk padziļināja īpaši spēcīgi Daugavas palī šajā gadā, kas ne tikai aprija vietējo zemnieku ziemājus, bet arī mūsu Podzviņjes un Aronas īpašumos līdz Lielā Gavēņa vidum tik pamatīgi noskaloja rudzus, ka palika vien atmiņas par sējas darbiem un smaga zaudējuma sajūta. Tomēr šie visumā kaitīgie plūdi vērtās par izdevīgu gadījumu nogādāt lielākas sijas dzirnavu remontam, kuras būtu bijis grūti transportēt pa sauszemi. Svente, kā parasti, savas neauglības dēļ šogad deva nelielu maizes pieaugumu, kaut arī rezidencei sēklas nācās pirkt par diezgan

¹⁶⁹ Pensija ir regulārs maksājums, kas tiek piešķirts noteiktai personai vai institūcijai.

dārgu cenu. Šādā gauži bēdīgā situācijā rezidence tomēr bija spiesta, gandrīz pāri savām iespējām, atvieglot savu pavalstnieku trūkumu, nodrošinot viņus ar visu veidu maizi — gan pārtikai, gan sējai. Tā kā krājumi bija tik izsīkuši, pēc Dieva gribas samazinājās pat mājas iedzīvotāju skaits: ap Vasarsvētkiem no dzīvo skaita tika aizsaukts poļu sludinātājs tēvs Matejs Kosakovskis. Viņa pienākumus, pēc Dieva brīnumainā lēmuma, kurš tad nodrošināja piemērotus aizvietotājus, kad viņu darbs bija visvairāk nepieciešams, diezgan ilgu laiku, gandrīz līdz gada beigām, pārmaiņus pildīja skolotāji: viens humanitāro zinātņu, otrs sintakses un gramatikas profesors. Turklāt ievērojamai mājas daļai tika uzlikts jauns jumts, lai pasargātu no spēcīgajām lietavām; visbeidzot, lai izrotātu dievnamu, kas daudzus gadus bija kļuvis cietis, tika ieviesta mūzika kam, ne bez zināmiem tēriņiem, tika iegādāti nepieciešamie instrumenti.

1719. gads

Šis, tūkstoš septiņsimt deviņpadsmitais gads izrādījās ražīgāks ne vien zemes augļu, bet arī nelaimju ziņā. Pagājušajā gadā, tāpat kā citos gados, mūsu rezidenci (papildus vispārējiem nodokļiem provinces vajadzībām) apgrūtināja smaga nasta — ikmēneša maksājumi Austrumnieku armijniekiem, kurus viņi sauc par “doļu”. Tomēr šogad tika uzlikts vēl smagāks slogs, kad pēc Viņu Impēriskās Majestātes komisāru pavēles mēs bijām spiesti nodrošināt zirgus maskoviešu pasta dienestam, jaucot kārtību mūsu īpašumos un ne gluži bez kaitējuma un zaudējumiem mūsu pavalstniekiem. Nabadzīgākie zemnieki vēl nebija atguvušies no šīs nastas uz saviem pleciem, kad pēkšņi uz viņiem uzgūla vēl smagāks slogs, jo šoreiz tas nāca no vietējo puses. Bija gluži skaidrs, ka nolietojuma un rudens plūdu dēļ tūdaļ sabruks gan kanāls, gan mūsu dzirnavu dambis, (kuru, patiesību sakot, būtu jāremontē ne tikai pilsētniekiem, bet arī tuvumā dzīvojošajiem Ilūkstes zemniekiem). Tomēr, pateicoties priekšniecības rūpēm, pavalstnieki pie visa viņu nesen pārciestā trūkuma, jau tāpat žēlojami un daudzas nelaimes pārcietuši, bija spiesti ne bez liekiem izdevumiem un mokām ne tikai atjaunot kanālu un dambi, bet to pat paplašināt, pie kam pilsētnieki sniedza vien necīgu atbalstu, bet zemnieki knapi roku pielika pie darbiem. Tomēr no tik daudz un tik smagām nastām apspiestais mūsu nams vairo cerības uz labāko. Modrā priekšniecība kā Argusa¹⁷⁰ visu redzošā acs kopienas labā, ar kuras

¹⁷⁰ Arguss Panoptejs grieķu mitoloģijā bija milzis ar simts acīm, no kurām daļa vienmēr bija atvērtas. Viņš bija Dievu uzraudzītājs, kurš nekad neko nepalaida garām. Šajā kontekstā šī metafora nozīmē nepārtrauktu uzraudzību.

palīdzību izdevās atgriezt piecus izbēgušos zemniekus, kas atviegloja zemnieku likteni un palielināja viņu ienākumus, kā arī nodrošināja piemērotus rīkus un lopus.

1720. gads

Rezidence varētu būt svinējusi aizvadīto gadu kā laimīgu, ja vien nāve nebūtu pārvilkusi tai savu pēdējo melno strīpu, izsvītrojot gandrīz pēdējo vārdu Dibinātāju sarakstā — proti, slavenu un cienījamo Jaunavu Katrīnu Zībergu, kura ilgi bija cīnījies ar slimību un nāvi savā kaimiņu īpašumā. Mūsu priesteris viņu bieži apmeklēja ar regulāriem starplaikiem un gandrīz vienmēr bija viņai blakus līdz pat viņas pēdējam elpas vilcienam, stiprinot viņas garu ar viņas stāvoklim atbilstošiem mierinājumiem un sagatavojot viņu ar svētīgiem norādījumiem doties mūžības ceļā, kuru viņa beidzot laimīgi uzsāka, atstājot aiz sevis diženu tikumu slavu. Ļaunums kas pirmais bija ķēris galvu sāka izplatīties arī citās ķermeņa daļās: pēc skolas Dibinātājas nāves gan studentu, gan absolventu vidū slimības sāka īpaši strauji izplatīties, un vienu no viņiem arī priekšlaicīgi aizsauca viņšaulē. Lai arī cik ļoti rezidence šajos gados būtu tiekusies atbrīvoties no nāves jūga, tomēr tās mājas zirgi joprojām bija spiesti liekt kaklus Marsa priekšā¹⁷¹, kad ap marta vidu, kad ziemas ceļš jau bija pakusis, kāds maskaviešu karotājs papildus pasta zirgiem, kas bija jādod pēc lozes kopā ar citiem kaimiņiem, pieprasīja vēl deviņus pajūgus, kas bija jānosūta uz Livoniju¹⁷², kādu sešdesmit jūdžu attālumā esošu vietu, radot vislielākās raizes un grūtības rezidencei. Tika pieprasīts neiespējamais: proti, lai kučieri būtu gatavi divu stundu laikā, kas bija neiespējami, taču neviens [no maskaviešiem] neuzskatīja to par neiespējamu (un ko nevienam nav pienākums darīt), sekoja kara sods, un kavalēristi tika noņemti pie dzirnavnieka un ādmiņa, līdz prasības tiks izpildītas. Mūsu ļaudis, apzinoties šī ceļa nepārvaramību un grūtības to pievārēt gan kūstošā ledus, gan ārkārtējā maizes trūkuma, bet jo īpaši siena trūkuma zirgu barošanai, dēļ (ko apstiprināja mūsu padotie), lai izbēgtu no šīm mokošajām šķūtīm nācās samaksāt divdesmit trīs imperiālus caur brāli-koadjutoru, kas tika nosūtīts uz Mītavu. Tomēr šī summa nespēja nosegt parastās iemaksas, kas tika maksātas austrumniekiem, kas pazīstamas kā norēķini un “doļas”, ja vien neskaitām tos divus vai trīs mēnešus, kuru laikā mums tika dota īsa atelpa. Tomēr pat šis īsais atelpas brīdis nebija mierīgs. Arī šogad mūsu province pieprasīja noteiktu pensiju hercogistes izdevumiem, tomēr rezidence, samaksāja tikai nelielu daļu no nodevām, jo uzskatīja (tāpat kā daži no tās kaimiņiem), ka tai

¹⁷¹ Mars – romiešu kara dievs, zirgi izmantoti kara vajadzībām.

¹⁷² Par Livoniju sauca mūsdienu Latgales teritoriju, kas piederēja Žečpospolitai.

uzliktā nasta ir nevienlīdzīga un nesamērīga salīdzinājumā ar citiem Kurzemes iedzīvotājiem, Rezidence veiksmīgi no nodevām izvairījās, kopā ar citiem tikpat neapmierinātiem kaimiņiem veicot demonstratīvu protestu, ka nekāda nodeva, pat ne obols, netiks izmaksāta tikām, kamēr netiks pārskaitītas sētas (tautā, arkli), kas katram īsti parādītu, kādu nastu viņš var nest un saskaņā ar likumu un taisnīgumu viņam vajadzētu nest, uzstājot uz to, ka tieši tie, kuru īpašumi vairāk palielina nastu, bet dod mazāk, ignorē šo pārskatīšanu vai pat novilcina to uz vēlāku laiku. Kas attiecas uz laukiem un to ražu: šī vasara, lai arī labvēlīgāka nekā citas, neizrādījās tik auglīga, jo vasaras sēju nomāca nelaikā iestājies neparasts sausums, tāpēc arī šogad bija par naudu jāiegādājas ievērojams daudzums miežu. Visbeidzot, lai nostiprinātu rezidences dievnamu, kura pamatu sijas jau bija pilnībā sapuvušas, tika likti jauni, izturīgi mūra pamati, un, lai no baznīcas tekošam ūdenim liktu šķēršļus no virsas pārklāja ar dēļiem.

1721. gads

Tāpat kā pēc daudzām tumšām dienām seko viena skaidra diena, tā tagad, pēc daudziem gadiem, kas pavadīti no austrumiem nākušo vētru vidū, šīs ir atnācis ar priecīgākām zīmēm. Mūsu zemē vairs neskanēja tā svešā moka vēstošā dziesma par pastāvīgām, lai kā vārdā tās arī nebūtu, nodevām. Bet mēs paši pazemīgi teicām pateicību Tam Kungam gan par patīkamāku lietu gaitu olīvkoka mierpilnajā ēnā, gan par to, ka Lietuvas Lielkņazistes tribunāla sēdē tika uzvarēta lieta par rezidenci – par īpašumu, ko sauc par Kamariškiem¹⁷³, kas beidzot likumīgi kļuva par mūsu īpašumu pēc tam, kad tiesas procesa vajadzībām bija iztērēti pietiekami līdzekļi, tagad izdevumus, kas agrāk tika tērēti pārtikas iegādei pietiekami nodrošināja auglīgās zemes. Māja, rūpējoties ne tikai par neauglīgajām cerībām, arī centās atgriezt zemniekus, kas posta vētru laikā bija nonākuši zem sveša saimnieka. Liels skaits tika atrasts un ne mazums izmitināts: pieci Sventes muižā, divi Aronas muižā un četri Koņecpoles muižā. Un, kad cerība uz labāko stiprināja mūsu garu arī dažas ēkas tika uzceltas, bet citas – salabotas. Tā nu rezidencē tika no jauna uzcelta medus vārāmā krāsns un vēl atsevišķa neliela saimniecības ēka, atjaunota arī daļa jumta virs vairākām istabām un salaboti visi kamīni. Koņecpoles muižā, atpūtas vietā, jumts vietām tika pārklāts ar jauniem šindeļiem, un ap to tika uzcelti jauni žogi. Ērtā vietā pie ūdens tika uzcelta alus darītava ar alus brūzi. Gandrīz divpadsmit gadus pamestā Podzviņjes muiža tika atjaunota, ēkas izremontētas un saimniekošana atsākta. Visbeidzot, pulkstenis mūsu

¹⁷³ Apdzīvota vieta mūsdienu Medumu pagastā.

Ilūkstes dievnama tornī tika droši salabots, lai, tā kā tas vienmēr skaita tikai tikpat labvēlīgas stundas kā šis gads, un ar Visvarenā žēlastību arī mēs paliktu drošībā un veseli.

1722. gads

Tajā gadā Ilūkstes rezidence zem klostera velves redzēja divas saules¹⁷⁴. Kad viens superiors (Celestīns, kurš atgriezās dzīvē¹⁷⁵) brīvprātīgi atkāpās no amata, tā noskatījās, kā šo posteni ieņem cits. Šo jauno superioru, liktenis mēģināja mums noskaust un apvīt nāves ēnām, tā ka tas turpat vai trejus mēnešus atradās ātras un smagas slimības ēnā; tomēr debesis nelēma gaismas dēļiem¹⁷⁶ zaudēt savu pirmo staru. Tāpatās tika novērota draudīga komēta, lielas nelaiemes vēstnese. Kā reize Sventes muižas ugunsgrēka laikā, ziemas sākuma skarbajā aukstumā, kad ziemei sagatavotā lopbarība liellopiem pārvērtās pelnos. Apraudājusi zaudējumu, gadam tuvojoties beigām, māja vadīja savas dienas, remdējot savas sāpes ar Tā svētību, kurš ar tēvišķīgu roku no debesīm nosusina sērdieņu asaras. Bija arī daži mierinājumi: zvanu tornis tika salabots, lai rotātu Tā Kunga Namu, tāpat kā pats Ilūkstes dievnams — tā fasāde un sānu sienas, līdz pat ejām abās pusēs, tika apšūtas ar dēļiem; divi svinīgie altāra tērpi un tikpat daudz ikdienas tērpu tika iegādāti, pateicoties viena mūsējā dāsnamam.

1723. gads

Tā kā iepriekšējā gadā ugunsgrēkā bija gājusi bojā visa darba lopu barība, rezidence šogad bija spiesta tērēt lielu summu lopu barībai, lai nebūtu jāredz kā tie mirst badā. Un arīdzan rūpējoties par dzīvniekiem, netika aizmirsta arī dvēseļu aprūpe: viņu labā Subates misijā tika uzcelta atbilstoša izmēra kapela, ar Visvarenā un varas iestāžu svētību un vietējā misionāra pūlēm, par viņa gaišības, cienījamā kunga Josafata Zīberga līdzekļiem, kurš ir savas dzimtas galva un visu savu īpašumu dievbijīgais mantinieks. Attiecībā uz dievnamu (lai aizstātu dievnamu kas bija sabrucis vecuma dēļ), iepriekšminētais viscienījamākais atbalstītājs nodrošināja, ka šī kapela drīz tiks pabeigta pēc viņa paša projekta, neatmetot visai pamatoto cerību uzcelt baznīcu. No svētās ēkas pievērsīsim uzmanību rezidences sētai, kur viens no staļļiem tika apjums ar šindeļiem, tornis virs vārtiem tika pienācīgi salabots, un divi zemnieki tika atgriezti muižas zemēs, lai palielinātu saimniecības ienākumus.

¹⁷⁴ Metafora, lai uzsvērtu divus izcilus jezuītu superiorus.

¹⁷⁵ Izvesēļojies no slimības.

¹⁷⁶ Jezuītiem.

1724. gads

Tāpat kā pēc mežonīgiem jūras viļņiem patīkams ir bezvējš, pēc asarām parasti uzsmaida prieks, tā arī starp daudziem mēnešiem, kas pavadīti tik daudzos likteņa pavērsienos, viens no tiem atnesa arī priecīgākas zīmes. Lai gan iepriekšējos mēnešos Sventes muižas un Podzviņjes īpašumos četras klētis ar ļaunprātīgu nolūku (kā pierādīts ar noteiktiem un skaidriem pierādījumiem) bija nodegušas līdz pamatiem, un Kamarišku īpašums ar tiesas lēmumu bija piešķirts pretiniekam, tomēr, neskatoties uz tik daudzām un lielām neveiksmēm, maija mēnesis piecēla mūsu apspiesto saimi labākam liktenim, kad Semenovičs, kurš, pateicoties godājamā tēva superiora centībai un viņa īpašajām rūpēm par kopienas labklājību, aprīlī bija nosūtīts ar kokmateriāliem, atgriezās no Rīgas un atveda pietiekamu naudas summu gan uzturam, gan apģērbam mūsu ļaudīm. No tā ir redzama Dieva svētība, kas, lai gan dažreiz pieļauj savu kalpu apspiešanu, neļauj tos pilnībā izdeldēt.

1725. gads

Tāpat kā devītais vilnis nes sev līdzīgu miera dienas, tā prieka klusums bieži vien pareģo ciešanu vētru. Šīs patiesības skaidru apstiprinājumu sniedza iepriekšējā gada panākumi, kad Daugava, nesot meža veltes, nesa prieku. Taču šogad tās pašas meža veltes un īstus, vislabākās kvalitātes augļus, kam vajadzēja sekot labajam kokam, alkstot slavas, tie iekrita vilšanās klintī vietā, kas tautā pazīstama kā Lohvaļņa, gandrīz nogādājot mūžības ostā kuģa avārijā pašu Semenoviču un viņa strādniekus. Pēc tādas briesmīgas nelaimes vēsts rezidence pati varētu doties ceļā pa asaru jūru, ja ne godājamā tēva superiora pūliņi, kurš kā ceļa zvaigzne dienu un nakti stūrēja uz labākas ceļības ragu. Tas, bez šaubām, tika panākts, pateicoties pastāvīgajām pūlēm un tēva acij, kas ir manīgāka par Argusa aci, rūpējoties par kopienas labumu, tāpēc visas ēkas, zvanu tornis un tornīši virs vārtiem tika apjūmti jauniem šindeļu jumtiem. Māju ieskāva žogs, pat tā krāsojumam netrūka elegances. Baznīca no ārpuses beidzot tika nostiprināta ar robotiem dēļiem, un iekšpusē, greznumam un lai pamācītu skatītājus, sienas tika apgleznotas turklāt šīs mākslas paraugi saglabājušies trīs publiskās telpās. Galvenā altāra pakāpieni un margas ticīgajiem, kas saņēma komūniju, tika pārklātas ar jaunu sarkanu audumu.

1726. gads

Vairāk nekā pusi no 1725. gada lietus lija tik bieži, lai gan reti kad stipri, ka visi sējumi pastāvīgi zaļoja, lēni nogatavojās un, novākta, deva tukšus, nenobriedušus graudus. Tā rezultātā nākamā gada maize bija melna, un alus, lai arī neatšķaidīts, tomēr bija plāns. Mājas šaurība vēl vairāk saasināja trūkumu un iemācīja saimei, kas ir patiesa nabadzība. Galu galā, superioram novecojot un zaudējot spēkus, viss novecoja un sanīka. Garderobe pēc tam, kad vecās lietas bija novalkātas un nodeldētas, nekas no jauna nepapildinājās, tāpēc, izņemot dažus saplēstus apakškreklus, pat ne zeķes nebija palikušas.

Pieliekamajā nebija ne garšvielu, ne ingvera, ne piparu graudiņa. Pagrabā nožēlojams alus, kas nebija pat šī nosaukuma cienīgs, un knapi puse mucas dzeramā medus. Priekšgājējs¹⁷⁷ bija nolēmis neatstāt mājā nekādus krājumus praktiskai lietošanai, kur nu vēl ērtības labad, bet atstāt naudu, tikai 42 149,15 florīnus. Par maz bija atstāt saimniecību bez paša nepieciešamā; pat cerība atjaunot inventāru un pati iespēja bija kā ar nazi nogriezta: paši instrumenti un dzelzs priekšmeti, kas iepriekš bija paredzēti dažādiem amatniecības darbiem un bija par dārgu naudu gādāti, bija pārkausēti nožēlojamās žoga naglās. Vispār jau jāsaka, ka pēcnācējs būtu atradis vairāk naudas nekā norādīts iepriekš, ja mājas augšējās daļas logi būtu aizsargāti ar restēm. Turklāt restes, kas atradās istabas tuvumā, bija izceltas un pārkaltas žoga naglās. To prombūtnes dēļ jaunie mājas kalpi kā harpijas ielavījās superiora istabā pa logu un, viņam nezinot, pa cik viņš nepamanīja zagšanu un nepievērsa uzmanību naudas pazušanaī savas nolaidības dēļ uzskaites veikšanā, daudz iznesa, un [zagļi] piepildījuši savas somas bēga. Cik lielus postījumus viņi nodarīja rezidencei, zina tikai viņi paši un Dievs. Prokopovičs, stipendiāts no Viļņas, aizbēga uz Polocku un no turienes uz Ilūksti vēl tīri puika būdams, aiznesot vairāk nekā simts imperiālus, kā liecināja viņa citi līdzdalībnieki, kuriem viņš tās izdalīja, un bēga viņš kopā ar pavāra palīgu Orlovski. Tamdēļ pēc viņiem stingra pieskatīšana vajadzīga. Atdarīnot šo piemēru, cits stipendiāts, kurš dienu un nakti klaiņāja riņķī, arī sāka ieiet superiora istabā caur logu no dārza, kuru bija iemācījies prasmīgi atvērt, un naudu zagt, jo tā netika ierakstīta reģistrā un droši to piesavinājās un notērēja, ļaujoties ne tikai nekaunībai, bet no pašas tiesas – izšķērdībai. Beidzot, (nedaudz dienas pēc 1725. gada 23. oktobra, kad tēvs Kazimirs Matelakovskis pārņēma superiora amatu no tēva Kazimira Pušinska, bijušā jezuītu plebāna) mājas zaglis, vēlēdamies izmēģināt savu agrāko veiksmi nu jau pie jaunā superiora, 5.

¹⁷⁷ Domāts iepriekšējais superioris

novembrī, pirmo pusdienu laikā, superiora istabā, ar līdzņemtiem atslēgu mūķēšanas rīkiem, tikko pie ieiešanas tapa notverts, nometa savus rīkus un pa to pašu logu pa kuru ielīda izmuka, pēc kam guļamistabā nomidzis izlikās. Bet, kad viņu tur atrada, viņš atzinās, ka gribējis atvērt galdu un paņemt naudu, bet viņu atturēja dārgā Semjonoviča ierašanās, kas bija sūtīts no ēdamzāles uz istabu pēc cukura. Tēva Pušinska vadībā, pat pēc pratināšanas un pēršanas, viņš atzinās, ka vien vairākas reizes atnākot ir nozadzis divdesmit imperiālus. No tiem septiņpadsmit tika atrasti starp monētām, kas noglabātas pie kāda pilsētnieka; pārējo it kā kompensēja nopirktie ieroči, bise, lāde, pulvera doze un zobens. Godājamais tēvs superiora gana nopūlējās viņu vadīt ceļā uz labestību. Šīs zādzības tika piedotas, bet cik grūti gan ir pārvērst prātu, ko samaitājuši šādi kārdinājumi! Ne ilgi pēc tam kādu pirmdienu, viņš devās uz vienkārša Ilūkstes iedzīvotāja kāzām, dzēra tur un dancoja; un nākamajā dienā, trešdienā, kad viņam pienācās tikt sodītam, viņš dikti satrakojās. Mazinot dusmas pēriens tika veikts vairāk joka pēc. Bet viņš, dusmu apreibināts, izvilka no lādes saliekamo nazi, atvēra to un iedūra sev krūtīs. Tika rūpēts gan par nelaimīgā cilvēka miesu, gan dvēseli. Kad viņš sāka justies labāk, viņu izslēdza no skolas, neatstājot nevienu, kas ieņemtu viņa vietu, un 24. novembrī viņš devās pie vecākiem Krāslavā. Kolēģija labāk izvēlējās pārtraukt seno dziesmu, nekā paciest tik apsēstu un bīstamu jaunekli kā kārdinājumu citiem. Tika notverts vēl viens tāda paša tipa kalps, pavāra palīgs, kurš iepriekš bija izbēdzis; astoņi imperiāli un viena sešu kapeiku monēta, kas it kā bija dāvana no iepriekšminētā Prokopoviča, izbēgušā stipendiāta, viņš bija spiests atgriezt. Un šis bija pirmais guvums, kas nonāca jaunā pēcteča rokās. Viņus uz šo pārdrošību pamudināja biežas vizītes cienījamā tēva superiora istabā, uzturoties tur un novērojot visu, kur un kā tas tiek glabāts. Lai tie, kas ir atbildīgi par mantu glabāšanu, uzmanās ielaist zēnus savās istabās, jo viņus ir tikpat viegli iemācīt darīt ļaunumu, cik viņi ir attapīgi. Lai novērstu šādas zādzības, jaunais cienījamais tēvs superiora lika uzstādīt restes uz savas istabas un guļamistabas logiem, kā arī veltīja visus spēkus un resursus garderobes, noliktavas un pagraba atjaunošanai jeb, pareizāk sakot, izbūvēšanai no jauna. Iepriekšminēto summu, ko atstājis viņa priekšgājējs un ko piekrājis klāt pats saviem spēkiem, viņš savas administrēšanas pirmajā mēnesī, novembrī, iztērēja. Tas bija kopā 4541 florīnu, un turpmākajos mēnešos palielināja savus izdevumus. Viņš arī sapulcināja pietiekamu kalpu pulku. Jo, izņemot vienu pavārzēnu, nesen no pilsētas nolīgtu, un pieciem stipendiātiem, viņš rezidencē neatrada citus kalpus. Stipendiāti bija spiesti paši vest četrus zirgus. Dzirnāvām, kas jau bija pilnībā sapuvušas un draudēja jebkurā brīdī sabrukt,

ziemā kokus vāca gan jaunpieņemtie kalpi, gan zemnieki; vasarā tika veikti namdaru darbi. Pašas vecās dzirnavas salaboja jaunpieņemts dzirnavnieks, lai tās joprojām varētu kaut nedaudz malt un nest ienākumus. Tomēr vasarā ūdens trūkuma, ārkārtīga sausuma (jo no Lieldienām līdz augustam nebija lietus, izņemot trīs mazus lietutiņus) un maizes augsto cenu dēļ malšanai bija pieejams maz graudu. Lielā sausuma dēļ lauki palika bez augļiem. Knapī tika novākts nedaudz rudzu. Un vasarāji bija gandrīz visi pagalam. Tomēr tas, kas tika iesēts aprīļa sākumā un pašās jūnijā beigās, deva kādu - nekādu cerību.

1727. gads

Svelmainā, pārmērīgā saule, gluži kā dienvidu zemēs, pagājušās vasaras laukus dedzināja visur, bet īpaši mūsu dzīvesvietas tuvumā, un padarīja situāciju ar ražu briesmīgu, tāpēc šī gada rudens maizes trūkuma un augsto cenu ziņā, ja ne pārspēja, tad noteikti pielīdzinājās citu gadu pavasariem. Ziema nenesa neko labāku vai daudzsološāku: milzums sniega vēstīja par bagātīgiem Daugavas paliem, kas pavasarī, kad ir daudz ūdens, noskalos mūsu rudzus, kas iesēti šīs upes krastos. Nelaimi vēl vairāk saasināja neparasti ieilgusī ziema, kuras pārdzīvošanai iepriekšējās vasaras karstuma dēļ pietrūka siena, pareizāk sakot, tā trūkuma dēļ muižu pārvaldnieki bija spiesti nojaukt savas ēkas un aizvākt salmus, kas parasti klāj kūtis un lopu aplokus šajos apvidos, lai tik tikko uzturētu dzīvus badā mirstošos zirgus. Tas izraisīja milzīgus mājlopu zaudējumus un milzīgus postījumus ciemiem gan zemnieku slimošanas, gan dēļ viņu aizklīšanas, kā dēļ viņu darbi palika nepadarīti. Tomēr, lai pēc iespējas palīdzētu un atbalstītu zemniekus viņu pienākumu veikšanā, godātais tēvs superiors, cītīgi centās iepirkt maizi — ziemā viņš divas reizes devās uz Vitebsku, veicot pat sešdesmit jūdzes, atvedot graudus no tālienes, lai arī tie tika iegādāti par augstu cenu. Tikmēr sākās darbi pie citām nolaistām mājas ēkām, gan skolas, gan citām: šim darbam tika nolīgti ķieģeļnieki no Viļņas, un viņu darbam blakus esošajā rezidences īpašumā tika iedalīti mitekļi, bet kalnā tika uzcelta diezgan plaša darbnīca. Viņi izgatavoja ķieģeļus, lai nodrošinātu stabilu pamatu ēkām, kas atradās rezidences īpašuma nogāzē. Vecā mājas aka, ērta un tuvu virtuvei, kuru sāka maitāt vecums un siju trūdēšana, tika pilnībā atjaunota un salabota. Ābeles sētas kaktā, kas bija neauglīgas blīvās ēnas dēļ, pavasarī tika izraktas ar saknēm un pārstādītas plašākā dārzā, lai labāk izmantotu sauli. Grāvji, kas bija izrakti no purvainām vietām un tāpēc neērti mājai, tika novirzīti uz tuvējo upi, lai nodrošinātu vairāk vietas dārziem vai ēkām. Sen pamesta miecētava

tika atjaunota; tika atjaunoti amata rīki un trauki, kā arī ēka blakus dzirnavām. Dzirnavu dambis bija vairākkārt remontēts biežo bojājumu dēļ, taču tā nelabvēlīgā atrašanās vieta neļāva veikt rūpīgu remontu, tāpēc dzirnavas būtu jāpārvieta citur, ja tie, ar kuriem iepriekšējie veltīgie mēģinājumi apmainīties ar zemi būtu izrādījuši lielāku pretimnākšanu. Papildus iepriekšminētajām nelaimēm būtu radusies vēl nopietnāka nelaime, ja Austrumnieku leģioni, otrreiz soļojot gar Daugavu līdz pat Rīgai, tāpat kā iepriekš būtu centušies apgrūtināt mūsu ciemus ar nodevām. Bet viņi deva priekšroku soļot klusi, mazāk nikni tajās viņu valstij skumjajās dienās, kad tika noturēts bērū mielasts viņu imperatorei¹⁷⁸, kuru reiz liktenis no kalpones pacēla uz troni, tagad, pavasarī dzīvības pavedienam trūkstot iegūlušai kapā. Tā atbrīvojušies no bailēm no viņiem, mēs un zemnieki apsējām laukus, lai gan sēklas bija iegūtas no tālienes. Kurzemē bija sacēlusies jauna vētra, kad kurzemnieki nesen par hercogu, pretēji Polijas Republikas interesēm, bija ievēlējuši kādu Moricu¹⁷⁹, patiesi dzimušu kņazu, tomēr dzimušu luterismā. Tas noveda pie jauna karalistes seima, kas joprojām vilcinās, un, kamēr pārsteidzīgie vēlētāji baidās un cenšas to novērst, visa Kurzeme ir kļuvusi par cerību un baiļu arēnu līdz dienai, kas noteikta jaunajam seimam – 26. augustam.

1728. gads

Bailes, ko Kurzemes kungiem radīja tuvojošā komisija, lielā mērā veicināja viņu savaldību un varētu nest lielākus augļus republikai, ja komisija, kas tika uzsākta 1727. gada augusta beigās, būtu noslēgusies tādā pašā stingrības un vienošanās garā starp kungiem, tajā sēdošajiem. Tomēr decembrī, kad komisija ne tik daudz noslēdzās ar lēmumu, cik izkliedēja un ierobežoja pati savas iespējas, Kurzemes protestantu kungi atzina patvēruma un imunitātes tiesības ne tikai baznīcās, bet arī mūsu klosteros, ko viņi bija veltīgi meklējuši savās neauglīgajās baznīcās. Tāpēc, kad viens no viņiem, cienījamais kungs Vilhelms Budbergs no Mītavas, iecelts par vēstnieku pašā komisijā, nejauši, dusmu lēkmē, nogalināja citu kurzemnieku un drīz pēc tās pašas komisijas lēmuma tika notiesāts uz nāvi un mūžīgu negodu, steigšus steidzās pa slepeniem ceļiem bēgt, un tā viņš nonāca mūsu rezidencē Ilūkstē. Šeit, uzņemts kā patvēruma namā, viņš mierīgi uzturējās no 25. janvāra līdz 10. jūnijam, neskatoties uz savu pretinieku veltīgajiem centieniem, lai cik vareni tie būtu. Kad viņš ar labvēlīgi

¹⁷⁸ Domāta Katrīna I, Pētera I otrā sieva.

¹⁷⁹ Saksijas Morics (Moritz Graf von Sachsen). Amatā 1726. — 1728. gadā

noskaņotu senatoru palīdzību plānoja nākamajos karalistes seimos parūpēties par komisijas sprieduma atcelšanu vai mīkstināšanu, viņš devās uz Varmiju¹⁸⁰ pie Viņa Svētības šīs diecēzes ordinārija, kas nesen bija arī viens no komisāriem. Tikmēr tika pieliktas pūles, lai viņu pievērstu pareizajai ticībai; viņš jau šķita uz to noskaņots, taču, dažādu pārdomu viņu pārņemts, viņš nevēlējās atteikties no luterānisma, ja nu vienīgi tur, kur līdz ar katoļu ticību viņam taptu sniegta arī cerība uz īslaicīgu pestīšanu no magnātiem. Mūsu saimniecība arī cītīgi darbojās mantisku lietu iegādē: šogad tika izveidota ķieģeļu, kaļķu un dakstiņu dedzināšanas darbnīca, kur tika izrakta un uzbūvēta pirmais pietiekami lielais ķieģeļu ceplis. Sventes muiža, kas iepriekš kā bijusī Zībergu muiža, mazāk ērta mūsu saimniekošanai, atradās trīs jūdžu attālumā no rezidences, tagad tika pārvietota uz tuvāku vietu un auglīgāku zemi, un ēkas no tiem pašiem materiāliem tika uzceltas daudz labāk. Tāpat algots valsts mērnieks nomērīja mūsu muižu zemes gabalus, lai noteiktu zemes daudzumu, un no tā sarēķinātu nodevu un klausu daudzumu un attiecību. Mājās — rezidencē — veco klēti ieskāva ar jaunu pajumti vai nojumi, lai pasargātu ratus un citas mantas no slihta laika. Tika salabotas arī skolas un kopmītņu notekcaurules. Viena no divstāvu mājām, kas atradās netālu no pilsētas laukuma, dāvana no ievērojamā Livonijas zobenvīra Viņa gaišības kunga Zīberga, un kurā bija tikai apsildāma augšējā istaba, kas bija pakļauta vējam, tika pārveidota par diviem ērtākiem, kaut arī zemākām, mājokļiem. Rezidencei tika piebūvēta ratnīca, kas stiepās līdz vārtiem un bija uzbūvēta no tiem pašiem dēļiem, kas iepriekš bija izmantoti, lai uzbūvētu arkveida eju no iepriekšminētās Zīberga mājas pāri laukumam uz kapsētu. Kamēr šīs būves tika celtas, mājās, muižu, kas pazīstama kā Podzviņje, piemeklēja nelaime: liela klēts, kurā atradās dažādi graudi, nodega gana zēna neuzmanības dēļ, kurš neuzmanīgi rīkojās ar uguni, gandrīz iznīcinot sējai sagatavotās sēklas. Tomēr mēs uzskatītu šo kaitējumu par mazāk nopietnu, ja liesmas, kas iepriekš bija iekvēlojušās Dibinātāja pēcteča, visslavenākajā un godājamākajā kunga Josafata Zīberga sirdī, nedraudētu ar vēl lielākām [nelaimēm]. Un patiešām, šogad esam piedzīvojuši dažas sāpīgas ļauna rakstura izpausmes, kuru nopiesti mēs noslēdzam šo lappusi. Viņa jaunība un viņa senču kalpošana Biedrībai ir pelnījusi gan iecietību, pat līdzjūtību; jo, neizrādot mums labvēlību un neuzticoties mums, viņš šogad vēl sliktāk pārvaldīja pats savu likteni, ņemot par sievu līgavu no ķeceru vidus, pretēji savu senču pamācībām un stingrajiem aizliegumiem. Lai Visaugstākais izlabo iesākto uz labu un pievērs šēvu sirdis dēļiem, arī ar mūsu Biedrības kopīgo tēvu aizlūgumu,

¹⁸⁰ Ta bija senprūšu zeme tagadējās Varmijas-Mazūrijas vojevodistes un Kaļiņingradas apgabala.

kuru attēli, gleznoti uz audekla mājas rotāšanai un aizsardzībai, mudina pēcnācējus sekot tikumības pēdās. Tam pašam nolūkam noderēs arī daudzi mūsu biedrības statūtu un citu šogad iegūto grāmatu eksemplāri.

1729.gads

Domstarpības, kas līdz tam laikam privāti pastāvēja starp visslavenāko un godājamāko Livonijas kraučija kungu Josafatu Zībergu un šo rezidenci, šogad beidzot pārauga publiskā strīdā, kad pēc viņa lūguma tika izdota tiesas pavēste saistībā ar īpašuma, saukta par Aronu, hipotēku, un mēs tikām izsaukti uz Sēlpils pilstiesu. Mūs apsūdzēja minētās Aronas netaisnīgā ieņemšanā un vēl netaisnīgākā tās paturēšanā daudzu gadu garumā. Tomēr, kad lieta tika izskatīta, taisnība visiem kļuva skaidra, lai gan ne juridiskā nozīmē. Neskatoties uz to, lēmums bija pret mums, un mums tika pavēlēts atdot īpašumu. Tas bija saistīts ar tiesnesi, kurzemnieku un ķeceri, vienmēr naidīgi noskaņotu pret jezuītiem, pie kura mēs drīz vien lietu pārsūdzējām, lai meklētu taisnību augstākā tiesā. Tikmēr, kad rezidences lietas nonāca pie pielaidīgāka superiora, mainījās arī Viņa gaišības godājamā Zīberga kunga attieksme. Viņš solīja nākotnē neuzsākt un neatbalstīt tiesvedību, bet gan atdot savus ieķīlātos īpašumus mierizlīguma ceļā, nenodarot mums nekādu kaitējumu, atgriežot ieķīlāto summu ar visiem augļiem. Tādējādi, kad viņš pats noslēdza ar mums mieru, arī viņa sieva Magdalēna fon Budberga, kas līdz šim bija luterāne, nonāca mierā ar debesīm, atsakoties no ķecerības un, neņemot vērā ģimenes un radnieku viedokli, laimīgi pievienojoties katoļu baznīcai Viļņas Svētā Tēva Ignācija baznīcā. Tā rezultātā šīs mājas stāvoklis ir kļuvis nedaudz labklājīgāks, lai gan ne visi solījumi vēl ir izpildīti, un to pagaidām uztur nelieli ziedojumi. Tomēr arī tālāk visi notikumi noritēja ne visai gludi un dažādas nedienas tur piemaisījās.

Muižās lopi gāja bojā bargās un mainīgās ziemas dēļ, un pavasarī zaudējumi palielinājās Daugavas upes palu dēļ, kas jaunajam superioram radīja jaunas rūpes. Tāpēc ganāmpulks bija jāpaplašina caur lopu piepirkšanu, bija jāatjauno postījumi Podzviņjē un, lai arī ar smagām grūtībām, jāturpina jauni celtniecības darbi Sventē.

1730. gads

Iepriekšējie gadi bija uzkrājuši raizes, kuras šis gads visas saveda kopā. Gan neveselīgo vides apstākļu dēļ, gan vairāku muižu apvienošanās vienā dēļ jaunajā vietā gāja bojā ievērojama

daļa mājlopu. Nabaga rezidence bija spiesta atkal un atkal vākt līdzekļus. Iepriekšējie laiki bija vairojuši postījumus, un pašreizējais gads, žēlastības gads, nepazīstot slinkuma, bija cītīgi strādājis, lai visu atjaunotu. Skola būtu gandrīz nogrimusi zemē neaprakta, ja augšējais laukums, kas bija ērts teātra izrādēm, bet pārāk smags sienām, nebūtu nojaukts un aizstāts ar jaunu jumtu. Nabagu slimnīca blakus baznīcai bija tik tikko pasargāta no nelāga laika. Pateicoties visugaišā godājamā Dibinātāja kunga un viņa sievas dāsnībai, baznīca saņēma jaunu baltu galdautu no smalka auduma. No visslavenākās un godājamākās dāmas, Livonijas kapteiņa sievas, nāca galdauts, kas rotāts ar zīda ziediem. Tēvs superiors ar savām rūpēm sagādāja no Damaska auduma bērnu tērpus. Liela daļa rezidences tagad ir nocietināta gan ar jauniem, gan ar veciem žogiem. Alus darītava tika pārbūvēta no pašiem pamatiem, un sānos zem tā paša jumta tika piebūvēta jauna alus glabātava. Dzirnava, kas ilgi bija grūti strādājušas un draudēja sabrukt jebkurā brīdī, tika demontētas un, ne bez lielām pūlēm, atjaunotas kopā ar aizsprostu. Superiora mūžīgā piemiņa dzīvos cauri gadsimtiem, kas sekos viens otram visā pasaulē, un arī muižās par to neklusēs. Jaunā Svente, kas nesen ieguva nosaukumu, brīnišķīgā jaunā apmetne, kas pirms diviem gadiem brīnumainā kārtā tika pārvietota jūdzes attālumā no Daugavas krastiem, un līdz šim pieejama tikai meža zvēriem tās milzīgā izmēra dēļ, šogad ar lielām pūlēm tika ar žogu apjota, un papildināta ar alus darītavu un klēti. Podzviņjes muižā ir uzcelta šķūnis labības kulšanai, un pārvietotajās teritorijās ir sagatavots materiāls jaunām ēkām. Tas pats attiecas uz muižu, kas pazīstama kā Koņecpole, kur lielā mērā par jaunu ir atjaunoti zemē iegrimušie un gandrīz par dubļiem pārvērstie laidari.

1731. gads

Šajā, 1731. gadā, skarbie laikapstākļi un bagātīgā snigšana draudēja ar lieliem plūdiem, un tā arī notika kā ziemā paredzēts, ka līdzīgi brūkošam dambim ūdeņu vilnis, kas gāzās lejup pa kaimiņu upi, noslīcināja rudzus Podzviņjes muižā. Nabaga rezidence bija spiesta tos nākamajam gadam pirkt tikai par skaidru naudu. Pavasara plūdiem sekoja vasara ar spēcīgām un ilgstošām lietavām, kas palēnināja graudu nogatavošanos un arī siena lopu barošanai bija ievākts ļoti maz siena. Šo nelaimi un lauku neauglību pastiprināja vēl viena, ne mazāka: ēku sabrukšana, ar ko cītīgi centās cīnīties godātais tēvs superiors. Lūk, vairākus gadus iepriekš Podzviņjes klēts bija pilnībā sabrukusi, un bija jāuzbūvē jauni laidari lopiem, savukārt cits stallis zirgiem tika salabots. Dzirnavu dambis tika pārbūvēts no pašiem pamatiem, ar lieliem

izdevumiem un darbu. Tādējādi, rūpējoties par baznīcas vajadzībām, viņi, raugi, neaizmirsā arī par baznīcas aprīkojuma papildināšanu. Baznīcas jumta remontam tika izgatavoti deviņi simti sešdesmit šindeļi. Dieva nama galvenā altāra rotāšanai pievienojās seši atbilstoša izmēra alvas svečturi, kas izgatavoti no angļu alvas. Četras albas no smalkākā auduma, četras mantijas mācītājiem, desmit mazākas kalpotājiem zēniem — tas viss papildināja baznīcas aprīkojumu. Šeit (to nevaru nepieminēt) šogad svinīgā krāšņumā notika divas bērņu ceremonijas: pirmā viņa augstdzimtībai, godājamajam Františekam Vavžeckim, Višodas stārastam, un otrā viņa sievai, godājamajai Magdalēnai Vavžeckas kundzei, dz. Zībergai. Starp tiem mēs pamatoti iekļaujam cienījamā Rokišķu draudzes priesteru Ādama Fišera kunga piemiņas dievkalpojumus, kurš ar savu priekšnieku piekrišanu, pirms nāves devis vienkāršus Biedrības solījumus, novēlēja visu savu īpašumu mūsu rezidencei, lai papildinātu bibliotēku, kura tādējādi saņēma daudzas grāmatas, un tika apglabāts mūsu baznīcā, gaidot augšāmcelšanās dienu nākotnē.

1732. gads

Šis, 1732. gads, tāpat kā citi, mūsu rezidencei atnesa lielus postījumus: gan pārmērīgi Daugavas upes palī, kas bojāja laukus, gan agras salnas, kas palēnināja graudu nogatavošanos. Lai gan tas bija slavējams kā miermīlīgs un piemērots lauku saimniecībai gan iekštelpās, gan ārā, jo klēts jumts tika pilnībā salabots, siena šķūnis pacelts no pamatiem un sakristejas jumts atjaunots. Piepilsētas muižā ar algotu maskaviešu amatnieku palīdzību tika atjaunota apkures sistēma ar kamīnu. Dzirnavu dambis tika droši salabots. Svences muižā tika uzcelts jauns stallis, kā arī dīķis un aka; muižas ērtībām algoti racēji raka grāvjus gan laukos, gan pļavās, gan šajā muižā, gan Koņecpolē. Viens no mūsu ādmiņiem nodarīja lielus postījumus gan rezidencei, gan muižniekiem: sabojājis aļņu ādas, viņš slepeni aizmuka nezināmā virzienā. Tika iegādāts biķeris ar patēnu, kas svēra trīs mārciņas sudraba, pilnībā apzeltīts divos slāņos, kopā uz septiņām pusuncēm, lai izrotātu templi. Tika iegādāts arī balts apmetnis, dekorēts ar zelta ziediem, ar sarkanu apmali, kas arī bija rotāta ar diezgan dārgiem zelta ziediem. Sarkans ornāts un jauns tādas pašas krāsas veļums¹⁸¹; kā arī jauns apbedīšanas ornāts ar aksesuāriem. Viens pāris mazu svečturu, viens pāris zvaniņu galvenajam altārim. Viena alba no smalka auduma, viena jauna komža; visu citu redzēsīm nākamgad.

¹⁸¹ Liturgisks auduma pārklājs, tiek lietots kopā ar ornātu.

1733. gads

Pavadījusi šeit, mierīga olīvkoka ēnā, vairāk nekā divu piecu gadu laiku laimīgākās stundas, šī māja šī gada beigās sāk piedzīvot nelaimīga likteņa sākumu, kad austrumu armija uz mums uzliek smago nastu piegādāt pārtikas krājumus uz Bausku, kas atrodas vairāk nekā 24 jūdžu attālumā. Šis kontribūcija ir skatāma par vēl apgrūtinošāku, jo pagājušajā vasarā biežās lietavas ir izraisījušas siena un graudu trūkumu. Tomēr, neskatoties uz ienaidnieka armiju, šis gads mums ir bijis labvēlīgs saimnieciskajos jautājumos un baznīcas mantās, jo divi svinīgi ornāti, prasmīgi izgatavoti ar retu meistarību, tika iegādāti par ievērojamu summu un [mums] uzdāvinātas ar Izcilo Atbalstītāju dāsnumu. Par rezidences līdzekļiem tika iegādāta jauna misāle, kā arī jauns misiņa kvēpināmais trauks; sudraba kvēpināmais trauks un šķirsts, kas aiz vecuma sadīlušī un vairs nebija lietojami, šogad tika par lielu naudu atjaunoti. Saimniecībā tika salabotas daudzas ēkas un aka. Sventes muižā no pašiem pamatiem tika uzbūvēta jauna labības kuļmašīna. Valtarišķos tika uzcelta zirgu stallis; Podzvinjē tika salabotas sadrupušais un uzceltas divas jaunas ēkas — graudu uzglabāšanai un mājlopu izvietošanai. Priekšpilsētā no pašiem pamatiem tika uzcelta ādmiņa māja, kas aprīkota ar visu nepieciešamo. Visbeidzot, jaunbūvju rindu noslēdz Koņecpoles muiža, kurā tika uzbūvēta piemērota lieluma māja ģimenei.

1734. gads

Šajā gadā, kad Janusa vārti atvērās, tiesvedības durvis tika aizvērtas.¹⁸² Jo tur, kur plosījās Marss¹⁸³, prasot savas artavas, sīki strīdi un dusmas neko nenozīmēja. Galu galā, paklausot austrumu varas iestāžu rīkojumiem, mēs bijām spiesti maksāt roksolāņiem¹⁸⁴ ierastās nodevas pēc pirmā pieprasījuma. Sventes muiža tika tik ļoti daiļi atjaunota senatnīgā stilā, ka, ieraugot prasmīgi uzbūvēto ēku, varētu teikt, ka tas ir visskaistākais no miestniņiem. Arī vecie, nolaistās zirgu staļļi turpat tika atjaunoti par brangu naudu. Ar to rūpes un darbs nebeidzās: tā kā Daugavas pali tajā gadā bija nodarījuši mazākus postījumus uz robežas, tika atjaunota zemnieka sēta. Baznīcas rotājums kļuva vēl greznāks: par ievērojamu summu tika iegādāti seši ornāti — divi sarkani, divi balti un divi daudzkrāsaini.

¹⁸² Šī ir klasiska alegorija, kas nāk no latīņu (īpaši jezuītu) tekstu tradīcijas. Atvērti Janusa vārti nozīmē strīdu laiku.

¹⁸³ Romiešu mitoloģijā kara dievs, šeit domāts karš.

¹⁸⁴ Krieviem.

1735. gads

Kamēr visa pasaule tvīka liesmās, mūsu Kurzemes ielokā uzplauka auglīgs miera olīvkoks, kura ēnā, kamēr mēs mierīgi atpūtāmies, debesu vēji nesa laimību. Neskatoties uz mūsu prieku, mēs nožēlojam tikai vienu lietu: ka zelts plūda prom no mūsu nama apcirkņiem kad armija prasīja savas artavas. Bet strīdi pamazām norima. Mēs ķērāmies pie darba un tur, kur atradās muzikantu mājas drupas, no pašiem pamatiem uzcēlām viņiem jaunu ēku.

1736. gads

Lai gan poļu pasaule vēl nebija pilnībā nomierinājusies, ar dievišķo žēlastību debesu valstība šogad pasargāja mūsu mājas no tiesvedības. Un, kā vienmēr pasaules sabrukšanas diženais krīt, [bet] līdz ar miera iestāšanos sāk augt jauni olīvu dzinumi, tā arī mūsu mājā, lai arī ienākumu un peļņas ziņā mazā, notika tas pats. Šajā mājā, kamēr kari un tiesas lietas norima, tika pieliktas pūles darbam ne tikai, lai atjaunotu to, kas bija iznīcināts, bet arī lai uzceltu jaunas ēkas no pašiem pamatiem. Ar Dieva palīgu un mūsu pašu centību vecajā Sventes muižā tika uzceltas divas ēkas, kā arī viena rezidencē ģimenes vajadzībām. Bet, lai šīs rūpes neaprobežotos tikai ar privātām ēkām, darbs tika veltīts arī sabiedriskam mērķim – proti, namam, kas veltīts Visvarenā atklātai pielūgšanai. Baznīca, kas tik daudzus gadus bija stāvējusi vaļēja lietū un vējos, tagad bija pārklāta ar stipru, pavisam jaunu jumtu. Torņi kas šūpojās un gribēja zemē krist tika nostiprināti.

1737. gads

Šķita, ka poļu un lietuviešu pasaules atpūšas mierīga olīvkoka ēnā, kad šogad beidzot to pameta austrumu karotāju vienības. Tomēr viņi nepameta Kurzemes hercogisti. Atgriežoties, viņi nodarīja nopietnu kaitējumu mūsu īpašumiem un zemniekiem ar pārmērīgām prasībām, kas turpinājās no janvāra astoņus mēnešus līdz septembrim gan naudas, gan pārtikas nodevu veidā. Bet pat šo satraucošo nodevu vidū rūpes par saimnieciskajām lietām un Dieva namu nemazinājās: kad kara draudi sāka mazināties, ap rezidenci un baznīcu no vienas puses tika uzcelti jauni žogi. Torņa pamati, kas bija nedaudz iegrimuši zem zvanu svara, tika nostiprināti un atjaunots jumts; pats Dieva nams tika bagātināts ar greznu ierīcību: papildus deviņām altāra segām, kas ar adatu izšūdinātas un rotātas ar zīda un sudraba ziediem, tika pievienoti arī vairāki galdauti. Šogad skanīgāka, harmoniskāka ērģeļu skaņa atskanēja caur salabotajām, pareizi

sakārtoto un noskaņoto lielo un mazo stabuļu balsīm. Un, kamēr šeit tiek slavēts Dieva gods, svētā ciemā vai vienkārši Sventes muižā, ne bez izdevumiem tiek celta piemērota izmēra klēts; atlikušo ēku pamati ir tikko ielikti, un tās tiks uzceltas šovasar.

1738. gads

Šķiet, ka šogad Fosfors mūs apspīdēja žēlsirdīgāk nekā skaidrs miers vai mierīga skaidrība, kad Kurzeme atradās tālāk no austrumniekiem vai austrumu armijām. Tādēļ mūsu rezidence, laimīgu apstākļu atbalstīta, vispirms veltīja rūpes un centību pie noteiktām lietām, kas prasīja remontu gan mājā, gan īpašumos; un mēs ne tikai pievērsām uzmanību remontam, bet arī sākām celt dažus jaunus. Jo Koņecpoles īpašumā no pašiem pamatiem tika uzcelta piemērota izmēra ēka brāļa-prokuratora ērtībām un mājas rīku glabāšanai. Arī dārzs tika iežogots ar izturīgiem kokiem, un tika iegādātas un ievietotas tajā pašā dārzā bites. Arī Sventes muižas īpašumā līdzīgu rūpju par saimniekošanu netrūka: papildus citām lietām, kas tika salabotas un pilnībā saglabātas, tika uzcelta arī jauna izturīga klēts. Ne mazāka rūpība tika parādīta arī pašā mājā: tā kā viena daļa dievnama un daļa dārza žoga bija sapuvuši, tika uzslieti jauni, lai noturētu to stiprību. Dzirnavas tika lielā mērā izremontētas: tika izgatavoti divi rati un viss cits vajadzīgais bija iztaisīts, un dambis tika rūpīgi nostiprināts, lai novērstu plūdu ūdens izlaušanos.

1739. gads

Šo gadu pamatoti būtu iezīmējuši balti oļi, ja vien to nebūtu aizēnojusi Libitinas melnā un briesmīgā ēna — tēva Heinriha Mēdema liktenis, kurš 2. februārī tika svītrots no dzīvo sarakstiem, vecs, sirms, savu dienu un nopelnu piepildīts viņš pārcēlās uz mūžības izredzēto rindām. Tāpēc tikai šis likteņa trieciens mūsu rezidencei šķita īpaši sāpīgs; visādā citādā ziņā, ar Visvarenā žēlastības palīdzību, viss ritēja labi. Tāpēc saimniecība tika labi aprūpēta, proti, dārzs tika ieskauts ar izturīgiem žogiem no baznīcas un rakstveža mājas puses. Dzirnavu pamati tika atkal salaboti, nodrošinot, ka nekur nenoplūst ūdens. Lai ar liturģiju saistītajos jautājumos negadītos trūkumu, tika pieliktas lielas pūles: un ne mazums linu auduma mantas pienāca baznīcā. Arī mūsu baznīca saņēma brangu rotu, kad iepriekšējos gados uz altāra novietotā Kunga Kristus ciešanu statuja tagad tika cienīgi izrotāta ar sudrabu un ticīgie to ar katru dienu arvien godbijīgāk mīl.

1740. gads

Šis laicīgais gads bija labvēlīgs saimniecības lietām: dažas lietas tika salabotas, citas celtas no jauna. Mājas dārzu ieskāva jauni un stingri nostiprināti žogi, tika pārbūvēta alus darītava, mūsu atpūtas vieta Koņecpoles muižā tika krietni atjaunota, un Sventes muižā ceļinieku ērtībām tika uzcelta jauna viesu māja. Dievnama dekoram tika pievienoti divi tērpi — ornāti no tīra zīda, rotāti ar zelta bārkstīm, — un ievērojami palielināts lina mantu krājums. Lai gan viss noritēja gludi, kā vēlams, negaidīts un traģisks notikums uz laiku pārtrauca labvēlīgo lietu gaitu. Felicciāns Korbutis, mūsu semināra students, jau vairākkārt bija iekļuvis nepatikšanās Tētes upes¹⁸⁵ bīstamajos ūdeņos un gandrīz bija tapis to aprīts. Tomēr ar to cilvēku palīdzību, kas steidzās viņam palīgā, viņš tika izglābts no briesmām, un lai gan viņu bija brīdinājis tēvs superiors, kurš bija norādījis uz viņa neuzmanību, tomēr viņš atkal riskēja, rīkojoties nepamanīts, kamēr tēvs superiors pusdienoja ēdamzālē. Viņš padevās savai neapdomībai un, upē iekritis veltīgi sauca palīgā savu biedru, kuru bija pasaucis tieši šim nolūkam, kamēr ūdeņi viņu aprija.

1741. gads

Aizejošā gada loku noslēdzot, Fortuna¹⁸⁶ mūs kā ar zvejnieka gredzenu savienoja ar labklājību, kad Kurzemes iedzīvotāji, kuriem likteņa skarbā vara bija atrāvusi viņu ganu, atgriezta ilgi gaidīto vadītāju cienījamā un godājamā Jāzepa Puzinas no Kozeļskas personā¹⁸⁷. Pēc svinīgās inaugurācijas savā Dinaburgas katedrā amatā viņš savas vizitācijas laikā apmeklēja mūsu rezidenci kā gaidīts viesis, kur, izrādot savu gādību, pirmām kārtām izpildīja savu pastorālo pienākumu pret Kunga ganāmpulku Kurzemē. Pēc ilgstošas uzturēšanās šeit, veltot sevi askēzei vientulībā, viņš pavadīja Lieldienu lūgšanu svēto nedēļu. Šajā nedēļā, Svētā Vakarēdiena dienā, lielas laicīgo un garīdznieku pulka priekšā viņš svētīja mirres un tajā pašā dienā svaidīja gandrīz septiņsimt cilvēku. Un Viņa Eminences, Livonijas un Kurzemes cienījamā bīskapa, tēvišķā gādība par saviem ļaudīm nekad nemazinājās: lai bagātīgi remdētu izsalkušās dvēseles, viņš pats no baznīcas kanceles sniedza Dieva vārda un Evaņģēlija mācību ēdmaņu. Izpildījis šos pastorālos pienākumus, viņš devās tieši uz Viļņu. Arī mūsu mājas saimniecisko un ekonomisko lietu attīstība neapsīka: tika iegādāti seši atbilstoša izmēra svečturi

¹⁸⁵ Tā ir Daugavas labā pieteka Krāslavas novada

¹⁸⁶ Fortuna – romiešu laimes, veiksmes un likteņa dieviete.

¹⁸⁷ Jāzeps Puzina, Livonijas un Piltenes bīskaps no 1740. līdz 1752. gadam.

Pestītāja altārim baznīcā, lai rotātu Dieva namu. Lai apmierinātu gan mājas vajadzības, gan svešinieku ērtībām, dzirnavas tika pārbūvētas ar sešiem gangiem. Bet tāpat kā nav neērtību bez kāda labuma, tāpat arī lietas nevar ritēt bez briesmām un īpašuma zaudējumiem, kas nodarīja ievērojamus zaudējumus šai rezidencei: kad vairākas zemnieku mājas, kas bija bagātinājušas gan ar mūsu rūpēm, gan viņu čaklo darbu, tika iznīcinātas rijīgās liesmās, kas aprija un izpostīja viņu graudu pilnos šķūņus, viss pārvērtās drupās un pelnos. Un it kā netaisnībai tās rijībā būtu ar to par maz tā ar lielu rūgtumu izrāva no mūsu vidus 4. maijā, viņa 36. dzīves gadā, tēvu Pāvelu Pilčeviču, lielu cerību vīru.

1742. gads

Šis gads nekādā ziņā nebija labvēlīgs svētīgiem panākumiem, gana auglīgs tas bija nelaimēs, tomēr ne gluži neauglīgs svētībās. Pati Kurzemes zeme, tik bagātīgi auglīga, kādreiz devusi ražu pat neapstrādāta, tagad, rūpīgāk apstrādāta, tik tikko atlīdzināja ieguldīto darbu. Šīs bēdas pieaugšanas dēļ nama līdzekļi tapa ierobežoti bet zemnieku apcirkņos rādījās trūkums, un cenas visur bija augstas. Vairāku gadu laikā uzkrātie rudzi daļēji tika sadalīti starp pavalstniekiem, daļēji izmantoti pašu saimniecības vajadzībām, bet daļēji dāsni izdota badā mirstošo pūļiem, kas aplenca mūsu māju. Bet, kad mājas krājumi izdilst, paši akmeņi sienā kliedz sāpēs par baznīcas trauku zādzībām pēc tam, kad nešķīsta roka izlauņīja Subates baznīcu uz Lietuvas robežas, nozogot sudraba monstranci, kurā atradās Vissvētākais Sakraments, un citas mantas, un, atņēmot Dieva namam visu tā aprīkojumu, pārvēršot to par laupītāju midzeni. Arī nežēlīgā Libitina pielika savu artavu mūsu nelaimēm viņa dzīves pavasarī nopļaujot maģistru Mihailu Beinartu. Viņš jau sen bija cietis no dažādām slimībām un bija nosūtīts ārstēties uz Dinaburgu, bet atrada kapu, kur bija cerējis rast dziedināšanu. Pēc mākoņiem atkal uzausa Fēbs¹⁸⁸, un pēc tik daudzām un smagām nelaimēm krita bēdu priekšgars: mūs iepriecināja viņa gaišības vietējā ordinārija klātbūtne, kurš, apmeklējis savas bīskapijas baznīcas, iegriezās pie mums ciemos. Pēc vairāku dienu pabūšanas pie mums viņš deva mums savu bīskapa svētību un steidzās uz Viļņu. Arī Dieva nams tika atjaunots savā skaistumā,

¹⁸⁸ Fēbs ir Apollona vārds grieķu–romiešu mitoloģijā. Viņš personificē: sauli un gaismu, skaidrību, kārtību, patiesību un cerību pēc tumsas. Metafora nozīmē, ka pēc grūtā perioda iestājās atvieglojums un labvēlīgi apstākļi.

pateicoties dažu labdaru dāsnumam: viens to izrotāja ar Svētā Dominika attēlu, cits apsedza Kunga Kristus statujas kājas ar sudraba sandalēm. Saimniecība saņēma ne mazāku palīdzību: Sventes muižas īpašumā tika uzcelta ērta dzīvojamā māja pārvaldniekam, un ar tēva – saimniecisko lietu pārziņa pūlēm, piesaistot strādniekus no malas, tika uzcelta ķieģeļu ceplis mūsu māju bojājumu labošanai.

1743. gads

Kad visā zemē plosījās pārtikas trūkums, šogad īpaša pateicība tika izteikta Dievišķajai Providencei par zvaigznēm, kas labvēlīgi ietekmēja Tā Kunga vīnadārza strādniekus. Tādējādi, baudot Dieva labestības dārgumus, mēs, tāpat kā atraitne evaņģēlijā, pēc iespējas nesām savu artavu Dievam, jo papildus sešiem atbilstoša izmēra alvas svečturiem mēs ieguvām arī divas planetas baznīcas rotāšanai. Un, lai gan mūsu dedzība pēc Dieva godības vairošanas bija liela, mūsu dedzība saimniecības lietās nebija mazāk stipra: jo, paļaujoties uz dievišķo svētību, mēs vēlējāmies celt akmens sienas, lai turpmāk neturētu nama sienās lieku barību ugunij, kas visu posta, un grauj. Tā nu celtniecības darbi sākās ar lielu dedzību: tuvējās upes krastā tika izveidota ķieģeļu ceplis, ar cerībām izmantot vietējo materiālu; tomēr, tā kā apvidus bija purvains, mēs uz laiku tikām apslīkuši dubļos – māli nebija pietiekami vijīgi sienu būvei. Tomēr purvs jo drīzi dāvāja mantu citā vietā, zemes gabalā, apmēram jūdzes attālumā no mūsu dzīvesvietas. Iepriecināti par trekno mālu, mēs ierīkojām ķieģeļu cepli ar šķūni apdedzinātu ķieģeļu un sakrautas malkas glabāšanai, kā arī atpūtai strādniekiem. Visās šajās rūpēs vadīdami dienas, mēs slavējām Dievu, ka, kad purvu piemeklēja ugunsgrēks, mūsu muiža Koņecpole kopā ar tās ganāmiem lopiņiem netika iznīcināta. Pats ugunsgrēks deva stimulu darbam un izdevumiem rezidencē. Un tā kā pati Sventes muiža vecuma un diluma dēļ bija nonākusi pie sabrukšanas, un nabadzība bija iznīcinājusi klēti ciematā netālu no Dinaburgas, mēs neatteicām tiem savu saimniecisko atbalstu.

1744. gads

Iepriekšminētais gads mūsu rezidencē izrādījās traģisks, pēc tā kad netālu esošās Daugavas upes pavasara pali aprija Podzviņjes muižas lopus un laukus. Ilgstoša slimība pieciem priesteriem šo gadu aizēnoja ar traģiskām saslimšanām. To smagi iezīmēja tēva Jāņa Tomaševska, kurš bija pazīstams ar savu 16 gadus ilgo mācītāja amatu šajā rezidencē, liktenīgā

aiziešana. Viņa vietu, kas trīs mēnešus bija vakanta, pelnīti ieņēma viņa ievērojamais pēctecis, tēvs Vladislavs Daškevičs. Viņa aizgādībā baznīcas un mājas pārvaldība pacēlās jo augstu, apmirdzot abas. Baznīcas aprīkojumu papildināja četri ar zelta svītrām un retu toņu ziediem rotāti ornāti, dalmatikas¹⁸⁹ pāris, antipendijs¹⁹⁰ un daudzi no Švābijas¹⁹¹ auduma izgatavoti aksesuāri. Netika aizmirsts arī par postījumiem mājas: trešdaļa rezidences, kas vecuma dēļ bija iztecējusi caura kā siets, tika apšūta ar jauniem šindelīem; daļa staļļa tika bruģēta ar ķieģeļiem un aprīkota ar logiem; mājas un skolas kamīni tika daļēji atjaunoti, bet daži tika pārbūvēti no nulles. Ķieģeļu meistarū ērtībām blakus ķieģeļu ceplim tika piebūvēta klēts; pats ķieģeļu ceplis kopā ar darbnīcu tika uzcelta un pārklāta ar jumtu. Tika iegādāti arī trīs atbilstoša izmēra zirgi.

1745. gads

Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad rezidence piedzīvoja bagātīgāku dievišķo svētību, jo, neskatoties uz joprojāmniecīgo ražu, tā uzcēla daudzas ēkas — vai nu jaunas, vai salaboja vecās —, ko labvēlīgākos laikos tā diez vai būtu uzdrošinājusies darīt. Proti, dzirnavu dambis, kas bija bojāts sava vecuma dēļ un galu galā iznīcināts plūdos, tika pārbūvēts par rezidences pašu līdzekļiem 300 imperiālu vērtībā. Lielākai ērtībai atpūtas vietā tika uzbūvēta jauna virtuve ar atpūtas telpu stipendiātiem. Blakus pirmajam tika uzcelts otrs ķieģeļu ceplis, gandrīz divreiz lielāks par iepriekšējo. Saimniecības žogu ielokā tika uzbūvēta diezgan plaša ķieģeļu noliktava. Ēdamistaba tika izrotāta ar jaunām gleznām, logiem, izlietni un plīti. Tika salabota ne pārāk vecā ģērbtuves ēka, un staļļiem, kopmītnēm un alus darītavai tika uzlikts jauns jumts. Apsildāmā telpa blakus alus darītavai, kur parasti īslaicīgi glabāja lielu daudzumu svaigā brūvējuma, tika aprīkota ar plīti un kamīnu maizes cepšanai namam, kas līdz tam tapa cepta Koņecpoles lauku muižā radot lielu neērtību. Tā bija arī īpaša Dieva svētība, ka ar Viņa palīdzību strīds par Aronas muižu starp mūsu rezidenci, kas to turēja saskaņā ar hipotēku, kas pārnesta no Mītavas rezidences par 6300 imperiāliem, un tiem, kas uz to pretendēja caur cienījamo Aizgādņa kungu¹⁹², muižas mantinieku, tika miermīlīgi atrisināts ar godājamā tēva

¹⁸⁹ Diakona liturģiskais tērps, valkā svētās Mises laikā, ar platu, taisnstūrveida griezum un piedurknēm, parasti pieskaņots ornāta krāsai.

¹⁹⁰ Altāra priekšpusē dekoratīvais pārklājs.

¹⁹¹ Švābija (vācu: Schwaben) ir vēsturisks reģions Vācijas dienvidrietumos, Reinas un Donavas iztekas daļā

¹⁹² Josafats Zibergs

Franciska Truhonoviča, provinciāļa, gādību. Tomēr šīs vienošanās izpilde uz laiku aizkavējās Viņa gaišības Aizgādņa pastāvīgās prombūtnes dēļ.

1746. gads

Par jauno nama rektoru, kas tika iecelts 14. janvārī pēc cienījamā tēva Vladislava Daškeviča nāves, kļuva cienījamais tēvs Jānis Šantirs. Viņš nekavējoties ievērojami uzlaboja baznīcas krāšņumu. Laika gaitā nolietotie biķeri tika pilnībā salaboti, iegādāti daudzi relikvāriji, sagatavoti visi altārim nepieciešamie lina piederumi, uzstādīti divi grēksūdzes krēsli un divējas restes pie abu kongregāciju altāriem. Visa pārējā uzmanība tika pievērsta gaidāmajai būvniecībai: iepriekš tika sagatavoti dēļi, baļķi un citi kokmateriāli, kā arī kaļķis, ķieģeļi, akmeņi un citi materiāli, lai nākamā gada pavasarī varētu ielikt pamatus un sākt būvniecību. Šogad briesmīgas zaimošanas rezultātā no mūsu baznīcas tika nozagtas divas sudraba lampas, abas ļoti vērtīgas dēļ izmēra un pataisīšanas meistarības. Vienu no tām Dibinātāji bija iegādājušies par 1500 kaltiem imperiāliem, otru – pilsētnieki par 400 skudo¹⁹³. Šis slēptais noziegums ilgi palika nezināms, bet beidzot, pēc visacīmredzamākajām pazīmēm, tas tika atklāts, un trīs zaimotāji tika notverti un nogādāti sava saimnieka Zīberga pilī. No turienes divi izbēga; trešais, kurš pēc pienācīgas pratināšanas palika, atzinās, ka ir paslēpis sudrabu pie sava tēva un brāļa. Šie, kad tika aizturēti, sākumā visu noliedza, pēc tam pēc saimnieka pavēles tika pērti, pēc kā viens atzina, ka lampas patiešām atrodas otra īpašumā. Visbeidzot, dēls, kaut kāda ārprāta pārņemts, sadūrās ar iepriekš sagatavotu naglu un nomira no brūcēm. Tēvs, pārņemts bēdu un ciešanu par savu dēlu, nākamajā dienā nomira no asiņainas caurejas. Svētā Vasilija Lielā mūki viņus pieņēma un, pie lielas ļaužu savākšanās visā pilsētā rādīja atvērtās brūces, un pasludināja mūs par tirāniem un slepkavām. Turklāt viņi steidzās uz Sēlpili un tur pie laicīgās tiesas – un, kas ir vēl smagāk - pie ķecera, paziņoja, ka jezuīti spīdzinājuši un nogalinājuši divus cilvēkus. Kas būs tālāk, laiks rādīs.

1747. gads

Godājamais tēvs superiors kopā ar visu māju, kā jau minēts, cietis no tik nopietniem apmelojumiem, tajā gadā personīgi vērsās gan pie ordeņa Ģenerāļa, gan šī ordeņa Provinciāļa, uzstājot, ka mūsu mājas apkaunotā reputācija jāatjauno ar atbilstošiem līdzekļiem. Tomēr, tā kā

¹⁹³ Naudas vienība ar lielu vērtību.

viņi mēģināja lietu novilcināt, pret viņiem tika uzsākta tiesvedība Apustuliskajā nunciatūrā. Tomēr tā tika uz laiku apturēta, amatā nākot jaunajam provinciālim, kurš solīja pilnībā apmierināt visas prasības. Tas pats gads iezīmējās ar jauniem rotājumiem baznīcai: piemēram, tika uzstādīts galvenais altāris un Svētā Antonija svētbilde, kas ietērpta sudrabā un zeltā, bez tam arī ar pienācīgi cēlu un rotātu baldahīnu, kā arī baznīcā parādījās elegants ornāts ar pluvialu un dalmatiku. Atlikušie spēki tika veltīti būvniecībai: vispirms tika uzcelta divstāvu koka ēka ar 13 istabām, kur mūsējie uz laiku pārcēlās. Pēc tam daļa no vecās rezidences tika nojaukta, lai atbrīvotu vietu jaunām sienām. Visbeidzot, 2. maijā tika ielikts pamatakmens, un tā pašā mēneša 9. datumā sākās jaunās ēkas celtniecība, kas tika celta uz pašiem drošākiem pamatiem. Darbs noritēja tik veiksmīgi, ka tajā pašā gadā tā tika pilnībā pabeigta un uzlikts jumts dienvidu spārnā ar pagrabiem apakšā un 16 istabām divos stāvos augšā. Tikmēr notika vairākas nelaimes: Koņecpolē nodega alus darītava un Podzviņjē - milzīga graudu glabātuve; maskavieši, kas apmetās ziemas un vasaras mītnēs Ilūkstē, ne mazumu pāridarījumu nodarīja gan mūsu studentiem, gan mūsu zemniekiem.

1748. gads

Būvniecība, kas tika uzsākta iepriekšējā pavasarī, šogad strauji virzījās uz priekšu: dienvidu pusē tapa piebūvēts koridors, tam bija pievienotas kāpnes, un visas ērtības istabām bija nodrošinātas jau iepriekš. Tāpēc, ierodoties vizītē, provinces prefekts cienījamais tēvs Kazimirs Bžozovskis 7. septembrī personīgi iesvētīja minēto jaunās ēkas daļu, pats pirmais tajā apmetās un pavēlēja mūsējiem tur pārcelties. Austrumu spārnā, no jauna, daļēji zemes līmenī, daļēji otrā stāvā tika izbūvētas četras guļamistabas un liela ēdamzāle. Koņecpolē jau bija uzcelta jauna alus darītava un Podzviņjē jauna klēts. Dārzs tika ievērojami paplašināts, pateicoties veiksmīgai dažu zemes gabalu apmaiņai. Tomēr šo labvēlīgo lietu gaitu pārtrauca nopietna nelaime: 30. septembrī pulksten trijos no rīta vecās rezidences atlikušajā daļā izcēlās liels ugunsgrēks (kura cēlonis mums nav zināms), vispirms pārņemot šo daļu, pēc tam izplatoties vēl plašāk, skarot vārtus, baznīcu, zvanu torni un nabagu māju; viss (jo tas bija no koka) gandrīz acumirkļi pārvērtās pelnos. Daudz kas mājā caur uguni tapa iznīcināts, bet viss, ko varēja iznest no baznīcas, tapa laikus izglābts; tagad, ievērojot noteikto kārtību un paražas, dievkalpojumi un sprediķi notiek teātrī. Mēs piedzīvojām arī dažas nepatikšanas no maskaviešiem, bet oktobrī

pēc imperatores¹⁹⁴ pavēles viņi pameta Ilūksti. Tajā pašā gadā Svētā Vasīlija Lielā ordeņa cienījamais provinciāls nosūtīja uz Ilūksti komisāru saistībā ar apmelojumu, ko viņa ļaudis bija nodarījuši pret mūsu rezidenci. Tā kā viņš mēģināja nokārtot lietu uz negodīgiem noteikumiem, mūsējie viņu atraidīja, un viņš devās prom bez rezultātiem.

1754. gads

Dievišķā žēlastība šogad mūsu rezidenci piešķīra trīskāršu svētību. Pirmkārt: mūsu Kurzeme, kas divus gadus bija palikusi bez sava dvēseļu gana, šogad, tas ir, 1754. gadā, ar Dieva īpašu žēlastību uzņēma jaunu vadītāju¹⁹⁵, Viscienījamo Antoniju Ostrovski no Ostrovas, kurš ieņemdams savu amatu diecēzē svinību laikā dāsni apveltīja mūsu rezidenci ar labvēlībām un privilēģijām. Otrkārt: baznīcas celtniecībai tika ielikts stipra akmens pamats, un pirmo akmeni ar Viscienījamākā vietējā ordinārija labo gribu un atļauju svinīgi iesvētīja rezidences mācītājs cienījamais tēvs Ignacijs Izdebskis. Akmenī ielikta svina plāksne ar šādu uzrakstu:

D.O.M.

(Dievam, Visaugstākajam, Labākajam, Visdižākajam)

Par godu Jēzus, Marijas un Jāzepa, šīs Ilūkstes Jēzus biedrības baznīcas galveno aizbildņu, vissvētākajiem vārdiem.

Tā kunga 1754. gadā. Pāvesta Benedikta XIV, Polijas karaļa Augusta III, Livonijas bīskapa Antonija Ostrovska laikā. Aizgādņi: Josafāts un Magdalēna Zībergi dibinājuši.

Baznīcas pamatakmēni ko iesvētīja kopā ar svētas Ursulas līdzgaitnieku jaunavumocēkļu relikvijām, un tas 1754. gada 2. jūnijā tapa ielikts no Ilūkstes rezidences mācītāja Ignacija Izdebska no Jēzus biedrības.

Treškārt: šogad, pateicoties Braslavas stolņika, godājamā Antonija Vavžecka laipnībai, mūsu rezidenci pievienojās misija Braslavas apriņķa Vidzu miestā. Papildus misijas pārzinim jaunajā misijā sāka dzīvot divi priesteri un viens skolotājs. Visbeidzot, ilgstošais strīds starp mūsu rezidenci un cienījamo Zarankovas kundzi par Kamarišku īpašumu tika atrisināts ar

¹⁹⁴ Domāta Elizabete Petrovna Romanova (1741. gada 6. decembris — 1762. gada 5. janvāris)

¹⁹⁵ Bīskaps.

mierizlīgumu ar Pinskas mantzini cienījamo Ostrovski Daneikoviču kā minētā īpašuma likumīgo mantinieku. Šis cienījamais kungs samaksāja mūsu rezidencei tikai 1000 Polijas florīnu, lai gan mums pienācās četri tūkstoši, ieskaitot juridiskos izdevumus. Bet, tā kā lieta bija ārkārtīgi sarežģīta un ilgi atstāta novārtā, pēc juristu ieteikuma un mūsu provinciāļa cienījamā tēva Jāņa Poržecka gribas mēs izvēlējāmies labāk mazāk nekā neko. Pēc šī līguma noslēgšanas visi juridiskie un tiesas dokumenti tika nodoti iepriekšminētajam visugaišajam un godājamajam mantzinim, un visi procesa izdevumi tika pārcelti iepriekšminētās summas atgūšanai no Kamarišku īpašuma.

1755. gads

Šajā gadā baznīcas celtniecība turpinājās līdz kolonnu uzstādīšanai, sākot no pamatiem, kurus kopā saturēja lielas un mazas arkas, kas balstīja [šīs kolonnas]. Tomēr darbs šajā pusē nebija tik veiksmīgs, jo pirmā mūrnieka neuzmanības dēļ viena no nepareizi uzbūvētajām arkām sabruka un saspieda vienu no mūrniekiem. Neskatoties uz šiem bojājumiem un Visvarenā pieļauto nelaimi, mēs nepārtraucām baznīcas celtniecību: tur tika uzcelta arka; tika ielikti un pacelti virs zemes arī pamati šīs pašas baznīcas sakristejai. Koka kapelai tika iegādātas arī lielas ērģeles. Pēc veco siju noņemšanas mājas šķūnim tika uzlikts izturīgs dakstiņu jumts; mājā un Daugavas krastos tika iztaisīti divi kaļķu ceļi un citas lietas dzīvesvietas ērtībām, piemēram: sprediķu grāmatas, īpaši visi tēva Senjeri darbi. Vairākās istabās tika uzstādītas jaunas krāsnis, kā arī iegādāti galdī, krēsli un skapīši. Tajā pašā gadā savas zemes gaitas beidza izcilais strādnieks Kunga vīna dārzā, tēvs Samuels Truhlecs, kas bija pārvests no Šēnbergas, jau pilnībā nespējīgs veikt apustulisko darbu. Cits, tēvs Gaspars Getulevičs, kurš cieta no nepārta bez cerībām uz atveseļoanos, pēc vadības lūguma tika atvests no tās pašas Šēnbergas misijas uz mūsu rezidenci labākai aprūpei, kā goda pilns apgrūtinājums. Tajā pašā gadā tika mēģināts vienoties par mieru attiecībā uz Koņecpoles un Sventes īpašumu robežām, taču šie nodomi un rūpes tika atliktas uz nākamo gadu.

1756. gads

Tas, par ko bijām sapņojuši jau no paša sākuma, šogad tika pienācīgi sakārtots un pabeigts. Mūsu īpašumam, ko sauca par Sventes muižu, bija neskaidras un nenoteiktas robežas, tāpēc citu īpašumi nelādzīgi robežojās ar mūsējiem, bet mūsu īpašumi ar citu īpašumiem,

tādējādi radot daudz vietas strīdiem. Tāpēc šogad tika noteiktas stingras robežas, atdalot šo īpašumu no citiem blakus esošajiem, piemēram, Kalkūnes, Medumu un Grendzes¹⁹⁶. Citā īpašumā, ko sauca par Aronu, tika uzceltas mājas, kurās ērti varēja dzīvot īpašuma pārvaldnieki. Kamēr īpašumos risinājās šīs lietas, mājas, ar visu spēku un pūlēm, tika celta vēl neredzēta baznīcas celtnie. Tā solījās būt ne tikai ļoti eleganta, bet arī lielākā gandrīz visās šajās zemes malā. Sakristēja beidzot rotāja divas dalmatikas ar skaistiem izšuvumiem frīģiešu stilā. Viņa gaišība Livonijas bīskaps, vēlreiz apmeklējot savu diecēzi, apbēra mūs un mūsu māju (kurā viņš dzīvoja) ar daudzām savas labvēlības zīmēm, tā ka viņa labvēlība pret mums izraisīja vispārēju apbrīnu un dažos pat skaudību. Turklāt ne tik daudz smukumam, kā ērtības labad no izraktas zemes un ķieģeļiem tika uzbūvēta šmuces noteka, lai viss, kas varētu radīt neērtības mājai, tiktu novadīts tuvējā upē. Visbeidzot, bibliotēka kļuva lielāka un labāk aprīkota, pateicoties vairāku jaunu grāmatu ienākšanai.

1757. gads

Dievnams, kura celtniecība bija sākusies trīs gadus iepriekš un par lielu naudu, tajā gadā bija tik ļoti uz augšu gājusi, ka šķita, ka tā tiecas debesīs, ne vairs klājas pa zemi kā iepriekš. Turklāt sakristēja, kas baznīcas mugurpusē, bija pabeigta tiktāl, ka tai bija jau viss, izņemot velves un jumtu. Baznīcas apakšējā daļā tika uzbūvētas vairākas kriptas, kas piemērotas apbedīšanai. Svētajiem traukiem tika pievienots galdauts, skaisti izšūts ar frīģiešu izšuvumiem, tautā saukts par tobālijū. Rezidencē tika izrotāta kapela, lai kalpotu mūsu parastajām un privātajām dievkalpojumiem. Galerijas, kur sienu ķieģeļi bija pliki, vispirms tika pārklātas ar kaļķi un smiltīm, un pēc tam ar baltu kaļķa apmetumu. Visbeidzot, kad visu aku sienas sāka pūt nolietojuma dēļ un deva ūdenim nepatīkamu smaku, netālu no virtuves tika izrakta jauna aka, kurā atrada tīru tekošu ūdeni.

1758. gads

Šis gads, svešzemju armijas apgrūtināts, arī šai mājai atnesa daudz nepatīkšanu. Gandrīz visu vasaru un iepriekšējo ziemu apkārtējās zemes bija okupējis krievu karaspēks, tāpēc graudi, zirgi un viss pārējais kas visu lietošanai vienmēr vajadzīgs, bez lieka kauna tapa pieprasīts, bet paši iedzīvotāji palika badā un trūķumā pēc it visa. Tam pievienojās vēl smagāks ļaunums:

¹⁹⁶ Apdzīvota vieta mūsdienu Šēderes pagastā.

lipīga slimība, no kuras daudzi nomira, bet pārējie bija tik novārdzināti un izdiluši, ka knapi varēja tikt galā ar lauku darbiem. Tā rezultātā būves darbi, kas bija uzsākta pirms četriem gadiem un jau bija ievērojami pavirzījušies uz priekšu, šovasar stāvēja dīkā, un ne tikai nebija nekādas virzības, bet arī tās līdzekļi tika samazināti ļoti ievērojami, jo mūsu drošās tiesības uz mājas ienākumiem, kas mums bija, nesēn mīļā miera labad bija nodotas visugaišajam Aizgādnim, paļāvībā uz viņa solījumiem nodrošināt šo pašu iecerēto būvi ar ķieģeļiem.

1759. gads

Arī šajā gadā nekas netika darīts pie dievnama būves. Jau bez visa tā, ka nepastāvīgā ziema padarīja ceļus pilnīgi nepiemērotus mantu pārvadāšanai, padarot neiespējamu kaut ko pievest būvei, Tēva Tomasa Zebrovska, uz kura izgudrojumiem un norādījumiem turējās visi būves darbi, nāve pirms vairākiem mēnešiem, pilnībā izjauca visus centienus. Tomēr baznīcas aprīkojums tika papildināts ar ornātiem un dalmatikām. Tikmēr šis gads iezīmējās ar divu mūsējo nāvi – Tadeuša Šrēdera un Jozefa Gelzinoviča, pirmais bija students, bet otrs koadjutors. Gada beigās, konkrēti decembra pēdējā dienā, ieradās cienījamais tēvs Tomass Karvackis, lai uzņemtos superiora pienākumus, ko viņš arī izdarīja nākamajā dienā, 1. janvārī, pēc tam, kad to [amatu] viņam nodeva cienījamais tēvs Ignacijs Izdebskis. Tādas ir iekšējās lietas, kurām jāpievieno arī ārējās: proti, ka šogad ar vislaimīgākajām zīmēm notika viņa gaišības kņaza Kārļa, Polijas valdnieka dēla, inaugurācija Kurzemes valdīšanā, kuram 5. novembrī uzticību zvērēja arī Kurzemes muižniecība.

1760. gads

Arī šis gads dievnama celtniecību nepavirzīja uz priekšu. Tomēr tas bija veiksmīgāks nekā iepriekšējie, jo nepieciešamie materiāli šai celtniecībai tika sagatavoti lielākā daudzumā, daļēji pateicoties visugaišā aizgādņa dāsnumam, kurš celtniecībai ziedoja 20 000 apdedzinātu ķieģeļu un 30 skudo, un daļēji no rezidences ienākumiem, par kuriem tika apdedzināti 270 000 ķieģeļu, savukārt ievērojams daudzums akmeņu kaļķu ceplim tika atvests no upes pretējā krasta, no visugaišā Kunga Korfa laukiem. Darbs pie jaunās koka baznīcas Subatē, kas celta ar ne mazāku dedzību, tika veikts arī ar dažādiem aizgādņu dāsnajām dāvanām, cienījamā vietējā misionāra Josifa Orvida rūpīgā uzraudzībā. Tajā gadā tai tika uzlikts jumts, un turklāt tās pamati tika nostiprināti ar akmeņiem visapkārt: gan šur tur tēstiem, šur tur netēstiem, bet tomēr rūpīgi

atlasītiem un pareizi ieklātiem. Taču tie visi bijaniecīgi darbi, diez vai salīdzināmi ar to, ko bijām plānojuši, ja vien mūsu darbs nebūtu bijis veltīgs. Tuvojās diena uz kuru bija nolikts Karalistes vispārējais seims, un, tā kā mūsu namam bija izšķiroši svarīgi, lai Ilūkstes fundācija tur tiktu apstiprināta ar kārtu sanāksmes lēmumu, mēs dedzīgi lūdzām savus draugus un panācām, ka Livonijas muižniecības sapulcē tika pieņemta rezolūcija, ka viņu sūtņi nedrīkst apstāties, kamēr nav nodrošinājuši šādu apliecinājumu. Par panākumiem nebija nekādu šaubu. Tomēr, tā kā šis seims pēc taisnības nekad netika uzsākts, lieta netika tālāk par gribēšanu. Tāpēc mēs pievērsām uzmanību citām lietām. Daudzus gadus bija strīds par robežām starp mūsu īpašumu Koņecpolē un Šlosbergas īpašumu. 1753. gadā abas puses apmeklēja strīdīgās teritorijas, un tika veikta sava veida vienota zemes atmērīšana (rezidence atteicās no dažām savām pamata prasībām vispārēja miera labad). Robežas tika iezīmētas, un oficiālie akti - šī darījuma liecinieki - mums no Šlosbergas pils tika izsniegti tikai šogad. Tomēr šie dokumenti vēl nav nodoti zemes arhīvam, konkrētāk, Sēlpilij, jo tos neparakstīja superiors, kurš tajā gadā pārvaldīja rezidenci, un tos nevarēja viegli parakstīt, jo tajos bija runāts par nelielu mūsu tiesību samazināšanos. Tāpēc jautājums ir atlikts līdz labākiem laikiem.

1761. gads

Šī gada sākumā, cik nu mainīgās ziemas neērtības atļāva, tika piegādāti ķieģeļi un kaļķis iesāktās, bet daudzus gadus pamestās baznīcas celtniecībai. Tās celtniecība, kas tika atsākta šī paša gada pavasarī, bija ievērojami pavisinājies uz priekšu, taču materiālu trūkuma dēļ augustā tā atkal tika apturēta. Divstāvu sakristeja tika pabeigta ar pamatīgu akmens sienu, aprīkota ar dzegu un velvēm, un jumts tika segts ar dakstiņiem. Lai gan īpašumi tika labi pārvaldīti čaklu pārvaldnieku vadībā, darba augļi neattaisnoja pūles, īpaši vasaras ražu, ko iznīcināja sausums un karstums. Taču šis gads bija vēl veiksmīgāks nekā citi, jo tā laikā mūsu Ilūkstes rezidence tika paaugstināta par kolēģiju zem mūsu godājamā ģenerāļa Lorencu Riči un provinciāļa, godājamā tēva Kazimira Pšeciševska vadības. Tēvs Josifs Poviļevičs tika iecelts un pasludināts par pirmo rektoru 10. oktobrī. Viņam neļāva pat īsti pabeigt filozofijas mācīšanu akadēmijā, pēc šīs mājas Dibinātāju grāfu Zībergu steidzama lūguma viņam tika uzticēta jaunās koledžas vadība, jo viņi, pateicīgi minētajam tēvam par dēlu izglītību, vēlējās viņam piešķirt pirmā rektora godu. Pēdējais šīs rezidences superiors, tēvs Tomass Karvackis, atkāpās no saviem pienākumiem šeit un devās uz Kauņu. Jaunā rektora galvenā rūpe bija nodrošināt, lai viss

nepieciešamais baznīcas celtniecības turpināšanai un attīstībai tiku nekavējoties sagādāts. Rudenī ar laivu tika atvests nepieciešamais neveltzēta kaļķa daudzums, un, iestājoties ziemai, pateicoties grāfu Zībergu lielajai laipnībai, viņu zemnieki no visām viņu muižām atveda vairāk nekā divsimt tūkstošus ķieģeļu. Atlikušos gandrīz divsimt tūkstošus ķieģeļu no Sventes muižas sagādāja daļēji mūsu zemnieki, daļēji algādži. Kaļķi no Daugavas krastiem mājas ceplim galvenokārt veda Ilūkstes iedzīvotāji. Turklāt tika sagatavotas un piegādātas sešdesmit asis dēļu un liels koku krājums sienu klāju būvniecībai. Aptuveni trīsdesmit centneru dzelzs enkuriem, kas paredzēti baznīcas sienu un arku nostiprināšanai, tika iegādāts un atvests, daļēji no Rīgas un daļēji no Drujas¹⁹⁷. Un līdzekļus dāsni savāca gan paši mūsu aizgādņi, gan pēc viņu lūguma viņu kalpi un pārvaldnieki. Tādējādi, pateicoties dievišķajai Providencei, viss nepieciešamais turpmākajai celtniecībai tika nekavējoties sagatavots un nodrošināts.

1762. gads

Pavasara sākumā tika nodota un veltīta pirmā aprūpe svētajai ēkai. Kolonnas, kas būtu pārāk kaitīgas turpmākajam daiļumam, tika demontētas no pašas grīdas un samazinātas platumā, lai to izmēri nepārsniegtu trīs olektis. Sakristeja, kas bija stiepusies ārpus baznīcas jumta kolēģijas pagalmā – nepiemērots izkārtojums gan svētajai mājai, gan kolēģijai – tika novākta pēc godājamā tēva provinciāļa un arhitekta ieteikuma, un tās vietā, daudz piemērotāk un ērtāk (kā tas bija ierasts), zem baznīcas jumta, gar galvenā joma malām, tika uzcelta jauna, aizstājot veco. Tādējādi tajā gadā, papildus neērto sienu nojaukšanai, kolonnas tika uzceltas no grīdas līdz kapiteļiem un galvenā joma no pamatiem līdz grīdai, ar pastāvīgu grāfu Zībergu palīdzību un labvēlīgo atbalstu, kuriem, tā kā Dievs viņus šim nolūkam bija pieņēmis, bija jāiztur pārbaudījums. Viņu vecākais dēls, karaļa kambarkungs, izrādot viesiem pili, kas tobrīd tika celta Līksnā, paslīdēja un nokrita no divdesmit olekšu augstuma uz salauztiem ķieģeļiem, sagādājot lielas ciešanas sev un vecākiem. Viņš tika piecelts bez jebkādam jūtām vai dzīvības pazīmēm un ilgi gulēja bezsamaņā, un trīs griezumi kājas vēnā neuzrādīja asinis. Kad viņš tika novēlēts svētajam Justīnam, Lietuvā pazīstamam moceklim, viņš sāka elpot un atguva samaņu. Papildus smagam satricinājumam visā ķermenī viņš salauza arī atslēgas kaulu, kas stiepjas no kakla līdz plecam. Tomēr, ko var uzskatīt par brīnumu, viņš nekur citur netika salauzts, ievainots vai saplēsts, un, lai gan viņš cieta ilgu un smagu slimību, ar Dieva žēlastību viņš pilnībā

¹⁹⁷ Apdzīvota vieta Baltkrievijā pie mūsdienu Latvijas-Baltkrievijas robežas.

atveseļojās. Tajā pašā gadā, īpaši mūsu pavalstniekiem, kas dzīvoja netālu no koplietošanas ceļiem, maskaviešu caurbraukšana bija grūta un aizskaroša, jo daudz kas viņiem tika nozagts slepeni, daudz ko karavīri bija paņēmuši atklāti, un viņi bija spiesti arī pārvadāt viņiem pārtiku, militāro aprīkojumu un pašus karavīrus turp un atpakaļ, nodarot pāri zirgiem. Sventes ezera robežas, par kurām ilgi bija strīds ar dižciltīgo kungu fon Pletenbergu, šogad draudzīgi tika noteiktas šādi: no Grendzes pēdējās kupicas līdz stabam, kas uzcelts ūdenī starp cietzemi un salu, tad no turienes līdz Kalkūnes robežas pirmajam akmenim aiz ezera, kreisā daļa zvejai palika mums, labā daļa dižciltīgajam kungam fon Pletenbergam.

1763. gads

Gada sākumā pūles tika pievērstas materiālu iegādei būvniecības turpināšanai: simts tūkstošus ķieģeļu ziedoja aizgādņi un tos atveda viņu zemnieki, atlikušie materiāli tika iegādāti par maksu no mūsu Sventes īpašuma, un arī baznīcas jumta sijas tika sagatavotas savlaicīgi. Tikmēr, kamēr tēvs rektors bija Viļņā darba darīšanās, viens no mājsaimniecības kalpiem, uzlaužot krāsni, ielauzās viņa istabā jau pirmās mises laikā, kamēr mūsu ļaudis bija aizņemti ar lūgšanu, un nozaga visu mantību, kas bija sagatavota, lai palīdzētu celtniecībā. Bet ar Dieva Providences gādāja, ka šo zaimotāju, atgriežoties pēc dažām sīkām mantām, kuras viņš vēl nebija paspējis nozagt, pārsteidza viens no mūsu vīriem pie rektora istabas. Viņš tika sagūstīts tajā pašā dienā, iekalts ķēdēs, pratināts un atzinās. Steigā kur licis daļu naudas pastāstīja, bet, saraujot važas, aizbēga un nekad netika atrasts. Pēc tam, kad šīs briesmas bija novērstas, sekoja vēl vienas, ne mazāk nopietnas. Jaunās sakšu un prūšu monētas, kas vairākus gadus bija plaši izmantotas mūsu vidū, šogad pēkšņi tika izņemtas no apgrozības, jo daudzas būdamas viltotas un bez reālas vērtības, un tika pilnībā izņemtas no mūsu provinces. Tāpēc kļuva nepieciešams izmantot tikai vecās monētas, kas ebreju krāpšanas dēļ bija tik ļoti izlaupītas un pazudušas no apgrozības, ka tās apgrozībā varēja rast ar grūtībām un ne bez zaudējumiem. Bet tas viss izrādījās vēl lielāku nelaimju vēstnesis, jo pavasarī neparasta ūdens pārpilnība no applūdušās Daugavas upes nodarīja milzīgus postījumus mūsu tuvējai Aronas muižai. Visi blakus esošajos laukos iesētie rudzi, gan pašas muižas, gan mūsu zemnieku, tika aprakti un iznīcināti ar dziļu smilšu kārtu, muižas žogi tika apgāzti, pavalstnieku mājas tika iznīcinātas un daudzi mājlopi gāja bojā. Vasarā mūsu Lukstas strauts¹⁹⁸, pēkšņi pārplūstot no spēcīgākajām un neparastākajām

¹⁹⁸ Ilūkstes upe.

lietusgāzēm, iznīcināja, apgāza un pilnībā iznīcināja dzirnavu iekārtas, kas nesen bija uzceltas par lieliem līdzekļiem un vēl nebija pabeigtas. Pļavas ap šo strautu tapa apbērtas ar smiltīm, izpostītas un kļuva nelietojamas, kā rezultātā tajā gadā tika zaudēti gan graudi, gan lopbarība. Tomēr šie zaudējumi netraucēja baznīcas celtniecības progresam, jo pirmā joma, kas iepriekšējā gadā tika uzcelta no pamatiem līdz grīdai, šogad tika pacelta līdz atlikušo sienu līmenim, sānu kapelas un sakristejas tika pabeigtas un izrotātas ar dzegām; baznīcas kolonnas tika aprīkotas ar arkām, pastiprinātas ar dzelzs enkuriem un paplašinātas ar pievienoto sienas daļu. Atliekot celtniecību, bija jānodrošina mājas ērtības, lai gan viss šķita pret to: rudens jau bija pienācis, turklāt lietains, ūdens bija vairāk nekā parasti, dienas bija īsas un tuvojās ziema. Tomēr milzīgais darbs ar ticību, ar kādu tas tika uzsākts, tika pabeigts ar tādu pašu nelokāmību: pašas dzirnavas, kuras nesen minējām kā plūdu iznīcinātas, tika atjaunotas no pamatiem, aprīkotas ar platākiem un stiprākiem dambjiem un visu nepieciešamo ērtai malšanai tajā pašā gadā, kaut arī par lieliem izdevumiem, bet lielākoties to paši sedza mūsu aizgādņi grāfi Zībergi. Starp šīm īpašajām likteņa nekārtībām notika trīs ārkārtīgi traģiski notikumi: jo karaliskais princis Kārlis, Polijas karaļa Augusta III dēls, pēc ticības katolis, vispirms tika izraidīts no Kurzemes hercogistes muižniecības nemieru un pēc tam maskaviešu spiediena dēļ. Drīz pēc tam nomira viņa tēvs, un tad Kurzemes bīskaps Antons Ostrovskis atteicās no bīskapa amata.

1764. gads

Lai paātrinātu un pēc iespējas ātrāk pabeigtu svētās ēkas celtniecību, papildus vietējiem materiāliem, aizgādņi grāfi Zībergi ziedoja simt tūkstošus ķieģeļu, kas tika atvesti pašu spēkiem. Arī kaļķis tika sagatavots savlaicīgi, daļēji par maksu, daļēji ar pilsētnieku bezmaksas palīdzību. Tādējādi, iestājoties pavasarim, vasarā atsāktā būvniecība guva ievērojamus panākumus, jo sienas, aprīkotas ar iekšējo dzegu, paplašinātas ar virsbūvi augšpusē un izrotātas ar jauniem logiem, piešķīra baznīcai daudz skaistuma un krāšņuma. Jaunas klētis tika uzceltas arī īpašumos Sventē un jauni staļļi Aronā. Tomēr lauksaimniecības darbi neattaisnoja pūles, jo ilgstošā skaidrā laika un pārmērīga karstuma dēļ raža, īpaši vasarāji, tika sadedzināta un izzuvusi, padarot ēšanas lietas grūtākas.

1765. gads

Materiāli, kas tika ātri sagādāti gan no mūsu pašu līdzekļiem, gan no Dibinātāju ziedojumiem, ļāva mums pavasarī atsākt baznīcas celtniecību un virzīt to uz priekšu ar lielāku dedzību. Tā nu (ko jau sen bijām vēlējušies) tajā gadā tās sienas beidzot tika pabeigtas līdz pašai augšai, nostiprinātas ar dzelzs enkuriem velvju atbalstam, eleganti izrotātas ar ārējo dzegu un uzlikts jumts (kas attiecas uz būves koka daļu). Tomēr gan darbnīcas attālums, gan grūtie ceļi neļāva veikt dakstiņu uzlikšanu. Arī sānu kapelas tika apjuntas un aprīkotas ar jauna veida, elegantām velvēm. Saimniecības ziņā bagātīgākās un biežākās vasaras lietavas tajā gadā kavēja graudu nogatavošanos un sabojāja lielu daļu siena pļavās, kā rezultātā radās abu trūkums. Tajā pašā gadā mēs bijām spiesti iesniegt prasību pret dižciltīgo fon Vittena kungu, Kurzemes muižnieku, par uzbraucieni, ko viņš izdarīja, vardarbīgi un netaisnīgi nozogot un aizdzenot no mūsu īpašuma mūsu pavalstniekiem piederošus zirgus. Šī lieta joprojām tiek izskatīta Mītavas tiesā un, pēc visa spriežot, sola labvēlīgu iznākumu.

1766. gads

Neveicās mums šajā gadā, jo, pirmkārt, visur bija jāpiedzīvo grūtības augsto cenu un pārtikas trūkuma dēļ. Pēc tam vecās monētas vērtība samazinājās salīdzinājumā ar tās agrāko vērtību, kas nodarīja ievērojamus zaudējumus ienākumiem. Visbeidzot, bīstami drudži, kas izplatījās visur, daudzus nogāza, un aiznesa prom pavisam. Arī mūsu māja cieta likteņa triecienu: tēvs Antonijs Gavrilovičs, Lauceses misionārs, dedzīgs un nenogurstošs Kunga vīna dārza kopējs, 4. februārī nomira no diloņa, bet brālis Mihails Juhnovičs, apdomīgs un nopietns nama un kases pārvaldnieks, 19. jūnijā nomira no drudža. Abi, saņēmuši visus sakramentus, nomira godā, par lielām bēdām visai mājai. Šī spēcīgā slimība pārņēma gandrīz visus mūsu ģimenes locekļus un pat aiznesa prom vienu no mūsu kalpiem. Šīm nepatikšanām pievienojās tiesas prāvas: vienu iesniedza Viļņas sinagogas ebreji, pieprasot uzrādīt dokumentus par tajā pašā sinagogā noguldītajiem līdzekļiem, lai Valsts kases komisija varētu pārbaudīt to autentiskumu un likumību. Tie patiešām tika pārbaudīti un atzīti par autentiskiem un likumīgiem, taču tikmēr mēs cietām dubultus zaudējumus: pirmkārt, kamēr turpinājās tiesas prāva, kas ilga vairāk nekā gadu, trešdaļa no mums pienākošās summas tika ieturēta no maksājuma; otrkārt, tikai šai tiesas prāvai vien tika iztērēti 1088 Polijas florīni, kas, protams, pārsniedza mūsu visus gada ienākumus.

Vēl viena tiesas prāva tika piespiedu kārtā uzsākta pret dižciltīgo fon Vittenu, karaļa pulkvedi, jo mūsu zirgi tika vardarbīgi aizvesti un nozagti no mūsu īpašuma. Ne bez izdevumiem mājai tika saņemts Kurzemes hercoga rīkojums dižciltīgajam Medēma kungam, Sēlpils prefektam, ierasties mūsu īpašumā, lai atdotu nozagto mantu. Tomēr, iepriekš saņemis šo rīkojumu, fon Vittena kungs ar savu draugu starpniecību nokārtoja ar mums lietu, atdeva zirgus, atlīdzināja daļu no tiesas izdevumiem un miera labad piedeva pārējo, tā ka beidzot lietai tika pienākts ilgi gaidītais gals. Neskatoties uz šīm problēmām, jaunās baznīcas celtniecība turpinājās aktīvi: tās jumts tika segts ar dakstiņiem — visa velvju augšējā daļa un lielākā daļa apakšējo —, un tā tika arī eleganti izrotāta ar muzikāliem korjiem. Atlikušo gada daļu, kas bija paredzēta darbam, mēs pavadījām gādājot jaunus materiālus.

1767. gads

Šis gads bija priecīgs, jo Ģenerālajā asamblejā mums tika apstiprinātas īpašuma tiesības uz kolēģiju un dievnamu. Šis jautājums, kas gandrīz piecdesmit gadus bez kāda panākuma tika risināts, šajā visgrūtākajā laikā tika atrisināts, pārsniedzot visas cerības. Beidzot tika panākta vienošanās, ka tie kurzemnieki, kuri luterāņu baram piekritīgi būdami iedrošināti no savu brāļu lopu bara varenības, kuri nesen bija izraisījuši asiņainu konfliktu Polijā un Lietuvas lielkņazistē, kopīgiem spēkiem mēģināja atņemt katoļiem baznīcas, kas bija izveidotas visā viņu provincē, kurā kādreiz bija stāvējuši viņu pašu tempļi. Tādēļ, izmantojot šo ieganstu, viņi iecerēja arī mūsu kolēģijas svēto ēku — viskrāšņāko, lielāko un majestātiskāko visā Kurzemē noskaust, lai arī centās tam piešķirt tikumīgu skatu, it kā tas būtu paredzēts ar viņu provinces senajām privilēģijām un likumiem ko mūsu brāļi nekaunīgi esot pārkāpuši. Viņi sūdzējās gan vārdos, gan rakstos, gan arī izplatot baumas ļaužu starpā. Šķita, ka liela vētra ir veļas uz visiem katoļiem Kurzemē un uz mums jo īpaši, jo nelieši balstījās uz vareniem Kurzemē šīs sekas piekritējiem. Uz šo ļaunumu mūsu vīri, uzskatot, ka ir nepieciešams reaģēt ātrāk, nolēma balstīties uz abu tautu republikas galveno vīru autoritāti un aizstāvību, kā arī muižniecības labvēlību, lai atspēkotu sektantu viltības un spiedienu. Un lietas iznākums nelika sevi gaidīt. Jo, tikko kā visas karalistes seimā tika pieņemts lēmums par Ilūkstes kolēģiju, karalis, senāts un provinces deputāti nekavējoties un pilnīgi vienprātīgi atbalstīja mums labvēlīgu lēmumu par mūsu Aizgādņu gribas spēku un negrozāmību un ar lielu atbalstu apstiprināja kolēģijas dibināšanas tiesības.

Šīs lietas laimīgajam iznākumam sekoja tikpat priecīgi tēva Josifa Orvida, Subates misionāra, darba augļi: pateicoties viņa rūpēm un pūlēm, liela daļa Baltijas apgabala Kurzemē, kas iepriekš piederēja Luteram, tajā gadā pārgāja katoļu pusē.

1768. gads

Šis gads ar neko īpaši pieminēšanas vērtu neizcēlās, izņemot to, ka Kurzemes iedzīvotāju dedzība, īstenojot savus nodomus, ievērojami norima.

1769. gads

Svētā tēva Ignacija diena, kas veltīta viņam par godu, ir pelnījusi paliekošu piemiņu šajā namā, jo tajā tika ieviesta dievkalpojumu kārtība jaunajā baznīcā, viscēlākajā visā Kurzemes provincē. Svētki tika nosvinēti ar lielu muižniecības un tautas pulcēšanos. Ne mazāks bija arī abu dzimumu ļaužu skaits no reliģiski atšķirīgajiem, kurus pamudināja apbrīnojamais dievnama varenums un greznums. Pēc dažām dienām, ar bīskapa atļauju, gan mūsu ordeņa locekļu, gan Dibinātāju mirstīgās atliekas tika izceltas no vecā kapa un guldītas jaunajā.

2.2. Ilūkstes kolēģijās littera

1690. gads

Laikā, kad ar mūsu cienījamā tēva superiora svētību tika pieņemta mūsu dāsnāko aizgādņu vēlēšanās izveidot rezidenci, arī mūsu misionāru nenogurstošie centieni Ilūkstes vīna dārzā pastiprinājās. Cita starpā daudz pūļu tika veltīts ciema iedzīvotāju izglītošanai mājas baznīcā: lai vieglāk šķīstītu viņu sirdsapziņu no laikos ieēdušās rūsas, pēc saimnieku pavēles viņi svētku dienās un svētdienās tika pa vienam dzīti uz baznīcu uz katehizāciju¹⁹⁹; tiem, kuri nebija klāt bez pamatota iemesla, tika noteikts sods vai strāpe. Priesteris vadīja lūgšanu “Mūsu Tēvs”, “Eņģeļa sveicinājumu”²⁰⁰ un ticības apliecinājumu lothaviku²⁰¹ dialektā, ko cieši vēroja bars neaptēstu zemnieku. Tajos laikos katoļu dzīves pamati bija jāskaidro gan bērniem, gan veciem cilvēkiem. Pēc katehizācijas pabeigšanas bieži pulcējās daudz slimo, kuri, pamācīti no savu senču vienkāršā un sirsnīgā piemēra, parasti lūdza roku uzlikšanu pret uznākušas slimības ļaunumu, un ar tādiem panākumiem, ka reti kurš vērsās pie priestera rokas, nesaņemot vēlamo veselību kā atlīdzību par savu dzīvo ticību. Taču šāda paļāvība uz Dievu neaprobežojās tikai ar īsteni ticīgajiem: pat nekatoļi, kas bija nonākuši nelaimē, vērsās pie šiem garīgajiem ārstiem pēc fiziskās veselības atjaunošanas, lai gan viņu sektantiskie mācītāji veltīgi pretojās. Ar šo svēto līdzekli 140 dažādu kārtu un dzimumu cilvēki tapa atgriezti un glābti. Šie gandrīz ikdienas brīnumi (cita starpā) īpaši pārsteidza vienu vienkāršo cilvēku, atkritēju no katoļu ticības, kuru viņa saimnieks, piedraudot ar sodu, piespieda pievērsties Luteram. Tomēr šogad viņš atgriezās pie skaidras apziņas, redzot gan pie citiem, gan pie sevis paša, ka šie brīnumi tiek veikti ar īstenās ticības priesteru palīdzību. Taču viņa saimnieku šis aicinājums sanikvoja; viņš turpināja sist kalpu, un daudz atkārtoti sita to līdz asinīm un piespieda nelaimīgo vīru no jauna apstiprināt Augsburgas konfesiju. Kalps patiešām padevās sava kunga dusmu uzbrukumam, bet, kad viņa sirdsapziņa sāka viņam pārnest un, redzot, ka dusmu viļņi ir norimuši, viņš aizbēga uz katoļu apgabalu, kur stingri atteicās no ilgi nīstā Lutera vārda. Četrpadsmit citi vīri rīkojās tāpat, nelokāmi gatavi izturēt pārbaudījumus katoļu solījuma dēļ, ja arī tad ja barga vētra nāktu²⁰².

¹⁹⁹ Kurzemes hercoģistē valdīja princips “kam pieder vara, tam pieder arī ticība”, tas nozīmē, ka zemnieku konfesionālo piederību noteica muižnieks.

²⁰⁰ Lūgšana “Esi sveicināta Marija...”

²⁰¹ Latviešu zemnieku valodā.

²⁰² Metafora, pat arī tad ja viņus sodīs.

Turklāt, pateicoties mūsu attieksmei un piemēram, pārējiem zemniekiem izveidojās dvēselē laba doma par katoļu baznīcu, un lielākā daļa no viņiem būtu gatavi sekot tās mācībai, ja viņu kungi to atļautu, jo viņus arī mudināja Svētā Gara lielā žēlastība. Trīs atteicās no shizmas²⁰³ un ar uzcītīgām pūlēm un lēnu darbu tapa novesti pie svētākas apziņas par tīrāko ticību un tapa apvienoti ar Baznīcas Augstāko Galvu²⁰⁴. Iedzimtais grēks tika nomazgāts ar svēto kristību 120 zīdaiņiem. Tika uzklautas 200 grēksūdzes par visu dzīvi. [Grēksūdzi] izteica 14 cilvēki, kuri to bija atlikuši uz četrdesmit gadiem zaimojošu vētru dēļ, kas satrauca viņu sirdsapziņu; un mēs pat nepieminēsim to cilvēku skaitu, kuri tika pieņemti Svētajā Komūnijā, kuri tapa laulāti saskaņā ar baznīcas rituālu, par atgrieztiem atkritējiem un citiem brālības dieva kalpojumiem.

1691. gads

Tēvu darbs, kas bija bagātīgs mūsu rezidences pirmsākumos, nes dvēseļu augļus. Kamēr upe vēl nebija beigusi savu tecējumu, no janvāra pirmajām dienām līdz pat septembra pirmajam, gan pašā rezidencē, gan citās tai blakus esošajās misijās 11412 grēcinieku nožēloja grēkus. No kuriem 306 no pašiem dzīves šūpuļiem, citi no jaunības gadiem nebija pie grēku nožēlošanas sakramenta, tagad viņi izpirka grēkus, sekojot svētajai grēku nožēlošanas mācībai²⁰⁵. No kuriem patiešām daudzus gadus un gadu desmitus spītīgi iestrēguši grēku purvā, 72 tika attīrīti svētā grēku nožēlošanas avotā. No ļauniem un viltīgiem ieradumiem līdz nopietnai grēku nožēlai un labākai dzīvei atvesti – 45. Laimīgi sagaidīja dzīves beigas kā pienākas kristiešiem ar Biedrības svētajiem sakramentiem – 6. Pie kuriem jāpieskaita arī persona, kas notiesāta uz sārta, bet, patiesi nožēlojusi grēkus, tā laimīgi (kā var pieņemt) noslēdza dzīves gaitu. Zīdaiņi mazgāti svētajā avotā – 143²⁰⁶. Laulāti ar pienācīgu laulības sakramentu – 11. Saskaņā ar Baznīcas noteikumiem tika ratificētas divu personu slepenas laulības, iepriekš pieņemot sakramentālo grēksūdzi (kuru neviens no viņiem kopš bērnības nepazina). Kāda persona, kas ilgstoši bija uzturējusies luterāņu vidē un tur savā ticībā sašķobījusies, ar dedzīgu centību tika nostiprināta īstajā ticībā. Baznīcai atkritušie dēļi, kuri bija

²⁰³ Šeit ir atsauce uz Lielo shizmu 1054. gadā, kad Baznīcā tika sadalīta Rietumu un Austrumu. Līdz ar to par shizmu jezuīti sauc Pareizticīgo baznīcu, bet shizmatikiem – pareizticīgos.

²⁰⁴ Pāvestu, metaforiski – atgriezās Romas-katoļu baznīcā.

²⁰⁵ Saņēma grēksūdzes sakramentu pēc katehizācijas.

²⁰⁶ Metaforiski – kristīti.

pieņēmuši Lutera kļūdu — 24, , un 4, kas bija iegrimuši grieķu–rutēņu shizmā, atgriezās Baznīcas Mātes klēpī. Personas no dažādām kārtām, kuras daudzus gadus, naida ietekmē bija strīdējušies un vajājuši viens otru, pateicoties mūsu starpniecībai, brīnumainā kārtā samierinājās.

1692. gads

Šis gads, lai arī ļaužu skaita ziņā bagātīgāks (jo, pateicoties slavēto Zībergu dāsnībai, mūsu māja uzturēja vienpadsmit cilvēkus), bija arī garīgi auglīgāks nekā iepriekšējais, jo no septembra beigām līdz augusta svētkiem tika pieņemtas 15 179 grēksūdzes – ievērojams un priecīgs skaitlis. No šī skaita trīs nebija grēkus sūdzējuši desmit gadus, divi – divpadsmit vai pat piecpadsmit pilnus gadus, un divi nekad nebija šķīstījuši savu sirdsapziņu ar grēksūdzi. Tomēr mirstīgo prāti, akli pret savu pestīšanu, bija kļuvuši tik slinki, ka viņi ne tikai skaitīja savu uzturēšanos grēku purvā gados, bet arī gadu desmitiem palika iegrimuši smagu un briesmīgu noziegumu tumsā; jo divi bija izvairījušies no glābjošā līdzekļa – grēksūdzes – divdesmit gadus, bet trīs – trīsdesmit gadus, būdami aplikti ar nāves grēku nastu. Viņiem kā aiz brāļiem nelaimē pie svētā sakramenta sekoja pārējais pūlis, nāvīgos grēkos grimdams, – jo dedzīgāk, jo mazāk gadu viņi bija pavadījuši šajā nožēlojamajā tumsā un spēja vismaz nedaudz saskatīt glābjošo gaismu. Jo šo zemju cilvēku prāti ir tik neaptēsti un tumši, ka, ja mēs nezinātu, ka viņi ir cilvēki, mēs varētu viņus viegli noturēt par lopiem – viņu necieņas dēļ pret garīgo un mūžīgo. Tāpēc no mūsu misionāriem bija nepieciešama vēl karstāka dedzība, lai grēka pagales, kas šķietami jau bija lemti mūžīgajai ugunij, caur ticības pamatiem pārveidotu par 234 dievišķiem vēstnešiem, lai tie, kas pat nezināja grēku nožēlas sakramentu kā tādu, tiktu mācīti to pareizi izpildīt kristīgā veidā. Ar Dieva palīgu tēvi atgriezās dzīvē un atkal apvienoja ar Baznīcu atkritušo divdesmit deviņu locekļu miesas, mirušas un atšķeltas caur Lutera ķecerību, un vēl piecus no Fotija šķeltņiem²⁰⁷. Viens brālis tapa pieņemts baznīcas klēpī, nomazgājot svētajā avotā mūsu dievnamā jūdu bezdievību, bet cits, kura ilgstošā saistība ar ķeceriem bija satricinājusi katoļu ticības pamatus, atguva savu agrāko spēku un ticības dedzību, stiprinot sevi ar Kunga Miesas eņģeliskās barības baudīšanu. To skaits bija trīsdesmit, kas attīrīja savu sirdsapziņu no grēkiem ar vispārēju grēksūdzi; ne mazums arī to, kas, nomierinājuši naidīguma virpuli, atmetot atreibības dusmas, ļaunprātības liesmu nomainīja pret mierīgu draudzības elpu;

²⁰⁷ Par Fotija šķeltņiem jezuīti sauc vecticībniekus.

un divdesmit viens no tiem, kas stāvēja svētā sprieduma priekšā par zaimošanu, atguva godaprātu. Astoņdesmit cilvēki, kas tuvojās savas dzīves pēdējai dienai, tika sagatavoti ar baznīcas sakramentu palīdzību šim garajam ceļojumam mūžībā. Četrdesmit laulības tika noslēgtas saskaņā ar Romas rituālu; divi nāvei notiesātie tika pavadīti līdz pašam izpildīšanas brīdim. 230 zīdaiņi tika mazgāti Svētās Kristības glābjošajos ūdeņos. Un visbeidzot, tas, kurš visu savu dzīvi bija zaimojis grēksūdzi, caur grēku nožēlas sakramentu tika taisnīgi samierināts ar Dievu.

1693. gads

Kā pienākas atzīt, šis gads ir pieredzējis mūsu vīru svētos darbus, 14 427 dvēseles grēksūdzes sakramentā tika šķīstītas un atdzīvinātas ar Pestītāja atsvabinošajām asinīm, lai nestu labāku ražu. Tik tiešām tik daudzi atradās, kas bija izvairījušies no mūsu strādnieku pūļiem, lai nepadotu savu vainu apgrūtināto sirdsapziņu un cilvēku sevī kā kviešu graudu nenomērdētu bez garīga augļa. No viņiem viens bija licis saviem netīrumiem rūgt 40 gadus, cits 16, trešais 15, un vēl daudzi 8, 6, 4, 3 vai 2 gadus; viņi bija labprātāk ļāvuši savai dvēselei nosmakt savās duļķēs, nekā ļāvuši tai tikt atjaunotai svētajā zemē – Baznīcā, Kristus asiņu kā lietus aprasinātā kā ielejās, kuras atgūst kviešu pārpilnību. 23 cilvēki, kas līdz šim nekad nebija šķīstījušies no saviem grēkiem; starp tiem divi sešdesmitgadnieki un trīs vēl cienījamākā vecumā, no kuriem viens — pat deviņdesmitgadīgs kuri bija sava ķermeņa kapā gulšanās vecumam pievienojuši dvēseles tikumu spēku izsīkumu un neauglīgu garīgu sirmumu. 21 cilvēki, kuri, apgānīdami grēksūdzes sakramentu ar zaimojošu bezdievību, tomēr upurēja Dievam savu dvēseli tādu, kāda tā bija. Nav peļami arī laulības sakramenta augļi, ko mēs esam upurējuši dievišķajai Majestātei ar 66 saderinātiem pāriem.

1694. gads

Kungs ir svētījis un uzlicis šim gadam kroni savā labestībā: jo var uzskatīt, ka Viņš tajos ir ievietojis, tā teikt, dažus dārgus dārgakmeņus, mirstīgo dvēselēs. Grēkus sūdzējušas 10582, tas ir dvēseles, kas ar mūsu palīdzību mazgātas Viņa asiņu sarkanajā jūrā. No kurām 227 tagad ir precējušās, citas jau tuvojas sirmam vecumam, piemēram, piecdesmitgadnieces, citi savā spēka gados, piemēram, vīrieši 30 vai 40 gadu vecumā, un sešas tagad ir diezgan vecas, ļaunprātīgi izmantojušas šo atjaunošanas avotu, atteicas no savām zaimošanas darbībām un

tādējādi atgriezušās pie dievišķās mūžības kroņiem. Un šīs patiesi ir svētības, kas savāktas no rūgtās un svētīgās nožēlas jūras, ievietotas Dieva godībā. Kristības taisnības avotā laimīgā zīdaiņa vecumā saņēma 303. Mūsu klātbūtnē 87 pāri zvērēja savstarpēju ticību laulībā. Šī gada kronim – trīs vīru pāri tiek atgriezti saskaņā²⁰⁸, un nekas nevar notikt patīkamāk Debesu Ķēniņam, kā dvēseļu savienība, ar kuru tiek izpildīts bauslis par mīlestību pret tuvāko. Tāpat vai no shizmas, vai no ķecerības atvesti – 21.

1695. gads

Arī šajā gada pusē strādnieku čaklais darbs Kunga vīna dārzā ir devis ļoti auglīgu ražu. Neatkarīgi no tā, vai viņi sēdēja mājās, gāja pie cilvēkiem, ieņēma kanceles un grēksūdzes krēslus baznīcās, stāvēja pie katedras skolās vai apmeklēja muižnieku pilis un zemnieku būdas, visur vēlami augļi attaisnoja cerības. Viņi uzmanīgi klausījās grēksūdzes – vairāk nekā 4712, daži no viņiem nebija izsūdējuši grēkus septiņus gadus, citi sešus, daudzi četrus vai trīs gadus, un daži divus gadus vai nedaudz mazāk bija pilnībā atstājuši novārtā glābjošo grēksūdzi. Viņiem pievienojas tie, kas, rūpīgi apmācīti ticības pamatos, pirmo reizi tika pielaisti pie grēksūdzes sakramenta; no tiem 36 bija gandrīz izauguši no bērnības, bet no vecākajiem dažiem bija apmēram trīsdesmit, citiem divdesmit, vien dažiem bija mazāk kā septiņi gadi. Tikpat daudz arī laboja savas iepriekšējās zaimojošās grēksūdzes; starp viņiem bija viens, kura sāpīgais kauns trīsdesmit gadus liedza patiesi atzīties savos grēkos. Vienpadsmit vīri ar prieku plūca ražu, atsakoties no Lutera sektas un pievienojoties īstenai baznīcai. No tiem divu pievēršanās ticībai atklāja žēlsirdīgā Dieva brīnišķīgo un slavējamo žēlsirdību. Pirmā, kas darīja zināmu Viņa klātbūtni, bija matrona, cēla pēc dzimšanas un vēl jo vairāk pēc ticības, kura ar spītīgu neatlaidību bija pieķērusies ķecera maldiem. Nekādi centieni, nekādi dedzīgi un centīgi ļaudis nespēja viņu atgriezt uz patiesā ceļa; viņi bieži nāca pie viņas, norādīja uz maldu kļūdām, bet, maldināta no ķecerības viltus, viņa šķita gandrīz nerasniedzama patiesības gaismai. Bet visbeidzot, pēc daudziem mēģinājumiem, kad nepieciešamība pēc mūžīgās dzīvības gaismas kļuva īpaši liela, beidzot tika piešķirta žēlastība: kad smaga slimība piespieda viņu pie gultas, un viņa gaidīja savu pēdējo stundu, mūsējie, par to uzzinājuši, nekavējoties ieradās, atkārtoti atgādinot un skaidrojot, atmaskojot viņu maldus, norādot uz mūžīgas pazušanas draudiem. Un nedomājiet, ka viss bija veltīgi: pēc šiem norādījumiem un ar Dieva palīdzību viņa tik labprāt

²⁰⁸ Vīrieši atrunāti no divkaujām.

piekrita, ka bez vilcināšanās nosodīja Lutera tukšos sapņus un pieņēma katoļu ticību. Cik liels gan bija dvēseļu pacēlums, klātesot kad Dieva roka parādot tā varu, tika izplesta pār viņu, kad tā glābjot sevi caur grēksūdzi par visu savu dzīvi ar pārsteidzošu dievbijību pieņēma Pēdējo Komūniju no sava garīgā tēva rokām, tapa pēdējo reizi svaidīta ar eļļu un pēc trim dienām aizgāja Dieva mierā, un kā mēs ceram, tagad mīt debesīs. Nevar teikt, vai Dieva žēlastība (jo tā ir bezgalīga) bija lielāka vai mazāka tā vecā vīra gadījumā, kuram ritēja trīsdesmit un pirmais gads aiz simta, kurš savas garās dzīves laikā vairākkārt bija ticis ar mūsu priesteriem, bieži klausījies noderīgus norādījumus, bet bija piesardzīgs un spītīgs, un visus centienus izjauca. Tomēr mūsu dievbijīgā dedzība dvēseļu labā nemazinājās: biežās dievbijīgās sarunās, patiesās reliģijas skaidrojumos, kļūdu atmaskošanā un Svētā Gara žēlsirdīgajā palīdzībā tas galu galā tik ļoti aizkustināja viņa sirdi, ka neilgi pirms nāves viņš atteicās no luterānisma un, atstājot Babilonas netikles pamātes apskāvienus, atgriezās Romas katoļu baznīcas mātes klēpī. Viņam pievienojās vēl divi, kuri, nonākuši līdz rutēnu shizmas nicināšanai, noslēdza derību ar īsteno ticību. Simt sešdesmit seši cilvēki tika mazgāti kristību traukā. Divdesmit divi tika apvienoti laulībā baznīcas priekšā ar mūsu priesteru palīdzību. Simt divi slimi cilvēki tika sagatavoti svētīgai aiziešanai.

1696. gads

Raža skaidri parāda šī gada gara augļus Ilūkstes rezidencē. Pirmie augļi bija maigi dzinumi, kas tajā gadā tika uzpotēti Kristus vīna dārzā, pateicoties tā strādnieku pūlēm: proti, 119 dvēseles, atdzimušas kristību ūdenī. Divdesmit septiņi bija tādi: daži desmit gadus, citi piecpadsmit, citi astoņpadsmit un divi divdesmit gadus nebija tuvojušies svētajam tiesāšanas krēslam²⁰⁹ un tagad pirmo reizi tuvojās tam ar pazemību. Šajā vīna dārzā tika atklāti arī vīnogulāji, kas jau sen bija devuši meža ogas vīnogu vietā un tāpēc jau sen bija pelnījuši tikai uguni.²¹⁰ Tomēr, pateicoties mūsu misionāru pūlēm gan ārpus pilsētas, gan tās iekšienē, kuri Lieldienu laikā cītīgi kopa šādus neauglīgus kokus, kā arī sludinātāju centībai, kuri no kanceles draudēja ar otrreizēju atgriešanu²¹¹, tie atkal sāka nest augļus²¹². Turklāt divdesmit trīs cilvēki, kuri četrus vai piecus gadus bija atstājuši novārtā svētīgo šķīstīšanos grēku nožēlā, ar asarām

²⁰⁹ Grēksūdzei.

²¹⁰ Metafora par cilvēkiem, kas ilgstoši grēko.

²¹¹ Ar apokalipsi.

²¹² Izsūdzēja grēkus.

nomazgāja savu iepriekšējo nolaidību. To skaits, kuri dažādos laikos attīrīja savu sirdsapziņu ar svētu grēksūdzi, sasniedza 10 714. Strādnieki arī nebija slinki, izraujot ķecerīgus ērkšķus: darbu, ko viņi ieguldīja ravēšanā, apliecina desmit cilvēki, kas atdalījās no luterāņu sektas, un seši, kas izglābti no spītīgas shizmas, kuri, atzinuši savu kļūdu un atteikušies no tās saskaņā ar noteikto rituālu, pievienojās patiesajam Kristus vīnakokam un vēlējās būt tā zari. Un visbeidzot sešdesmit deviņi (gan misijā Subatē, gan Bebreņē, gan pašā rezidencē), mūsu tēvu klātbūtnē, savienojās laulībā, pabeidzot kārtējā gada ražu.

1697. gads

Mūsu rezidences strādnieki, no aizvadītā gada augļiem apzinoties, ka nav zaudējuši savu darbu, apstrādājot tā Kunga vīna dārzu, kļuva drosmīgāki Viņa klātbūtnē un veltīja sevi tā apstrādei. Vispirms viņi iestādīja jaunus stādus, pienācīgi laistītus pie kristību avota; tas palielināja skaitu no astoņdesmit deviņiem līdz vairāk nekā simtam. Bet nobriedušākie zari, kas bija atgriezušies zemē un kas nedeļa neko citu kā vien iekāres netikumu lapas, bija piecdesmit seši, kas pēc pirmās izlīgšanas tika piesieti pie spēcīgākā Kristus vīna koka (lai tie nākotnē varētu nest augļus) ar mīlestības saitēm: no šiem tika saskaitīti astoņi, kas bija jaunāki par 15 gadiem, 10 vecāki par 20 gadiem, 7 vecāki par 30 gadiem, nekad iepriekš nebija atzinuši grēkos, bet tagad, gan savas sirdsapziņas pamudinājuma, gan strādnieku ietekmē, tuvojoties svētajai tiesai, tika sakramentāli atbrīvoti. Septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit dažādos gada svētkos ar sakramentālo grēksūdzi bija pienācīgi nogriezti no netikumu zariem. Starp viņiem bija 12, kas 4 gadus, trīs 6 gadus, pieci 10 gadus, divi 16 gadus, nebaudot šo visdievišķāko sulu²¹³ atliktās grēksūdzes dēļ, novītuši vairāk nekā ziedoši augi, sāka dzīvot un plaukt. Tā pati dievišķā barība tika nodrošināta arī vājajiem 584²¹⁴, jo viņu augļi jau bija nogatavojušies, lai tie nepazaudētu spēku tieši pirms ražas novākšanas, un ar vienu svaidīšanu ar svēto eļļu viņiem tika palielināts tajā brīdī visnepieciešamākais spēks. Turklāt laulības saites aptver 39 pārus. Šogad Kungs ir svētījis šo ekspedīciju unikālā veidā, kad ar mūsu strādnieku rokām, it kā ar Viņa instrumentu, Viņš visžēlīgāk pārvietoja 32 svešzemju stādus (dvēseles, kas izglābtas no ķecerības – 25 un shizmatiki – 7) uz savu vīna dārzu, ko ieskauj baušļu žogi.

²¹³ Metafora – Dieva žēlastību.

²¹⁴ Domāts slimnieku sakraments.

1698. gads

Kunga vīna dārzs šogad deva auglīgākus augļus, gan tāpēc, ka strādnieku čaklums to apstrādāja raženāk, gan jo īpaši tāpēc, ka dievišķās rasas labvēlīgākā pieplūde bagātīgāk samitrināja sēklu. Jo dvēseles, kas vecākas par 50 gadiem, daļēji atteikušās no ķecerības, daļēji no šķelšanās, ar savu darbu ir atgriezušās baznīcas savienībā. Pie svētā avota atdzimušo skaits sasniedz trīs simtus.²¹⁵ Kopumā 18592 cilvēki dažādos svētkos mūsu templī un misijās svētajā tribunālā mazgāja savus grēkus ar grēku nožēlas asarām: starp kuriem tika atrasti seši, kas bēguši no šī svētā tribunāla divu gadu garumā, tikpat daudzi trīs gadu garumā, divi četrus gadu garumā, viens piecu gadu garumā, viens astoņu gadu garumā, divi desmit gadu garumā, trīs četrpadsmit gadu garumā, tikpat daudzi sešpadsmit gadu garumā, tikpat daudzi divdesmit gadu garumā, viens divdesmit piecu gadu garumā un visbeidzot vēl viens trīsdesmit gadu garumā. Pēc šīs svētās tribunāla sekmīgas izturēšanas mēs viņus maigi vadījām un mudinājām uz biežāku grēku izpirkšanu. Bet cik daudz žēlsirdības atrodas mūsu mājās, mēs esam parādījuši slimajiem caur viņu apmeklējumiem, to skaidri parāda 1278 cilvēku skaits, viņi pienācīgi tika stiprināti ar sakramentiem un mācīti bezbailīgi iet mūžības ceļā. Arī bēdīgi slavenās karātavas netraucēja misionāru dedzībai izliet šo žēlsirdību saviem kaimiņiem tajā brīdī. Jo dedzīgāk viņi kalpoja diviem notiesātajiem uz šo sodu par viņu noziegumiem, jo pazemīgāka bija šī kalpošana; un no pieredzes mēs esam mācījušies, ka raža nekad nesvēti Kungu vairāk kā tad, kad vīna dārza strādnieki apvieno dedzību un darbu ar pazemību.

1699. gadā

Šis 1699. gads, lai gan ir pēdējais pagājušajā gadsimtā, bet tomēr ne pēdējais ar dievišķu svētību, ir devis augstākās dievbijības saldus augļus. Gads uzplauka, apslacīts ar dievišķās svētības rasu un sildīts ar šeit mītošo strādnieku dedzību Kunga vīna dārzā, un ar to cilvēku dedzību, kuri piekrita un bija veltījuši sevi savu dvēseļu kopšanai. Baznīcas dārzā to skaits, kas šķīstījās svētajā kristību avotā sasniedza 302. Tomēr, pieliekot lielāku darbu un nopietnāku rūpību, šogad savācām bagātīgu ražu sakramentālajā grēksūdzē – 8730 augļi. Tomēr var spriest par šīs vietas auglību jau vien no tā, ka daudzās no šīm dvēselēm ir kā pats visneapstrādātākais

²¹⁵ Domāts kristību sakraments.

lauks, kas tik daudzus gadus nebija pakļauts svētās grēku nožēlas lemeša apstrādei: patiesībā tika atrasti 9 kas vienu gadu, 10 kas divus gadus, 3 kas trīs gadus, 5 kas četrus gadus, 18 kas piecus gadus, 8 kas sešus gadus, 4 kas septiņus gadus, 5 kas astoņus gadus, 8 – 10 gadus, 12 kas divpadsmit gadus, 3 kas četrpadsmit gadus, 3 kas astoņpadsmit gadus, pat 3 kas četrdesmit gadus, un bija viens, kurš visu savu dzīvi pavadīja bez augļiem, pat nenogaršojot svētās grēku nožēlas un vissvētākās Eiharistijas augļus; bet, apstrādāti ar biktstēvu dedzību un darbu, viņi nu bija pieraduši gan saņemt, gan atdot augļus.²¹⁶ 27 locekļi, kurus ilgi bija atrāvis ķecerību un šķelšanās spēks, atgriezās pie patiesā vīnakoka un Kristus ticības, apvienojoties Baznīcas ķermenī. Pie tiem jāpieskaita 58 ķekari, kas jau ir nogatavojušies šajā maisā,²¹⁷ kurus, pirms tos nocirta nāves sirpis, mēs katoļu rituālā attīrījām un nostiprinājām un nodevām mūžīgiem svētkiem (cerams)²¹⁸. Lai vēl vairāk vairotu Baznīcu labklājību, ar svētās laulības saitēm tika savienoti 114 pāri.

1700. gads

Šis gads iezīmēja septiņpadsmitā gadsimta beigas kopš Jaunavas dzemdībām, taču tas neveda pie gala Kunga vīna dārzu. Jo šis vīna dārzs, pateicoties Ilūkstes rezidences čaklajiem strādniekiem, ar pastāvīgu rūpību gan iekšēji, gan ārēji, nesa Kunga acīs patīkamus augļus. Jo Viņš saskaitīja 223 cilvēkus, kas dzimuši Romas baznīcai svētajā kristību avotā: vienu simtgadīgu vīru pēc 30 gadu atkrišanas no ticības; 25 atkritējus, kurus bija pievīluši Mārtiņš Luters un shizma, kurus tie paši strādnieki, bieži dodoties misijās, atveda atpakaļ, atbrīvojot viņus no šīs nastas; un ievērojamu skaitu citu, kas svārstījās īstenajā ticībā bet nu tapa nostiprināti. Šis pats vīna dārzs, ko vadīja tā strādnieki, saskaitīja un Visvarenajam Kungam uzdāvināja arī vairāk nekā 7997 cilvēkus, kas bija izpirkuši savus grēkus svētās grēku nožēlas tiesā, tostarp vienu, kas 50 gadus, un daudzus, kas bija izvairījušies no šīs tiesas 2, 3, 5 un vairāk gadus. 123, kuri no sākta gala tikko bija apmācīti ticības pamatos, pienācīgi piegāja pie šīs lietas drīz pēc tam baudot Vissvētāko Maizi²¹⁹; viens, kuram bija četrdesmit gadi, tapa tam sagatavots pirmo un pēdējo reizi, jo viņam jau draudēja nāve. Uzskaitītajiem tika pievienoti vēl daudzi citi, kas līdz ar iepriekšējo dzīvi laboja savas kļūdainās grēksūdzes; daudzi, kas izvairījās no

²¹⁶ Metaforiski – regulāri nožēlot grēkus un pieņemt sv. Komūniju.

²¹⁷ Metaforiski – cilvēki, kuru mūžs tuvojas beigām.

²¹⁸ Metaforiski – mūžīgiem svētkiem = mūžīgai dzīvei.

²¹⁹ Sv. Komūniju.

iespējama grēka, pateicoties droši uzceltajam mūrim, kas tapa celts ar dedzīgu Dieva vārda sludināšanu; un arī viens, kas, atmetot kopš jaunības iesakņojušos grēkošanas ieradumu, ar prieku un pateicību nekaunējās atklāti atzīties savā vecajā vainā ārpus grēksūdzes.²²⁰ Arī šeit tiek pieminēts ievērojams skaits to, kas tika atjaunoti no izmisuma uz cerību, no nožēlas uz patiesu sirdsmieru. Tiek pieminēti arī sešdesmit pieci pāri, kas rotāti ar laulības sakramentu, kā arī, ja ne vairāk, tad ne daudz mazāk, kas neatgriezeniski pārgāja no nesaskaņām uz savstarpēju vienošanos. Visbeidzot, bez daudz kā cita, kas šeit noklusēts, nevar nepieminēt slimos, kas smagi cieš un gaida atpestīšanu, ņemot vērā, ka pilsētā un ciematā tika apmeklētas 135 slimo mājas ar svētām relikvijām un svēto eļļu. Lai beigas vainago darbu; kā šī gadsimta noslēgumu ir lietderīgi piebilst šādu stāstu. Pagājušā gada oktobrī vienkāršs lotavikus²²¹, kuru sirdsapziņa mocīja par smagu, slepeni izdarītu noziegumu, ar ievērojamu apņēmību vērsās pie sava saimnieka, publiski apsūdzot sevi tajā un lūdzot tiesu. Šī publiskā atzīšanās, iespējams, būtu droši pamudinājusi dāvēt viņam jo drīzu apžēlošanu (ko visi arī gaidīja), ja vien viņš nebūtu uzstājis uz ātru nāvessoda izpildi. Kad viņam jautāja, kas pamudināja uz tik varonīgu lēmumu, viņš atbildēja: “Aizgājušā saimniece manā sirdī stingri iedēstīja domu, ka labāk ir ciest laicīgu zemes nāvi par grēku nekā ciest mūžīgu sodu nāvē.” Šī saimniece bija viena no mūsu rezidences aizgādņiem, proti, Ksavērija Zīberga, Livonijas kraučija sieva, matrona savā dzīves laikā svētīga un slavējama. Tāpēc šis tā sauktais zemnieks, būdams dzīves plaukumā, atstājot sievu un mazos bērnus, daudzu cilvēku klātbūtnē, kas to vēroja ar asarām acīs un sitot pa krūtīm, Kristus skavās nolieca savu galvu bendes priekšā, ar vislielāko drosmi un, kā mēs ceram, devās tieši debesīs, mūsu sakramentu un cirvja vadīts.

1701. gads

Tur, kur beidzās iepriekšējais gadsimts, sākas pašreizējais, astoņpadsmitais, tas ir, 1701. gads pēc Kristus [dzimšanas]. Šajā [gadā], janvārī, kāds apsūdzēts vīrs no nabaga būdas, ceļā uz mūžību, stingri stiprināts ar Sakramentiem, pilnībā sagatavots ar Bebrenes misionāra palīdzību, ierodoties nāvessoda izpildes vietā, ticības, cerības un mīlestības piepildīts, lūdza nedaudz laika, lai uzticētu savu dvēseli [Dievam], lejot bagātīgas asaras un lūdzot piedošanu visiem un lūgšanas. Drīz vien, mainot savu izteiksmi uz prieku, pārsteigtu nopūtu vidū viņš

²²⁰ Domāts publiski atzinās grēkos.

²²¹ Latviešu zemnieks.

pacēla acis pret debesīm un visbeidzot, nepārtraukti izsaucot Jēzus un Marijas svētos vārdus, pats nolieca kaklu zem asa cirvja, izraisot sērus vaidus no tiem, kas stāvēja tuvumā. Papildus iepriekšminētajam, 193 cilvēki, kas bija nomocīti ar dažādām slimībām, tika pienācīgi stiprināti ar Sakramentiem pret nāves un elles varām. No tiem viens, kas jau vispārēji atzīts par bezcerīgu, ar svētās svaidīšanas palīdzību tika atjaunots ne tikai dvēselē, bet arī miesā. Ir liels skaits slimu cilvēku, kuri, ilgstoši kavējoties garīgajā tiesā un bieži atgriežoties iepriekšējās dvēseles slimībās, ar vispārēju grēksūdzi atjaunoja savas dvēseles to agrākajā skaistumā. Starp tiem ir 180, ja ne vairāk, pat veci cilvēki, kuri pirmo reizi tika pienācīgi tiesāti sirdsapziņas tiesā²²², iepriekš, saskaņā ar tradīciju, apgūstot kristietības pamatus. Ja mēs saskaitām visus, kas ir kaut nedaudz pietuvojušies Kristus zemes tiesneša krēslam, mēs atklājam, ka iepriekšējā gada skaits nemaz nav samazinājies, ja ne pat pieaudzis. Tas pats skaits ir stājušies laulībā; un, pateicoties to cilvēku šķīstīšanai, kas atdzima kristībā, mēs atrodam skaitli, kas pārsniedz iepriekšminēto gadu par 105. Tam pieskaita 18, kas atgriezās pie paklausības Baznīcas Galvai no luterānisma, 8 no shizmas, no kuriem viens, līdz sirmam vecumam palicis pie iepriekšminētās rutēņu maldības, kļuvis cietāks par akmeni, mūsu biežajās pamācībās tika tik ļoti mīkstināts, ka patiesi atteicās no savas shizmas. Tajā pašā gadā, svētajā Lielā gavēņa laikā, pilsētas misijas laikā, divdesmit pāri no naidīguma veiksmīgā veidā nonāca draudzībā. Kamēr vietējie iedzīvotāji (kurus esmu noklusējis) nesa sava ikgadējā darba augļus Visvarenajam Kungam, klāt ir arī Ilūkstes rezidences āra darbinieki, proti, misionāri no Subates. Viņi ir līdzvērtīgi pēc labuma un gandrīz neatpaliek pēc daudzuma no iepriekšējiem skaitļiem.

1702. gads

Šis 1702. gads Kristus vīna dārzā nesa augļus, jo bija pacietīgs. Drīz pēc tā sākuma superiors un rezidences Dibinātājs, ar vislielāko mieru izturējis zviedru diezgan smagos aizvainojumus, kamēr pārējie, apmaiņā pret viesmīlību rezidencē (kā plašāk apraksta mājas vēsture), piedzīvoja trimdu ar ievērojamām neērtībām, atstājot saviem pēctečiem izcilu pacietības piemēru. Tad mūsu baznīca beidzot tika atbrīvota un uzmirdzēja brīnumiem. Un pat bez mākslīgā apgaismojuma, kādu nakti tā mirdzēja tik spoži, ka tās logi kvēloja spožāk nekā spožākā lampa. Tas lika zviedriem, kas to vēroja, aizdomāties par ugunsgrēku; taču vēlāka baznīcas pārbaude to pilnībā atspēkoja kā nepatiesu. Kādu dienu, kad viens no ierindas

²²² Metaforiski – izsūdēja grēkus.

karavīriem naktī stāvēja sardzē, nezināma, starojoša dāma, vienā rokā turot aizdegtu sveci un otrā – skaistu zēnu, atvēra durvis un iegāja baznīcā. Viņa ilgi lūdza Dievu ar zēna palīdzību, guļot zemē ar izstieptām rokām krusta formā. Tad viņa aizgāja pa to pašu ceļu, pa kuru bija atnākusi. Viņa uzsvērti paziņoja savam vērotājam, tam pašam karavīram, ka no baznīcas neko nav paņēmusi. Šīs vīzijas vēsts caur karavīra māti ātri izplatījās līdz ar saullēktu pa visu armiju, pēc tam uz Rīgu, Mītavu un citām vietām, kur paši zviedri stāsta par brīnumiem katoļu vidū. Kad Dievs to darīja ar savu visvareno labo roku, Viņa darbinieki, atgriežoties no trimdas, jau pieminētajai pacietībai pievienoja jaunus augļus. Viņi patiešām pulcē, vairāk vai mazāk, bet astoņus tūkstošus, kuri svētās tiesas priekšā²²³ ir atmetuši savas iepriekšējās paražas. No tiem daudzi, saņēmuši ticības pamatus, pirmo reizi nostājās Viņa priekšā. Tika apmeklēti arī 133 slimi cilvēki, no kuriem daži, pateicoties pēdējai svaidīšanai, piedzīvoja laimīgu nāvi, bet citi atguva veselību. Turklāt 250 tika uzņemti Baznīcas klēpī caur kristību sakramentu, un 79 (ja ne vairāk) noslēdza laulības ar mūsu svētību un savstarpēju piekrišanu. Apmēram 20 atteicās no ķecerības. Svētā Ignacija ūdens, ko lietoja cilvēki un viņu lopī, deva vēlamus rezultātus. Misijas nebija bez panākumiem. Subates misija, ko atbalstīja divi darbinieki, bieži vien nesa Biedrībai godu un bagātīgus augļus ne tikai savā druvā, bet arī kaimiņu draudžu druvās, kuras tos bija uzaicinājušas. Bebrene vienmēr saglabāja savu pirmējo vietu, savukārt Subate, kas atradās trīs jūdžu attālumā, daudzus gadus bija aizmirsta no laicīgajiem priesteriem. Tagad, pēc atkārtotiem apmeklējumiem no Ilūkstes, tā ir uzziedējusi ar vienkāršu zemnieku prieku. Pilsētas misionāri beidzot ir auglīgi apmeklējusi katru māju; nesaskaņu izskaušanu un daudzus citus darbus mēs atstājam tikai Lielā Dieva ziņā, kurš to atalgo.

1703. gads

Šis gads Kunga strādniekiem sagādāja ne mazas grūtības, jo viņi nevarēja veikt savus darbus viņa dārzā, jo vai nu ienaidnieku negēlība piespieda viņus bēgt, vai pat vietējie lika viņiem atturēties no sludināšanas un svinēšanas, vai no jebkādas publiskas ticības izpausmes: bet vislielāko neveiksmi ražai radīja bailes, kas piespieda Kristus ganāmpulku izklīst uz dažādām vietām. Tomēr pat tik lielu briesmu laikā viņi²²⁴ netaupīja sviedrus, bet strādāja, cik vien spēja, lai nekā netrūktu. Tās bija viņu rūpes: proti, ka tika saņemtas 10 346 grēksūdzes. No

²²³ Domāta grēksūdze.

²²⁴ Jezuīti.

tām dažas pa vienai, dažas pa divām reizēm. 20 vecāki ļaudis - zaimotāji, tika laboti. No tiem pašiem grēciniekiem mēs skaitām vairāk nekā 143, kuri, saņēmuši ticības baušļus un pestīšanai nepieciešamo pamācību, pirmo reizi izpirka savus grēkus. Turklāt apmeklēti 263, kurus piemeklēja slimība. Daļēji apmeklēti pilsētā, daļēji ārpus tās, viņi tika vai nu atjaunoti ar mierinājuma vārdu, vai arī ar svētu grēksūdzi un Eiharistiju, un ar pēdējās svaidīšanas saņemšanu, viņi tika stiprināti ceļā uz mūžību. Viņi²²⁵ ne mazāk pūlējās, lai atrisinātu strīdu starp desmit pāriem un nodibinātu mīlotā miera derību, nokratot naidu: ir arī daži, kas, izmisuma vētru mētāti, atgriezās labākas cerības kalnā. Tā bija arī Dieva palīdzīgā svētība attiecībā uz Viņa darbinieku aprūpi; tā ka kopā ar viņa centieniem 24 bija atteikušies no ķecerības un 8 bija atgriezušies no bēdīgi slavenās Shizmas Kristus ganāmpulkā. Mēs pieskaitām arī 326, kas mazgāti kristības avotā, un vairāk nekā 64 pārus, kurus viņi savienoja ar laulības saitēm.

1704. gads

Mūsu valsts stāvoklis, saplosīts pretējās pusēs, gandrīz nemaz neļāva cerēt uz labāko. Tomēr baiļu un nemiera vidū apustuliskā centība, ko izrādīja mūsu Brālības Tēvi, nepārstāja darboties; un no šiem darbiem tika plūkti augļi, nebūt ne mazi. Mēs uzskaitām vien pašu sakramentālo grēksūdžu skaitu – tās bija 28 588. No tiem, kas pirmo reizi savas sirdsapziņas apsūdzēja svētajā tribunālā, bija 139. Bet tie, kuri daudzus gadus bija atturējušies no šī sirdsapziņas tiesas akta, un kuri nevēlējās paši sevi stādīt tiesas priekšā, – tādi atradās 132. No sliktajiem ieradumiem atteicās un dzīves tikumus laboja četrdesmit septiņi. Netīras miesas kārības bija aizvilkušas dažus projām no gara taisnā ceļa; tādi vienpadsmit atgriezās uz labākas takas. Citi, dzēšot savas dzīves vainas – citi visas dzīves, citi lielas tās daļas, citi daudzu pagājušu gadu trūkumus – caur grēksūdzi atjaunoja garu: šādi cilvēki mūsu dievnamos bija 263. Daudz arī slimnieku gan pilsētā, gan ārpus tās, lai viņiem tiktu nodrošināti sakramenti, tika mīlestības vadīti un apmeklēti no mūsu mājas darbiniekiem un stiprināti ar pestīšanas zālēm — 398. Stiprināti ar garīgām pamācībām un brīdināti par tuvu esošo dzīves galu bija 119. Arī bērnu, kas svētajā avotā mazgāti, skaits metrikās ir 707. Pie šī svētā avota piegāja arī kāds cienījams jūds un tika ierakstīts kristiešu sarakstā. No shizmatiskiem maldiem tika atgriezti pieci; Lutera sektas maldīgo mācību atmeta un atgriezās pie Baznīcas klēpī 26. No nolādētā

²²⁵ Jezuīti.

kalvinisma, atmetot tā postošos nolikumus, seši pievienojās vispasaules Baznīcai. Mūsu tēvi palīdzēja 148 pāriem stāties laulības dzīvē caur svēto laulības sakramentu. Lai arī Dievs tiek slavēts savos svētajos, kuru aizbildniecības dēļ Viņš mums bagātīgi piešķir žēlastības, – jo caur sv. Ignacija ūdeni daudzi top dziedināti no slimībām, it īpaši divas sievietes, kuras, šo ūdeni lietojot, sarežģītā dzemdību brīdī laimīgi pasaulē laida bērnus. Nepietrūka tautai arī cēlu pamudinājumu, ko deva mūsu tēvu īpašais piemērs, kad viņi dedzīgi pabeidza savas misijas gan pilsētā, gan lauku viensētās, staigājot no durvīm uz durvīm. Tuvākā mīlestības dēļ viens tika sagatavots arī liesmu nāvei mūsu tēvu vadībā.

1705. gads

Tūkstoš septiņi simti piektajā gadā pēc Jaunavas Marijas dzemdībām, kas dievišķās žēlastības dēļ nepalika neauglīgs, ar mūsu strādnieku nenogurstošo prasmi savākta Kunga vīna dārzā auglīga raža. Patiešām, papildus 368 svētītajiem kristību lotosā, 19 860 sirdsapziņas tika attīrītas dievišķajā absolūtajā tiesā un atspirdzinātas ar Eiharistijas mielastu, no kuriem 262 jaunāki un mazāk pieredzējuši, vispirms tapa apmācīti ticības noslēpumiem, pirms sāka apmeklēt grēksūdzes. Daudzi tika novērsti no sliktiem ieradumiem pie labiem, no izmisuma pie cerības. Apmēram 40 cilvēku vidū tika izlīdzinātas nesaskaņas. 432 cilvēki, dažādu sāpīgu slimību nomākti, gan ar mūsu [tēvu] apciemojumiem un uzmundrinošām runām, gan ar sakramentiem tika iepriecināti: citi savās slimībās stiprināti, citi sagatavoti mūžības ceļam. 34, kas bija atraisījušies no Lutera un Fotija maldiem, tika vienoti ar Romas Baznīcu. Tiem, kas ticībā ievērojami svārstījās, vairāki tika nostiprināti. Ar Svētā Tēva Ignacija ūdens lietošanu (daudzas citas lietas lai paliek neizteiktas) kāda sieviete savās pirmajās dzemdībās tika izglābta no nāves un atguva veselību. Papildus vecajām, rūpīgi paveiktajām misijām, tika nodibinātas jaunas, proti, Hrisburgana²²⁶, Venusovā²²⁷, Preiļos.

1706. gads

Arī šis gads nebija bez auglības Kristus darbiniekiem. Pēc tam, kad debesu upe nomazgāja 429 kandidātus²²⁸, aptuveni 313 pirmo reizi atzinās grēkos, no kuriem daudzi bija pieaugušie, un ne mazums arī sirmi. Papildus šaubīgie un kuru ticība bija apdraudēta tika

²²⁶ Acīmredzot, Krustpils.

²²⁷ Vieta pašlaik nav identificēta.

²²⁸ Domāts kristības sakraments.

nostiprināti: slavenā Dibinātāja kalps, kurš ilgi bija neatlaidīgs ķecerībā, beidzot pieņēma katoļu ticību mūsu aprūpē; un arī kāds vecs vīrs no vienkāršās tautas un četri ar visu saimi, 40 citi noliedza Lutera maldus, 5 ienīda kalvinismu, 3 ienīda šķelšanos. 390 bija nāvējoši piesaistīti gultai, stiprināti ar baznīcas zālēm. Tam klāt nāk vairāk nekā 50 nauda gadījumi, kas tika dzēsti dažādos apgabalos. Kāda sieviete, kura vairākas dienas un nakti bija mocījusies ar dzemdībām, skaļi vaidēdama, izmantoja mūsu Svētā Tēva ūdeni²²⁹, un gan bērns piedzima, gan pati māte neskarta izkāpa no gultas, kā arī var minēt neskaitāmus citus ieguvumus, ko sniedza tā paša ūdens lietošana. Bet attiecībā uz iepriekšējā gadā minētajām misijām strādnieku ierastās dedzības dēļ nekas netika izlaists.

1707. gads

Kara grūtību gandrīz pilnībā novesta līdz sabrukumam, šogad mūsu māja, tēvzemes lielāko postījumu ieskauda, turpināja saņemt debesu atbalstu un mierinājumu. Lai arī mājas lietas bija sarežģītas, gads vairoja garīgos augļus Kunga vīna dārzā, kurus ar dievišķās žēlastības palīdzību, debesu svētības rāsas laistītu, šī māja bagātīgi ieguva, pateicoties arī garīgajiem darbiniekiem. Un, sākot jau no agra vecuma: jaunākie, pienācīgi apmācīti ticības pamatos, tika sagatavoti pirmajai grēksūdzei – 51, pieaugušie dažādu kārtu un stāvokļu – 10 382. Ienaidnieks, skaudīgi raugoties uz dvēseļu glābšanu, trīs dvēseles kas stipras bija katoliskajā ticībā, bet kalpībā pie saviem luterāņu kungiem, kuri ar draudiem un pat pēršanu centās novērst tos no īstenās ticības, palika nelokāmi. Divus pārējos, ticībā svārstīgus Lutera mācība stūma uz bezdibeņa pusi, bet ar dievišķā pirksta spēku un strādnieku dedzīgo roku visi tika stiprināti un nelokāmi palika Kunga vīna dārzā. 8 bija slepeni ievilkti luterāņu sektā, bet daži shizmas slazdos, un viņi bija gandrīz gatavi kļūt par Tartara²³⁰ upuri, ja vien mūsu glābjošais padoms nebūtu viņiem palīdzējis. Taisni viņiem gaisma nāca no svētajām grāmatām un runām un viņu acis tika atvērtas. Laikā, kad darbs Kunga vīna dārzā ritēja labi un ar katru dienu pieauga, mēs paplašinājām darbu ap Kunga vīna dārzu ar katehizāciju, dažreiz pilsētā, dažreiz apkārtējos rajonos un tālāk, skaidrojot un mācot gados jaunākus cilvēkus, vai arī mācot tos, kas mazāk pārzina kristīgo mācību. Attiecībā uz sakramentu un citu garīgo augļu izpildi: 419 tika šķīstīti Svētajā Kristībā, 86 pāri tika apvienoti laulībā, 45 slimie tika apmeklēti un

²²⁹ Svēta Ignacija ūdeni.

²³⁰ Elles.

pienācīgi atbalstīti. 21 tika stiprināts slimības ciešanās ar pēdējās svaidsšanas sakramentu. Visbeidzot, šīs ražas pārpilnībai tika pievienots tas, ka 75 sagatavoti mūžīgajam ceļojumam, atnesa uz debesīm cienīgus augļus, kas var kalpot gan par šī gada noslēgumu, gan par kroni.

1708. gads

Pateicoties Debesu dāvanai, šī māja vienmēr pateicīgi atzīst savu laimīgo likteni, ka tik spēcīgas vētras vidū, kas pārņem dzimteni no austrumiem un ziemeļiem, tai ir avots, no kura staro miers un no kura grūtību smago nastu var atvieglot vislabākie mierinājumi, jo tie ir sūtīti no debesīm. Ar grēku nožēlas sakramenta palīdzību tika šķīstītas 10 598 dvēseles; tās, kuras bija pienācīgi sagatavotas pilnīgai žēlastības saņemšanai ar visas dzīves grēksūdzi bija 118; un tās, kuras daudzus gadus bija tālu no svētās tiesas, atgriezās – 328. Bagāts, patiesi, ir tas mierinājums, no tik bagātīgiem dvēseļu augļiem, kas apgaismotas tapušas ar dievišķās žēlastības gaismu! Bet tas ir tikai sākums un priekšnojauta tam, kas sekos. Neapmierinoties tikai ar pilsētas robežām, misionāru dedzība sniedzas visur cenšoties no jauna aizdegt to gaismu, ko Kristus atnesa pasaulē un aptumšoja eļļu. Tā neapgāja arī gadu ziņā mazus bērnus, no kuriem 205 sagatavoja pienācīgai grēksūdzes sakramenta svinēšanai; tā arī neaizmirsā 149 vecāka gadagājuma cilvēkus, kas arī bija apgrūtināti ar netikumiem, kuru dvēselēs ar pirmo grēksūdzi lika pamatu pestīšanai; tā mācīja kristīgo mācību, īpaši jaunākajai paaudzei un vienkāršajiem ļaudīm, 48 reizes un īpašos laikos 60 reizes. Tā samierināja 50 sašķeltas un karojošas dvēseles savā starpā un ar Dievu. Tā caur svēto avotu atdzemdina kā gaismas bērnus 326 nesen apgaismotās dvēseles. Tā apvienoja 46 laulībā; tā mierināja ar debesu zālēm tos, kas gultai bija piekalti ar nopietnu slimību – 80 pilsētā un 225 ārpus tās. Tā sagatavoja 101 mierīgākai pārejai uz mūžīgo ceļu un svaidsāja viņus ar svēto eļļu; tā apglabāja 40, kas bija aizgājuši no šīs dzīves. Luterāņu kungu dusmība aizgāja tik tālu, ka tos zemniekus, kas nomira katoļu ticībā, kā noziedzniekus un svētīgam zemes klēpim nepiemērotus, pavēlēja apglabāt zem karātavām, par kaunu un galīgu pazemojumu īsteni ticīgajiem. Bet šīs apkaunojošās karātavas patiesībā kļuva viņiem par vārtiem uz debesīm. Bet spēcīgāka par visām nelaimēm bija dievišķās žēlastība un mūsējo rūpes, kas ar Svētā Ignacija tēlu kā vairogu un viņa svētīto ūdeni, kā arī citiem baznīcas līdzekļiem atvairīja visus cilvēces ienaidnieka²³¹ uzbrukumus. Bet augstākā no visām vēlmēm un mierinājumiem ir tā, ka dievišķā roka ar savu darbinieku

²³¹ Domāts Sātans.

starpniecību izglāba daudzskaitlīgu pūli, kas bija ievilināts Lutera maldos, un atgriezta Dieva bērņus brīvībā. Proti: no Viņa gaišības kunga Samuēla Zīberga, Smoļenskas zobenvīra īpašuma – četri rusīņi; no Viņa gaišības tiesneša Zīberga kunga īpašumā Bebreņē — deviņi, starp kuriem viens, gandrīz 90 gadus vecs, atteicies no ķecerības, pievienojās ticīgajiem. No Fitinghofa kunga īpašuma seši ķeceri; no Felkerzāma kunga īpašuma arī seši ķeceri. Kāds Ilūkstes shizmatīķis pievienojās baznīcai, un vēl četri pieņēma svēto ticību. Un šī ir dvēseļu gada peļņa, šī gada raža. Šeit ir lietderīgi piebilst, kas notika pagājušā gada beigās. Mariana, Kurzemes luterāne Kazimira Adamkeviča sieva, trīs dienas smagi cieta dzemdībās, un, kad citas izejas nebija, viņa zvērēja pieņemt katoļu ticību un, saņēmusi Svētā Ignacija svētīto ūdeni, kas mums īpaši tapa izlūgts, veiksmīgi dzemdēja dēlu un parūpējusies, lai viņš tiktu kristīts mūsu baznīcā, pati pārdzimstot Baznīcas ticībā. Bet cits, lūk, daudzu zaimojumu apgānīts, ieradās apmēram no desmit jūdžu attāluma, meklējot mierinājumu, un atrada to, izdzēšot grēksūdzē savas sirdsapziņas grēkus.

1709. un 1710. gads

Šogad ne tikai Marss, plosīdamies cauri ciemiem un pilīm, un nāves saltais tērauds, ievāca lielu ražu, bet arī mūsu strādniekiem Kunga vīna dārzā netrūka savas apustuliskās ražas. Jo 1628 tika šķīstīti ar grēku nožēlas sakramentu; 10, kas 20 vai vairāk gadus bija zaimojoši izsūdējuši grēkus; 40 nobriedušie un seši pieaugušie pirmo reizi stādīti svētās tiesas priekšā²³². 60 vairākus gadus bija atstājuši novārtā Lieldienu grēksūdzī; 4 veica vispārēju grēksūdzī savās dvēseles rūgtumā; 33 slimi cilvēki pilsētā saņēma atvieglojumu vai nu ar dievbijīgām sarunām, vai ar sirdsapziņas attīrīšanu caur sakramentu; un ārpus pilsētas, četrus jūdžu vai lielākā attālumā 123 arī saņēma palīdzību. 50 saņēma Svētās dāvanas ceļā uz mūžību; 40 tika stiprināti ar pēdējo svaidīšanu pēdējai cīņai ar neredzamo ienaidnieku²³³; 10 izglābti no briesmām zaudēt šķīstību; 10 nosūtīti (kā mēs ceram) uz svētlaimīgo zemi. Viens tika atturēts no atriebības ar burvestības palīdzību; 94 mazgāti ar lotosa svēto rasu²³⁴. Viens no shizmatīķiem, kurš ilgi bija pretojies katoļu patiesībai, ar īpašu Dieva žēlastību, pateicoties mūsu pūlēm, neilgi pirms pēdējās cīņas nāves mokās padevās un, kā mēs ceram, atdeva savu dvēseli Radītājam. Visbeidzot, 218 tika apvienoti laulībā; tika veiktas 30 misijas, kas nebija bez augļiem; mēra laikā no slimniekiem

²³² Pirmo reizi izsūdēja grēkus.

²³³ Neredzamais ienaidnieks – slimības.

²³⁴ Kristīti.

tika pieņemtas 2000 vispārējas grēksūdzes. Tur, kur bija mazākas briesmas, tika veiktas arī 59 svaidīšanas. Starp viņiem tika atrasti daži, kas paši atzinās, ka nevar nomirt, ciešot no pūžņojošām čulām, kamēr nebija atkārtējuši visas savas zaimojošās grēksūdzes (par kurām paši zināja), pēc tām nomira laimīgi.

1711. gads

Lai gan pagājušajā gadā bijām ievākušas bagātīgu ražu mirstīgo vidū, tās tomēr neatstāja strādniekus Kunga vīna dārzā tik ļoti bez augļiem, ka viņi varētu sūdzēties par ražas trūkumu pēc tās novākšanas. To galvenokārt pierāda tie 3278, kuri pakļāva savas sirdis grēku nožēlas svētajai vīnogu spiedeī. No tiem tika pamācīti 39, kuri pirmo reizi tuvojās, lai iepriecinātu eņģeļus debesīs ar savu grēku nožēlu. Apmēram 10, kas bija pārtraukuši šo praksi uz diviem vai trim gadiem un pēc mūsu ieteikuma atgriezās pie tās; 4 atgriezās pēc 10 un 15 gadiem; 3 atgriezās pēc 40 gadiem. Desmit no tiem, kas ar zaimošanu bija pārvērtuši šī sakramenta dziedināšanu par indi sev, laboja šo ļaunprātīgo rīcību. Trīs tika attīrīti no grēka, izmantojot vispārēju grēksūdzi. Trijiem, kurus apdraudēja skarbā nāves ziema, tika sagatavots viss nepieciešamais, lai to pārvarētu.²³⁵ Bija arī daudzi misijas braucieni, ne bez augļiem un mierinājuma. Un tad bija divi laulāti pāri. Tika stiprināti divi cilvēki, kuru ticību bija satricinājuši viltus mācību vēji. Trīs, kas luterānisma dēļ bija atšķirti no patiesā Kristus vīna koka, tika atkal uzpotēti šim vīna kokam caur īsteno ticību: viņu vārdi ir Jānis Kulcimass, Tomass Vainikštis un Margarita Vehmanovna. 161 nomazgāja savu pirmdzimto grēku svētajā avotā caur kristībām. Trīs pāri tika apvienoti laulības sakramentā. Un arī vairāk nekā puse no tiem strādniekiem, kas šogad strādāja Tā Kunga vīna dārzā — mēris, kas ilga līdz šim gadam, apraka pašos pšļos, bet viņu vārdi dzīvo dzīvības grāmatā un pārklāti ar cēliem putekļiem.

1712. gads

Šo gadu varētu salīdzināt ar kuģi, kas piekrauts ar āboliem (tāpat kā visas tā dienas), it kā burājot Mūžības okeānā, un augļi ir dvēseles, kas Kristum iegūtas ar dažādiem līdzekļiem. Kuģa priekšgalā stāv tie, kas caur kristību ūdeņiem ir uzkāpuši uz Baznīcas kuģa, skaitā 226 cilvēki. Stūres nodalījumā pirmkārt sēž divas sievietes, kuras no shizmas atgrieztas caur laulībām ar katoļiem; ir arī vēl deviņi cilvēki, kurus luterāņu ķecerības virpulis mētājis pa gaisu

²³⁵ Metaforiski – ar sakramentiem tika sagatavoti nāvei.

un kuri galu galā no šīs Stiksa²³⁶ Propontīdas²³⁷ uzkāpuši uz vissvētākā Argo²³⁸ klāja: viens vīrietis un divas sievietes no vienkāršās tautas, ceturtnā no dižciltīgākas šķiras, piektais no pilsētniekiem tika pamudināti atzīt patieso ticību. Vēl četrus uz to pamudināja smagas un ilgstošas slimības. Uz klāja bija sapulcējušies kopumā 3374 cilvēki, kas caur grēksūdzes sakramentu bija atmetuši savas sirdsapziņas ļaunumu. No tiem 155 nebija zinājuši par šo glābiņu un bija pienācīgi apmācīti, starp kuriem gandrīz 20 pieaugušie un pieredzējuši cilvēki pirmo reizi izsūdēja grēkus. Grēksūdzes laivu, kas bija aizmirsta divus, trīs, četrus un pat desmit gadus, no jauna atklāja 62 cilvēki: 18 pēc 15 gadiem, trīs pēc 30 gadiem, divi pēc 40 gadiem, un pieci laboja savu zaimojošo šī [sakramenta] lietošanu. Seši cilvēki, pieraduši pie grēka, sasieti it kā ar elles virvēm, tika no tā atbrīvoti. Sešdesmit četri no tiem, kas jau bija novājinājušies no slimības tika atjaunoti ar grēksūdzes un komūnijas sakramentiem. Vienpadsmit tika svaidīti aizsardzībai no visa ļauna. Piecdesmit divi pāri tika apvienoti laulībā. Tagad šis iepriekšminētais kuģis, jau ir iebraucis okeānā, un ceļa rādītājs tam vairs nav vajadzīgs.

1713. gads

Kad Marss uz laiku atkāpās, mūsu darbiniekiem pavērās plašāks darbības lauks dvēseļu glābšanai; 1713. gads liecina par viņu panākumiem. Jo tajā gadā tika uzklausītas 5842 grēksūdzes. Trīsdesmit viens tapa sagatavots savai pirmajai grēksūdzei, starp tiem viens apmēram 50 gadus vecs vīrietis un vēl viena 60 gadus veca sieviete. Trīs izteica savu pirmo grēksūdzi pēc 40 vai vairāk gadu ilgas nolaidības. Septiņi atgriezās pie grēksūdzes pēc 30 gadiem, trīs pēc 20, viens pēc 15, viens pēc 10, viens pēc 7, deviņi pēc 6, vienpadsmit pēc 5, četri pēc 4, divdesmit seši pēc 3, deviņpadsmit pēc 2 un četri pēc 1 gada. Turklāt vesela ciema iedzīvotāju ģimene, kas agrāk bija katoļu ticība, bet atradās nekatoļu zemes īpašnieku pakļautībā, misionāra vadībā pirmo reizi tika atvesta pie grēksūdzes un komūnijas sakramentiem: vienam no viņiem bija 60 gadi, otram 40, trešajam 20, ceturtajam 18 gadi, bet pārējie četri bija nepilngadīgi. Simt trīsdesmit trim jauniešiem un 19 pieaugušajiem tika mācīti ticības pamati par grēksūdzi un komūniju. Divi cilvēki laboja savu zaimojošo grēksūdzi pēc 30 gadiem, trešais pēc 5 gadiem, ceturtais pēc 2 gadiem, piektais pēc 18 mēnešiem un sestais pēc

²³⁶ Stiksa – pazemes upe grieķu mitoloģijā, simbolizē nāvi, pazušanu, pazemes valstību, bezcerību.

²³⁷ Propontīda - senais nosaukums Marmora jūrai, šajā kontekstā nāves jūra.

²³⁸ Argo – leģendārais kuģis, ar kuru argonauti devās meklēt zelta aunādu. Šeit Baznīcas alegorija.

vēl īsāka laika perioda. Viens izteica vispārēju grēksūdzi par visu savu dzīvi. Viens tika atbrīvots no slihta ieraduma. Trīs cilvēki lai dzīvotu katoļu saimē no Lutera ķecerības atgriezās Romas katoļu baznīcā, ceturtais, audējs no Subates, brīvprātīgi pievērsās ticībai, būdams slims, un nomira, sagatavots ar visiem rituāliem. Arī kāda luterāņu mācītāja sieva pēc 20 gadu atkrišanas no patiesās ticības un izvairīšanās no sakramentiem atgriezās ticībā. Cita sieviete brīvprātīgi atgriezās no luterānisma īstenajā ticībā un baznīcā, jo bija atkritusi priestera trūkuma dēļ. Turklāt notika daudzi braucieni pie kaimiņu nekatoļu dižciltīgo zemniekiem un pie pašiem šīs pašas sekta dižciltīgajiem: pirmkārt, dižciltīgā Pletenberga pavalstnieks Mārtiņš Peleszudis, kurš nelokāmi un ilgi bija gaidījis tikšanos ar katoļu priesteri, izmantoja iespēju brīvprātīgi pievērsties katoļu baznīcai. Viņš parādīja ceļu arī citiem šī paša dižciltīgā ļaudīm – Jakobam Sustainim ar sievu un mazdēlu; 60 gadus vecajam Gasparam Šaudinam arī ar sievu, četriem dēliem un divām meitām, kuri visi noraidīja Lutera un pieņēma katoļu ticību, un pēc svētās grēksūdzes saņēma Dievgalda sakramentu. Šajā reizē daudzi katoļi tika stiprināti savā ticībā, savukārt nekatoļi un pat daži atkritēji, kas bija iecerējuši atgriezties pie luterāņu maldiem, atteicās no cerības uz pestīšanu. Tā kā šajās vietās tikai retais atminas Kunga lūgšanu, ticības apliecinājumu un desmit baušļus, tika organizēti trīs centri, lai cilvēki pulcētos vienā mājā, kur viens vadītu lūgšanu, bet pārējie to atkārtotu un kopīgi lūgtos, atkārtojot lūgšanu vadītāja pavadībā. Mūsu Dibinātāju Šlosbergas īpašuma pārvaldnieks Jans Kvjatkovskis no kalvinisma pievērsās katolicismam: viņš nonāca pie ticības, saskaroties ar katoļiem, sarunājoties ar mūsējiem, kā arī klausoties mūsu sprediķus. Godājamā tēva Georgija Zibera rokās viņš atteicās no savas iepriekšējās ticības un pieņēma no viņa komūniju, vispirms izdarot vispārēju grēksūdzi viena no mūsu tēvu klātbūtnē.

No pilsētas shizmatiķiem 14 tika pievērsti katoļu ticībai. Daži tika stiprināti savā ticībā. Slimie gan pilsētā, gan ārpus tās tika apmeklēti un viņiem tika sniegti grēku nožēlas un Svētās Komūnijas sakramenti — kopā 59 cilvēki; desmit un vēl vairāki tika svaidīti ar eļļu. Triju pāru nesaskaņas tika atrisinātas, un tika pieliktas arī pūles, lai samierinātu divus laulātos. Visbeidzot, kristību avotā tika šķīstīti 119. Laulībā savienoti divdesmit pieci pāri. Noslēgumā, lai noslēgtu šo gadu ar svētību, ir gandarījums pieminēt Dieva pastāvīgo un ievērojamo žēlsirdību, ko, pateicoties Svētā Ignacija un priesteru aizbildnībai, ir piedzīvojuši īpaši vienkārši cilvēki – slimu bērnu un mājlopu dziedināšana un palīdzība dažādās vajadzībās, bieži vien gandrīz

acumirkli. Turklāt daudzi šogad tika mudināti ievērot desmit dienu lūgšanu dievkalpojumu par godu Svētajam Franciskam Ksavjēram, kas šeit iepriekš nebija zināms.

1714. un 1715. gads

Šis gads nesa neapšaubāmi zeltu ražu: caur svēto grēksūdzi Dieva klētī tika atnesti vairāk nekā trīs tūkstoši četri simti četrdesmit divi labības kūļi. Simt deviņdesmit dažādu kārtu, stāvokļu un vecumu cilvēki tika pievērsti labākai dzīvei. Lutera neprātīgās dusmas tam nekaitēja — pat tie, kas bija izcili pēc bagātības un ranga, tika izrauti no viņa ļaunajām rokām. Daudzas zaimojošas grēksūdzes tika noraidītas ar dievbijīgas mācības palīdzību. Pat mežonīgie shizmatīķi daudzas reizes nopūtās un nožēloja. Šeit nav pieminēti tie, kas bija apvienoti laulībā, kuru agrākās ķildas vai nu norima, vai arī kuru dzīve tika atjaunota Dieva priekšā, atkārtoti iesvētot uz laiku lauztu solījumu. Biežas ciemošanās pie slimniekiem, katehēze — gan skolās, gan pilsētā, gan baznīcā, gan dažādās vietās — papildina manu stāstījumu un uzspiež uzgali manai spalvai.

1716. gads

Daži, iespējams, būtu atstājuši šo gadu ēnā, ja vien nebūtu Dieva dēlu, kas tika ievesti gaismā tieši šajā laikā. Jo, ja ignorējam bargās nodevas no Austrumiem, 1445 tika atbrīvoti no grēka tumsas caur svētu grēksūdzi. No tiem septiņdesmit divi nebija ķērušies pie šī sakramenta veselu gadu, septiņpadsmit divus gadus, piecpadsmit četrus, pieci sešus, septiņus, astoņus vai vairāk gadus, pirms atkal iznāca gaismā. Bija arī tādi, kas bija tik ļoti pieraduši slēpties savas sirdsapziņas tumsā, ka viens slēpās trīsdesmit gadus, cits četrdesmit, kā čūska, kas saritinājusies zem velēnas, un tikai šajā gadā abi pienācīgi iznāca un kļiedēja savu dvēseļu tumsu. Tomēr arī citi cieta ēnā: kaut kādu iemeslu dēļ viņi nespēja atbrīvoties no dēmoniņiem svētajā atjaunošanā. Kas attiecas uz tiem, kas pirmo reizi atvēra savu sirdsapziņu, deviņdesmit četri bija nepilngadīgie un pieci pieaugušie, viens četrdesmit gadu vecumā un divi pēc trīsdesmit izteica savu pirmo grēksūdzi. Viens no viņiem, jauns vīrietis, kurš bailēs no sava nekatoļu saimnieka, kurš viņu spieda sekot luterāņu paražām, ilgi bija stāvējis malā. Viens bija no Lutera sekotājiem; trīs citi pievienojās ticīgo kopienai, noraidot shizmas kļūdas. Astoņdesmit tika pienācīgi sagatavoti nāvei, četri tika pavadīti uz apbedīšanu, bet viena ragana, pat uz sārta, vēl dzīva būdama, tika atbalstīta ar mūsu dievbijīgajiem norādījumiem. Viens piecus gadus bija dzīvojis

grēkā ar vienu sievieti, un pēc grēksūdzes tas tika labots. Viens tika atbrīvots arī no māņticības, un vairāk nekā desmit tika stiprināti savā ticībā. Vienpadsmit pāri tika apvienoti laulībā. Divsimt desmit cilvēki tika attīrīti no pirdzimtā grēka.

1717. gads

Krusas spēka saspiesta tapa, gandrīz izaugusi rudzu ražas laukos, tai pat laikā sirdīs no sakramenta un grēku nožēlas ir izaugusi jauna un auglīgākā. Starp šīs ražas 226 iegūst pirmās vārpas, ko nomazgājuši kristību viļņi. 4184 ir nesuši grēku nožēlas augļus caur grēksūdzi, un starp tiem 74 jauni vīrieši, 7 nobriedušā vecumā, viena veca sieviete jau sasniegusi viedu vecumu, un daži 40 gadus veci, vēl viena aptuveni 19 gadus veca, trešā 17. Kas atstājuši novārtā savu siržu augsnes apstrādi ar grēksūdzi un tagad atkal ir sākuši apstrādāt savu siržu zemi – 53. Kunga klētī tiek uzskatīti arī tie, kas tika nolaupīti no luterānisma 2. Divi arī, kas izstājās no shizmas. Kunga pļaujas laukā, jeb misijās tika atrasti divi pieauguši cilvēki un viena veca sieviete, kuri nekad nebija gājuši pie grēksūdzes; tie tika pamudināti un sagatavoti pirmajai grēksūdzei. Tāpat divi pieaugušie, kas bija nonākuši luterānisma briesmās, tika nostiprināti ticībā, un vēl viena jau gados nobriedusi persona tika no luterānisma atgriezta pie patiesās ticības. Viena persona tika izglābta no izmisuma un atgriezta pie skaidra un veselīga prāta. Turklāt 23 mazāk zinoši cilvēki tika mācīti ticības pamatos. Slimnieki, kurus apmeklēja un apgādāja ar sakramentiem bija 9, mirstošie, kas tika sagatavoti sakramentiem un nāves stundai – 19, no tiem 14 arī saņēma pēdējo svaidīšanu. Ar laulības sakramentu vienoti tika 22 pāri. Šis gads, kas noslēdzās ziemas aukstuma laikā, atstāja zināmu cerību uz auglīgāku ražu nākotnē.

1718. gads

Lai gan šogad mūsu mājas ir pārņēmušas nelaimes, šīs kāpumi un kritumi nav apturējuši dvēseļu zvejniekus, kuri ir apņēmušies strādāt dvēseļu glābšanas labā, vedot tās uz garīgā miera ostu. Starp pirmajiem, kurus viņi ievilka savos tīklos, bija tie, kurus nomazgāja svētie viļņi — 178.²³⁹ Otrie bija tie, kas noņēma grēku nožēlas slogu — 5226. Starp viņiem sakramentu pirmo reizi pieņēma 53 jauni vīrieši, 5 pieauguši vīrieši un 10 gadu veci zēni. Tie, kas bija atstājuši novārtā šo pašu sakramentu: viens — 5 gadus, cits — 8 gadus, vēl viens — 15 gadus; tagad visi pilnībā saņēma grēksūdzes sakramentu. No tiem, kas bija tīši noraidījuši to: 26 gadu garumā —

²³⁹ Domāts kristības sakraments.

viens, 8 gadu garumā — viens, 2 gadu garumā — desmit, un trīs gadu garumā — seši. Veselas desmitgades jūras viļņos mētāti — 10.²⁴⁰ No Pētera²⁴¹ mazās laivas, nomaldījies cauri briesmīgai shizmai, uz savienības ceļa atgriezās viens. Četri nonāca nopietnās nesaskaņu vētrās, taču tomēr samierinājās un atrada mieru. Pāri, kas saistīti ar laulības saitēm — 17. Apmeklēja slimos — 7, un 32 tika noskaņoti uz svētītās mūžības ostu.

1719. gads

Vēl nav skaidri redzams, kādus, smagos sviedru darbos sastrādātus, augļus šajā pašreizējā gadā, tūkstoš septiņsimt deviņpadsmitajā, būs saņēmuši čaklie zemkopji; bet kādā mērā čaklie strādnieki Kunga vīna dārzā varēs priecāties par uzticīgo roku savāktajiem (augļiem). Jo uz labāku ražu tiecoties, ar sakramentālās žēlastības palīdzību atgriezās 3315. No tiem pirmos grēksūdzes augļus nesa 610. Neauglīgie vīnakoka zari: divu gadu garumā — 12; trīs gadu garumā — 7; sešu gadu garumā — 1; apmēram divdesmit piecu gadu garumā — 2; visi ar strādnieku rūpēm tika atgriezti pie savas auglības.²⁴² No tām skābām vīnogām, kas ilgu laiku zaimoja 4 kļuva garšīgāki Kungam un sev. Tie, kas jau bija nocirsti ar mūžīgā Kristus vīna dārza saimnieka zobenu un bija lemti mūžīgai ugunij, ja neatgrieztos — 6 – kas smaržoja pēc Lutera, un tikpat, kas smaržoja pēc Fotija — ar strādnieku gudrību tika atkal iepotēti savā vīnakokā. Pirmo kristības žēlastības rasu saņēma 143, laulības saitēm tika savienoti 53. Zem niknās Libitīnas ēnas tika aizsaukti 17 — gan nobrieduši, gan nenobrieduši ķekari, tomēr mēs pagūvām tos ar dievišķo labvēlību nogatavināt.

1720. gads

Caur grēku nožēlas un Eiharistijas sakramentiem žēlastību un debesu ceļu atjaunoja 5639 dvēseles. No tiem, kas gāja uz slidenās jaunības ceļa, 85 pēc pirmās grēksūdzes tika piecelti kājās²⁴³, 111 tika atjaunoti brieduma gados, 5 vecumdienu priekšvakarā, un viens tika atjaunots pie dievišķās žēlastības ar savu pirmo un, iespējams, pēdējo grēksūdzi. Grēksūdžu zaimošana, kas reiz bija no ļauna iedibināta, tika labota 6. Tie, kas, sen atstājuši novārtā grēksūdzi: viena gada garumā - 84; divu gadu garumā – 19, trīs gadu garumā – 5, piecu gadu

²⁴⁰ Ilgstoši nav bijuši pie grēksūdzes.

²⁴¹ Apustulis Pēteris.

²⁴² Domāti tie, kas ilgstoši nebija pie grēksūdzes.

²⁴³ Domāti jaunieši.

garumā - 2, sešu gadu garumā – viens; 10 gadu garumā – divi; 17 gadu garumā – divi; 20 gadu garumā – divi; visbeidzot 40 gadu garumā un līdz ar to no visas dzīves garumā – divi. Vāji tika stiprināti ar pēdējiem Baznīcas sakramentiem un sagatavoti mūžības ceļam – 22. Slimie, apmeklēti kristīgas mīlestības dēļ – 3. Mirušie tika nodoti apbedīšanai uz mūsu gādības un rēķina – 4. Bērni tika mazgāti svētajā kristību avotā – 85. Pāri, kurus savienoja laulības saites – 30. Apustuliskās misijas ar sprediķiem un katehismiem tika pabeigtas 2.

1721. gads

Kad nu pašā Kurzemē, kas reiz tik smagi postīta un dedzināta, beidzot ir iestājies miers, ilgi gaidītais miers, pašreizējais 1721. gads daudziem ir bijis arī pestīšanas gads, kas, veltīts dvēseļu aprūpei. Un tā, pateicoties mūsu darbiem, 122 cilvēki atdzima mūžīgā dzīvē kristību avotā. Dziedinošās zāles tika dotas grēku nožēlas sakramentā 7411. Turklāt, savas vainas dēļ, grēku sūdzētāji, kas zāles bija pārvērtuši indē, neatklāja visas sirdsapziņas brūces garīgajiem ārstiem un tās zaimojoši slēpa: vienu gadu – 1; vairāk par diviem gadiem – 8; no trim gadiem – 7; no četriem – 1; no pieciem – 1; no sešiem – 1; no septiņiem – 1; no astoņiem – 2; no 12 gadiem – divi; no 27 gadiem – viens; no 30 gadiem — viens; arī no vairāk nekā 30 gadiem — viens; no ilgā laika — 6, visi tapa vesti pie labākas dzīves. Luterānis tika attīrīts no spitālības – 1; no Fotiji – 8. Cita ragana tika notiesāta uz sārta, lai izglābtos no mūžīgās uguns, jo sāpju un rūgtuma mokās viņa bija ievilinājusi citu sievieti tādā pašā noziegumā. Tie, kas bija vāji miesā, tika stiprināti ar sakramentiem, lai viņi pēdējā cīņā varētu būt stipri garā. Laulībā savienoti – 9 pāri. Visbeidzot, tā kā nav zāļu pret nāves spēku, 10 mirušajiem tika dziedāta atdusas dziesma.

1722. gads

Vispirms bija tā, ka tie, kas pirmie tuvojas dievišķajiem noslēpumiem grēku nožēlā un tika pamācīti tos lietot bija 116. Viņiem seko, tie, kuri svēto grēksūdzes sakramentu zaimojot lietojuši. Un mēs tos uzskaitām atsevišķi: 30 gadu garumā – trīs; 18 gadu garumā – seši; 12 gadu garumā – viens; 10 gadu garumā – viens; 8 gadu garumā – seši; četru – trīs, gadu garumā – 65. Starp tiem, kas pirmo reizi pieņēma Eiharistiju ir viens 60 gadus vecs grēku veterāns. Bet tie, kas grēcīgi atstāj novārtā sakramentālo grēku nožēlu, no dažiem gadiem, proti, nepārsniedzot desmit gadus bija, 79. Visbeidzot atgriezušies no nolādētās shizmas 6. Dzīvot

saskaņā iemācīti, 5. Apmeklēti slimie, 10. Sagatavoti nāvei, 65. Mazgāti svētuma avotā – 239. Visbeidzot, lai svētīgā mierā dusētu, septiņas reizes nesti pie kapa mirušie.

1723.gads

Ceļš uz patieso Baznīcu tika parādīts kristītajiem zīdaiņiem – 107. Tie, kas bija veikuši sirdsapziņas pārbaudi grēku nožēlošanā – 5040. Pirmo reizi sagatavoja grēksūdzes sakramentam – 79. Tālāk seko tie, kas bijuši nolaidīgi grēksūdzē: no 4, 5, 6 [gadiem] — 10; no 3 gadiem — 12; no 2 gadiem — 34; visi ir pamācīti biežāk un rūpīgāk apmeklēt grēksūdzi. Tālāk [seko] tie, kas kopā ar Luteru ļaunu domājuši— 3, bet tagad ir atgriezti. Tālāk pievienojas 7, kas, caur nesaskaņām pārkāpdami laulības likumus, ir pamācīti. Par dvēseles stāvokli un tās sagatavošanu ir runāts ar 23 slimniekiem. Turklāt — mūsu tēvi daiļi uzrunāja slimniekus, apmeklējot viņus kopā ar sakramentiem — 88. Visbeidzot, nodoti zemei — 3.

1724. gads

Šis gads Kristus vīna dārzā ir nesis bagātīgus augļus. Visā zemē tika uzklautas 5867 grēksūdzes. No tām 32 atsauca savus zaimošanas grēkus. Citi par 15 gadiem, viens – par 8 gadiem, trīs – par 5 gadiem; vēl viens – par 20 gadiem; pārējie – par 3 gadiem. Tika atrasti 30, kas nebija izsūdzējuši grēkus 2 gadus, bet 17 ir atstājuši grēksūdzi novārtā kopš neatminamiem laikiem, viens nav izsūdzējis grēkus 8 gadus, atrasti 174, kuri vairākus gadus bija pārtraukuši ikgadējo Lieldienu grēksūdzi. Pie grēksūdzes pirmo reizi pienākušie un izglītotie — 102. Par visu dzīvi grēksūdzi sacījuši — 25. Atvesti atpakaļ pie īstenās ticības no luterānisma — 9, no shizmas — 3. No gaļas ēšanas gavēņa dienās atturēti — 15. No māņticībām un pagānu upuru nešanas ieraduma — 5. Diviem tapa atlaisti grēki un viņi pavadīti, lai izciestu nāves sodu. Tika svaidīti pirms nāves – 7. Tika kristīti 130 zīdaiņi. Apprecējās 40 pāri. 26 tika apglabāti. 57 tika aizsargāti ar sakramentiem nāves brīdī. 3 no mūsu skolēniem iestājās Biedrībā; ar tēvu darba palīdzību tika atrisināti strīdi un naidi starp 20 cilvēkiem.

1725. gads

Ne mazākus augļus nesa arī šis gads, jo tika uzklautas 12 841 grēksūdzes, no kurām 28 bija vispārējās; 131 (cilvēks) grēksūdzi sacīja pirmo reizi; 39 tika attīrīti, kuri daudzus gadus nebija grēksūdzi saņēmuši. No herēzes atgriezās 18, no kuriem daži ievērojamāki vēlas palikt

nezināmi, pārsvarā no zemākajiem ļaužu slāņiem, baiļu dēļ. Taču mūsu klātbūtne un darbība (ar Dieva žēlastības vadību) sola daudz labuma ne vien katoļiem, bet arī luterāņiem. Jo ievērojamāki herētiķi, kas agrāk bēga no jezuītiem kā no kādiem tumšiem dēmoniem, bieži vien (tagad) ir dzirdēti sakām: “Mēs domājam, ka jezuīti nav cilvēki; tagad pieredzam pretējo.”

1726. gads

Šogad papildus diviem klašu profesoriem un četriem koadjutoriņiem tika uzturēti 5 priesteri, kuri Kunga vīna dārzā paveica daudz darba un ieguva augļus. Grēksūdzes uzklaušītas – 9 964, vispārējās – 55, tie, kas dažus gadus grēksūdzi atstāja novārtā – 93. Zaimotāji – 15. Pirmo reizi tika apmācīti un sagatavoti svētajai grēksūdzei un Eiharistijai – 117. Tika atdzimuši kristību avotā – 172, tika savienoti ar laulības saitēm – 62 pāri. Atmeta ķecerīgus un šķeltnieciskus solījumus – 4, no kuriem viens, dzīvojot Bebreņē, spēcīgs luterāņu sektas sekotājs, bija nāvīgi slims, kad viņa sieva izsauca mācītāju. Tikmēr Bebreņes tiesa, kuras jurisdikcijā viņiem bija īpašums, vakarā izsauca slimajam priesteri no mūsu mājas, kura priekšā viņš laimīgi atteicās no ķecerības un saņēma pēdējo svaidīšanu, un pēc tam atveseļojās. To redzot, tajā pašā vakarā viņa sieva un viņas meita devās uz katoļu grēku nožēlošanu, un nākamajā dienā abas tika atspirdzinātas svētajā Eiharistijā. Kāda luterāņu sieviete katoļu vīra sieva dzemdēja dvīņus: un viens bērns patiešām piedzima dzīvs, bet otrs, nespēdams iznākt no mātes klēpi, nomira un trīs dienas trūdēja, nemaz nevarēja tikt ārā dabūts, un tāpēc arī māte nonāca dzīvības briesmās. Viņu bija grūti pārliecināt (jo kāds luterāņu līdzpilsonis no Ilūkstes viņu atrunāja, no kā ir skaidrs, cik ļauni ir ķecerīgi pilsoņi) pievērsties patiesajai katoļu ticībai un sakramentiem; tomēr viņa izsūdēja grēkus un pieņēma svēto Komūniju, un laimīgi izmeta līķi, kas tobrīd bija gandrīz četras dienas vecs un nedaudz vēlāk atveseļojās.

1727. gads

Lai gan šis gads Kurzemes laukos ir bijis neauglīgs, tomēr apustuliskajā darba tas nesa augļus. Grēksūdzes sakramentu saņēma – 9 819. Daži apmēram 20 gadus klāti ar grēku ērkšķiem, beidzot, atbrīvojās no tiem ar grēksūdzes palīdzību un tādi bija 17. Rupjie un vēl nepieaugušie prāti, apmācīti sakramentu auglīgā lietošanā – 206²⁴⁴. Četrdesmit ar Svētās Eļļas sakramentu tika sagatavoti pēdējai cīņai un aizgājuši no šīs pasaules. Uz kapiem pēc katoļu

²⁴⁴ Sagatavoti pirmajai grēksūdzei.

rituāliem aizvesti 12. Un tādi, kuri bija izglābti no herētiskās sērgas — 38. No grieķu shizmas atgriezās viena pilsētas matrona. Nosleptas laulības – 37. Atdzimuši kristību mazgāšanā – 204. To visu paveica 5 priesteri ar tikpat daudziem koadjutoriem, un trīs profesoriem.

1728. gads

Šajā gadā Ilūkstes namā bija 15 biedri; 5 no tiem tēvi, trīs skolotāji un 7 koadjutori, māja baudīja sava darba bagātīgus augļus, jo tajā tika saskaitītas kopumā 13 176 grēcinieku grēksūdzes. No tiem daži, pēc izlaistiem gadiem atkārtoti sāka sevi attīrīt, 3 – uz diviem gadiem atstājuši grēksūdzi novārtā, 9 – uz trim gadiem, 23 – no četriem gadiem un vairāk, 37 – no deviņiem gadiem, 5 – uz 17 gadiem. Turklāt jaunākā paaudze tika mācīta dievišķajos noslēpumos un sagatavota sakramentiem – 354. Netrūka tādu, kas gan savas sirdsapziņas nomierināšanas un drošības labad, gan dievišķās žēlastības saņemšanas labad attīrīja visas savas dzīves traipus ar vispārēju grēksūdzi – 32. Smagā dzīves brīdī sakramentus pieņēma – 115. Deviņi tika apglabāti pēc katoļu rituāla. Ar laulības sakramenta palīdzību mūsu priesteri vadībā iegāja kopīgajā dzīvē - 27 pāri. Tika mazgāti no pirmdzimtās netīrības kristības avotā – 157 zīdaiņi; Fotija briesmīgo kļūdu pavinātie, nāca pie mums – 3, visi no vienkāršiem ļaudīm. Deviņpadsmit parastie ļaudis no luterāņu ķecerības, kā arī viena cēla meitene atgriezās Baznīcā. Divas sievietes no kalvinistu sektas tika atgrieztas īstenajā reliģijā. Viens no jūdaistiem atteicies no ebreju nodevības un pieņēma katoļu ticību. Šeit nevajadzētu arī aizmirst par mūsu misionāru ceļojumiem pa sētām un ciematiem, ko šī gada laikā veica trīsdesmit vai vairāk reizes.

1729. gads

Patiešām, mūsējie pieņēma 10 515 grēcinieku grēksūdzes. Un patiešām daži atjaunoja novārtā atstāto grēksūdzi: no trim gadiem – 19, no diviem gadiem – 39, no vairākiem gadiem - 59, visi attīrīja savu slinko sirdsapziņu. Vispārējās – visas dzīves grēksūdze – 17. Nepilngadīgie tika apmācīti un iepazīstināti ar pareizu sakramentu pieņemšanu – 370. Pieaugušie, kas līdz šim nebija zinājuši par žēlastību – 13. Zīdaiņi tika atdzimuši svētajā kristību avotā – 190. Vienkārši ļaudis tika atgriezti no luterāņu ķecerību maldiem Baznīcas klēpī – 11. Noraidot Fotija shizmu, tika apvienoti ar katoļu Baznīcu – 6, un ar mūsu laulības sakramenta pavadoņu starpniecību iestājās kopīgas dzīves savienībā – 50 pāri. Dažu mirušo miesas ar katoļu ritu tikušas guldītas

zemē — 11. Vairāk nekā 30 pabeigtās misijas pa pagastiem, kuras skaitāmas par nelielām. Tie ir mūsu nopelni.

1730. gads

Šajā 1730. gadā mūsu rezidencē tika uzturēti divpadsmit cilvēki, proti, četri koadjutori, profesori un seši baznīcas tēvi, no kuriem dažus nomāca vājums, dažus - vecums, tēvs Mihails Gimbuts, Subates čaklākais misionārs, kurš atstāja zemi 4. maijā pulksten divos pēc pusnakts, lai baudītu mūžīgu (kā dievbijīgi cerēts) saulainu pusdienlaiku debesīs. Pieci izdzīvojušie priesteri, neatlaidīgi turpina apustulisko darbu, uzklusēja 8 258 grēcinieku grēksūdzes. Pirmo reizi ar iepriekšēju pamācību grēksūdzi pieņēma – 123. No shizmas atkrišanas – 2, bet no Lutera dubļiem – 6, izglābti, viņi notrauca savus netīrumus Vatikāna klintī. Laulības sakramentu saņēma – 42.

1731. gads

Lai gan šogad sliktais gaiss izraisīja ievērojamu neauglību laukos, un nemaz nebaroja zemi. Tomēr tajā gadā tas izaudzināja 13 strādniekus, proti, piecus baznīcas tēvus, trīs skolotājus un piecus koadjutorus. Visi šie cilvēki saskaņā ar savu aicinājumu ar nenogurstošu darbu strādāja Kristus vīna dārzā. Tā tas bija, ka 9 140 grēcinieki izpirka savu sirdsapziņu ar grēksūdzi. No šīm 30, kas bija atjaunojuši sakramentu pēc 20 un 15 gadiem, citi pēc mazāka gadu skaita. Tiem, kas daudzus gadus nebija gājuši pie grēksūdzes, tika dots pamudinājums notīrīt dubļus no sirdsapziņas — 37. Tie, kas pie grēksūdzes pienāca pirmo reizi— 148. No luterāņu ķecerības atbrīvoti — 4. Tika mazgāti svētajā kristību avotā – 134. Vienu apskaidroja Svētā Ignācija garīgie vingrinājumi. Viens aizsāka svētu dzīves posmu Jēzus biedrībā. Dažādu slimību mocītie tapa aizsargāti ar sakramentiem – 98. Apvienoti laulībā – 34 pāri. Nodrošināti ar sakramentiem mūžības ceļojumam – 34, un viens mūžībā aizgāja vardarbīgā nāvē.²⁴⁵

1732. gads

Šis, 1732. gads, bija visveiksmīgākais gan pats par sevi, gan Ilūkstes rezidencei jo īpaši. nevis dažiem dvēseļu augļiem. Grēksūdzes uzklusētas – 6 444, tika pamudināti pēc daudziem gadiem atjaunot grēku nožēlas sakramentu – 11, tika atgriezti no zaimošanas – 20. Kāda

²⁴⁵ Tika notiesāts uz nāvi.

dižciltīga matrona atteicās no ķecerīgās samaitātības, ko viņa bija uzņēmusi jau no zīdaiņa vecuma, un ar ticību pieņēma kristīgo mācību. Tāpat kāds pieaugušais, kas jau bija nomaldījies no patiesības ceļa pilnīgas ticības trūkuma dēļ, tika atgriezts uz taisnā kristīgās mācības ceļa. Laulību noslēdza 34 pāri. Tos, kas cieta no dažādām slimībām un vājuma, apmeklēja un ar sakramentiem aizsargāja – 82, no kuriem daži aizgāja no šīs dzīves, dievišķās aizsardzības stiprināti.

1733. gads

Šogad šajā mājā bija gan liela raža, gan ne mazums strādnieku, tā papildus pieciem koadjutoriem un diviem profesoriem uzturēja astoņus priesterus, kas strādāja Kunga vīna dārzā. Tika uzklautas 8959 grēksūdzes, 46 tika atturēti no sliktiem ieradumiem, 8 tika atgriezti no zoofilijas ar svētīgiem brīdinājumiem. Tika konstatēts, ka 31 cilvēks daudzus gadus bija atstājis novārtā grēku nožēlas sakramentu. 142 pirmo reizi izsūdēja grēkus. 324 tika mazgāti svētajā kristību avotā, tika savienoti 189 pāri, 13 tika atbrīvoti no luterāņu ķecerības, 7 tika atgriezti no shizmas. 72 vārdzinātie tika stiprināti ar sakramentiem, bet 14 tika apglabāti.

1734. gads

Lai gan šis gads bija smags, tomēr, pateicoties dievišķajai labvēlībai, žēlastība ir barojusi strādniekus vairāk nekā citos gados. Jo bez pieciem koadjutoriem ir uzturēti arī, divi skolotāji un astoņi priesteri. Kuri, apzinoties savu aicinājumu un Dieva labumus, ne mazākā mērā ir diedzējuši augļus, kas apslacīti ar dievišķās svētības rasu Tā Kunga vīna dārzā. Tie, kuri nomazgājuši sevi ar grēku nožēlas asarām – 10 175. Savu pirmo grēksūdzi veica – 149. Uzklautas 43 vispārējās grēksūdzes. Tika atturēti no sliktiem ieradumiem – 79. Tika atgriezti no māņticības un lopiskas izlaidības - 17. No ķecerības un shizmas atteicās – 27. Laulībās apvienojās 73 pāri. Vājinieki tika apmeklēti un stiprināti ar sakramentiem – 272.

1735. gads

Lai gan šī rezidence milzīgo kontribūciju austrumu spēkiem dēļ tapa gandrīz pilnībā novesta līdz nabadzībai, tomēr, pateicoties dievišķajai labvēlībai, providence nodrošināja pietiekamu skaitu kopēju Kunga vīna dārzam. Šajā gadā māja uzturēja 7 priesterus, 2 skolotājus un 6 koadjutorus, kas rūpējās par biedrības saimniecību. Grēku izpiršanas sakraments tika

pasniegts 16 512 personām. Svētais grēku izpiršanas tribunāls, kas bija atstāts novārtā četrdesmit, 30, 20 utt. gadus, tika atjaunots 119 reizes, tika veiktas 54 vispārējas grēku izpiršanas, 4 shizmatiķi un 7 luterāņi atgriezās patiesā ticībā. Piecu vācu jūdžu lokā 395 slimnieki tapa aizsargāti ar sakramentiem. Pirmo reizi pamācīti izsūdzēt grēkus un saņemt svēto sakramentu – 194. Bērni atdzimuši svētajā debesu vannā – 112. Apvienoti laulības derībā – 92. No zaimošanas – sakramentu ļaunprātīgas izmantošanas atgriezti pie to pareizas lietošanas – 49. Atbrīvoti no netīrības, sajaukšanās ar dzīvniekiem – 50. Mājas, kas pakļautas lemuru maģijai svētītas – 79. Apglabāti kristīgajā rituālā – 159. Stiprināti ar galējo svaidīšanu mūžīgā miera ceļam – 156. Dienišķā maize, sāls, garšaugi, lopi un ūdens svētīti 429 reizes. Dievs debesīs redz un atlīdzina par mūsu darbu.

1736. gads

No kara aprūtinošajām rūpēm šogad Kurzemē bija brīvas dienas, bet šī nama strādniekiem nebija nevienas atpūtas stundas Kunga vīna dārzā. No tiem 8 bija priesteri, 2 skolotāji un 6 koadjutori. Tika pieņemtas grēksūdzes – 17 579, vispārējās grēksūdzes – 191. Shizmatiķi pievērsās katoļu ticībai – 3, luterāņi publiski noliedza savus uzskatus – 3. Slimos pat no 5 jūdžu attāluma aizsargājām ar sakramentiem – 1 325. Pieaugušie tika apmācīti pirmajai grēksūdzei un Vissvētākās Euharistijas pieņemšanai – 49. Jaunieši tika apmācīti pareizi saņemt tos pašus sakramentus – 129. Tika kristīti – 249. Apprecējās – 159 pāri. Tika svaidīti ar pestīšanas eļļu – 180. Tika apglabāti kā kristieši – 297. Tika sagatavoti pelnītai vardarbīgai nāvei – 2, sagatavoti dabiskai nāvei – 186. Mājas, slimi cilvēki, zīdaiņi, sāls, maize, augi tika mazgāti ar svētītu ūdeni 405 reizes.

1737. gads

Kad nu kara vētras bija beidzot rimušas un pārskrējušas, mieram iestājoties, kalnu grēdas it kā līksmi cilājās un drūmie klinšu vaibsti šķita smaidām, tad arī Kunga vīna dārzs bija redzams uzplaukštam, jo tajā netrūka čaklu strādnieku. Šajā gadā tādu bija 15, proti, 6 priesteri, 3 jaunatnes skolotāji, 6 koadjutori. No tiem izglītotākie Kunga vīna dārza strādnieki, proti, priesteri atnesa bagātīgus augļus; jo tika uzklautas 12 399 grēksūdzes, 27 – vispārējās. Pirmo reizi grēkus sūdzējuši – 131. Vājie tika atspirdzināti ar svēto sinaksi²⁴⁶ - 371. Novietoti uz

²⁴⁶ Šeit: svētā komūnija, Euhristija.

mūžības ceļa un stiprināti ar sakramentiem – 183. Zīdaiņi tika mazgāti svētajā avotā – 209. Pāri tika savienoti ar sakramentālo saiti – 183. Viens arī pievienojās Kunga vīna dārzam no Lutera ērkšķiem. To visu debesīm veltīts spalvas kalums ir pierakstījis.

1738. gads

Tāpat kā mieru mīlošie kvieši ir zemniekiem laukos, tā arī mājās garīgo augļu pārpilnība šogad Kunga strādniekiem ir atnesusi ne mazu ražu. Jo 11 005 tika izglābti ar svēto grēksūdzi. Bet tie, kas ar vispārēju grēksūdzi ir izrāvuši ļauno grēku sēklu no savas sirdsapziņas, ir skaitīti 17. Āmen, dievišķais vārds, caur katehisma apmācību, ir iedēstīts neapstrādāto sirdīs vai prātos – 155, luterāņu ķecerības nezāles ir izrautas, un izredzēto kvieši ir iesēti – 5. Viens tika izglābts no kalvinistiskā mēra. Misijas veiktas saskaņā ar kristīgo mācību – 23. Libitinas sirpja priekšā slimnieki tika apmeklēti un stiprināti – 189. Tapa dzirdināti no svēto kristību avota – 208. Pāri tika salaulāti – 56. Papildus superioram rezidence uzturēja 6 tēvus, 3 jauniešu skolotājus, 6 koadjutorus. Kopumā 16 cilvēkus.

1739. gads

Ja iepriekšējos gados Kunga laukam netrūka auglības, tad šogad garīgo augļu kūļi, kas jānes uz debesīm, noteikti tiek uzskatīti par bagātīgākiem, atbilstoši mūsu strādnieku smagajam darbam. Jo caur svēto grēksūdzi 12 826 tika samierināti ar Dievu. Piesātināti ar ticības pamatiem un pirmo reizi piemākot svētajai grēksūdzes – 242. Slimie tika apmeklēti un stiprināti ar sakramentiem – 206, mazgāti svētajā kristību traukā – 218. Ar laulības sakramentu pāri tika apvienoti dzīves derībā – 48. Kristiešu miers, ko satricināja nesaskaņas, tika atjaunots starp 7 pāriem. Tika veiktas misijas ar kristīgo doktrīnu 38, un 5 tika atgriezti no luterāņu un kalvinistu sektu maldiem uz patiesības ceļa. Daži, gadiem ilgi maldījušies, bez ticības, izpirka savu sirdsapziņu ar grēku nožēlas sakramentu. Viens tika nolemts vardarbīgai nāvei. Šajā gadā mūsu nams, papildus superioram, ir atbalstījis 6 priesterus, 3 jaunatnes izglītošanas profesorus un 6 pagaidu koadjutorus. Kopā bija 16 cilvēki.

1740. gads

Šajā gadā, kurā Jēzus Biedrība, kopš saviem pirmsākumiem iesākdama trešo gadsimtu, ar jaunu un dedzīgāku degsmi savāca gana bagātīgus augļus, un šī rezidence, papildus 6

koadjutoriem, 3 profesoriem un 7 priesteriem, baroja ne mazums strādnieku, kas auglīgi iesaistījās Kunga darbā, pateicoties kuru nenogurstošajam darbam 13 285 izpirka grēkus caur sakramentu, 401 tika piedzima no jauna kristību avotā, 174 pirmo reizi tika mācīti par grēkiem un apmācīti pareizi saņemt Eiharistiju, 49 pāri tika apvienoti laulībās, 273 tika stiprināti ar sakramentiem drosmīgai nāvei, un tika veiktas 7 mirušo apbedīšanas.

1741. gads

Līdz šim Kurzeme, kurai bija atņemts savs mācītājs, šogad beidzot vienojoties kopīgā sajūsmā par savu mācītāju uzņēma viscienījamāko un godājamāko Josifu Puzinu, kura dedzība viņa apustuliskajā darbā iedvesmoja strādniekus Kunga vīna dārzā. Šo strādnieku Ilūkstes rezidencē bija: papildus 5 koadjutoriem, 2 profesori un 8 priesteri, kuri Kunga šķūnī bagātīgu ienesa ražu. Svētajā Grēksūdzes tribunālā 12 307 tika atbrīvoti no grēkiem, 257 tika apmācīti pareizi izpildīt šo sakramentu, 267 tika nodrošināti ar slimnieku sakramentiem, 2 tika mudināti drosmīgi izturēt pelnīto vardarbīgo nāvi, 9 tika atgriezti īstenajā ticībā daļēji no luterāņu ķecerības, daļēji no kalvinistu ķecerības, daļēji no shizmas, 12 pēc nāves saņēma kristiešiem pienācīgu apbedīšanu, 36 pāri tika apvienoti laulības derībā, 176 tika mazgāti svētajā kristībā. Neapmierinoties ar šiem augļiem, 11 strādnieki strādāja Kurzemes attālākajos nostūros, rīkojot misijas, un pašā darba karstumā tēvs Pauls Pilcevičs, nenogurstošs strādnieks Kunga vīna dārzā, padevās savam liktenim, lai atspirdzinātos (kā dievbijīgi cerēts) un saņemtu mūžīgu atlīdzību no Tā, kas ikvienu vainago par viņa nopelniem laimīgā mūžībā.

1742. gads

Lai gan šogad sliktais gaiss izraisīja ievērojamu neauglību laukos, debesis tomēr padarīja Ilūkstes rezidenci ļoti auglīgu. Šogad tajā strādāja 16 strādnieki, proti, 8 priesteri, 2 skolotāji un 6 koadjutori. Visi šie cilvēki, saskaņā ar savu aicinājumu, bez liekas piepūles apstrādāja Kristus vīna dārzu. Tomēr tēvi parādīja vislielāko rūpību, un ar Dieva svētību viņu nenogurstošajam darbam bija attiecīgi augļi. Patiešām, 13 226 grēcinieki izpirka savu sirdsapziņu ar sakramentālo grēksūdzi, no tiem 212 bija tie, kas pirmo reizi pēc pienācīgas apmācības pieņēma sakramentu, 2 tika nostiprināti, lai drosmīgi un bezbailīgi paciest vardarbīgu nāvi, viens atteicās no kalvinistu ķecerības, 6 bija avis, kas maldījās Lutera maldos un tika atgrieztas Kristus ganāmpulkā. 455 cilvēkiem tika nodrošināta Svētā Ceļamaize,

dodoties mūžības ceļā, 10 mirušie tika nodoti zemei, 209 tika mazgāti svētajā kristību avotā, daudzi tika atturēti no grēkošanas ieraduma un atgriezti labākā dzīvē.

1743. gads

Gaidot bagātīgu atlīdzību debesīs, mūsu rezidence šogad ir pabarojusi strādniekus Kunga vīna dārzā, bez superiora, šeit kalpoja 8 priesteri, 2 profesori, 6 koadjutori; un tāpēc, ar Kunga atbalstu, es šajā nelielajā kopsavilkumā pievienoju bagātīgo augļu uzkrājumu, ko nesuši tie, kas nes dienas nastu un tēvu sviedrus. Grēksūdzes ir pieņemtas 13 589. Pirmo reizi tika mācīti ticības noslēpumus – 266. Grēksūdzi par visu dzīvi izpildīja – 24. Slimie apmeklēti – 54. Pēdējo svaidījumu saņēmuši – 93. Laulībā apvienoti pāri – 33. Atgriezti no luterānisma – 8. Apbedījumi veikti – 40. Dažādas misijas veiktas – 16.

1744. gads

Mūsu rezidence šogad ir pabarojusi 18 dievišķā lauka strādniekus, proti, 9 priesterus, 2 skolotājus un 7 koadjutorus, kuri ir savākuši tik daudz labības debesu Tēva godam. Jo priesteri ir dzirdējuši 13 246 grēksūdzes, no tām vispārējās – 9 200, 128 mazgājuši svētajā avotā, 37 pārus laulājuši. No zemiskā luterānisma atkāpās – 11, šķelšanās 4 pievienojuši Svētajai Mātes Baznīcai. 454 slimos stiprinājuši ar sakramentiem, bet 71 saņēma pēdējo svaidījumu. 4 tika apglabāti. Misijas paveikuši – 4.

1745. gads

Šogad zemnieki daudz žēlojās, jo laukos vāca niecīgos sava darba un sviedru augļus; bet Kunga vīna dārzā, svīstot, mūsējie priecīgi nesa savus garīgo augļu kūļus. Strādnieku šogad tiešām nebija maz; jo rezidence uzturēja, papildus 7 koadjutoriem, 2 profesorus un 9 priesterus, bet ne visi no viņiem, lothavieši un lietuviešu valodas nezināšanas dēļ, spēja kalpot dvēselēm, tomēr viņi atnesa pietiekami auglīgu ražu debesīm. Un patiesi caur grēku nožēlas sakramentiem un Eiharistiju viņi atnesa 16 102 augļu. Nepilngadīgie, kas tuvojās šīm Svētajām Noslēpumiem, tika apmācīti nepieciešamajā doktrīnā – 385, pieaugušie tika atbrīvoti no visas savas dzīves grēkiem - 9. Bruņoti ar Ceļamaizi ceļā uz mūžību – 375. Pēdējo svaidīšanu saņēmuši – 125. Izvilkti no luterānisma – 8. Pāri, kas saistīti ar laulības saitēm – 70. Laulātie pāri samierināti – 3. Kristīti – 229. Paveiktas misijas – 47.

1746. gads

Šis gads vainagoja apustulisko darbu Kristus vīna dārzā ar visbagātīgākajiem augļiem. Jo 16 678 tika atbrīvoti svētajā grēku nožēlā. 522 no tēviem tika apmācīti, un pirmo reizi pieņēma sakramentus. 76 bija pie vispārējās grēksūdzes. Apmeklēti slimie un stiprināti ar Svēto Ceļamaizi – 170. Pēdējo svaidījumu saņēma – 37. 17 tika apglabāti. Misijas organizētas – 54. Zīdaiņi tika mazgāti svētajā kristību avotā – 269. Salaulāti – 83 pāri. Tika atbrīvoti no Lutera maldiem un atsaukti Baznīcas klēpī – 11. Tika pienācīgi stiprināts vardarbīgai nāvei – 1. Trīs dienas praktizēja Svētā Tēva²⁴⁷ garīgos vingrinājumos – 30. Šī māja šajā gadā ir barojusi 18 personas: 9 tēvus, 3 skolotājus, 6 koadjutorus.

1747. gads

Šogad mūsu apustuliskā nama vīri ir parādījuši lielu dedzību citu cilvēku pestīšanas veicināšanā, jo 17 238 grēcinieki tika uzklauti gan mājas, gan apkārtnē; no tiem 474 pirmo reizi, bet 60 izsūdzēja grēkus par visu mūžu. Slimnieki tika apmeklēti un pamācīti svētajam ceļam – 213; saņēma pēdējo svaidīšanu – 115. Tika apglabāti – 31. Misijas uz dažādām vietām organizētas – 91. Zīdaiņi tika mazgāti svētajos avotos – 394. Tika kristīts 1 pieaugušais ebrejs. Salaulāti pāri – 55. Atgriezti no Lutera maldiem pie katoļu ticības patiesības – 5. Viens tika sagatavots vardarbīgai nāvei. Vienam cilvēkam tika doti 5 garīgi vingrinājumi piecās dienās, bet 36 cilvēkiem – trīs dienās. Šis nams šogad ir atbalstījis 20 cilvēkus; proti, 10 tēvus, 3 skolotājus un 7 koadjutorus.

1748. gads

Šogad, lai gan baznīca tika iznīcināta ugunsgrēkā, darbs un darba augļi tomēr nekādā ziņā nebija sliktāki par iepriekšējiem gadiem, jo 15 568 tika uzklauti un atbrīvoti ar sakramentiem; no tiem nepilngadīgie pirmo reizi – 238, trīsdesmit gadus vecs pieaugušais – 1, viens nebija sūdzējis grēkus 4 gadus. Apmeklēti 187 slimnieki, no kuriem 54 saņēma pēdējo svaidīšanu. 45 tika apglabāti. Dažādas misijas tapa nobeigtas – 39. Zīdaiņi tika uzņemti Baznīcas klēpī caur svēto kristību – 214. Appecējās 50 pāri. 11 luterāņi un 2 shizmatiki tika izslēgti no saviem maldiem un samierināti ar Baznīcu. Piecu dienu garīgie vingrinājumi tika

²⁴⁷ Ignacija Lojolas *Garīgie vingrinājumi*.

vadīti diviem, bet trīs dienu garīgie vingrinājumi – 34 cilvēkiem. Šajā namā šogad kopumā uzturējās 22 cilvēki; proti, 12 tēvi; 2 skolotāji; 8 koadjutori.

1749. gads

Tāpat kā iepriekšējos gados, Kristus vīna dārzs nesa bagātīgus augļus, tāpēc tas nebija neauglīgs un tukšs, jo šajā gadā grēksūdzes tika uzklauskātas 13 979. Vispārējās grēksūdzes – 567, pirmo reizi vadīti uz grēksūdzi – 288. Slimnieki no zemes nastas atbrīvoti – 238. Apglabāti – 36. Kristīti zīdaiņi – 331. Laulībā apvienoti pāri – 70. No luterānisma atgriezti – 6. Vingrinājumi sniegti laicīgo priesteriem – 3. Ar pēdējo svaidījumu nostiprināti – 138. No shizmas atgriezti - 1, no kalvinisma 1. Šogad mūsu nams ir uzturējis 11 priesterus, 2 skolotājus 9 koadjutorus. Kopumā personas 22.

1750. gads

Šogad garīgo augļu pārpilnība ir liela, jo uzklauskātas 17 201 grēksūdzes, 10 vispārējās grēksūdzes, tika pamācīti pirmo reizi izsūdzēt grēkus – 224, slimie sagatavoti – 188, pēdīgo reizi svaidīti – 67, tika apglabāti – 26, tika kristīti – 329, vispārīgās misijas – 29, tika salaulāts 81 pāris, sagatavoti vardarbīgai nāvei – 2. Tika pievērsti no luterānisma – 7, no kalvinisma – 1, no shizmas – 1. Šogad māja ir aprūpējusi 9 priesterus, 2 skolotājus, 9 koadjutorus, 20 cilvēkus kopumā.

1751. gads

Šis gads bija īsts jubilejas gads, kas Kristus strādniekiem Kurzemē nesa daudz sviedru un darba. Viņiem patiesi bija darīšana galvenokārt ar vienkāršo ļaužu kārtu. Arī no Lietuvas ļaudis sāka plūst šurp, šis svētais laiks tika pavadīts, mūsu tēviem no kanceles mācot un aizdedzinot sirdis četras, nereti piecas reizes dienā — poļu, lietuviešu un lothaviešu valodā. Turklāt netrūka arī tādu, kas mūsu darbu nikni noniecināja. Divi pat tika dzirdēti sakām: “Jubileja esot velnišķa lieta vai jezuītu izgudrojums; tāda dievbijība esot mēra vai bada vai kara priekšvēstnese. Viņi atceroties, ka nelaimes esot sekojušas jubilejai pirms 25 gadiem.” Bet Dieva soda roka nepalika klusa: viens no viņiem, ēdot, aizrijās ar gaļas gabalu, un, klātesot vairāk nekā desmit lieciniekiem, kas nespēja palīdzēt, izlaida garu. Otrs, Dievam žēlojot, tika paglābts un veica publisku grēku nožēlu. Šis traģiskais notikums, noticis pašās jubilejas sākuma

dienās, ļaudīs izraisīja ne mazumu dievbijības. Par paraugu bija arī Dibinātāji — jau sirmi gados — kas no muižas uz baznīcu, vairāk nekā divu jūdžu attālumā, ik pēc piecpadsmit dienām gāja kājām, ģimenes pavadoņu pulkam sasniedzot gandrīz simt cilvēku. Mūsu tēvi kalpoja Subatē un Bebreņē (tās ir misijas, kas pieder šai rezidencei). Augļi ir pierādījums šim darbam. To skaits, kas izpirka grēkus ir 13 853, no kuriem 748 bija par visu mūžu, un 200 pirmo reizi tika apmācīti saņemt Sakramentus. Mēs labojām 10 Lutera kļūdas. Tika kristīti – 384. Tika pievērsti ticībai no Lutera – 29, no Kalvina – 1 un no shizmas – 1. Pāri tika apvienoti laulībā – 65. Tika stiprināti ar slimnieku sakramentiem – 340. Tika apglabāti – 77. Mūsu māja atbalstīja 19 cilvēkus: 11 bija priesteri, 2 skolotāji un 6 koadjutori.

1752. gads

Runājot par apustulisko darbu, neskaitot to, ka iepriekšējais gads bija ikdienas darbu pilns, šajā otrā gadā darbi negāja mazumā: 19 317 tika aicināti pie grēksūdzes, 283 pirmo reizi tika šķīstīti, 314 tika šķīstīti svētajā avotā, 14 zvērēja atteikties no Lutera bezdievīgajām dogmām. 76 tika savienoti ar nešķīramām laulības saitēm, 288 tika ievadīti mūžības ceļā ar sakramentiem, 2 tika sagatavoti vardarbīgai nāvei, 49 tika apglabāti, Gaišās piemiņas tēva Ignacija vingrinājumus veica – 1, svētas misijas tika veiktas – 9. Šī rezidence uzturēja 18 personas, no kurām 11 bija priesteri, 2 skolotāji un 5 koadjutori.

1753. gads

Šis gads nesa augļus to cilvēku centieniem, kuri strādāja saskaņā ar Kunga gribu. 18 208 tika atbrīvoti no saviem noziegumiem caur grēksūdzi. 180 tika apmācīti pareizi tuvoties svētajam Eiharistijai. 318 tika nosūtīti mūžības ceļā ar sakramentiem. Iesvētīti kristības sakramentā – 348. Tika apglabāti – 38, apprecējās – 106, atteicās no Lutera bezdievīgajām dogmām – 13. Shizmatīķi atgriezās katoļu baznīcas klēpī – 8, viens ebrejs tika mazgāts svētajā avotā. Svētā Tēva Ignacija svētos vingrinājumus izmantoja – 2. Šajā rezidencē dzīvoja 20 cilvēki, no kuriem 12 bija priesteri, 2 skolotāji un 6 koadjutori.

1754. gads

Augļi lieliski sasaucās ar strādnieku darbu un centību Kunga vīna dārzā, jo sirdsapziņas traipus nomazgāja grēku nožēlošanas sakramentā 25 503. Nepilngadīgie tika mācīti pareizi

tuvoties svētajai Eiharistijai – 248. Slimie tika sagatavoti mūžības ceļā caur grēku nožēlošanas un Eiharistijas sakramentiem – 432. No tiem 131 tika stiprināts ar pēdējo svaidīšanu. 1530 tika iesvētīti kristības sakramentā. Laulībā apvienojās 175 pāri. 57 tika apglabāti. 16 tika pamudināti atteikties no Lutera maldiem. 8 tika atgriezti no shizmas. 1 bija ebrejs, kas tika mazgāts svētajā ūdenī. 5 tika sagatavoti vardarbīgai nāvei. Mūsu Svētā Tēva vingrinājumu dēļ, kas tika pasniegti diviem, šī dzīvesvieta ir pabarojusi 21 cilvēku. No tiem 12 bija priesteri, 2 skolotāji, 7 koadjutori.

1755. gads

Šogad šajā rezidencē dzīvoja 20 cilvēki. No tiem 11 bija priesteri, 2 skolotāji un 6 koadjutori. Tika mazgāti svētajā avotā – 394. Tika izlīguši ar Dievu caur grēku nožēlas sakramentu – 24 752. No tiem 405 tika sagatavoti pirmo reizi, visa mūža grēku nožēla tika pieņemta – 31. Salaulājās 114 pāri. Slimos apmeklēja un sniedza Svētās Komūnijas sakramentu – 574. Tika dota pēdējā svaidīšana – 197. Tika apglabāti – 43. 9 atteicās no Lutera ķecerības, 22 tika atsaukti no mānīcības. Tika svētītas 11 mājas. Mūsu Svētā Tēva vingrinājumi tika nodrošināti diviem. Pēc dzemdībām tika svētītas 50 sievietes.

1756. gads

Šogad šai rezidencē bija gan liela raža, arī gan ne mazums strādnieku. Tā uzturēja 12 priesterus, 3 skolotājus un 6 koadjutorus. Kunga darba strādnieki mazgāja svētajā avotā – 208. Laulībā apvienoti tapa 19 pāri. 8 pievērsti no luterānisma. Nepilngadīgie, kas pirmo reizi nāca pie grēksūdzes – 386. Ar grēksūdzi izglābti tika 16 531, no tiem 27 izsūdzēja grēkus par visu mūžu. Tika apmeklēti un stiprināti ar Svēto Sakramentu – 469, pēdējo svaidīšanu pieņēma – 203. Tika apglabāti – 56.

1757. gads

Lai gan šogad lielais karstums un lietus trūkums izraisīja ievērojamu neauglību laukos, tomēr, pateicoties dievišķajai apgādei, šī rezidencē ir pabarojusi 13 priesterus, 3 skolotājus un 8 koadjutorus. 375 tika mazgāti svētajā avotā. 89 pāri apprecējās, 2 tika pievērsti no shizmas, 5 no luterāņu ķecerības. Tika pieņemtas 19 233 grēksūdzes, no tām 43 tika bija par visu mūžu. Apmācīti 413 nepilngadīgajiem, kuri pirmo reizi nāca pie grēksūdzes. 518 tika apmeklēti un

stiprināti ar Vissvētāko Sakramentu. Stiprināti ar pēdējo svaidīšanu – 245. 64 tika apglabāti. Svētā Tēva vingrinājumi vadīti vienam.

1758. gads

Zīdaiņi tika mazgāti svētajā traukā – 423, ebreji kristīti – 2. Laulībā apvienotie pāri – 119. Atteicās no Lutera – 15. Pieņemtas grēksūdzes – 42 706, par visu dzīvi – 312. Apmācīti pirmo reizi – 600. Slimie stiprināti ar sakramentiem – 800. Ar pēdējo svaidījumu svaidīti – 234. Nodoti apbedīšanai – 42. Sagatavoti vardarbīgai nāvei – 4. Svētītas mājas – 43. Veiktas svētas misijas – 47. Nodrošināja piecas dienas Svētā Tēva svētajās meditācijās – 1. Rezidencē dzīvoja 29 cilvēki. No tiem priesteri – 15, skolotāji – 5, koadjutori – 9.

1759. gads

Žēlastības gads, ko atklāja Kristus vietnieks uz zemes Klements XIII, piešķīra pilnīgu grēku piedošanu ikvienam, kurš to vēlējās izmantot, saskaņā ar Viņa Svētības norādījumiem. Tāpēc, kamēr vien ilga šis svētais laiks (tas ilga no 27. maija līdz 10. jūnijam), katru dienu pirms un no pusdienlaika līdz sprediķim no kanceles tika sludināts poļu valodā, un tāpat divas, trīs vai četras reizes lietuviešu un lothaviešu valodā. Tas bija paredzēts arī Subates, Bebrenes un Līksnas misijās. Faktiski 4 nedēļu misija ar meditācijām, sprediķiem, katehēzi tika veikta vienlaikus gan starp mūsējiem, gan starp grieķu uniātiem, tāpēc šo gadu pamatoti var uzskatīt par auglīgu savā labvēlībā. Jo grēksūdžu skaits pieauga līdz 59 099. Grēksūdzes par visu mūžu – 2 125. Apmācīti – 2 791. Slimi cilvēki ar sakramentu sagatavoti – 1 197, ar pēdējo eļļu svaidīti – 258. sagatavoti vardarbīgai nāvei – 1. Zīdaiņi mazgāti dziedinošajā traukā – 628, ebreji kristīti – 4. No Lutera dogmas atteicās – 18, no shizmas – 3. Pāri, kas apvienoti laulībā – 114. Notikušas svētās misijas – 39. Apglabāti – 40. Svētītas mājas – 22. Svētā Tēva piecu dienu vingrinājumi tika skaidroti – 6. Rezidencē ar Vidzes misiju bija 28 personas. No kurām 16 bija priesteri, 4 skolotāji, 8 koadjutori.

1760. gads

Par cik darba nebija tad arī augļu bija maz. Priesteri pieņēma grēksūdzes – 29 100, grēksūdzes par visu dzīvi – 807, pirmo reizi sagatavoti – 411. Slimiem tika pasniegti sakramenti un atlaisti grēki – 470, pēdējo svaidījumu saņēmuši 127, zīdaiņi ar svēto kristību šķīstīti – 537,

ebreji – 3. Salaulāti pāri – 89, atgriezti no Lutera – 11, no shizmatikīem – 3, pabeigtas veiksmīgas misijas – 75. Svētītas mājas – 62, apbedīti – 31. Garīgie vingrinājumi pēc mūsu Sv. Tēva parauga vadīti – 6. Rezidencē kopā ar Vidzes misiju darbinieku skaits bija 26, no tiem 13 priesteri, 5 skolotāji, 8 koadjutori.

1761. gads

Šis gads Kristus Vīna dārza strādniekiem ir nesis daudz darba, rezultātā 465 zīdaiņi tika mazgāti svētajā kristāmtraukā, 142 tika salaulāti, 23 241 tika šķīstīti ar svēto grēksūdzi, no tiem 619 izsūdēja grēkus par visu viņu dzīvi, 405 tika apmācīti pirmo reizi grēkus sūdzēt, 425 slimie tika stiprināti ar sakramentiem, 56 saņēma pēdējo svaidījumu, 5 atteicās no luterāņu ķecerības, divi atgriezās no shizmas, tika iesvētītas 50 mājas, 45 tika apbedīti, tika veiktas trīs lauku misijas, un 52 parastās misijas, kāds vīrs veltīja piecas dienas svētā tēva Ignacija meditācijām. Šī kolēģija šogad ir devusi pajumti 16 personām, no kurām 8 ir priesteri, 3 skolotāji un 5 pagaidu koadjutori.

1762. gads

Šogad Mūsu Kunga vīnadārzā darba augļi nekādā ziņā nebija sliktāki par iepriekšējiem laikiem. Jo 29 529 šķīstīja savas dvēseles ar svēto grēksūdzi, 60 saņēma pēdējo svaidījumu, 397 pirmo reizi tika apmācīti izpirkt savas sirdsapziņas grēkus caur grēksūdzi, 128 tika šķīstīti svētajā kristību avota, 15 salaulāti, 42 tika apglabāti, 85 mājas tika svētītas, sarīkota viena lauku misija un 13 parastās misijas, 5 atteicās no luterāņu ķecerības, viens no shizmas, 1 pabeidza Ignacija piecu dienu garīgos vingrinājumus. Kolēģijā šogad mira 16 cilvēki, no kuriem 8 bija priesteri, 3 skolotāji un 5 koadjutori

1763. gads

Šie tad nu ir mūsu strādnieku darba augļi Kristus vīna dārzā. 34 208 nožēloja un nomazgāja grēku traipus no savas sirdsapziņas, 23 izklāstīja priesterim visas agrāk nodzīvotās dzīves vainas, 356 tika pamācīti kā veikt pirmo grēksūdzi, 826 slimie tika sagatavoti sakramentam, 202 saņēma pēdējo svaidījumu, 547 tika kristīti, 220 salaulāti, 64 apbedīti, 134 mājas tika svētītas, viena lauku misija, 13 parastās misijas tika veiktas, 3 tika atņemti no Lutera

ķecerības un viens bija atgriezts no Jūdiem un viens no shizmas. Šajā gadā šī kolēģija uzturēja 17 cilvēkus, no kuriem 8 bija priesteri, 3 skolotāji un 6 koadjutori.

1764. gads

Šogad Ilūkstes kolēģijā ir 18 cilvēki, no kuriem 8 ir priesteri, 3 skolotāji un 6 koadjutori. Augļi, ko Kristus strādnieki ir ievākuši vīna dārzā, ir šādi: grēksūdzes – 36 286, vispārējās grēksūdzes – 40, pirmo reizi ticības pamatus uzklaušja – 255, 450 slimie apmeklēti un no grēkiem attīrīti, ar eļļu svaidītie – 58, laulībā savienotie pāri – 45, kristīti svētajā avotā – 276, 6 atsaukti no luterāņu ķecerības, 1 pievērsts no jūdaisma, iesvētītas mājas – 108, Svētā Ignacija Garīgie vingrinājumi vadīti – 1, lauku misijas pabeigtas – 5, pilsētas – 1, bet kopumā – 23, apbedīti – 103.

1765. gads

Šajā gadā kolēģija uzturēja 19 cilvēkus, no kuriem 9 bija priesteri, 3 skolotāji, 7 koadjutori. Kunga vīna dārza strādnieku augļi ir šādi. 298 tika šķīstīti svētajā avotā, 35 511 izsūdzēja grēkus, no tiem 52 par visu mūžu, pirmajai grēksūdzei tika sagatavoti un pirmo reizi tās priekšā stājās – 211, slimie tika apmeklēti – 402, tika pēdīgo reizi svaidīti – 46, 30 pāri tika salaulāti, 46 tika apglabāti, 68 mājas tika svētītas, 16 atteicās no luterāņu ķecerības, 1 pabeidza garīgos vingrinājumus, lauku misijas – 5, pilsētas misija – 1, kopumā misijas – 23.

1766. gads

Arī šajā gadā Ilūkstes kolēģija atbalstīja 19 personas, no kurām 9 bija priesteri, 4 skolotāji, 6 koadjutori. Augļi Kunga vīna dārzā šogad bija bagātīgāki; grēksūdzes, kas tika uzklauštas bija 43 946, no tām 56 par visu mūžu, bet pirmās – 106, Slimie tika apmeklēti un mierināti – 1572, 102 saņēma pēdējo svaidījumu, 302 tika gremdēti svētajā avotā, 45 pāri tika salaulāti, 45 tika apglabāti, 95 mājas tika svētītas, 4 tika atgriezti no luterāņu ķecerības, 1 tika pievērsts no jūdaisma, lauku misijas – 5, pilsētas misija – 1 un kopumā misijas – 26.

1767. gads

Šogad kolēģijā mita 18 cilvēki. No kuriem bija 9 tēvi, 4 skolotāji, 5 koadjutori. Garīdznieku dvēseļu augļi ir šādi: 338 šķīstīti svētajā avotā, pieņemta 39 841 grēksūdze, 36 bija

vispārējās grēksūdzes, 294 apmācīti pirmajai grēksūdzei, laulībā apvienoti pāri – 93, apmeklēti 778 slimnieki, 43 svaidīti ar Svēto Garu, kopumā 93 misijas paveiktas, no tām 1 bija lauku misija, apglabāti 118 mirušie.

1768. gads

Šogad cilvēku skaits bija tāds pats kā iepriekšējā gadā, no kuriem bija: 9 priesteri, 3 skolotāji, 6 koadjutori. Darba augļi bija: svētajā avotā gremdēti 231, pieņemtas 24 312 grēksūdzes, 185 apmācīti pirmajai grēksūdzei, salaulāti 49 pāri, 5 atgriezušies no Lutera uzskatiem, 34 misijas organizētas, apmeklēti 1224 slimnieki, apglabāti 72 mirušie.

1769. gads

Šogad kolēģija uzturēja 18 cilvēkus, 9 priesterus, 3 skolotājus, 6 koadjutorus. Tēvu garīgie augļi ir: 293 šķīstīti svētajā avotā, 7 atgriezti katoļu ticībā, pieņēma grēksūdzes – 27 906 grēksūdzes, no tām 96 ir vispārējās grēksūdzes, 91 apmācīts pirmajai grēksūdzei, kopumā organizētas 18 misijas, 1 lauku misija, apmeklēti 190 slimnieki, 61 cilvēks svaidīts ar svēto eļļu, 33 mājas iesvētītas, 63 pāri salaulāti, 38 apbedīti.

2.3. Akti

Jēzus biedrības, Bebrenes un Subates misiju un Koņecpoles īpašuma Ilūkstes rezidences dibināšanas akts, parakstīts un apzīmogots ar Zībergu zīmogiem Ilūkstē

Tās pašas trīskārt cienīgās un nedalāmās Trīsvienības lielākajai un mūžīgajai godībai, Vissvētākās Jaunavas Marijas, ieņemtās bez iedzimtā grēka, un visu svēto godam visos laikos tagadnē un nākotnē mēs darām zināmu un apliecinām ikvienam un visiem, ka mēs, Georgs Aloizijs, Smoļenskas kanoniķis, Livonijas un Kurzemes vikārs un ģenerālierēdnis garīgajos jautājumos, Viņa Karaliskās Žēlastības sekretārs; Gvalters Staņislavs, Livonijas hercogistes zemes tiesnesis, Viņa Karaliskās Žēlastības kambarkungs; Anna Joanna Paca, Lietuvas Lielhercogistes lielā kambarkunga sieva, ar Dieva visuredzošo žēlastību un Jēzus biedrības Viscienījamāko Tēvu īpašo dedzību un centību, dzimuši un auguši Vissvētākās Romas katoļu baznīcas klēpī, brālis un māsa, kas zaudējuši savus zemes vecākus un jau sen izgājuši no aizbildnības un aizgādības gadiem, ir uzskatījuši par pareizāku esam vēlreiz visu savu dedzību veltīt mūsu Debesu Tēvam kā bērna audzināšanas garam un nav uzskatījuši neko prātīgāku kā vienmēr – cik nu mūsu liktenis atļauj – rūpēties par Viņa lielāku godību, par mūsu un mūsu pavaltstnieku dvēseļu glābšanu, uzticot tās ar ticību mūžīgi Jēzus biedrības Viscienījamāko Tēvu aizbildnībai, aprūpei un mīlestībai, caur kuriem pats Dievs to ir noteicis jau no paša sākuma. Tāpēc mēs visi vienbalsīgi, ar zvērestu Dieva, goda un sirdsapziņas priekšā, par mūsu pašu mantojamajiem īpašumiem Kurzemes hercogistē, kas nav apgrūtināti ar nekādiem trešo personu parādiem, prasībām vai citām tiesībām, bez jebkādas saņemtas samaksas vai nosacījumiem, bet no tīras, personiskas un brīvprātīgas dāvanas, no tīras un vientiesīgas dedzības Dieva lielākai godībai, nepārkāpjot nekādus likumus, īpaši 1635. gada dekrētu par jauniem Ilūkstes Zībergu rezidences nodibinājumiem un iestādēm Jēzus biedrības godājamajiem tēviem un skolām jaunatnes izglītošanai, mēs nodibinām, dibinām, nostiprinām, reģistrējam, piešķiram un neatsaucami nododam Viscienījamākajam Tēvam Paulam Bohenam, Lietuvas provinces Jēzus biedrības provinciālam, un viņa pēctečiem šajā amatā, kā arī Viscienījamākajam Jēzus biedrības tēvam Franciskam Kucevičam, Viļņas kolēģijas un akadēmijas rektoram, un tā pēctečiem šajā amatā, uz visiem laikiem un līdz laiku beigām, tai pašai Ilūkstes rezidencei, pirmkārt, mūsu īpašumu, ko sauc par Koņecpoli ar piecpadsmi zemniekiem un viņu abu dzimumu pēcnācējiem, ar viņu zemes nogabaliem, grunti, mājām, pienākumiem, ienākumiem, darbu,

saistībām, pakalpojumiem, kas saistīti ar to pašu īpašumu, kā arī ar šī īpašuma robežām un subjektiem, kas atzīmēti atsevišķā juridiski noformētā dokumentā, pilnībā nododam visas mūsu tiesības uz to pašu īpašumu ar visām tā piederumiem un detaļām – kopumā un jo īpaši – minētajai Ilūkstes Jēzus biedrības rezidencei pilnībā, neko neslēpjot, ar visām tiesībām, valdījumu, īpašumu, absolūti nododam. Tad tai pašai Jēzus biedrības Ilūkstes rezidencei mēs pierakstījām, piešķīrām un nododam mūžīgi uz Ilūkstes upes, leļpus mūsu Ilūkstes pilsētas, jaunu ūdensdzirnavu kompleksu ar diviem gaņģiem un četriem ratiem, katrs atsevišķi maļams, ar visiem piederumiem, ienākumiem un labumiem, kā arī ar blakus esošajām dzirnavnieku mājām, ar papildu un mūžīgām tiesībām, ka, kad dzirnavas tiek iznīcinātas vecuma dēļ vai, lai Dievs žēlsirdīgi pasargā, tiek iznīcinātas plūdos vai sadedzinātas ugunsgrēkā, uz tās pašas upes atkal jāuzbūvē jaunas tāda paša veida dzirnavas, un tikai tik daudz viņu rezidences Jēzus biedrības cienījamiem tēviem būs pienākums nodrošināt kā arhitekta, kalēju, dzelzs un dzirnakmeņu izmaksas, un kokus no mūsu mežiem, cik daudz un kad vien nepieciešams, vienmēr ir atļauts zāgēt, transportēt un piegādāt uz vietu bez jebkādiem izdevumiem cienījamiem tēviem; Gan Šlosbergas zemniekiem, gan Ilūkstes pilsētniekiem būs pienākums bojājumu gadījumā šo dzirnavu dambi uzbērt visu vai daļu ar zemi un akmeņiem; tikai kārtējos remontdarbus un jaunu dzirnakmeņu, riteņu un citu sīku priekšmetu nomaiņu nodrošinās paši Jēzus biedrības cienījamie tēvi no saviem ienākumiem. Arī zveja ir atļauta un brīvi piešķirta tajā pašā Ilūkstes upē, tieši pirms dzirnavu dambja, trīs simti soļu augšup pa straumi, bez jebkādiem šķēršļiem, uz visiem laikiem tās pašas rezidences cienījamajiem tēviem. Malku apkurei gan pašai rezidencei, gan Koņecpoles īpašumam un visiem šīs rezidences ļaudīm vienmēr ir brīvi un uz visiem laikiem ņemt un izvest no mūsu mežiem. Mēs piešķiram un reģistrējam uz mūžīgiem laikiem tai pašai Ilūkstes rezidencei vienpadsmit tūkstošus Polijas florīnu, ko mūsu dievbijīgi mirušais kalps un pārvaldnieks Jānis Lohuckis godīgi savāca no mūsu mantojumiem sen atpakaļ, kas mums pienācās pamatoti, bet kas pēc mūsu kopīgas vienošanās tika reģistrēti, atzīti un patiesi nodoti cienījamajiem Jēzus biedrības tēviem. Mēs arī piešķiram un reģistrējam uz mūžīgiem laikiem šai Ilūkstes rezidencei māju un visas ēkas kopā ar pašu zemes gabalu (kuram, ja nepieciešams, mēs piešķirsim pietiekami daudz vietas), uz dienvidiem no Ilūkstes baznīcas kapsētas, kopā ar to pašu Ilūkstes baznīcu un kapsētu; kā arī Subates baznīcu ar tās kapsētu un māju, kā arī Bebreņu baznīcu ar tās kapsētu un priesteru dzīvojamām telpām, ērti izvietotu iepretim baznīcas galvenajiem vārtiem, uz rietumiem pa to

pašu ceļu. Mēs piešķiram neatsaucami pilnas un visas tiesības un nododam godājamajam tēvam Paulam Bohenam, Lietuvas provinces Jēzus biedrības provinciālam, un godājamajam tēvam Francisam Kucevičam, Viļņas koledžas rektoram, un viņu pēctečiem pilnīgā un nedalītā valdījumā, patiesu un mūžīgu valdījumu uz Ilūkstes rezidenci, un 1690. gada 22. februārī ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību mēs jau esam parūpējušies par nodošanu faktiskā valdījumā. Turklāt mēs reģistrējam un piešķiram, par tās pašas Ilūkstes rezidences dibināšanu, tam pašam godājamajam tēvam Paulam Bohenam, Lietuvas provinciālam, un viņa pēctečiem šajā kalpošanā, kā arī godājamajam tēvam Francisam Kucevičam, Viļņas kolēģijas un akadēmijas rektoram, un viņa pēctečiem, piecdesmit tūkstošus Polijas florīnu Lietuvas kroņa un Lielhercogistes naudā no mantojamā Šlosbergas īpašuma, izņemot Ilūkstes pilsētu, ar sešiem procentiem gadā, ko mēs apņemamies maksāt godīgi, apzinīgi un godprātīgi katru gadu, un mēs to arī darīsim. Pēc mūsu nāves mēs pavēlam un uzliekam saviem mantiniekiem un īpašumu turētājiem, labticīgi Dieva priekšā, katru gadu, godprātīgi un nekavējoties maksāt iepriekšminētos procentus. Ja viņi kavējas ar maksājumu vai to nemaksā, mēs nolemjam un dodam tiesības un iespēju Jēzus biedrības cienījamajiem tēviem ar visiem iespējamajiem līdzekļiem, apejot visas juridiskās privilēģijas, procedūras, pavēstes, tiesas un citas juridiskās formalitātes, lai cienījamie tēvi paši vai ar savu pārstāvju starpniecību varētu ieņemt un valdīt iepriekšminētos īpašumus, kas paredzēti fondam, bez jebkādiem iebildumiem no neviena puses. Lai šis mūsu pamats būtu vēl spēcīgāks, stabilāks un drošāks gan mums personīgi, gan visiem, kas mums seko pēc jebkādam tiesībām, jebkādu šķēršļu vai pārkāpumu gadījumā, mēs iekļājam astoņdesmit tūkstošus Polijas florīnu, un pēc šī solījuma mēs piekrītam visiem punktiem – ka mēs būsim atbildīgi par visiem, visi par vienu, un pildīsim solījuma saistības. Mēs esam apņēmušies neuzlikt Jēzus biedrības godājamajiem tēviem nekādas saistības vai apgrūtinājumus ne uz vienu citu laiku, kā vien saskaņā ar viņu pašu statūtiem un svētā tēva Ignacija, viņu patriarha, nodomu, viņi uzņemsies mūsu un mūsu pavalstnieku dvēseļu glābšanu Kungā un apustuliskajā dedzībā un iekļaus tās svētajos upuros. Mūsu pamats netiks novirzīts citām vajadzībām vai uz citu vietu, bet tikai Ilūkstes rezidences labumam un vajadzībām un lielākam Dieva godam, saskaņā ar viņu gudrību un dievbijību. Un lai šī Jēzus biedrības Ilūkstes mītne, pirms tā iegūst pilnīgu koledžas statusu, nebūtu atkarīga ne no viena cita, kā vien no Viscienījamākā Tēva, toreizējā Viļņas koledžas rektora. To apstiprinot, mēs esam parakstījuši

šo dokumentu ar savām rokām, apzīmogojuši to un lūguši mūsu cienījamus draugus arī parakstīt šo fondu.

Dota Ilūkstē pie Zībergiem, 1690. gada 22. februārī.

1702. gada Inflatijas zemesgrāmatu izraksts, kurā ietverts dokuments par Zībergu dzimtas mantojamajām zemēm un īpašumiem: Sventes, Podzviņjes, Koņecpoles un Volteru, kas pierakstīti un nodoti Jēzus biedrības Ilūkstes koledžai kopā ar Subates un Bebrenes baznīcām tai pašai koledžai, nododot pilnīgu valdījumu un mūžīgu lietošanu, atceļot iepriekšējo dokumentu, kas izdots 1689. gada 12. novembrī, kā nepilnīgu.

Tās pašas trīskārt pielūgsmes cienīgās un nedalāmās Trīsvienības lielākajai un mūžīgajai godībai, bez iedzimtā grēka ieņemtās Vissvētākās Jaunavas Marijas un visu svēto godam, uz visiem laikiem tagad un nākotnē, mēs darām zināmu un apliecinām visiem un katram, ka mēs, Georgs Aloizijs, garīgo lietu dekāns, Livonijas un Kurzemes vikārs un ģenerālpārvaldnieks, Viņa Karaliskās Žēlastības sekretārs; Gvalters Staņislavs, Livonijas hercogistes zemes tiesnesis, kambarkungs un Viņa Karaliskās Žēlastības sekretārs; Samuēls Pēteris, Smoļenskas vojevodistes zobenvīrs; Gothards Ksaverijs, Livonijas kraučijs; un Katrīna Zībergi, Livonijas muižnieki, visi kopā, pateicoties Dieva lielajai labvēlībai pret mums un Jēzus biedrības cienījamo tēvu īpašajai dedzībai un centībai, dzimuši un audzināti vissvētākās Romas katoļu baznīcas klēpī, miesīgie brāļi un māsa, šķirti no pasaulīgajiem vecākiem un jau sen atbrīvoti no aizbildnības un aizgādības, uzskatīja par visnotaļ pareizu esam visu savu dedzību atkal pievērsties mūsu Debesu Tēvam aizbildnības garā, un mēs uzskatījām, ka nav nekā drošāka kā parasti - cik nu mūsu liktenis atļauj - rūpēties par Viņa lielāku godu un slavu, par mūsu dvēseļu un mūsu ļaužu dvēseļu glābšanu, uzticot tās ar viņu ticību mūžīgi Jēzus biedrības cienījamo tēvu aizbildnībai, aprūpei un mīlestībai, caur kuriem pats Dievs to bija paredzējis to jau no paša sākta gala. Tāpēc mēs visi vienbalsīgi, ar zvērestu Dieva, goda un sirdsapziņas priekšā, par saviem pašu mantojamajiem īpašumiem Kurzemes hercogistē, kas nav apgrūtināti ar nekādiem parādiem, trešo personu prasībām vai citām tiesībām, bez jebkādas saņemtas samaksas vai nosacījumiem, bet tīras, personiskas un brīvprātīgas dāvanas veidā, no tīras un sirdsšķīstas dedzības Dieva lielākai godībai, nepārkāpjot nekādus likumus, īpaši 1635. gada dekrētu par jauniem Ilūkstes Zībergu koledžas un rezidences nodibinājumiem un iestādēm

Jēzus biedrības godājamajiem tēviem un skolām jaunatnes izglītošanas nolūkā, mēs nodibinām, izveidojam, reģistrējam, dāvinām un neatsaucami nododam Viscienījamākajam Kristū tēvam Tobiasam Ārendam, Lietuvas provinces Jēzus biedrības provinciālam, un viņa pēctečiem šajā amatā uz mūžīgiem laikiem un līdz pasaules galam tās pašai Ilūkstes Zībergu kolēģijas vajadzībām: Vispirms mūsu mantotās Sventes zemes kopā ar nelielo Voltermuižu ezera otrā pusē, kā arī pašu ezeru un brīvajām zvejas tiesībām tā robežās. Tāpat arī mūsu mantojamās zemes, kas pazīstamas kā Podzviņje, ar visiem laukiem, mežiem, birzīm, purviem, upēm, dīķiem, kā arī visiem pakļautajiem bajāriem, viņu nodevām, saistībām, ierasto un obligāto dienestu un visiem piederumiem kopumā un atsevišķi, kas aprakstīti un atzīmēti atsevišķā aprakstā; ko šīs zemes ietver to robežās un ežās, kas nostādītas šajā 1702. gadā. Tāpat ar tām pašām tiesībām un tādā pašā veidā mēs ar šo reģistrējam un piešķiram uz mūžīgiem laikiem Jēzus biedrības Ilūkstes mītnei, ārpus iepriekšminētajām īpašuma robežām, netālu no Ilūkstes pilsētas, mūsu Koņecpoles īpašumu ar piecpadsmit zemniekiem un viņu abu dzimumu pēcnācējiem, ar viņu gruntsgabaliem, zemēm, mājām, pienākumiem, ienākumiem, darbu, saistībām un pakalpojumiem, kas attiecas uz to pašu īpašumu, šī īpašuma robežās un subjektu sastāvā kāds nu atsevišķā juridiski sastādītā dokumentā atzīmēts. Visas mūsu tiesības uz to pašu īpašumu pilnībā, ar visām tā piederumiem un detaļām — kopumā un atsevišķi — minētajai Jēzus biedrības Ilūkstes mītnei pilnībā, neko neatņemot, ar visām tiesībām, valdījumu un īpašuma tiesībām mēs absolūti nododam. No šīm iepriekšminētajām zemēm Jēzus biedrības tēviem būs pienākums pildīt Kurzemes ierasto pienākumu, ko Kurzemē sauc par *rosdinst*, tas ir, maksāt kontribūciju no katra zirga. Tad vēl, lai nodibinātu to pašu Jēzus biedrības koledžu, mēs ierakstām un piešķiram uz mūžīgiem laikiem uz upes, ko sauc par Ilūksti, zem mūsu Ilūkstes pilsētas, ūdens dzirnavu kompleksu ar diviem gaņģiem ar četriem ratiem, kas katrs atsevišķi griežams, ar visiem tā piederumiem, ienākumiem, labumiem (neatstājot nekādas tiesības vai intereses mums pašiem vai mūsu mantiniekiem tajā), kā arī ar blakus esošajām dzirnavnieka mājām; ar turpmākām mūžīgām tiesībām, ka, ja dzirnavas vecuma dēļ nolietojas vai, nedod Dievs, tiek iznīcinātas plūdos vai nodegušas ugunsgrēkā, uz tās pašas upes ir jāuzbūvē jaunas tāda paša tipa dzirnavas, un tikai arhitekta, kalēju, dzelzs un dzirnakmeņu izmaksas sedz tās pašas koledžas Jēzus biedrības cienījamie tēvi. Ilūkstes zemnieku ļaudīm un pilsētniekiem būs cirst un piegādāt kokmateriālus no mūsu mežiem uz nepieciešamo vietu tik daudz un kad nepieciešams, bez jebkādiem izdevumiem cienījamajiem tēviem. Tās pašas

dzirnavu dambis, ja tas pilnībā vai daļēji iznīcināts, Ilūkstes pilsētniekiem un mūsu zemniekiem ir jāatjauno un jāremontē ar zemi un akmeņiem. Tikai kārtējie remontdarbi, jaunu akmeņu, jaunu ratu un citu nelielu lietu nomaiņa, ja nepieciešams, cienījamajiem tēviem būs jānodrošina no saviem ienākumiem. Mēs arī piešķiram tās pašas koledžas cienījamajiem tēviem bezmaksas zvejas tiesības uz mūžīgiem laikiem, tajā Šlosbergas lejā uz tās pašas Ilūkstes upes, no dzirnavām augšup pa straumi līdz vietai ko sauc par Girsanovu tiltu, un lejup pa straumi līdz Koņecpoles muižas robežām. Mēs piešķiram un ierakstām uz mūžīgiem laikiem tai pašai Ilūkstes rezidencei vienpadsmit tūkstošus Polijas florīnu, ko mūsu sen mirušais kalps un pārvaldnieks Jānis Logutskis godīgi iekasēja no mūsu mantotajiem īpašumiem, kas mums pienākas, bet kurus pēc mūsu kopīgās vienošanās Jēzus biedrības cienījamiem tēviem pierakstīja, atzina un faktiski nodeva.

Mēs piešķiram un uz mūžu reģistrējam šai Ilūkstes koledžai māju un visas ēkas kopā ar pašu zemes gabalu (kuram nepieciešamības dēļ esam piešķīruši lielāku platību), uz dienvidiem no Ilūkstes kapsētas, kā arī to pašu Ilūkstes baznīcu un kapsētu. Mēs piešķiram arī Subates baznīcu ar tās kapsētu un pastāvīgo māju, kā arī zemes gabalu un dārziem ap to. Mēs piešķiram arī Bebreņu baznīcu ar tās kapsētu un komfortablu mājokli pretī baznīcas galvenajiem vārtiem, uz rietumiem pa to pašu ceļu. Visu to kopā un atsevišķi, kas šajā dokumentā augstāk ir minēts, mēs svinīgi un no tīras sirds apņemamies uz mūžīgiem laikiem un par velti dāvināt, piešķirt, nodibināt un reģistrēt pilnīgu, brīvu un mūžīgu, pilnīgu valdījumu Jēzus biedrības Ilūkstes koledžai Kristū godājamajam tēvam Tobiasam Ārendam, Lietuvas provinces Jēzus biedrības provinciālam, viņa pēctečiem šajā kalpošanā un visai provincei — mēs piešķiram, mēs neatsaucami nododam, un mēs jau esam parūpējušies par valdījuma nodošanu caur pilnvaroto pārstāvi. Mēs,niecīgie dibinātāji, apzināmies un paziņojam, ka, tā kā šis mūsu nelielais nodibinājums vēl nav pilnībā un absolūti novests līdz īstenas kolēģijas pilnīgai formai, gan pašiem Jēzus biedrības godājamajiem tēviem, gan mums nākotnē, mierīgākos gados, ir atļauts paplašināt un pilnībā pabeigt šo nodibinājumu. Lai šis mūsu pašreizējais pamats būtu vēl spēcīgāks un netiktu apšaubīts ne no mūsu, ne mūsu mantinieku puses, mēs kā nodrošinājumu sev personīgi un visiem, kas pēc jebkādam tiesībām būs mantinieki pēc mums, šī mūsu pamata pārkāpšanas vai atcelšanas gadījumā, iekļājam divsimt tūkstošus Polijas florīnu, un ar šo solījumu mēs saistām visas savas mantojamās zemes šajā Kurzemes hercogistē, vienbalsīgi uzņemoties saistības: ka viens par visiem un visi par vienu aizstāvēsim un apmierināsim tik

bieži nosaukto Jēzus biedrības godājamo tēvu un viņu mūžīgo pēcteču tiesības, ja kāds no mums vai turpmāk mūsu mantinieki nolems pilnībā vai daļēji kavēt šeit aprakstītā pamata valdījumu, jebkādā veidā atcelt, apstrīdēt vai sabojāt pamata robežas, mēs visi – dibinātāji un mantinieki - būsīm spiesti par saviem līdzekļiem līdz jebkura līmeņa tiesai, ņemot vērā laika un lietu prasības, aizstāvēt, uzturēt, izpildīt un atbildēt saskaņā ar likumu katrā, gan garīgajā, gan laicīgajā, zemākā vai augstākā tiesā, uzņemties sodus un izpildīt lēmumus. jebkuras tiesu iestādes vārdā bez apelācijas vai tiesību aizsardzības līdzekļiem, atceļot visas juridiskās privilēģijas, kas izmantotas lietas novilcināšanai, uzņemties atbildību pieņemot saistības un sedzot obligācijas. Tā kā cits dokuments ar nosaukumu "Rezidence" jau bija nosūtīts uz Romu Jēzus biedrības ģenerālim un godājamajam Kristū tēvam Tīrsam Gonsalesam, kurā nebija ierakstīta visa zemes summa, ko mēs tagad esam pievienojuši, bet gan norādīta summa 50 000 florīnu apmērā par to pašu rezidenci; tagad tomēr par to pašu summu, citā veidā un kārtībā, Jēzus biedrības cienīgtēvi ir pilnībā apmierināti, un viss pārējais, kas bija šajā dokumentā, tagad ir pilnībā iekļauts pašreizējā dokumentā. Tāpēc dokumentu, kas 1689. gada 12. novembrī tika dots minētajam Tēvam Ģenerālim, ar cieņu saņemts, lai izvairītos no šaubām vai grūtībām, kas varētu viegli rasties, mēs esam uzskatījuši par nepieciešamu atcelt, pasludināt par spēkā neesošu un iznīcināt; Tā kā mēs jau (pieņemot šo moderno dokumentu) apsveram un paziņojam, ka tam nav spēka vai nozīmes, mēs pazemīgi lūdzam Viscienījamāko Tēvu Ģenerāli iznīcināt šo dokumentu un pieņemt, saglabāt un apstiprināt šo, ko mēs tagad sūtām, ar tēvišķīgu gādību. Mēs uzskatām, ka mūsu dibinātās Jēzus biedrības cienījamie tēvi ne ar ko citu nevar tapt apgrūtināti kā būt vienmēr atbildīgiem un apgrūtinātiem tikai ar rūpēm par mūsu pašu un mūsu pavalstnieku dvēseļu glābšanu un jaunatnes izglītošanu zinātnē saskaņā ar svētā tēva Ignacija, viņu patriarha, noteikumiem un nodomu. Lai viņi pieņem uzticēto mīlestību pret Kungu Jēzu un apustulisko dedzību un iekļauj to savos svētajos upuros, un lai viņi izmanto šo mūsu pamatu nekam citam kā vien Ilūkstes koledžas labumam un vajadzībām un lielākam Dieva godam, saskaņā ar savu ieskatiem un dievbijību. To apliecinot, mēs esam parakstījuši šo dokumentu ar savām rokām un apzīmogojuši to, un esam lūguši mūsu cienījamus draugus parakstīt to pašu dokumentu.

Dots Ilūkstē, 1702. gada 22. aprīlī.

Par trim Zībergiem piederošām baznīcām, kas tika dāvātas Jēzus brālībai misijas dibināšanai.

Tā kunga 1561. gadā godājamais Gothards, pirmais Kurzemes un Zemgales hercogs, pārdeva dižciltīgajam Georgam Gasparam Zībergam ar mūžīgām un mantojamām tiesībām, ko apstiprināja Polijas Vismiermīlīgākie karaļi, Subates miestu, kurā atradās baznīca, kuru ap 1678. gadu Viņa Karaliskās Majestātes pilnvarotie, ar paša Viņa Majestātes dekrētu iesvētīja, jo tur nekad nebija iesvētīts neviens katolis. Godātā Zīberga kunga mantinieki un īpašnieki to ar pilnām tiesībām uz mūžīgiem laikiem uzdāvināja Jēzus biedrības tēviem. Mūsu Kunga 1637. gadā Jans Georgs Zībergs savā mantojumā Ilūkstes pilsētā, izraidījis luterāņu sludinātāju, attīrīja templi no Augsбургas konfesijas negodprātīgajiem rituāliem. Visslavenākais Kurzemes hercogs Frīdrihs kopā ar apkārtējo muižniecību ilgi pretojās šim dievbijīgajam darbam, krāpnieciski un nepatiesi apgalvojot, ka templis ir draudzes īpašums un kopīgs visiem, bet ar Vismierīgākā bijušā Polijas karaļa Vladislava IV spriedumu tika noteikts, ka tas nekādā veidā nav kopīgs visiem vai draudzes, bet gan ir vienīgā kunga Johanna Georga Zīberga, valdītāja un mantnieka, īstais un dzimtais templis.

Ap mūsu Kunga 1651. gadu tas pats kungs Jans Georgs Zībergs savā testamentā rūpējās par to, lai viņa lielākai ērtībai savā muižā uzceltu templi ar nosaukumu Bebrene, kuru viņš nekavējoties uzticēja un nodeva Jēzus biedrības tēvu dievbijīgai gādībai.

Mūsu Kunga 1674. gadā mirušā Kunga Jana Georga Zīberga dēli, mantinieki un īpašnieki, ņemot vērā, ka viņu mantojamajos īpašumos, proti, Ilūkstē, Bebrene, Šlosbergā, Dvietē, Subatē, Podzvinjē, Rubino, Kamenečā, Aronā, Lodunajā, Koņecpolē, kas atradās ķeceru vidū jau pirms mūsu Kunga 1635. gada, pat ne trīs, pat ne neviens no viņu pavalstniekiem nebija pievērsies katoļu ticībai, un knapi trīs bija palikuši, kas pievērsti svētajai katoļu ticībai, bet pateicoties Jēzus biedrības tēvu apustuliskajam sviedriem, nenogurstošajam darbam un dedzībai, Dievam Kungam piešķirot žēlastību un pieaugumu, simtiem tūkstošu cilvēku neapšaubāmi jāuzskata par pievērstiem svētajai katoļu ticībai šo 55 gadu laikā, ņemot vērā to, es saku, visas trīs iepriekš minētās baznīcas – Subates, Ilūkstes un Bebrene – ir atdotas un nodotas Jēzus biedrības tēviem misijas dibināšanai. Visbeidzot, mūsu Kunga 1689. gadā, pēc rezidences nodibināšanas jeb Ilūkstes koledžas pirmsākumiem, tas pats lords Zībergs ar publisku dokumentu, kas likumīgi pabeigts un atzīts uz mūžīgi un visiem, ziedoja, iekļāva sarakstā, atzina un neatsaucami nodeva tās pašas baznīcas Jēzus biedrības tēviem.

3. Personālijas

Dokumentos minētās personas:

Adamkevičs Kazimirs (*Adamkiewicz Casimir*) – Kurzemes luterānis

Augusts III (*August III Sas*) – Žečpospolitas karalis (1733– 1763)

Batorijs Stefans (*Stefan Batory*), Žečpospolitas karalis (1575 –1586)

Bauers Rūdolfs Fēlikss (*Rudolph Felix Bauer; 1667—1717*), zviedru, pēc tam krievu virsnieks Lielā Ziemeļu kara laikā

Beinarts Mihails (*Beynart Michael*), jezuīts, skolotājs Ilūkstes rezidencē

Beļskis Kazimirs (*Bielski Casimir*), Polockas jezuītu kolēģijas rektors

Benedikts XIV (*Benedictus XIV*), Romas pāvests (1740–1758)

Bjatusēvičs Simons (*Biattusewicz Simon*), koadjutors Ilūkstes rezidencē

Bohens Pavels (*Bohen Paulus*), jezuītu Lietuvas provinces vadītājs

Bokums (*Bokum*) – virspriesteris

Braikovskis Stefans (*Braykowski Stephan*), koadjutors Iūkstes rezidencē

Budberga Magdalēna fon (*Budberg Magdalena*), muižniece no Kurzemes, Josefata Zīberga sieva

Budbergs Vilhelms fon (*Budberk Vilhelm*), muižnieks no Kurzemes (no Jelgavas)

Bžozovskis Kazimirs (*Brzozowski Casimir*), jezuīts, priesteris Ilūkstes rezidencē

Daneikovičs Ostrovskis (*Daneykowicz Ostrowski*), mantzinis Pinskā

Daškevičs Vladislavs (*Daszkiewicz Vladislaus*), superiors Ilūkstes rezidencē (1744–1746)

Felkerzāms (*Felkerzam*), Kurzemes muižnieks

Fišers Ādams (*Fischer Adam*), Rokišķu draudzes priesteris

Fitinhovs, Kurzemes muižnieks

Frīdrihs Ketlers (*Frideric Dux Curlandiae*) – Kurzemes un Zemgales hercogs (1587–1596)

Gavrilovičs Antonijs (*Haurylowicz Antonius*) – jezuīts, Lauceses misionārs

Gelzinovičs Jozefs (*Gielzynowicz Joseph*) – koadjutors Ilūkstes rezidencē

Getulevičs Gaspars (*Gietulewicz Gaspar*) – jezuīts, misionārs Pilskalne

Gimbutis Mihails (*Gimbut Michael*) – jezuīts misionārs Subatē

Golovins Jevgenijs (*Golovin*) – bija Krievijas Impērijas infantērijas ģenerālis, Baltijas provinču ģenerālgubernators

Gonsales Tirss (*Gonzales Thyerso*) – Jēzus Biedrības ģenerālis (1687–1705)

Gvalters Staņislavs (*Gwalter Stanislaw*) – Livonijas hercogistes zemes tiesnesis

Huts Jānis (*Hut Joann*) – students Ilūkstes rezidencē

Ignacijs Lojola, (*Loyola Ignatius*) – jezuītu ordeņa dibinātājs (1491–1556)

Immels Kristians (*Immel Christian*) – jezuīts, priesteris Ilūkstes rezidencē

Izdebskis Ignacijs (*Izdebski Ignatius*) – Ilūkstes rezidences superiors 18. gadsimtā

Juhnovičs Mihails (*Juchnowicz Michael*) – koadjutors Ilūkstes kolēģijā

Kārlis, hercogs, (*Regius Princeps Carolus*) – Saksijas princis, Kurzemes un Zemgales hercogs (1758–1763)

Karvackis Tomass (*Karwacki Tomass*) – jezuīts, priesteris Ilūkstes rezidencē

Klements XIII, (Clemens XIII) – Romas pāvests (1758–1769)

Korbuts Feliciāns (*Korbut Felician*) – students Ilūkstes rezidencē

Korfī (Korf) – muižnieku dzimta

Kosakovskis Matejs (*Kossakowski Mattheus*) – jezuīts, priesteris Ilūkstes rezidencē

Ksaverijs Francisks (*Xaverius Franciscus*) – jezuīts, misionārs Āzijā un Indijā

Kucevičs Francisks (*Kucewicz Franciscus*) – Viļņas kolēģijas un akadēmijas rektors

Kvjatkovskis Jans (*Kviatkowski Ioannus*) – Šlosbergas muižas pārvaldnieks

Lešers (*Leszer*) – Krievijas armijas pulkvedis

Līdinghauze Sibilla fon (*Ludinghausen Wolff Sybilla*) – muižniece, Georga Zīberga sieva
Lidinghauzeni–Volfi (*Ludinghausen Wolff*) – muižnieku dzimta

Lidinghauzenu Volfs Georgs fon (*Georg fon Ludinghausen Wolf*) – muižnieks, jezuīts

Lindikovičs Dāvids (*Linkowicz David*) – jezuīts, priesteris Ilūkstes rezidencē

Lohuckis Jānis (*Lohucki Ioannes*) – Ilūkstes jezuītu īpašumu pārvaldnieks

Lukaševičs Jāzeps (*Lukaschewicz Joseph*) – skolotājs Ilūkstes jezuītu rezidencē

Marcinova (*Marcinova*) – muižniece

Matelakovskis Kazimirs (*Matelakowski Casimir*) – Ilūkstes rezidences superior no 1725. gada

Mēdems Heinrihs (*Medem Henricis*) – jezuīts, priesteris Ilūkstes rezidencē

Morics, Saksijas Morics (*Moritz Graf von Sachsen*) – Kurzemes un Zemgales hercogs (1726—1728)

Orvida Josifa (*Orvida Joseph*) – Ilūkstes rezidences misionārs

Ostrovskis Antonijs (*Ostrowski Antonius*) – Livonijas un Piltenes bīskaps (1753–1763)

Paca Anna (*Pac Anna*) – muižniece

Paci (*Pac*) – muižnieku dzimta

Pelesžudis Mārtiņš (*Peleszudis Martinus*) – zemnieks

Pilcevičs Pauls (*Pilsewicz Paul*) – jezuīts, misionārs Ilūkstes rezidencē

Pletenberga Doroteja fon (*Dorothea de Pletemberg*) – muižniece Bartolomeja Zīberga otrā sieva

Poviļevičs Josifs (*Povilewicz Joseph*) – pirmais Ilūkstes rezidences rektors

Prokopovičs (*Prokopowicz*) – students Ilūkstes rezidencē

Pšeciševskis Kazimirs (*Przeciszewski Casimir*) – jezuītu Lietuvas provinces vadītājs

Pšijatgovskis Jāzeps (*Przyatgowski Joseph*) – koadjutors Ilūkstes rezidencē

Pušinskis Kazimirs (*Puszinski Casimir*) – Ilūkstes rezidences superiors

Riči Lorencs (*Lorenzo Ricci*) – jezuītu ordeņa ģenerālis (1758–1775)

Semenovičs (Semenowicz) – koadjutors Ilūkstes rezidencē
Sutainis Jakobs (*Sutaynis Jacob*) – muižnieks

Šantirs Jānis (*Szantyr Joann*) – Ilūkstes rezidences superior no 1746. gada

Šaudins Gaspars (*Szaudin Gaspar*) – muižnieks

Šeremetjevs Boriss (*Szeremetev*) – Krievijas armijas karavadonis (1652—1719)

Šomborskis Pavels (*Szomborski Paulus*) – Ilūkstes rezidences misionārs

Šrēders Tadeušs (*Szreder Tadeusz*) – students Ilūkstes rezidencē

Štolers (*Sztoler*) – Krievijas armijas ģenerālis

Šturms Ernests (*Szturm Ernest*) – Ilūkstes rezidences superiors

Šverina Elizabete fon (*Elisabetha fon Szwerin*) – muižniece, Bartolomeja Zīberga pirmā sieva

Taube (*Taube*) – Krievijas armijas ģenerālis

Titengads (*Titengad*) – Kurzemes muižnieks

Tomaševskis Jans (*Tomaszewski Johann*) – jezuīts, priesteris Ilūkstes rezidencē

Truhlecs Samuels (*Truhlec Samuel*) - pārvests Pilskalnē

Truhonovičs Francisks (*Truchonowicz Francisk*) – jezuītu Lietuvas provinces vadītājs

Vavžecka Magdalēna (*Wawrzecka Magdalena*) – muižniece, nāk no Zībergu dzimta

Vavžekis Antonijs (*Wawrzecki Atonius*) – Braslavas stolņņiks

Vavžekis Františekam (*Wawrzecki Francisk*) – muižnieks Višodas stārasts

Višņeveckis Mihails (*Wiszniowiecki*) – kņazs Lietuvas Lielkņazistes hetmanis (1703 – 1707 un 1735 – 1744)

Vittens fon (*fon Vitten*) – Kurzemes muižnieks

Vladislavs IV (Wladislaw IV Vasa) – Žečpospoļitas karalis (1632–1648)

Zarankova (*Zarankowa*) – muižniece

Zebrovskis Tomass (*Zebkowski Tomass*) - jezuīts, priesteris Ilūkstes rezidencē

Zeijers (*Zeier*) – Krievijas armijas ģenerālis

Zīberga Katarīna (*Siberg Catharina*) – muižniece, jezuītu aizgādne

Zībergi (*Zyberg, Siberk, Siberg, Syberk*) – muižnieku dzimta, Ilūkstes jezuītu rezidences dibinātāji

Zībergs Bartolomejs fon Vislingena (*Bartholomaei Siberg*) – muižnieks, Ilukstes rezidences dibinātājs

Zībergs Fridrihs (*Zyberg Fridrich*) – muižnieks

Zībergs Georgs Aloizijs (*Siberg Georgius Aloisius*) – muižnieks, garīdznieks

Zībergs Gothards (*Siberg Gothard*) – muižnieks

Zībergs Jans Georgs (*Zyberg Jan Georg*) – muižnieks, Bartolomeja Zīberga dēls

Zībergs Josafats (*Siberg Josephat*) – Inflantijas vojevoda (1769-1775) un kastelāns (1767-1769)

Zībergs Zāmuels (*Zyberg Samuel*) – muižnieks, Smoļenskas zobenvīrs

Zībergs Staņislavs (*Siberg Stanislaw*) – muižnieks, Livonijas zemes tiesnesis

4. Vietu rādītājs

Dokumentos minētie ģeogrāfiskie nosaukumi:

Arona (*Arona*) - ciems Sventes pagastā mūsdienu Augšdaugavas novadā.

Bauska (*Bauska*) – pilsēta, 17. – 18. gadsimtā svarīgs tirdzniecības centrs un pierobežas cietoksnis starp Livoniju un Lietuvas lielkņazisti. Kurzemes hercogu vasaras rezidence.

Bebrene (*Bebra*) – muiža, šobrīd ciemats Latvijā Augšdaugavas novadā, Sēlijā

Birza – Birži (*Birza*) – pilsēta mūsdienu Lietuvas teritorijā

Daugava (*Duna*) – upe. Līdz 20 gadsimtam – svarīgs tirdzniecības ūdens ceļš

Dinaburga (*Dunaburg*) Daugavpils – pilsēta, poļu Inflantijas administratīvais centrs.

Dona (*Don*) – upe Krievijā, senāk lietots arī reģiona apzīmēšanai.

Druja (*Druja*) – pilsēta Lietuvas Lielkņazistes teritorijā, tagad Latvijas-Baltkrievijas pierobežas pilsētiņa Baltkrievijas ziemeļos, Vitebskas apgabala Braslavas rajonā.

Dviete (*Dwieta*) – apdzīvota vieta pie Ilūkstes, šobrīd Augšdaugavas novadā, Sēlijā

Goldingena (*Goldingena*) – Kuldīga, šobrīd pilsēta Latvijā, bijusī Kurzemes hercogistes galvaspilsēta

Grendze (*Grendze*) – ciems, šobrīd apdzīvota vieta Augšdaugavas novada Šēderes pagastā

Ilūkste (*Iluxta*) – 17. -18. gadsimtā miestņš, šobrīd pilsēta Augšdaugavas novadā Sēlijā

Indija (*India*) – Valsts Indostānas pussalā, 17.–18. gadsimtu hroniku kontekstā – visa Indostānas pussala un tuvējās zemes, kā arī simbols tālai un bagātai zemei, darbs kurā saistīts ar risku un grūtībām.

Kalkūni (*Kalkuni*) – ciems, tagad apdzīvota vieta Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastā, pagasta centrs.

Kamariški (*Komoriszki*) – ciems, tagad apdzīvota vieta mūsdienu Medumu pagastā

Kameneca (*Kamenec*) – vieta nav identificēta

Kauņa (*Cauna*) – pilsēta Lietuvas Lielkņazistes teritorijā, tagad Lietuvas republikā. Nozīmīgs cietoksnis un politiskās dzīves centrs 17.-18. gadsimtā.

Koņecpole (*Koniempole*) – ciems, tagad apdzīvota vieta Augšdaugavas novadā, Sēlijā

Kozeļska (*Kozelska*) – pilsēta Krievijā, Kalugas apgabala dienvidaustrumos. Vēsturisks centrs

Kreicburga (*Kreicburg*) – mūsdienās Krustpils.

Kurzeme (*Curland*) – vēsturisks novads Latvijas republikas ziemeļrietumu daļa. Agrāk daļa no Kurzemes un Zemgales hercogistes.

Lauceše (*Lausces*) – šobrīd ciems Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Liksna (*Liksna*) – ciems, tagad atrodas Augšdaugavas novada Līksnas pagastā

Livonija (*Livonia*) – apkopojošs nosaukums Livonijas konfederācijas zemēm, pēc tās sabrukuma latīņu dokumentos ar to apzīmē Inflantijas teritoriju.

Lodunaja (*Lodunaie*) – vieta nav identificēta

Lohvaļņa (*Lochwalnia*) – iespējams vēsturisks krāču nosaukums Daugavā, kas līdz mūsdienām nav saglabājies.

Loukiela (*Loukiela*) – vieta nav identificēta

Lukstas (*Luksta*) strauts – Ilūkstes upīte, Daugavas pieteka

Maskava (*Moschora*) – Maskavas lielkņazistes centrs, tagad Krievijas federācijas galvaspilsēta

Medumi (*Medumi*) – ciems, tagad atrodas Augšdaugavas novada Medumu pagastā

Mītava (*Mitawa*) – Jelgava. Pilsēta Latvijā, Zemgalē. Agrāk Zemgales hercogistes, vēlāk Kurzemes un Zemgales hercogistes, Kurzemes guberņas galvaspilsēta.

Ostrova (*Ostrowa*) – pilsēta pie Pleskavas, tagad Ostrovas rajona centrs.

Pelikaņi (*Pelikani*) –īpašumi pie Pelikaņu ezera (tagad apdzīvota vieta Miļunci Baltkrievijā, Braslavas rajonā)

Pinska (*Pinsk*) – pilsēta pie Brestas, šobrīd Baltkrievijā.

Podzviņje (*Podzwinen*) – muiža netālu no Sventes

Polija (*Polonia*) – Polijas Karaliste – daļa no bijušās Žečpospoļitas, tagad valsts Centrāleiropā

Polocka (*Polocensa*) – sena pilsēta Lietuvas Lielkņazistes teritorijā, šobrīd Baltkrievijā

Rīga (*Riga*) – pilsēta ar ostu Livonijā un Zviedru Vidzemē, šobrīd Latvijas republikas galvaspilsēta

Rokišķi (*Rakiscen*) – pilsēta Lietuvas Lielkņazistes teritorijā, tagad pilsēta ziemeļaustrumu Lietuvā netālu no Latvijas—Lietuvas robežas

Sēlpils (*Selpils*) – bijušais fogtejas centrs, tagad mazciems Jēkabpils novada Sēlpils pagastā

Smolva (*Smolva*) – muiža netālu no Daugavpils

Smolenska (*Smolescense*) – pilsēta stratēģiski nozīmīgs cietoksnis un tirdzniecības centrs, tagad pilsēta Krievijas Federācijā

Subate (*Sobota*) – muiža, tagad pilsēta Latvijā Augšdaugavas novadā, Sēlijā

Svente (*Swenta, Swientmuiza*) – muiža, tagad apdzīvota vieta Augšdaugavas novadā, Sēlijā

Šēnberga (*Szenberg*) – Skaistkalne, tagad ciems Bauskas novada Skaistkalnes pagastā, pagasta centrs

Šlosberga (*Szlosberg*) – muiža, tagad Pilskalne ciems Augšdaugavas novada Pilskalnes pagastā

Uzpole (*Vzpolos*) – mūsdienās Užpalai, pilsēta Lietuvā

Valtariški (*Valtariszki*) – vieta nav identificēta

Varmija (*Warmia*) – Prūsijas teritorija, bīskapijas centrs, tagad Varmijas-Mazūrijas vojevodiste (Polija) un Kaļiņingradas apgabala Bagrationovskas rajons (Krievijas Federācija)

Venusa (*Venusia*) – vieta nav identificēta

Vidza (*Vidza*) – ciems, tagad Vidzi – ciemats Braslavas rajonā Baltkrievijā

Viļņa (*Vilna*) – Lietuvas lielkņazistes galvaspilsēta. Liels tirdzniecības un amatniecības centrs. Tagad Lietuvas republikas galvaspilsēta.

Višoda (*Viszoda*) – vieta nav identificēta

Vitebska (*Vitebsk*) – svarīgs tirdzniecības centrs un cietoksnis. Tagad pilsēta Baltkrievijā

Zviedrija – Zviedrijas karaliste Valsts Baltijas jūras rietumkrastā, Skandināvijas pussalas dienvidaustrumos.